

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik - Zürich
Departement 1 - Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Interaktion und Aneignung - ein Gipfeltreffen

Eine empirische Studie zu Lernen und Beziehung in der Schule.

Eingereicht von - Marlene Oester Schläppi & Bernadette A. Pichler

Begleitung - Dr. phil. Daniel Barth

4. Dezember 2014

Abstract

Das empirische Forschungsprojekt untersucht Interaktionen zwischen Lernenden und Schulischen Heilpädagogen. Das Erkenntnisinteresse bezieht sich auf die Kompetenzen, welche Schulische Heilpädagogen befähigen, erfolgreich mit Lernenden mit abweichenden Lern- und Verhaltensweisen zu arbeiten und so Aneignungsprozesse zu ermöglichen. Mit teilnehmender Beobachtung wurden im Unterricht Tonaufnahmen gemacht. Aus diesem Material wurden Interaktionssequenzen transkribiert und mittels eines tiefenhermeneutischen Verfahrens analysiert. Diese spezifische Form von Interaktionsanalyse erlaubt Rückschlüsse auf die Struktur der Institution Schule und den dort herrschenden anomischen Spannungen.

Es zeigte sich, dass fachliche Kompetenzen und bestimmte Persönlichkeitsmerkmale strukturell bedingte Spannungen reduzieren können und hemmende Kontextfaktoren mindestens teilweise zu kompensieren vermögen.

Abstract	2
1. Einleitung	6
1.1 Begründung der Themenwahl	6
1.2 Ziel der Arbeit und erste Fragestellung	7
1.3 Vorgehen und Aufbau der Arbeit	7
2. Theoretische Grundlagen	8
2.1 Die soziologische Sichtweise	8
2.2 Grundlagen der Strukturanalyse	9
2.2.1 Die Institution im Allgemeinen	10
2.2.2 Die Institution Schule	14
2.2.3 Die Legitimationsfunktion der Institution Schule	16
2.2.5 Aneignungs- und Enteignungsprozesse	18
2.2.6 Gesamtspannung im Schulsystem	19
2.3 Grundlagen der Interaktionsanalyse	26
2.3.1 Sprache und Sprechen	26
2.3.2 Universalpragmatik nach Habermas	28
2.3.3 Interaktionsanalyse nach Lorenzer	32
2.3.4 Theorie-Methoden-Zusammenhang nach Vogel	36
3. Fragestellung	42
4. Forschungsmethodik	43
4.1 Empirische Sozialforschung	43
4.2 Das Forschungsdesign	46
4.2.1 Methoden der Datenerhebung	47
4.2.2 Methoden der Interpretation	48
4.2.3 Methoden der Auswertung	48
4.3 Stand der Forschung	49
5. Datenerhebung	51
5.1 Vorgehen	51
5.2 Auswahl der Fälle/SHP	51
5.2.1 Setting Integrative Primarschule	52
5.2.2 Setting Integrative Oberstufe	54
5.3 Teilnehmende Beobachtung	56
5.3.1 Primarschule	56
5.3.2 Oberstufe	57
5.4 Auswahl der Szenen	58
6. Datenaufbereitung	59
6.1 Analytisches Vorgehen	59
6.1.1 Tiefenhermeneutische Analyse	59
6.1.2 Rückschlüsse auf den Kontext	60
7. Ergebnisse und Diskussion	61

7.1 Ergebnisse Primarschule	61
7.1.1 Sequenz PS 1	61
7.1.2 Sequenz PS 2	67
7.1.3 Sequenz PS 3	72
7.1.4 Sequenz PS 4	77
7.2 Ergebnisse Oberstufe	83
7.2.1 Sequenz OS 1	83
7.2.2 Sequenz OS 2	88
7.2.3 Sequenz OS 3	92
7.2.4 Sequenz OS 4	96
7.3 Zusammenfassende Erkenntnisse	102
7.3.1 Primarschule	103
7.3.2 Oberstufe	105
7.4 Schlussfolgerungen aus den Erkenntnissen	107
7.5 Beantwortung der Fragestellung	109
7.6 Reflexion des Forschungsprozesses	111
7.7 Ausblick	111
8. Schlusswort	113
<hr/>	
9. Verzeichnisse	114
<hr/>	
9.1 Abbildungsverzeichnis	114
9.2 Tabellenverzeichnis	114
9.3 Literaturverzeichnis	115
10. Anhang	Fehler! Textmarke nicht definiert.
<hr/>	

Abkürzungen

In der vorliegenden Arbeit werden folgende Abkürzungen verwendet:

SHP	Schulischer Heilpädagoge/Schulische Heilpädagogen Schulische Heilpädagogin/Schulische Heilpädagoginnen
SuS	Schülerinnen und Schüler
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
SEK	Sekundarschule
ISS	Integrierte Sonderschulung
ISF	Integrative Schulische Förderung
dIAV	dokumentierter Interaktionsverlauf
KLP	Klassenlehrperson/-en
HPS	Heilpädagogische Schule

1. Einleitung

Die Schule gestaltet den sozialen Raum, indem sie den Schülerinnen und Schülern Kompetenzen entzieht.

M. A. und E. O. Graf

Mit dieser Aussage von Martin Albert Graf und Erich Otto Graf (2008) hat uns unser Mentor Dr. Daniel Barth anlässlich eines Wahlmoduls an der HfH konfrontiert und lieferte uns so die eigentliche Initialzündung für die vorliegende Arbeit. Während wir zunächst mit innerem Widerstand und einem Anflug von Empörung auf diese Worte reagierten, mussten wir uns im Verlaufe des Modultages mit dem Gedanken, dass diese sehr wohl und auch für uns zutreffend wären, abfinden. Das Interesse, wie es soweit kommen konnte, dass Heerscharen motivierter, idealistischer und in bester Absicht handelnder Pädagoginnen und Pädagogen sich systematisch an Enteignungsprozessen beteiligen, war geweckt. Erste Recherchen führten uns zum französischen Soziologen Pierre Bourdieu, der es so ausdrückt:

Die Gewalt ist sozusagen in der Institution selbst enthalten. Will man also verstehen, auf welche Art und Weise in unseren Gesellschaften symbolische Macht ausgeübt und reproduziert wird, muss man sich genauer ansehen, wie sich auf verschiedenen Märkten und in verschiedenen Feldern institutionalisierte Mechanismen entwickelt haben, die dafür sorgen, dass der Wert der verschiedenen Produkte festgelegt, ihre unterschiedliche Zuteilung geregelt und der Glaube an ihren Wert eingeschärft wird. (Bourdieu, 2012, S. 27)

1.1 Begründung der Themenwahl

In einigen Jahren eigener Unterrichtspraxis haben wir verschiedenste Formen von Separation und Integration erlebt und kennen separative wie auch integrative Unterrichtssettings aus eigener Erfahrung. Herausfordernde Situationen in der Interaktion mit Kindern und Jugendlichen gehören zu unserer täglichen Berufspraxis. Interessanterweise lässt sich unterschiedliches kommunikatives Verhalten je nach Gegenüber beobachten - sowohl bei einzelnen SuS als auch bei Gruppen oder ganzen Klassen. Wir beide kennen SHPs, bei welchen die Integration auch von sogenannt schwierigsten SuS erfolgreich ist und vermuten, dass hierbei der Interaktion eine zentrale Rolle zukommt. Aus eigener Erfahrung können wir die wechselseitige Beziehung zwischen Lehrperson und SuS, welche in der Literatur als ausserordentlich bedeutsam und folgerich beschrieben wird, nur bestätigen. Verbesserungsvorschläge in der Interaktion beziehen sich oft auf Schlagwörter wie Empathie, Förderung eines günstigen emotionalen Klimas oder Aufbau eines wertschätzenden Verhaltens (Ulrich, 2001). Obwohl jede Lehrperson Situationen kennt, in denen Gesprächsverläufe mit den Kindern aus scheinbar unerklärlichen Gründen kippen, wird der sprachliche Aspekt der Interaktion oft aussen vor gelassen. Entsprechend gross ist das Interesse an vertieften Erkenntnissen über Ge-

lingsbedingungen bezüglich der störungsfreien Kommunikation in der Interaktion für die schulische Integration. Dass die empirische Studie das SHP-Handeln ins Zentrum stellt, ist dabei ein entscheidender Faktor für die Wahl. Während eine Vielzahl von Rahmenbedingungen durch Politik, Gesellschaft und den Leitungsgremien der entsprechenden Institutionen vorgegeben werden, besteht in der Interaktion mit den SuS immer Handlungsspielraum für uns als SHP.

Als Vorkenntnisse sind neben den Erfahrungen in den Praxisfeldern das Absolvieren von Pflicht- und Wahlmodulen an der HfH zu nennen. Namentlich haben uns Studierenden folgende Module inspiriert: „Soziale Prozesse in Schulklassen“, „Was SchülerInnen in der Schule verlernen“, „Abweichendes Verhalten und Disziplinschwierigkeiten als Problem der sozialen Ordnung der Schule“ und „Verhaltensauffälligkeiten als Inszenierung von psychischen und sozialen Konflikten“. Wir haben durch das Belegen oben genannter Module, ein vertieftes Interesse für die soziologisch bedingten Spannungen und ihre Auswirkungen auf die Interaktion von Exponenten des Schulsystems mit SuS gewonnen. Die Neugierde war geweckt, sich tiefer mit der Materie auseinanderzusetzen.

1.2 Ziel der Arbeit und erste Fragestellung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Ansätze herauszuarbeiten, wie SHP in der Interaktion mit SuS Enteignungsprozesse verhindern bzw. wie sie Chancen auf Aneignungsprozesse kreieren und aufrechterhalten können.

Die Forschungsergebnisse sollen zum einen ein Verständnis für die Prozesse ermöglichen, Unbewusstes bewusst machen und für die tägliche Arbeit als SHP Erkenntnisse und Handlungsansätze liefern, welche das im Titel angesprochene „Gipfeltreffen“ ermöglichen.

1.3 Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist gegliedert in einen ersten Teil, in welchem wesentliche theoretische Konzepte ausführlich erläutert werden (Kap. 2, S. 8) und welche in der Fragestellung (Kap. 3, S. 42) münden. Das vierte Kapitel (S. 43) widmet sich der Forschungsmethodik. Die zum Einsatz kommenden Verfahren werden theoretisch verortet, theoriegeleitet beschrieben und ihre Anwendung wird argumentativ begründet. Das fünfte Kapitel (S. 51) beinhaltet die Dokumentation der Forschung und soll dem Anspruch nach Transparenz und Nachvollziehbarkeit Rechnung tragen, während das darauffolgende Kapitel (Kap. 6, S. 59) die analytische Arbeit der Forscherinnen beschreibt. Die Forschungsergebnisse und die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden in Kapitel 7 (S. 61) theoriegestützt präsentiert. Es erfolgt eine theoriegeleitete Reflexion von Methoden und Erkenntnissen, welche darin mündet, Perspektiven für weitere empirische Forschungsinhalte zu eröffnen. Das Schlusswort (Kap. 8, S. 113) soll den Verfasserinnen Gelegenheit bieten, ihre Lernprozesse im Verlauf der Forschungsarbeit zu reflektieren und ihren persönlichen Erfahrungen Raum geben.

2. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die relevanten theoretischen Grundlagen beschrieben. Einleitend wird die Sichtweise der Soziologie dargelegt, während sich die folgenden Kapitel der theoretischen Basis der Strukturanalyse sowie jener der Interaktionsanalyse widmen.

2.1 Die soziologische Sichtweise

Der Mensch repräsentiert einzeln ebenso das Gesamtleben der Gesellschaft, wie die Gesellschaft nur ein etwas größeres Individuum vorstellt.

Ludwig van Beethoven

Soziologie ist die „Wissenschaft von der sozialen Wirklichkeit. Soziale Wirklichkeit meint dabei jenen Teil der erfahrbaren Wirklichkeit, der sich im Zusammenleben der Menschen ausdrückt oder durch dieses Zusammenleben und Zusammenhandeln hervorgebracht wird“ (Korte & Schäfers, 2010, S. 12). Als Ergebnisse und Effekte des Zusammenlebens werden beispielsweise Familien, Betriebe, Schulen aber auch ganze Gesellschaften angesehen (Gukenbiehl, 2010). Dies verdeutlicht die gesellschaftsorientierte Sichtweise der Soziologie. Ausgangspunkt ist dabei das menschliche Handeln und dessen Wechselwirkungen mit den sozialen Prozessen und Strukturen (Korte & Schäfers, 2010). Somit analysiert die Soziologie globale Prozesse, die Gesellschaft als Ganzes, gesamtgesellschaftliche Verteilungsstrukturen sowie deren Teilbereiche wie soziale Systeme, Institutionen, Organisationen, Gruppenprozesse aber auch den sozialen Wandel (ebd.). Die Soziologie fragt nach dem Sinn und den Strukturen sozialen Handelns und nach den damit verbundenen Werten und Normen (ebd.). Je nach Ausgangspunkt der Betrachtung werden die soziologischen Konzepte und Modelle in eine Makro- und eine Mikrosoziologie (Treibel, 2006) unterteilt.

Die Ansätze in der Makrosoziologie befassen sich mit grösseren sozialen Gebilden oder kollektiven Prozessen und setzen sich mit den Gesetzmäßigkeiten bei der Entwicklung und Veränderung gesellschaftlicher Phänomene auseinander. Somit beschäftigt sich die Makrosoziologie mit der „Struktur und dem Wandel staatlicher Organisationen, Institutionen und sozialen Gruppen“ (Treibel, 2006, S. 15). Gegenstand der Untersuchung sind jene Gebilde, wie beispielsweise die Schule, die einen stabilen und institutionalisierten Rahmen bilden und eine von allen Teilnehmenden gemeinsam anerkannte Vorstellung der Ordnung aufweisen. „Vorrangig sind hier die Versuche, grundlegende Funktionsprinzipien der Gesamtgesellschaft herauszuarbeiten und dabei von der konkreten einzelnen Gesellschaft¹ zu abstrahieren“ (ebd.). Wichtige Vertreter makrosoziologi-

¹ Gesellschaft wird in diesem Zusammenhang als eigene Realität verstanden, „die aus individuellen Bezügen oder Elementen nicht ‚ableitbar‘ ist“ (Treibel, 2006, S. 15).

scher Theorieansätze sind unter anderem Durkheim (Strukturfunktionalismus), Parsons und Luhmann (Systemtheorie).

Die Mikrosoziologie widmet sich hingegen den sozialen Beziehungen zwischen Personen und Gruppen und analysiert das Verhältnis zwischen Akteur und Gesellschaft. Somit setzt die Mikrosoziologie auf der Akteursebene an und orientiert sich an den Individuen und ihren Interaktionen (Treibel, 2006). Die Abhängigkeit und Wechselwirkung von den sozialen Strukturen wird durchaus gesehen, jedoch stehen die Familien, die Sozialisationsprozesse und die sozialen Netzwerke im Fokus. „Hier wird untersucht, wie Menschen unter bestimmten Bedingungen typischerweise – und vorhersehbar – handeln, welches ihre Motive und Erwartungen sind, oder wie ihre Handlungen aufeinander bezogen sind“ (Treibel, 2006, S. 15). Beispielsweise werden Handlungstheorien, Rollentheorien und der Symbolische Interaktionismus (Blumer) der Mikro-soziologie zugeordnet.

Treibel zeigt auf, dass immer mehr soziologische Fachpersonen wie beispielsweise Habermas (vgl. Kap. 2.3.2, S. 28) in der „Verbindung von Makro- und Mikrotheorie die Garantie für eine fruchtbare und anregende Weiterentwicklung der soziologischen Theorien sehen“ und so die Überwindung dieses Dualismus anstreben (Treibel, 2006, S. 16).

Die theoretischen Darlegungen dieser Masterarbeit sind so aufgebaut, dass sie beginnend bei den theoretischen Ansätzen der Makrosoziologie (Strukturanalyse) in die Mikrosoziologie (Interaktionsanalyse) über führen. Zum Abschluss wird ein theoretisches Konzept dargelegt, welches aus der Synthese der beiden Ansätze resultiert und so eine praktische Anleitung liefert, wie der angesprochene Dualismus zu überwinden sein könnte.

2.2 Grundlagen der Strukturanalyse

Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.

Maria Montessori

Zunächst wird der Blickwinkel nun auf den Kontext gelegt, in welchem Interaktionen, wie sie in der vorliegenden Arbeit untersucht werden sollen, stattfinden. In einem ersten Schritt wird die Struktur, Funktion und Wirkungsweise von Institution im Allgemeinen und das Spezifische der Institution Schule dargelegt. Danach wird die Schule als Legitimationsinstanz sozialer Ungleichheit ins Zentrum der Betrachtung gestellt. Darauf aufbauend werden Aneignungs- und Enteignungsprozesse zusammenfassend beschrieben, bevor abschliessend die Gesamtspannung im Schulsystem beleuchtet wird.

2.2.1 Die Institution im Allgemeinen

Wie bereits dargelegt, gehört der Begriff Institution zum Kernbereich der Soziologie. Die Sozialwissenschaft versteht unter Institution „eine Sinneinheit von habitualisierten Formen des Handelns und der sozialen Interaktion, deren Sinn und Rechtfertigung der jeweiligen Kultur entstammen und deren dauerhafte Beachtung die umgebende Gesellschaft sichern“ (Gukenbiehl, 2010, S. 146). Dabei werden unter habitualisiertem Handeln zur Gewohnheit gewordene Handlungsrountinen verstanden (ebd.). Pieper definiert Institution als „eine soziale Einrichtung, die soziales Handeln in Bereichen mit gesellschaftlicher Relevanz dauerhaft strukturiert, normativ regelt und über Sinn- und Wertbezüge legitimiert“ (Pieper, 2000, S. 296). So strukturiert ein sozial konstruiertes Bündel an Normen und Werten die heutige soziale Wirklichkeit. Die kulturell geltenden Normen und Werte werden dem Individuum vorgegeben, in diese wird es hineingeboren und diese wird es im Rahmen der Sozialisation erlernen (Graf & Graf, 2008). Dadurch erscheinen diese als objektiv und oftmals wird unbewusst danach gehandelt (ebd.).

Grundaspekte der Strukturhaltung nach Fend

Aufgrund der Fülle und Verschiedenartigkeit von Institutionen stellt sich die Frage, was denn eine Institution in ihrem Kern ausmacht.

In der funktionalistischen Sichtweise nach Fend werden Institutionen als Gesellschaftsstütze wahrgenommen, die „auf die *dauerhafte* Bewältigung von Kernaufgaben einer Gesellschaft“ hinzielen (Fend, 2006, S. 28). Basierend auf Parsons Ansatz² (1967) beschreibt Fend in seinem Buch ‚Neue Theorie der Schule‘ vier Grundaspekte der Strukturhaltung, welche als bedeutende Voraussetzung für die Bewältigung dieser Kernaufgaben angesehen werden (ebd.):

1) *Goal-attainment (Technologie)*

Die Entwicklung einer Technologie ebnet erst den Weg, dass gesellschaftliche Kernprobleme angegangen werden können. Somit muss eine überzeugende Technik zur Erfüllung der Aufgaben entwickelt werden. Diese instrumentellen Techniken fördern die Zielerreichung und tragen wesentliches zur Aufgabenerfüllung in Institutionen bei.

2) *Latent pattern maintenance (Selbsterhaltung)*

Die Selbsterhaltung bildet eine grundlegende Voraussetzung für die Beständigkeit einer Institution. Dabei wird das Sichern der eigenen Struktur als bedeutsamer Aspekt angesehen. Beispiele dafür sind administrative Abläufe oder Personalrekrutierungsverfahren.

² Der Soziologe Talcott Parsons hat die Handlungstheorie zum Strukturfunktionalismus weiterentwickelt und schliesslich zu einer soziologischen Systemtheorie ausgebaut.

3) *Integration*

Die Entwicklung von Kohäsion und von gemeinsamen Werten und Deutungsmustern der Mitglieder stellt einen wichtigen Mechanismus der Binnenintegration dar und sichert den Zusammenhalt und die Kooperationsverpflichtung.

4) *Adaption*

Strategien und Strukturen, welche die Anpassung der Institution an die Systemumwelt ermöglichen, müssen erarbeitet werden. Beispiel dafür könnte die Zusammenarbeit zwischen der Institution Schule und dem Elternhaus sein.

Diese allgemeinen Bedingungen „für die Etablierung von Institutionen als methodischen Verstetigungen von Problembewältigungen“ gelten nach Fend für jede Institution und sind unabdingbar für deren Stabilität und Dauerhaftigkeit (Fend, 2006, S. 28). Anders ausgedrückt kann eine Institution nur dann bestehen, wenn diese Grundaspekte der Strukturhaltung erfüllt sind. Somit muss jede Institution in der Lage sein, ihre Ziele konsequent zu verfolgen, ihre Stabilität zu sichern, verschiedene Elemente zu integrieren und sich an die Umwelt anzupassen.

Der strukturelle Zusammenhalt einer Institution

Gukenbiehl beschreibt Institutionen als eine Verknüpfung von Personen, Gegenständen und Handlungen (Gukenbiehl, 2010). Durch das gemeinsame und koordinierte Handeln werden bestimmte gesellschaftlich bedeutsame Aufgaben, die immer wieder vorkommen, in gleichartiger und damit vorhersehbarer Weise vollzogen. In Anlehnung an den Kulturanthropologen Malinowski zeigt Gukenbiehl auf, dass die Institution als eine Einheit aus vier Arten von Elementen angesehen werden kann. Dabei wird die Struktur der Institution durch den inneren Zusammenhang der nachfolgend beschriebenen Elemente gebildet (vgl. Abb. 1, S. 12).

1) *Leitidee*

Gemeint ist hier die Grundidee einer Institution, welche durch die Mitglieder der jeweiligen Gesellschaft anerkannt und festgelegt wird. Die Mitglieder organisieren sich entsprechend diesem Wertesystem und garantieren in der Folge dessen Durchsetzung.

2) *Personalbestand*

Eine Gruppe von Menschen übernimmt für die Realisierung der Leitidee die vorgesehenen Rollen. Diese sind nach bestimmten Prinzipien der Autorität, der Arbeitsteilung und der Verteilung von Rechten und Pflichten geregelt.

3) *Regeln und Normen*

Aus den vorgegebenen Rollen entstehen Normen und Regeln der Interaktion, welche den Umgang der beteiligten Personen miteinander steuern. Dabei sind auch technische Fähigkeiten, Gewohnheiten und moralische Verpflichtungen gemeint, denen sich die Mitglieder einer Institution unterwerfen oder die ihnen auferlegt werden.

4) *Materieller Apparat*

Damit werden Gegenstände und Räume bezeichnet, die in die Institution miteinbezogen und ihr zur Verfügung gestellt werden. Oftmals weist der materielle Apparat Symbolcharakter auf und macht die Institution sinnlich erfahrbar.

Abbildung 1: Strukturmodell der Institution (Gukenbiehl, 2010, S. 149)

Dieser innere Zusammenhang gewinnt erst dann Lebendigkeit, wenn die Menschen diese Struktur in ihr Empfinden, Denken, Sprechen und Tun miteinbeziehen und bildet die Grundlage für einen geregelten Kooperationsprozess, welcher auch als innere Dynamik beschrieben wird (vgl. Gukenbiehl, 2010, S. 148 f.). Am Strukturmodell der Institutionen (Abb. 1) ist der Gesamtzusammenhang zwischen der Struktur und der inneren Dynamik ersichtlich. Ebenso verdeutlicht dieses Denkmodell den Gesellschafts- und Personenaspekt von Institutionen. Institutionen sind einerseits in der geistigen und materiellen Welt einer Gruppe verankert und Bestandteil der Kultur dieser Gruppe. Gleichzeitig sind Institutionen auch in den Bewusstseinsprozessen von Personen verankert und somit Bestandteile ihrer Lebenswelt (ebd.). Die zeitliche Dimension verknüpft zusätzlich die Institution mit bestimmten Phasen der Biografie eines Menschen und steht gleichzeitig im Zusammenhang mit bestimmten Ereignissen der Sozialgeschichte (ebd.).

Funktion und Wirkungsweisen von Institutionen

In einem weiteren Schritt stellt sich nun die Frage, welche Bedeutung, Aufgabe oder Funktion eine Institution für eine Gesellschaft, eine Gruppe und auch für jeden Einzelnen hat.

Grundsätzlich übernehmen Institutionen Aufgaben, die in der jeweiligen Gesellschaft als wichtig oder zentral angesehen werden (Gukenbiehl, 2010). „Dazu gehört auch die Befriedigung sogenannter existenzieller (biologischer) und abgeleiteter (kultureller) Bedürfnisse oder Interessen“ (Gukenbiehl, 2010, S. 150). Die Integration dieser Bedürfnisse und Interessen, verbunden mit dem Anspruch auf Dauergeltung und Beachtung, schaffen Sicherheit, Stabilität und Ordnung. Des Weiteren bilden Institutionen Bezugspunkte für die gemeinsame Sicht der Welt und Wirklichkeit, fördern die Zusammengehörigkeit von Menschen und haben somit eine Bedeutung für die eigene soziale und kulturelle Identität (ebd.). Institutionen formen die Bedürfnisse des Menschen und sichern den Bestand der Gesellschaft (Häussling & Lipp, 2006). Die Erhaltung dessen wird mit verbindlichen Ordnungen angestrebt und es wird versucht, diese durch Formen äußerer Kontrolle zu sichern (ebd.). Demnach vermitteln Institutionen dem Individuum das Gefühl von Stabilität, Sicherheit und Ordnung, sichern die Kooperation ab, bilden einen Erwartungs- und Sicherheitshorizont für individuelle Entscheidungen und strukturieren die Wahrnehmung und das Denken jedes Einzelnen (Barth, 2013d). Diesen positiven, entlastenden und strukturierenden Wirkungsweisen stehen hemmende und einschränkende Funktionen gegenüber.

Spontanität, Kreativität sowie individuelle Einstellungen und Verhaltensweisen haben in Institutionen kaum Platz (Gukenbiehl, 2010). Daher bewirken Institutionen eine Einengung von Handlungsmöglichkeiten und Gestaltungsoptionen. Sie schränken Freiräume ein und schreiben bestimmte Handlungsweisen verbindlich vor. Die geltenden Normen und Werte haben zudem einen Ausschlusscharakter (Barth, 2013d). Diese Beschränkung der prinzipiellen Offenheit von Handlungs- und Denkoptionen kann - mit dem Wandel gesellschaftlicher Gegebenheiten noch verstärkter - als Zwang und als Behinderung der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit wahrgenommen werden (ebd.).

Zusammenfassend lassen sich aus den dargelegten Ausführungen bedeutsame Kernmerkmale von Institutionen ableiten (vgl. ebd.). Institutionen können als szenische Arrangements verstanden werden. Die Bedeutsamkeit von Institutionen für die Gesellschaft liegt in der Bearbeitung wichtiger, wiederkehrender Aufgaben und Probleme des Zusammenlebens. Somit erfüllen diese eine zentrale soziale Funktion und sind in den kulturell anerkannten Werten und Sinnbezügen verankert. Die verbindlich geltenden Normen werden durch Sanktionen abgesichert. Institutionen sind stabil und verfügen über eine relative Dauerhaftigkeit.

Nachdem nun die Struktur, Funktion und Wirkungsweise von Institutionen im Allgemeinen erörtert wurde, soll im Folgenden die Institution Schule im Zentrum der Ausführungen stehen.

2.2.2 Die Institution Schule

Die Schule ist eine gesellschaftliche Institution zur Vermittlung der legitimen Kultur.

Beate Kraus

Die allgemeine Schulpflicht als Grundlage einer demokratischen Gesellschaft verwirklicht im Bildungssystem mit dem Recht auf Bildung ein wichtiges Gleichheitspostulat. Ergo nimmt die Institution Schule in unserer Gesellschaft eine wichtige Stellung ein. Schule ist eine gesellschaftliche Institution und gleichzeitig ist sie auch *eine für* die Gesellschaft (Rekurs & Mikhail, 2013). Obwohl als bekannt vorausgesetzt werden kann, was allgemein unter Schule verstanden wird, ist eine exakte Bestimmung der Schule nicht einfach, da sich diese in Formen und Ausdifferenzierungen von Aufgaben und Funktionen wesentlich voneinander unterscheiden können (Trempe, 2004). In allgemeiner Form kann Schule als gesellschaftliche Einrichtung zum Zwecke des Lernens definiert werden (ebd.).

Die Funktion der Schule nach Fend

Das Bildungssystem erfüllt als gesellschaftliches Teilsystem in Bezug auf die Gesamtgesellschaft verschiedene Funktionen. Aus der Sichtweise der Sozialisation und der Struktur- und Funktionsanalyse von Gesellschaften legt Fend dar, dass inhaltlich gesehen, Bildungssysteme Institutionen sind, die gesellschaftlich gewollt die „verstetigte und methodisierte Menschenbildung und Kulturübertragung realisieren. Sie arbeiten an der Seele von Heranwachsenden, an ihren mentalen Strukturen und an ihrem Wertesystem“ (Fend, 2006, S. 29). Somit zielt die Funktion der Schule primär auf die Sicherung gesellschaftlicher Strukturen hin:

Resümierend ergibt sich, dass aus gesamtgesellschaftlicher Sicht das Bildungswesen vor allem die Funktion der Reproduktion und Innovation von Strukturen von Gesellschaften und Kulturen ... erfüllt. Jede neue Generation wird über das Bildungswesen an den Stand der Fähigkeiten, des Wissens und der Werte herangeführt, der für das Fortbestehen der Gesellschaft erforderlich ist. In sich rasch wandelnden Gesellschaften wird das Bildungswesen gleichzeitig zu einem Instrument des sozialen Wandels, wenn es darauf ausgerichtet wird, neue Qualifikationen zu vermitteln, um zukünftige Aufgaben bewältigen zu können. (Fend, 2006, S. 49)

Dabei spricht Fend von der Doppelfunktion der Schule. Einerseits geht es um die Sozialwerdung der Personen, andererseits um den Erhalt der Gesellschaft - um Reproduktion. Somit werden der Schule *individuelle* und *gesellschaftliche* Funktionen zugeschrieben.

Fend erläutert vier *individuelle* Funktionen, welche das Schulsystem für die persönlichen Lebensverläufe bietet: Kulturelle Teilhabe und Identität, Berufsfähigkeit, Lebensplanung, soziale Identität und politische Teilhabe. Folglich bietet das Schulsystem dem Individuum die institutionelle Möglichkeit, das eigene Leistungspotential und die soziale Identifikationsbildung zu entwickeln und an der Gesellschaft zu partizipieren. Das Schulsystem schafft die Voraussetzung für eine selbständige berufli-

che Lebensführung. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit des Bildungswesens, welches so zum zentralen Instrument der Lebensplanung wird (Fend, 2006).

Aus *gesellschaftlicher* Sichtweise wird von einer gesellschaftlich-kulturellen Reproduktions- bzw. Innovationsaufgabe des Bildungswesens ausgegangen. Diese Aufgaben lassen sich wiederum auf vier Subsysteme ausdifferenzieren (vgl. Fend 2006, S. 49f): Kultur (Enkulturation), Wirtschaft (Qualifikation), Sozialstruktur (Allokation) und politisches System (Legitimation und Integration).

- *Enkulturationsfunktion* bezeichnet „die Reproduktion grundlegender kultureller Fertigkeiten und kultureller Verständnisformen der Welt und der Person. ... Durch diese Kulturinitiation werden Kinder in ihrer jeweiligen Kultur heimisch, sie bleiben nicht Fremde im eignen symbolischen Umfeld“. So institutionalisiert das Bildungswesen die Reproduktion kultureller Sinnsysteme wie beispielsweise der Schrift, der Sprache aber auch einer grundlegenden Weltorientierung. Demzufolge wird ein gesellschaftlich erwünschtes Verhalten trainiert und die Herstellung einer sozialen Einheit angestrebt.
- Unter *Qualifikationsfunktion* versteht Fend die „Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen, die zur Ausübung ‚konkreter‘ Arbeit erforderlich sind“. Fend betont, dass diese für eine moderne Gesellschaft, welche wirtschaftlich wettbewerbsfähig sein will, von grosser Bedeutung sind. Ergo findet in der Schule die Vorbereitung auf spätere Lebensanforderungen in Beruf, Privatleben und auch in der Gesellschaft statt.
- Die *Allokationsfunktion (auch Selektionsfunktion genannt)* des Bildungswesens „bezieht sich direkt auf die Sozialstruktur der Gesellschaft“. Darunter „...wird die soziale Gliederung der Gesellschaft nach Bildung, Einkommen, Kultur und sozialen Verkehrsformen verstanden“. Die Positionsverteilung einer Gesellschaft erfordert unterschiedliche Qualifikationen. Durch das Prüfungswesen bzw. durch die Selektion schafft das Bildungssystem eine Leistungshierarchie, auf deren Basis die Zuordnung für eine selbständige berufliche Laufbahn erfolgt, und die letztendlich die „Verteilung hoher und niedriger sozialer Positionen sichert“. Gemäss Fend belegen empirische Bildungsforschungen, dass trotz der Offenheit der Bildungswege, dieser Prozess massgebend von der sozial-ökonomischen Lage des Elternhauses beeinflusst wird.
- *Integrationsfunktion* (in früheren Schriften nannte Fend diese Legitimationsfunktion) - „Schulsysteme sind Instrumente der gesellschaftlichen Integration. In ihnen ist aber auch die Reproduktion von solchen Normen, Werten und Weltansichten institutionalisiert, die zur Stabilisierung der politischen Verhältnisse dienen“. Dabei fasst Fend den Begriff des ‚politischen Systems‘ so weit, dass darunter auch die grundlegenden Autoritätsverhältnisse einer Gesellschaft bzw. die in dem schulischen Prüfungssystem inhärenten Normen und Werte fallen. Somit werden unter der Integrationsfunktion auch die Legitimation von Autorität und

Leistungsorientierung verstanden. Über die Organisation des schulischen Gemeinschaftslebens bzw. über die Schulstruktur werden diese Normen und Werte weiter vermittelt. Die Vermittlung gesellschaftlicher Grundwerte dient letztendlich als Rechtfertigung von Unterschieden zwischen den Individuen in der Gesellschaft und zur Sicherung der Loyalität und Integration.

Obwohl sich in der funktionalistischen Betrachtungsweise die einzelnen Funktionen der Schule analytisch differenzieren lassen und auf den ersten Blick einleuchten, sind diese in Wirklichkeit wenig trennscharf (Vogel, 2006). In der Realität „durchdringen, verstärken, ergänzen oder widersprechen und hemmen“ sie sich gegenseitig (Graf & Graf, 2008, S. 51). Graf und Lamprecht betonen, dass die einzelnen Funktionen nicht auf derselben Ebene liegen und zueinander widersprüchlich sind (Graf & Lamprecht, 1991). Sie differenzieren sechs Ebenen der sozialisatorischen Funktion der Schule: Raum, Zeit, Normen, Verhalten, Soziabilität und Wissen (vgl. Tab. 1, S. 19). Aufgrund dessen stehen diese in vielfältigen Spannungen zueinander. Beispielsweise gefährdet die schulische Auslese die Integrationsfunktion der Schule, die optimale Bildung des Einzelnen steht im Gegensatz zur angestrebten ausgleichenden Förderung und die individuellen Interessen stehen kontrovers zur Allgemeinbildung (Vogel, 2006). „Grundsätzlich gilt deshalb, dass die Optimierung einer Funktion in der Schule mit der Schwächung einer anderen einhergeht“ (Vogel 2006, S. 27).

Graf und Lamprecht (1991) kommen zum Schluss, dass eine rein funktionalistische Sichtweise nicht ausreicht, um die Leistung der Schule für die Gesellschaft zu beschreiben, da die Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen den einzelnen Funktionen selber einer legitimatorischen Anforderung unterliegt, welche zu den beschriebenen Funktionen übergeordnet angesehen wird. Folglich wird in einem weiteren Schritt auf die Legitimationsfunktion der Schule vertiefter eingegangen.

2.2.3 Die Legitimationsfunktion der Institution Schule

Durch den Sozialisationsprozess wird das Individuum innerhalb einer bestimmten Gesellschaftsordnung handlungsfähig gemacht, wobei sich durchaus Diskrepanzen, Spannungen und Widersprüche zwischen den Zielen der Gesellschaft und jenen des Individuums auftun können (Fend, 2006). Graf und Graf zeigen die bereits im Kapitel 2.2.2 angesprochenen strukturell bedingten Spannungen im Bildungssystem auf und erweitern die beschriebenen Funktionen der Schule um einen bedeutsamen Aspekt (Graf & Graf, 2008).

Das Bildungssystem verbindet den Privatraum der Familie mit einem zentralen Bereich der individuellen Biografie samt deren Bewertung und mit bestimmten Aspekten einer autonomen Öffentlichkeit. Im Bildungssystem werden demnach individuelle Interessen, Wünsche, Fähigkeiten usw. mit staatlichen Regelungen, mehr oder weniger bürokratischen Planungen und Lenkungsbestrebungen und partikularen Interessen aus Wirtschaft und Gesellschaft selektiv, also wertend und auswählend, verstärkend oder abschwächend vermittelt. (Graf & Graf, 2008, S. 37)

Die Volksschule stellt demnach ein Bindeglied zwischen Familie bzw. Privatheit und der Gesellschaft dar, mit dem Ziel, dass jedes Individuum seine privaten Norm- und Wertvorstellungen an die bestehenden Normen und Werte seiner Umwelt adaptieren kann (Graf & Graf, 2008). Dies ist die Voraussetzung, dass der Einzelne in die Gesellschaft aufgenommen und anerkannt wird, was wiederum die Wahrung der Gesellschaft garantiert. Dem Bildungssystem kommt dabei die Aufgabe zu, die Kinder aus ihren Familien „zwangsweise herauszulösen“ und an die Gesellschaft, repräsentiert zunächst durch die Institution Schule, anzuschließen (Graf & Graf, 2008, S. 35). Auf diese Weise werden die Kinder bei Schuleintritt aus dem vertrauten Umfeld gerissen und mit einem gänzlich neuen Kontext mit eigenen Werten und Verbindlichkeiten konfrontiert. Dies erfordert von den Kindern bei Schuleintritt die Abstrahierung der sozialen Herkunft und das Einlassen auf die geltenden Regeln und Normen (ebd.). Graf und Lamprecht (1991) nennen diese formale Gleichbehandlung zu Beginn der Einschulung ‚Stunde Null‘. Sie legen dar, dass nur auf diese Weise Unterschiede, in denen sich Aspekte der sozialen Herkunft, des soziokulturellen Hintergrundes, der Wertmassstäbe und Werthierarchien in den Familien usw. ausdrücken, als individuell erlebt und akzeptiert werden können. Der rationale Kern dieser Gleichgültigkeit der Schule gegenüber der sozialen Herkunft besteht „in der Ablösung aus familiären Verhältnissen und dem Brechen der Besitzverhältnisse von Sippen an ihren Kindern“ (Graf & Graf, 2008, S. 77).

In modernen Gesellschaften sind Privilegien und soziale Stellungen nicht mehr über Verwandtschaft und Herkunft legitimierbar (Graf & Graf, 2008). Mit der Abschaffung dieser Grundprivilegien wird an die Schule als gesellschaftlicher Ort den Anspruch gestellt, einen erwerbenden Status gerecht zu verteilen (vgl. Vogel, 2006). Mit einer sich formal neutral gebenden Schule soll allen Kindern die gleiche Chance auf Bildung geboten werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Schule soziale Unterschiede als individuell erworben abbilden kann (vgl. Graf & Graf, 2008). Mit Hilfe der Selektion führt das Bildungssystem somit soziale Unterschiede auf das individuelle Leistungsvermögen zurück (ebd.) Folglich erfolgt die Reproduktion der sozialen Ordnung über das Bildungssystem (vgl. Solga, 2005), denn die „Unterschiede, die innerhalb der Gesellschaft gesetzt werden und sich durchsetzen können, sind durch schulische Differenzen legitimiert und werden durch die Verteilung sozialer Zugangsmöglichkeiten, die die Schule über die Zertifikate und Zeugnisse vergibt, verobjektiviert und sanktioniert“ (Hepp, 2009, S. 24). Graf und Graf teilen diese Ansicht und führen aus, dass Differenzen in den Zugangschancen zu Berufen, zu Prestige, zu Segmenten der Kultur und über diese Formen vermittelt zu Einkommen, Vermögen und Macht über die Institution Schule legitimiert werden (vgl. Graf & Graf, 2008). Durch institutionelle Sanktionen werden dauerhafte Unterschiede produziert und legitimiert, die von den Betroffenen wiederum habituell verinnerlicht werden (Grundmann, 2006). Daher hat das Bildungssystem „eine seiner zentralen und politisch brisantesten Funktionen in der Legitimation sozialer Unterschiede“ (Graf & Graf, 2008, S. 42). Die Legitimation rechtfertigt die vorhandenen Unterschiede zwischen den Individuen und den ihnen offenstehenden Möglichkeiten in der Gesellschaft (vgl. Barth, 2013d).

Die schulische Orientierung am Durchschnitt bzw. die Gleichgültigkeit gegenüber der sozialen Herkunft durch eine sich formell neutral gebende Schule, wird unter dem Stichwort Enteignung thematisiert. Das folgende Kapitel setzt sich mit diesen Enteignungs- bzw. Aneignungsprozessen auseinander.

2.2.5 Aneignungs- und Enteignungsprozesse

Indem das Schulsystem alle Schüler, wie ungleich sie auch in Wirklichkeit sein mögen, in ihren Rechten wie Pflichten gleich behandelt, sanktioniert es faktisch die ursprüngliche Ungleichheit gegenüber der Kultur.

Pierre Félix Bourdieu

Schule ist ein Bildungsprogramm, in dem Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert, Wissen vermittelt und Einsichten angeregt werden (Graf & Graf, 2008). Gleichzeitig ist die Schule aber auch ein Enteignungsprogramm, „in welchem Weltdeutungsmuster ausser Kraft gesetzt werden, Kompetenzen an die zentrale Rolle der Lehrperson abgegeben werden“ und, wie bereits ausgeführt, „Aspekte der primären Sozialisation aufgegeben werden müssen“ (Graf & Graf, 2008, S. 75f). Graf und Graf erörtern, dass die Unbewusstmachung der eigenen Geschichte nicht hoch genug zu veranschlagen ist. „Die grundsätzlichsste Enteignung ist diejenige an der Bedeutung der individuellen Biografie“, womit ein Stück Identität und Herkunftsbewusstsein verloren geht (ebd). Dies bedeutet für einige Kinder ein teilweise gebrochenes Verhältnis zum eigenen Werdegang bzw. zur eigenen Herkunft. Worauf man bis dato stolz war, kann nun ein Grund darstellen sich zu schämen (ebd.). Die Herkunftsmilieus werden in ganz unterschiedlicher Weise und Ausprägung enteignet. Je nach sozialer Herkunft verlieren Lernende alles, während andere Verhaltensvorteile im Lernen und in der Kommunikation behalten bzw. ausweiten können (ebd.). Als Beispiel sei hier das Sprachsystem der mittelschichtorientierten Volksschule genannt, welches all jene Kinder enteignet, die in Verhältnissen aufwachsen, in denen mit anderen Sprachsystemen kommuniziert wird (vgl. Barth, 2013d, S. 25). „Die Enteignungen betreffen aber nicht nur die Dimension der Lebenszeit und der sozialen Verortung des Individuums, seine gesellschaftliche Herkunft, Stellung, Beziehungen usw., sie betreffen, nun direkter über den Unterricht vermittelt, auch seine Neigungen, Interessen, Fähigkeiten“ (Graf & Graf, 2008, S. 80).

Graf und Graf beschreiben Möglichkeitserweiterungen und Enteignungsdeutungen entlang den sozialisatorischen Funktionen der Schule, welche in der nachfolgenden Tabelle zusammenfassend nach Barth dargestellt sind (vgl. 2013d):

Tabelle 1: Aneignungs- und Enteignungsprozesse in der Schule

Funktionen der Schule	Möglichkeitserweiterung (Aneignung)	Enteignungsdeutung
Raum	abgeschirmter, störungsfreier, pädagogisch gestalteter Lernraum	Einschränkung der räumlichen Autonomie, Verlust der Bewegungsfreiheit, Horizontbeschränkung, Konzentration
Zeit	Reservierte Zeit für gezieltes Lernen und Sozialisation.	Einschränkung der zeitlichen Autonomie, Ausdauer, Pünktlichkeit
Normen	Lernen von universalen Prinzipien, familiär erworbene Normen und Rollen werden auf ihre Universalisierbarkeit hin überprüft	Anpassung an gesellschaftlich gültige Normen, Sanktions- und Ausschlussdrohung
Verhalten	Erhöhung der Verhaltensvorhersagbarkeit in Standard Situationen	Lernen Verhaltensregeln, Reproduktion der Verhaltensbandbreite, Automatisierung von Verhalten
Sozialität	Entkoppelung der Beziehung von primären Lebensgemeinschaften, Abstammungsrecht, Flexibilisierung des Gemeinschaftsbegriffs	Herauslösen aus den engsten Beziehungen, soziale Konkurrenz, ‚Lernen‘ unter Autoritäts- und Herrschaftsbedingungen, Verdecken der sozialen Herkunft
Wissen	Rationalisierung und Säkularisierung der Weltbilder, Aufbau von Brücken zu den Experten kulturen	Verlernen alternativen Weltdeutungen, Relativierung des privaten Wertsystems, Verlernen von Basiswissen

In Zusammenhang mit Enteignungsprozessen bringen Graf und Graf (2008) tiefgehende Verunsicherung von Lernenden, welche sich beispielsweise in Interesselosigkeit und dem Versiegen von Leistung ausdrücken kann. Die Autoren halten fest, dass die Schule in ihrer Ausrichtung unmissverständlich eine Mittelschichtagentur ist, auch wenn sie an der Irrelevanz der sozialen Herkunft festhält. „Nur in der Mittelschicht ist Leistung der Weg zum Erfolg. Der Unterschicht fehlt der multiplizierende Hebel, in der Oberschicht bestimmt das soziale Kapital“ (vgl. Graf & Graf, 2008, S. 76).

Aus den bisherigen theoretischen Darlegungen wird ersichtlich, dass das Bildungssystem per se mit strukturell bedingten Spannungen konfrontiert ist. Deshalb wird zum Schluss der theoretischen Ausführungen zur Strukturanalyse der Fokus auf die institutionelle Grundspannung gelegt.

2.2.6 Gesamtspannung im Schulsystem

Graf und Graf (2008) zeigen auf, dass der Ursprung der Spannung zwischen den einzelnen Funktionen in der Legitimation der sozialen Differenzen liegt. Auf die Verschärfung der sozialen Ungleichverteilung wie Vermögen und Bildung muss die Schule stärker selektiv wirken. Dies erhöht die institutionelle Grundspannung, da der Gleichheitsanspruch der Schule unter Druck gerät, was wiederum die Integration gefährdet. Graf und Graf vertreten die Meinung, dass die Selektivität der Schule weit über die offiziellen Ziele hinaus wirkt. Das Aufheben dieser Diskrepanzen kann auch durch Reformen nicht gelingen, da sie selbst ein Konstruktionsteil des Bildungssystems sind. Aus diesem Grunde plädieren die Autoren für die „Offenlegung dieser Effekte und der Strategie, die Widersprüche bewusst zu handhaben und zu kommunizieren, statt, wie so oft, sie dem Versagen

der Rollenträger aufzubürden“ (2008, S. 52). Folglich stellt sich die Frage, wie Spannungen und Widersprüche im Gesamtsystem Schule entstehen und wie sie offen gelegt, analysiert und angegangen werden können.

Erich Otto Graf entwickelte für die Analyse von sozialpädagogischen Institutionen ein systemtheoretisches Modell, in dem er vier Felder der Spannungsinduktion differenzierte (Graf, 1993). Daniel Barth adaptierte Graf's Konzept für das Schulsystem und beschreibt vier Subsysteme, in denen einerseits Spannungen entstehen und andererseits sich Spannungen transferieren können (Barth, 2013c): Das System des institutionellen Auftrags, das System der strukturellen Hierarchie, das System der Lehrperson und das System der SuS (vgl. Abb. 2). Das Modell geht gemäss Barth von der Beobachtung aus, dass bei der Erfüllung des institutionellen Auftrages verschiedene Konflikte entstehen können. Sobald ein Subsystem mit der Konfliktbewältigung überfordert ist, findet unweigerlich eine Spannungsverschiebung in ein anderes Subsystem statt. Da die Institution Schule hierarchisch aufgebaut ist, führt der Spannungstransfer von der mächtigeren zur ohnmächtigeren Position. Erfährt eine Schule eine Gesamtspannung, die mit allen zu verfügbaren Mitteln nicht zu bewältigen ist, spricht Graf von einem ‚strukturellen Misserfolg‘ (Graf: zitiert nach Barth, 2013c). Werden Spannungen erfolgreich bewältigt, senkt dies die Gesamtspannung des entsprechenden Systems, spricht der entsprechenden Schule (ebd.).

Abbildung 2: Systeme der Spannungsinduktion und des Spannungstrfers in der Schule (Barth, 2013c, S. 42)

Die im Schulsystem innewohnenden vier Subsysteme, in denen Spannung entstehen und sich Spannungen transferieren können, werden nachfolgend in Anlehnung an Barth (2013c) detailliert beschrieben.

Das System des institutionellen Auftrags

Wie bereits ausgeführt, erfüllt die Schule verschiedene gesellschaftliche Funktionen (Enkulturation, Qualifikation, Selektion und Integration), die zueinander im Widerspruch stehen (vgl. Kap. 2.2.2, S. 14). Dieser resultierende Spannungsinput aus dem institutionellen Auftrag wirkt sich auf die Subsysteme aus. Die Bearbeitung der beschriebenen Widersprüche manifestiert sich in Rollenkonflikten in den einzelnen Subsystemen (Barth, 2013c). Lehrpersonen müssen sich beispielsweise mit dem Dilemma der Qualifikation (Förderung) versus Selektion (Beurteilung), Lernende ihrerseits mit der Zwickmühle der Qualifikation (Offenlegung des Leistungspotentials) versus Integration (als Streber abgestempelt werden) auseinandersetzen (ebd.). Die Wirkung schulischer Heilpädagogik bezieht sich in diesem Feld primär auf das Ausbalancieren der widersprüchlichen Funktionen. Gemäss Barth (2013c) liegt dabei in erster Linie der Fokus auf der Qualifikation- und Integrationsfunktion. Dieses Gleichgewicht gilt es anzustreben und die Wirksamkeit Schulischer Heilpädagogik kann dabei an drei egalisierenden bzw. chancenausgleichenden Aspekten gemessen werden (vgl. Barth, 2013c, S. 43):

- an der Reduktion der Gesamtvarianz der Schulleistungen der SuS
- an dem Erreichen eines gewissen Minimalniveaus
- an der Reduktion der Mittelwertsunterschieden aus der sozialen und/oder kulturellen Herkunft

Das System der strukturellen Hierarchie

Sämtliche Mitglieder eines Schulhauses haben im hierarchisch aufgebauten Schulsystem eine bestimmte Position inne (Graf & Graf, 2008). Je nach sozialer Position³ verfügen Personen über unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten und Möglichkeiten der Beeinflussung und der Handlungskontrolle Dritter (Barth, 2013c). Anders ausgedrückt wohnt jeder sozialen Position auf der Handlungsebene eine gewisse Macht inne. Gleichzeitig sind soziale Positionen auch mit unterschiedlichem Ansehen und Prestige verbunden (ebd.). Graf und Graf (2008) legen dar, dass Macht und Prestige üblicherweise aneinander gekoppelt sind, da mehr Macht mit höherem Prestige einhergeht. Als Prestige bezeichnen sie „jener gesellschaftliche Faktor, welcher Machtverteilung zu rechtfertigen mag“ (S. 133). Demzufolge beeinflussen Macht (Bildungschance, Handlungsspielraum) und Prestige die Legitimation von Ordnungen und Strukturen in der Schule wesentlich (Barth, 2013c, S. 43). Im Schulsystem ist das Prestige beispielsweise an die soziale Anerkennung aufgrund der Zugehörigkeit zu Schulstufe und –niveau gekoppelt. Ebenso kann es durch Alter und Geschlecht und durch

³ Eine soziale Position bezeichnet einen bestimmten Platz/Ort in einem System sozialer Beziehungen (soziales System). Position und Funktion sind mit bestimmten ‚Aufgaben‘ in Bezug auf das ‚Funktionieren‘ des ganzen Systems oder übergeordneter Systeme verbunden.

die Beliebtheit bei Kolleginnen und Kollegen beeinflusst werden (Barth, 2013a). Soziologisch wird zwischen formellen und informellen Ordnungen bzw. zwischen primär und sekundär rangierenden Massstäben unterschieden (Hurrelmann: zitiert nach Barth, 2013a, S. 10). Als formelle Ordnung ist im Bildungssystem der Schulerfolg zu nennen. Jedoch gibt es auch in der Schule untergeordnete Ordnungen, wo Macht und Prestige nach anderen Merkmalen und Massstäben verteilt sind, beispielsweise die Spielkompetenz auf dem Pausenplatz (Barth, 2013a, S. 4f). „Der soziale Status ist die Rangstellung in der Prestige-Hierarchie eines sozialen Gefüges“ (ebd.). In der untenstehenden Tabelle werden die Zusammenhänge zwischen Macht, Prestige und Ordnung zusammenfassend dargestellt und danach ausgeführt, beides in Anlehnung an Barth (ebd.).

Tabelle 2: Macht und Prestige

	Hohes Prestige – hohes Ansehen	Niedriges Prestige – schlechter Ruf
Viel Macht – breite Handlungsmöglichkeiten	Besetzung der Position ist durch Prestige gedeckt – <u>legitime Ordnung</u> . Beispiel: fachlich ausgebildete, erfahrene und kompetente Heilpädagogin.	Besetzung der Position ist durch Prestige nicht gedeckt – <u>illegitime Ordnung</u> . Beispiel: junge unerfahrene Heilpädagogin.
Wenig Macht/Ohnmacht – eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten oder Handlungsunfähigkeit	Position mit wenig Macht wird durch eine Person mit hohem Prestige besetzt – <u>illegitime, potentiell gefährdete Ordnung</u> . Beispiel: Lernende mit Förderbedarf in der Anführerrolle.	Die Besetzung der Position kann durch geringes Prestige gerechtfertigt werden. – <u>legitime Ordnung</u> . Beispiel: Lernende mit Förderbedarf.

In der Bildung gilt die Lernleistung als wichtigster Bewertungsmaßstab. Als zentrale Statuslinie im Bildungssystem rangiert diese die Schülerpopulation und die Lehrerschaft. So befinden sich die ‚Strukturverlierer‘ am unteren Rand der Hierarchie mit entsprechenden Prestige- und Machtdefiziten. In der Regelschule erfahren lernleistungsschwache Kinder und deren Lehrpersonen im Schulsystem eine Abwertung, die soziologisch als Rangspannung⁴ bezeichnet wird, welche oftmals mit Selbstwertproblemen einhergeht (ebd.). Trotz grosser Lernbereitschaft und –anstrengung (Mittel) ist es nicht gewiss, dass Lernende mit Schulschwierigkeiten einen Schulerfolg (Ziel) verbuchen können. Spannungen zwischen gesellschaftlich vorgegebenen, allgemein verbindlichen Zielen und den gesellschaftlich legitimierten Mitteln und Wegen zu deren Realisierung bezeichnet Merton (1995) als anomische Spannung. Damit von einer anomischen Spannung gesprochen werden kann, muss „die Ziel-Mittel Relation selber fest institutionalisiert“ sein (Graf & Graf, 2008, S. 166). Das bedeutet, dass Wege und Mittel zwingend miteinander verknüpft sein müssen und in diesem Sinne zur allgemeinen gesellschaftlichen Erwartung gehören. Das Schulsystem differenziert strukturell bedingt Bildungschancen und ist folglich dahingehend konstruiert, dass es in seinem Grundkonzept mit einer grundlegenden anomischen Spannung arbeitet (vgl. Barth 2013a, S.5).

Die sozialen Spannungen aus der gesellschaftlichen Strukturen werden im Rahmen der Schulstruktur zu anomischen, sie richten sich in der Folge gegen

⁴ Werden einfache Rangspannungen (Spannungen zwischen Rängen) zusammengefasst, resultiert ein Mass für den Zusammenhalt der Gruppe/Klasse.

diese Kinder, da sie diese entsprechend nicht begreifen, bearbeiten und in Leistungsmotivation übersetzen können – sie richten sie gegen sich selbst. (Graf & Graf, 2008, S. 68)

Auf diese Spannung kann mit diversen Bewältigungsstrategien reagiert werden, welche von der sozialen Position und dem Handlungsspielraum der Akteure abhängig sind. Je geringer die Macht und das Prestige sind, desto non-konformer wird das Anpassungsverhalten sein. Merton unterscheidet fünf verschiedene Typen der Anpassung auf Anomie: Konformität, Innovation, Ritualismus, Rückzug und Rebellion (Merton, 1995, S. 135). In Anlehnung an Merton beschreibt Barth die Anpassungstypen in Bezug zur Schule wie folgt (vgl. Barth, 2013c, S. 44):

Tabelle 3: Anpassungstypen an anomische Spannungen in Anlehnung an Merton

Typus der Anpassung	Institutionalisiertes Mittel-Lernen	Kulturelles Ziel Schulerfolg	Bewältigungsverhalten bei SuS, KLP und SHP
1 Konformität	akzeptiert	akzeptiert	Lernende sind fleissig und motiviert, akzeptieren ihre Defizite und bemühen sich diese mit Hilfe auszugleichen. KLP und SHP sind gut vorbereitet.
2 Innovation	zurückgewiesen	akzeptiert	Lernende wenden zur Zielerreichung unerlaubte Mittel an: spicken, schummeln, schreiben ab, lügen. Lehrperson setzen neue Mittel zur pädagogischen Zielerreichung ein. KLP und SHP erweitern ihre pädagogischen Einflussmöglichkeiten.
3 Ritualismus	akzeptiert	zurückgewiesen	Lernende verhalten sich im Hinblick auf geltende Normen konform, wenn auch das kulturelle Ziel nicht mehr in ihrem Fokus ist: schmieren ihre Aufgaben hin, Minimalismus „Pflichterfüllung“ ohne innere Beteiligung. KLP und SHP machen Dienst nach Vorschrift. Form der Scheinanpassung.
4 Rückzug	zurückgewiesen	zurückgewiesen	Innerer oder äusserer Rückzug. Lernende schweigen oder verweigern sich. Formen von Absentismus: schwänzen, träumen, schwatzen, verweigern. Durch Unterricht kaum erreichbar. KLP werden krank, Konzentration auf Freizeit. SHP wird zur Klassenassistenz.
5 Rebellion*	neue Mittel	neue Ziele werden angestrebt	Lernende lehnen sich offen gegen Lehrkräfte bzw. Autoritätspersonen auf, disziplinarische Probleme. KLP und SHP setzen sich für einen Systemwechsel ein.

akzeptiert = Mittel und/oder Ziele werden gestützt, zurückgewiesen = Mittel und/oder Ziele werden abgelehnt

*Der 5. Anpassungstyp von Merton strebt mit der Veränderung systemrelevanter Werte und Ziele eine neue Struktur an, in der der Schulerfolg als wertender Massstab die permanenten Frustrationen nicht mehr erzwingen kann.

Die Ausführungen zeigen auf, dass bei SuS mit geringen Aussichten auf Schulerfolg mit allen Arten von non-konformen Anpassungsverhalten gerechnet werden muss (ebd.). Dies stellt eine Herausforderung an die pädagogischen Kompetenzen dar. An die SHP wird die Forderung gestellt, das Anpassungsverhalten der SuS, welche unter einem erheblichen anomischen Druck stehen, im konformen Bereich zu halten bzw. wieder in diesen Bereich zurückzubringen (vgl. ebd.). Graf und Graf zeigen auf, dass das Konzept der anomischen Spannung es erlaubt, Motivation und Leistungsbereitschaft auf die strukturellen Voraussetzungen hin zu hinterfragen (Graf & Graf, 2008, S. 176). Mangelnde Motivations- und Leistungsbereitschaft darf somit nicht ausschliesslich als Personenmerkmal charakterisiert werden. Diese Sichtweise ermöglicht eine Entlastung der SuS mit ge-

ringem Schulerfolg und zeigt auf, dass bestimmte Reaktionen primär strukturell gelesen werden müssen (Graf & Graf, 2008, S. 176).

Oder wir können umgekehrt aus gewissen Reaktionen auf die strukturell erzeugte anomische Spannung schliessen und uns eine Veränderung der Situation überlegen, in welcher dann ein bestimmtes Individuum nicht mehr dieselbe Reaktion zeigen muss... (ebd.)

Barth (2013c) weist darauf hin, dass die Wirkung Schulischer Heilpädagogik durch die Positionierung der jeweiligen Rollenträgerinnen im System der strukturellen Hierarchie stark beeinflusst wird. Die Legitimation der Schulischen Heilpädagogik im Schulhaus führt zu entsprechenden Prestigegeldungen, die den jeweiligen Grad der Einfluss- und Wirkungsmöglichkeiten massgeblich bestimmt (ebd.). „Der anomische Druck an der Position der Schulischen Heilpädagogik kann die Handlungsspielräume ihrer Rollenträgerinnen erheblich einschränken, obwohl diese möglicherweise über grosse heilpädagogische Handlungskompetenz verfügt“ (Barth, 2013c., S. 44). Es besteht die Gefahr, dass die Bewältigung der anomischen Spannung in den Vordergrund rückt und das heilpädagogische Handeln primär in deren Dienst gestellt wird. In diesem Fall rückt eine wirkungsvolle Unterstützung der SuS in den Hintergrund, wird sekundär und eher unwahrscheinlich (ebd.).

Das System der Lehrpersonen

In diesem System steht nach Barth (2013c, S. 44) die Gestaltung und Ausnutzung des Handlungsspielraumes der Lehrperson im Zentrum. Es stellt sich also die Frage, ob und wie Lernräume und deren Rahmenbedingungen gefüllt, gestaltet und ausgenutzt werden. Gleichzeitig stehen die gestalteten Handlungsspielräume in einem reziproken Verhältnis zur Lehrperson selbst, da diese wiederum auf die Lehrperson einwirken. Der jeweilige Handlungsspielraum wird durch die strukturelle Hierarchie der Schule bestimmt und ist von der Persönlichkeit und der pädagogischen Handlungskompetenz der Lehrperson abhängig. Barth legt weiter dar, dass die Handlungskompetenz aus Elementen der eigenen Biografie resultiert und durch die bewusste Aneignung individueller lerngeschichtlicher Erfahrung erweitert wird. Aufgrund dessen kommt in pädagogischen Institutionen wie der Schule den individuellen Lernbiografien eine herausragende Bedeutung zu (Graf: zitiert nach Barth, 2013c, S. 45). Die gesellschaftlichen und institutionellen Erwartungen und die daraus resultierenden Diskrepanzen in der Lehrerrolle können die Handlungsmöglichkeiten der Lehrperson einschränken und somit Spannung im Feld generieren.

„Rollen sind Verhaltenserwartungen in einem sozialen System, die von den Rollenträgern und den Subjekten in ihrer Umwelt formuliert werden“ (Graf & Graf, 2008, S. 141). Die Lehrperson ist folglich Rollenträgerin von gesellschaftlichen und institutionellen Erwartungen. Die Kohärenz zwischen der sozialen Rollenübernahme und den psychischen Vorgängen beschreibt Paul Parin. Der Identifikationsprozess mit einer Rolle – hier der Rolle der Lehrperson - findet gemäss Parin zuerst im Ich statt (Parin, 1992). Er zeigt auf, dass die Identifikation nicht mit der Rolle an sich, sondern mit der ‚Ideologie der Rolle‘ erfolgt. Dabei versteht er unter dem Begriff ‚der Rollenideologie‘ ein zusammengehöriges Ganzes von Rollenvorstellungen wie beispielsweise den gesellschaftlichen und institutio-

nellen Wertvorstellungen, die dem Rollenmuster zugeschrieben werden. Voraussetzung für eine Ich-Identifikation mit der Rolle ist die emotionale Bewertung der Gesamtheit der Rollenvorstellungen durch die Umwelt und das Individuum selbst (Parin, 1992). Wenn ein Individuum sich nicht nur gemäss einer Rolle verhält, sondern zusätzlich ihre Ideologie durch den Prozess der Identifikation verinnerlicht hat, spricht Parin von ‚Rollenrepräsentanz‘. Anders ausgedrückt, hat das Individuum als Rollenträger die gesellschaftlichen und institutionellen Erwartungen und Widersprüche durch die Identifikation verinnerlicht. Die Rolle und somit auch die Widersprüche werden ein Teil des Ichs. Parin (1992) spricht vom ‚Widerspruch im Subjekt‘ (S. 116). Die Identifikation mit der Rolle stellt eine Entlastung des Ichs dar. Sie wird von Parin als Anpassungsmechanismus beschrieben, da die Rollentidentifikation dem Es zur realen Befriedigung der Rolle verhilft. „Man ist Rollenträger, nimmt Teil an einer Institution, einer Gruppe. Was an Autonomie verloren ging, wird wettgemacht durch neue Arten von Befriedigungen der Rolle“ (Parin, 1992, S. 117f). Diese Anpassungsmechanismen können folglich als „Sicherung der professionellen Identität über Identifikation mit der ‚Ideologie einer Rolle‘“ beschrieben werden (Barth, 2013c, S. 45). Parin (1992) führt aus, dass mit sämtlichen Rollentideologien gesellschaftliche Widersprüche und Konflikte einhergehen. Diese werden mit dem Identifikationsprozess ins Subjekt⁵ aufgenommen, was oft zu kontroversen Verhaltens- und Gefühlsnormen führt. Die Voraussetzung, dass das Ich seine Bedürfnisse frei wahrnehmen kann, ist die Befreiung des Ich von inneren Widersprüchen.

Die Bedeutung dieser Ausführungen für das System der Lehrperson führt Barth (2013c) aus: „Dadurch, dass die gesellschaftliche und institutionelle Wirklichkeit im Stereotyp der Rolle eingebaut ist, werden die widersprüchlichen Erwartungen schwer durchschaubar. An die Stelle kritischen Bewusstseins tritt die Identifikation mit einem idealisierten Rollenbild“ (S. 45). Barth unterstreicht die Wichtigkeit eines autonomen Ichs, da der Schulalltag Spontaneität, Kreativität und Flexibilität der Lehrperson und Abstriche bezüglich einer Idealvorstellung erfordere. So stellen die ständig ändernden Bedingungen eine hohe Anforderung an die Rollenperformanz, welche durch Improvisation, Selbstreflexion und Ausprobieren erweitert und optimiert wird. Misslinge dies, verhindere die Identifikation mit der ‚Ideologie der Rolle‘ ein Dazulernen. „Das Schuldgefühl, seinen eigenen idealisierten Ansprüchen nicht zu genügen, wird projektiv abgewehrt“ (ebd.). In Form von nicht adäquaten Erwartungshaltungen gegenüber den Lernenden finde die Starrheit und Strenge von idealisierten Rollenbildern ihren Niederschlag. Damit die Lehrperson den inneren Konflikt mit der internalisierten Ideologie der Lehrerrolle aushalten könne, distanzieren sich die Lehrperson emotional vom Lernenden. Die pädagogische Beziehung werde folglich durch Desinteresse, Distanziertheit und Entfremdung bestimmt. Im System der strukturellen Hierarchie führe die Inkompetenz der Lehrkraft, Lernende pädagogisch zu erreichen, wiederum zu einem Legitimations- und Autonomieverlust (vgl. ebd).

⁵ Im heutigen Sinne als denkendes, urteilendes, erkennendes, wollendes und fühlendes Ich verstanden (Psychologie-Lexikon, n.d.)

Das System der Schülerinnen und Schüler

Spannungen in diesem Feld stehen einerseits mit dem System der strukturellen Hierarchie und andererseits mit dem System der Lehrperson in Zusammenhang (vgl. Abb. 2, S. 20). Die konkret beobachtbaren (Lern-)Verhaltensweisen aller Lernenden einer Schuleinheit stehen dabei im Mittelpunkt (Barth, 2013c). Lern- und Verhaltensschwierigkeiten von Lernenden verlangen von der Lehrperson eine spezifische Veränderung ihrer Aufgabe und erfordern ergo eine Adaption an die Rollenperformanz (ebd.). Kinder werden in der Schule bisweilen mit kultureller Fremdheit im Vergleich zur familiären Sozialisation konfrontiert (vgl. Kap. 2.2.3, S. 16). Der Spannungsindex bemisst sich somit aus der individuellen Biografie der Lernenden, aus dem, was die Lernenden von ihrer Herkunft mitbringen, oder soziologisch gesprochen, aus dem Habitus (ebd.). Bourdieu definiert den Begriff Habitus „als ein System verinnerlichter Muster ..., die es erlauben, alle typischen Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen einer Kultur zu erzeugen – und nur diese“ (Bourdieu, 2010, S. 143). Die individuellen Voraussetzungen bzw. unterschiedlichen Aneignungs- und Lernverhalten gilt es in einem ersten Schritt zu verstehen und schliesslich als spezifischer Lernmodus in der Unterrichtspraxis zu berücksichtigen (ebd.). Diese Integration ermöglicht den SuS, durch den expressiven Ausdruck in der Schule, Zugang zur eigenen individuellen Geschichte. Es ermöglicht zudem Verständnis und damit verbunden soziale Anerkennung und leitet folglich Aneignungsprozesse ein (ebd.).

2.3 Grundlagen der Interaktionsanalyse

Es gibt nichts, was sich nicht sagen liesse, und das Nichts kann gesagt werden

Pierre Félix Bourdieu

Einleitend werden die Begriffe Sprache und Sprechen in ihrer anthropologischen Bedeutung geklärt und es wird ein Überblick über die verschiedenen Dimensionen von Sprache gegeben. In den darauf folgenden Unterkapiteln werden die Universalpragmatik nach Habermas, die Interaktionsanalyse nach Lorenzer und der durch Christian Vogel beschriebenen Theorie-Methoden-Zusammenhang ausgeführt.

2.3.1 Sprache und Sprechen

Sprache hat verschiedene Dimensionen. Nach dem Philologen Coseriu ist sie gleichzeitig Fähigkeit, Symbol, Norm und Handeln (Coseriu, 1992). *Sprache als Fähigkeit* ist daher von besonderem Interesse, als dass der Mensch, anders als Tiere, bei seiner Geburt der Sprache seiner Spezies nicht mächtig ist. Die Sprache als elaborierte Form der Kommunikation erlernt er erst im Verlaufe der ersten Lebensjahre, und der Spracherwerbsprozess ist unbestritten ein komplexer. Nach heutigem Forschungsstand sind daran eine Vielzahl von Faktoren beteiligt; Osburg und Singer zählen exemplarisch „organische Voraussetzungen, kognitive Fähigkeiten, das Zusammenspiel von Atem und

Stimme, aber auch Liebe und Geborgenheit“ auf und betonen das Zusammenspiel „neurolinguistischer, sensomotorischen, kognitiven und kommunikativ-interaktionistischen Prozessen“ als Grundlage für den erfolgreichen Erwerb der gesprochenen Sprache (Knapp, Löffler, Osburg, & Singer, 2011, S. 12).

Zur Erklärung des Spracherwerbs existieren verschiedene theoretische Ansätze mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Während der Behaviorismus nach Skinner (1957) Spracherwerb als Verhaltenserwerb einstuft, geht der Nativismus nach Chomsky (1968/1999) von einer angeborenen, genetisch determinierten Weise des Spracherwerbs aus. Ganz im Gegensatz dazu stellt sich die Theorie des Kognitivismus nach Piaget (1972), welche von kognitiven Fähigkeiten und der Entwicklung der Intelligenz als Grundvoraussetzung für den Spracherwerb ausgeht. Sprache als soziale Fähigkeit beschreibt der Ansatz des Interaktionismus nach Bruner (2002), welcher das Zusammenwirken von Kognition und sozialem Lernen, die Wechselwirkungen zwischen dem Kind und seinem Umfeld betont (vgl. Knapp, Löffler, Osburg, & Singer, 2011, S.16ff).

Die Sprache als Symbol: Der französische Soziologieprofessor Pierre Bourdieu bezeichnet die Sprache als „grössten formalen Mechanismus mit unbegrenzter schöpferischer Kapazität“ (Bourdieu, 2012, S. 45). Das Sprechen als Resultat des Aktes der Symbolisierung ist insbesondere für das Verständnis der Theorie von Alfred Lorenzer (vgl. Kap. 2.3.3, S. 32) von Bedeutung. Die Sprache dient dem Menschen als Medium, innere Erfahrungen auszudrücken, sie zu teilen und mit-zu-teilen. Das Konzept der „Aufspaltung des Sprachspiels“ beschäftigt sich mit jenen Erfahrungen, welche nicht in der symbolisierten Form der Sprache ausgedrückt werden können und erklärt Muster, die dann auftreten, wenn es zwischen Symbolisierung und Verhalten zu Brüchen kommt.

Den Aspekt von *Sprache als (sozialer) Norm* betont Bourdieu:

Die Sprachkompetenz, die ausreicht, um Sätze zu bilden, kann völlig unzureichend sein, um Sätze zu bilden auf die gehört wird, Sätze, die in allen Situationen, in denen gesprochen wird, als rezipierbar anerkannt werden können. Auch hier ist soziale Akzeptabilität nicht auf die Grammatikalität beschränkt. Sprecher ohne legitime Sprachkompetenz sind in Wirklichkeit von sozialen Welten, in denen diese Kompetenz vorausgesetzt wird, ausgeschlossen oder zum Schweigen verurteilt. (Bourdieu, 2012, S. 60)

Dehn, Oomen-Welke und Osburg nennen die in der Schule, in der Öffentlichkeit und im Beruf verwendete Standardsprache denn auch „Bildungssprache“ (Dehn, Oomen-Welke, & Osburg, 2012, S. 118). Diese umschreiben sie als „spezifische Form des Sprechens“, die sich von der alltäglichen Verständigung vor allem darin unterscheidet, dass sie „dekontextualisiert“ sei (ebd.). Das Beherrschen dieser Bildungssprache erachten sie als Voraussetzung für gesellschaftliche Partizipation. Auch Jürgen Habermas (vgl. Kap. 2.3.2, S. 28) greift mit seiner „Theorie des kommunikativen Handelns“ diese normative Dimension von Sprache auf. Sprache als Norm weist sowohl auf der kognitiv-theoretischen Ebene mit der Frage nach der grammatikalischen Richtigkeit als auch auf der interaktiven Kommunikationsebene im Anspruch nach sozialer Angemessenheit Geltungsansprüche auf.

Bei Habermas, wie auch bei Lorenzer, der den Begriff des szenischen Verstehens prägt, kommt dem Aspekt von *Sprache als Akt des Handelns* eine wichtige Bedeutung zu. Den engen kausalen Zusammenhang zwischen Sprache und Handlung belegt die aktuelle Forschung. Dehn, Oomen-Welke und Osburg stützen sich auf neurologische Erkenntnisse, die zeigen, dass sich die menschliche Sprache im Verlaufe der Evolution aus den motorischen Systemen des Gehirns entwickelt hat. Handlung kommt vor Sprache oder „Gesten bahnen Wörtern den Weg“ (Dehn, et. al, 2012, S. 12). Forschungen zufolge haben Kinder, welche eine Vielzahl von Gesten kennen, noch Jahre später einen markant grösseren Wortschatz als Kinder, die als Baby weniger Gesten kennen (ebd., S. 13). Verstehen heisst demnach niemals nur den effektiv gesprochenen Wortlaut zu verstehen, sondern meint ein Verständnis für das Sprachhandeln in der Gesamtsituation aller Interaktionsteilnehmenden.

2.3.2 Universalpragmatik nach Habermas

Um sich miteinander zu verständigen, muss man nicht nur auf den Sprecher hören, sondern auf den Akt des Zuhörens selbst.

Krishnamurti

Jürgen Habermas, ein deutscher Philosoph und Soziologe der Gegenwart, wird als Erbe der ‚Frankfurter Schule‘ gesehen. Gegründet wurde diese Bewegung, deren Anliegen die Entwicklung einer kritischen und praxisorientierten Sozialwissenschaft, welche auch die gesellschaftliche Sichtweise berücksichtigt (Weltethos, 2009) war, von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ihre Richtung wird auch ‚Kritische Sozialphilosophie‘ oder ‚Kritische Theorie‘ genannt. Leitende Idee der Bewegung war die Emanzipation des Menschen. Dieser Ansatz ist auch bei Möller, welcher die wichtigste Grundaussage der ‚Kritischen Theorie‘ wie folgt zusammenfasst, deutlich erkennbar:

Die Vernunft, die einst eine aufklärerische Rolle gespielt habe, sei in der modernen Welt zu einer instrumentellen Vernunft verkommen. Unter zunehmendem Verlust der Individualität würden die Menschen zu Vollzugsorganen und Objekten einer wissenschaftlich-technischen Naturbeherrschung und einer zunehmend bürokratisierten Welt. (Möller, 2014)

Die Bewegung wollte Einfluss auf die sozialen Kämpfe ihrer Zeit nehmen und strebte eine zeitgemässe Formulierung des Marxismus an (vgl. Iser & Strecker, 2010, S. 9). In dieser Richtung wurde der Dialektik ein hoher Stellenwert beigemessen und die Überzeugung vertreten, dass Philosophie eine praktische Bedeutung haben müsse. So solle sie kommunikatives Handeln als „gemeinsame Verständigung“ anregen (Schirmacher, n.d.).

Habermas hat die ‚Kritische Theorie‘ weiterentwickelt, indem er auch auf neue Theorien aus verschiedenen Disziplinen eingegangen ist und diese in sein Schaffen integriert hat. So haben Erkenntnisse aus Politökonomie, Kulturosoziologie, Philosophie und auch der Psychoanalyse in seinem

Werk Niederschlag gefunden. Die von Karl-Otto Apel formulierte Diskurstheorie machte Habermas zur normativen Grundlage seiner „Theorie des kommunikativen Handelns“ (vgl. Iser & Strecker, 2010, S. 24).

Die „Theorie des kommunikativen Handelns“ gilt als Habermas' Hauptwerk. Habermas versteht Kommunikation als Handeln. Handeln ist [im Unterschied zu Verhalten, Anm. d. Verf.] sinnbehaftet und beruht daher auf Gründen (vgl. Iser & Strecker, 2010, S. 80). „There is no pure reason ... Reason is of it's nature always an incarnate reason imbedded in complexes of communicative action and in structures of the lived-in world“⁶ (Habermas, 1985, S. 374). Im Gegensatz zu strategischem Handeln, welches zweckrational ist, ist kommunikatives Handeln sozial und auf Verständigung ausgerichtet. Habermas bezeichnet Sprache als normative Grundlage der Gesellschaft (Möller, 2014). Gemäss seiner „Theorie des kommunikativen Handelns“ darf Kommunikation als Grundprinzip der gesellschaftlichen Organisation angesehen werden. Nach Iser & Strecker lautet die Grundthese: „Ohne kommunikatives Handeln und seinen konstitutiven Bezug auf Gründe könnten kulturelle Tradierung, soziale Integration und persönliche Sozialisation nicht gelingen (Habermas; zitiert nach Iser & Strecker, 2010, S. 90). Somit lassen sich drei Funktionen von Kommunikation unterscheiden:

- *Kommunikation dient der Kulturvermittlung*

Über die Sprache werden über Generationen hinweg kulturelles Wissen und Traditionen weitergegeben. Die bekanntesten Beispiele finden sich bei der mündlichen Überlieferung religiöser Inhalte (z.B. Bibel, Upanishaden) oder kulturtypischen Erzählungen wie Märchen und Sagen.

- *Kommunikation dient der sozialen Integration*

Habermas' Ideal einer solidarischen Gesellschaft basiert darauf, dass Menschen Beziehungen bejahen und sich als Folge davon solidarische Gefühle einstellen (vgl. Iser & Strecker, 2010, S. 92). Beispiele zur Veranschaulichung sind auch hier im Alltag zu finden; so zeugt die Dialektvielfalt in der Schweiz davon, wie Sprache und ihre Nuancen dazu dienen, dass sich Menschen als einer bestimmten Gruppe zugehörig verstehen.

- *Kommunikation dient der persönlichen Sozialisation*

Habermas' Verständnis von Sozialisation liegen zwei Thesen zugrunde:

1. Der demokratische Staat braucht individuierte, selbständige Bürger, die im Besitz der *kommunikativen Kompetenz*, also zu *kommunikativem Handeln* und *Diskursen* fähig sind.

2. Die Menschen sollen sich als Bürger sowohl in das Rollen- und Normsystem ihrer Gesellschaft einfügen, es jedoch gleichzeitig kritisch hinterfragen und sich diesem nicht unreflektiert unterwerfen. (Baumgart; zitiert nach Letzel, 2013, S.1)

⁶ Es gibt keinen reinen Grund... Ein Grund ist immer eine verinnerlichte Begründung, eingebettet in die Gesamtheit von kommunikativem Verhalten und Strukturen der Welt, in der man lebt.

Nach Habermas ist alles, was eine Gesellschaft ausmacht, in ihrer Sprache konserviert. Ziel ist es, zu einer gelingenden Kommunikation zu gelangen. Die Untersuchungsmethode der Universalpragmatischen Analyse lehnt an diese Theorie an und dient dazu, das zu deuten, was wörtlich geäußert wird. Nachfolgend wird die Universalpragmatische Analyse, welche in vier Schritte gegliedert ist, beschrieben:

Die Universalpragmatische Analyse

1. Identifikation der Geltungsansprüche

In der Kommunikation werden unterschiedliche Geltungsansprüche erhoben. Habermas erläutert deren drei. Diese lassen sich vergleichen mit der Theorie der Anomie einer Nachricht nach Schulz von Thun (Schulz von Thun, 1981). Wie Schulz von Thun geht auch Habermas davon aus, dass beim Reden gleichzeitig ein Selbstbezug, ein sozialer Bezug, ein sachlicher Bezug und ein Bezug zur Sprache hergestellt werden.

Tabelle 4: Ebenen von Sprachhandeln

Sprache als Medium				
	innerer Bezug		Weltbezug	
	innere Natur		Gesellschaft	äussere Natur
Geltungsanspruch	Wahrhaftigkeit	Verständlichkeit	Angemessenheit	Wahrheit
Bezug	Subjektivität	Intersubjektivität	Normativität	Objektivität
Auszeichnung	Erlebnis	Ausdruck	Normen/Werte	Tatsachen
Idee	Freiheit	Klarheit	Gerechtigkeit	Wahrheit

Die Tabelle 4 verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Ebenen von Sprachhandeln und verknüpft diese mit den Ideen von Freiheit, Klarheit, Gerechtigkeit und Wahrheit, welche in der Tradition der aufklärerischen Ideologie stehen.

Folgen wir der Freiheit und handeln wahrhaftig, offenbaren wir in der Erscheinung unser Wesen. Erstreben wir Klarheit und äußern uns verständlich, geben wir den Zeichen eine feste Bedeutung. Bemühen wir uns um Gerechtigkeit, orientieren wir uns an den richtigen Normen und angemessenen Werten und stellen dem Sein ein Sollen entgegen auf dem Weg in eine bessere Gesellschaft. Und mit Blick auf die Wahrheit suchen wir hinter dem Schein, dem wahren Sein auf die Spur zu kommen. (Hamburg-Harburg, o.A.)

Ausgehend von der Voraussetzung, dass Interaktionspartner Sprache grundsätzlich verstehen, verliert der Geltungsanspruch der Verständlichkeit für die im Rahmen dieser Arbeit vorgesehenen Analysen an Bedeutung. Die verbleibenden drei Geltungsansprüche beziehen sich auf die theore-

tische, praktische oder expressive Ebene. Für die Beurteilung der Geltungsansprüche wird also die Frage nach dem Wahrheitsgehalt, der sozialen Angemessenheit oder nach der Wahrhaftigkeit gestellt. Störungsfreie Kommunikation zeichnet sich dadurch aus, dass die mit dem Gesagten erhobenen Geltungsansprüche akzeptiert und eingehalten werden.

2. Problematisieren von Geltungsansprüchen

Im zweiten Schritt der Analyse wird eruiert, welcher der drei Geltungsansprüche problematisiert werden kann. Problematisierte Geltungsansprüche müssen zu Recht erhoben und durch Begründung eingelöst werden. Gelingt dies, spricht man von einem *argumentativen oder handlungsentlastenden Diskurs*. Im argumentativen Diskurs haben die Interaktionsteilnehmer unterschiedliche Erfahrungen gemacht, sind sich derer bewusst und können diese in den Diskurs einbringen. Mehrere Kriterien werden dabei vorausgesetzt, beispielsweise die Zurechnungsfähigkeit der Interaktionspartner, eine ausgewogene Machtverteilung oder die Freiheit, zustimmen oder widersprechen zu können. Bei Betrachtung dieser Kriterien wird klar, dass insbesondere das Kriterium der gleich verteilten Macht im Gespräch zwischen SHP und SuS nicht erfüllt ist (s. Kap. 2.2.6, S. 21). Machtasymmetrien führen zu „verzerrter“ Kommunikation. Habermas differenziert dabei zwischen „Macht haben zu“ und „Macht haben über“. Dabei wird „Macht-Haben [etwas, Anm. d. Verf.] zu tun“ als weniger problematisch in Bezug auf einen missbräuchlichen Umgang damit eingestuft als „Macht-Haben über [Interaktionspartner, Anm. d. Verf.]“. Gerade in institutionellen Kontexten erhebt Habermas daher den Anspruch, dass Vorkehrungen zu treffen wären, welche derartigen Machtmissbrauch vorbeugen. Teil der geplanten empirischen Forschungsarbeit wird sein, mittels der Strukturanalyse (vgl. Kap. 4.2.3, S. 48 od. 6.1.2, S. 60) zu eruieren, in welchem Masse und mit welchen Mitteln die Institutionen der untersuchten SHPs diesen Forderungen zur Verhinderung von Machtmissbrauch entsprechen.

Somit wird einsichtig, dass die kommunikative Realität zuweilen weit von Habermas' Idealvorstellung des argumentativen Diskurs' entfernt ist. Hinweise darauf finden sich in der Kommunikation, wenn Bedürfnisse nicht genannt bzw. gar nicht erst zugelassen werden und offensichtliche Ungeheimheiten nicht problematisiert, also nicht dem Diskurs zugeführt werden. Geltungsansprüche, die geäußert, jedoch nicht eingelöst werden oder aber Geltungsansprüche, welche erst gar nicht geäußert werden und daher problematisiert werden können, sind mittels der Universalpragmatischen Analyse aufzudecken und werden so zum Indikator von durch Machtasymmetrien verzerrter Kommunikation.

3. Doppelstruktur der Rede

Eine Aussage enthält zum einen eine sachliche Information (vgl. Sachinformation nach Schulz von Thun). Daneben enthält jede sprachliche Äusserung jedoch ebenso eine Information über die Art und Weise der aufzubauenden bzw. zu erhaltenden Beziehung der Interaktionspartner. Habermas verwendet dafür die Begriffe des *propositionalen* und des *illokutiven* Gehalts. Der propositionale

Gehalt umfasst alles effektiv Gesagte, während der illokutive Gehalt Aufschluss darüber gibt, wie die soziale Situation durch die Interaktionspartner definiert wird. Das Illokutive gibt Hinweise darauf, wie die Geltungsansprüche eingelöst werden sollen.

4. Wirksames Referenzschema

Somit ergibt sich der vierte Schritt der Universalpragmatischen Analyse aus der Analyse des illokutiven Sprachgehalts. Als „wirksames Referenzschema“ wird die Gesamtheit aller Informationen und Vereinbarungen der beteiligten Interaktionspartner bezeichnet. Selten sind sich die Interaktionspartner jedoch all dieser Annahmen bewusst, vielmehr sind diese in der Regel nicht ausgesprochen und oftmals auch unbewusst. Trotz dieser Unbewusstheit wirkt sich das Referenzschema wesentlich auf die zwischenmenschlichen Beziehungen aus und wird daher in der geplanten analytischen Arbeit aufzuspüren sein, indem aus den illokutiven Gesprächsgehalten auf die der Interaktion zugrunde liegenden sozialen Regeln und Normen geschlossen werden wird.

2.3.3 Interaktionsanalyse nach Lorenzer

Wenn einer nicht mehr mit dir redet, dann will er damit etwas sagen.

Joachim Panten

„Wo Habermas zu fragen aufhört, beginnt für Alfred Lorenzer der eigentlich spannende Untersuchungsteil, ...“ (Görlich, 2002, S. 14). Lorenzer war ein deutscher Psychoanalytiker des 20. Jahrhunderts. Mit seinem Konzept des „szenischen Verstehens“, welches in diesem Kapitel noch ausführlich erläutert werden wird, hat er ein Echo weit über den psychoanalytischen Horizont hinaus eingelöst. Lorenzers hohe Perspektivenvielfalt und sein fortwährender Blick über den Tellerrand hinaus zeichnen sein Schaffen aus.

Lorenzer zeigte sich überzeugt, dass der Einbezug der Erkenntnisse der Frankfurter Schule entscheidend für die Weiterentwicklung der Psychoanalyse wäre. „Nur in der Öffnung der Psychoanalyse zur Kritischen Theorie konnte die Lösung gefunden werden.“ (Lorenzer, 1986, S. 53). Er selbst bezeichnet die Psychoanalyse als kritisch-hermeneutisches Verfahren. In seiner tiefenhermeneutischen Analyse verbindet Lorenzer psychoanalytische und sozialpsychologische Sichtweisen. Er verknüpft „interdisziplinär ausgerichtet Denkansätze der Kritischen Theorie, Grundlagen der Symboltheorie, Leitlinien des Interaktionismus und Erkenntnisse der Neurophysiologie mit der Psychoanalyse“ (Klein, 2009, S. 1).

Nachfolgend sollen zentrale theoretische Grundlagen, derer sich Lorenzer bediente, näher ausgeführt werden.

Theorie der Interaktionsformen

Die Szenische Symboltheorie (Hülst) geht von einem fortlaufenden Wechselspiel zwischen dem Selbst und der Welt aus. Ein Verhalten des Selbst, das ein Verhalten der Welt provoziert, wird Szene genannt. Lorenzer spricht in seiner Sozialisationstheorie von *Interaktionsformen*. Vor den sprach-symbolischen Interaktionsformen stehen „sinnlich-organismisch-unmittelbare Interaktionen“ (Wieser, 1994, S. 7), deren Beginn bis in die pränatale Zeit zurückgeht, „...wenn die Entwicklung des Embryos jene Marke erreicht, an der er als Organismus sich andeutungsweise so weit verselbständigt, dass ...ein Wechselspiel zwischen ... Organismen tritt“ (Lorenzer, 1981, S. 85). Dieses Wechselspiel bezeichnet Lorenzer bereits als *Interaktion*.

Der Begriff der Interaktionsform ist vergleichbar mit dem von Freud als Erinnerungsspur bezeichneten Phänomen. Nach Lorenzer sind Erinnerungsspuren „Niederschläge von Lebenspraxis, die das Verhalten des Menschen in Formeln festhalten“ (Lorenzer; zitiert nach Wieser, 1994, S.7). Alfred Lorenzer setzt die „Einführung des Kindes in Sprache“ als Voraussetzung für „Bewusstsein im Sinne reflektierten Handelns“ voraus (vgl. Lorenzer, 1981, S. 89). Nach Lorenzer (1983; zitiert nach Wieser, 1994, S. 8) entsteht Bewusstsein „aus der Verknüpfung von szenischen Erinnerungsspuren mit hinzugefügten Wortvorstellungen“. Diese Verknüpfung veranschaulicht die folgende Abbildung:

Abbildung 3: Verknüpfung einer Szene mit einer Sprachfigur
(modifiziert durch Vogel; nach Lorenzer 1983, S. 103)

Demnach sind Worte und die mit ihnen verknüpften Bilder die Grundlagen menschlichen Bewusstseins, was im Umkehrschluss bedeutet, dass sich das Bewusstsein auch in der Sprache niederschlägt. Diese Folgerung erklärt Lorenzers Ansinnen, das Nichtsprachliche über das Medium der Sprache zu fassen. Sprache versteht er als „handlungsregulierendes System“ (Lorenzer, 2000, S. 32). Zur Verdeutlichung des Zusammenhangs zwischen Sprachlernen und Sozialisation zitiert Lorenzer Balibar, der die Funktion von Sprache für die Gesellschaft mit folgenden Worten beschreibt:

Die Sprache dient der Gesellschaft, als ein Verbindungsmittel der Menschen, als ein Mittel zum Gedankenaustausch in der Gesellschaft als ein Mittel, das den Menschen die Möglichkeit gibt, einander zu verstehen und die gemeinsame Arbeit in allen Bereichen menschlicher Tätigkeit aufeinander abzustimmen,

auf dem Gebiet der Produktion wie der wirtschaftlichen Beziehungen, auf dem Gebiet der Politik wie auf dem der Kultur, im Leben der Gesellschaft wie auch in der Lebensweise der Menschen. Diese Besonderheiten sind nur für die Sprache charakteristisch. (Balibar; zitiert nach Lorenzer, 2000, S. 32)

Modell der Exkommunikation

Wie gezeigt wurde, ermöglicht es die Sprache, das innere Erlebte in eine symbolische Form und dadurch zum Ausdruck zu bringen. Lorenzer geht jedoch davon aus, dass das gesellschaftliche Symbolsystem Sprache immer reduziert ist und niemals dem affektiv Erlebten ganz gerecht werden kann. Daher beinhalten Diskurse neben dem Manifesten, Ausgesprochenen, immer auch noch einen latenten, nicht in Sprache gefassten Teil. Um diese verlustig gegangenen symbolischen Interaktionsformen zu erklären, bedient sich Lorenzer des Sprachspielkonzeptes nach Wittgenstein und spricht von der „Aufspaltung des Sprachspiels“: Der Kommunikation nicht zugängliche Inhalte werden verdrängt und werden als *exkommunizierte Inhalte* bezeichnet.

Abbildung 4: Genesis und Aufspaltung des Sprachspiels (Vogel, 2008)

Abbildung 4 zeigt eine schematische Darstellung für die Entstehung und Aufspaltung des Sprachspiels. Die Entstehung des Sprachspiels als Verknüpfung erlebter Interaktionsformen mit sprach-symbolischen Figuren wurde vorhergehend erläutert. Die Abbildung zeigt, was geschieht, wenn die Sprachfigur vom Erlebten abgetrennt wird. Dabei werden zwei Erscheinungsformen unterschieden: Wird die Erfahrung von der Sprachfigur abgetrennt, so erscheinen Worte und Sätze, die zwar korrekt im sprachlichen Sinn sind, jedoch ohne Erfahrungsgehalt. Diese werden als ‚leere Worthülsen‘ oder ‚Schablonen‘ bezeichnet. Erscheinen Inhalte, die keinen Eingang in die Sprache finden, als eine bestimmte Art von motorischen oder somatischen Verhaltensweisen, spricht man von ‚Klischees‘.

Grund für die Aufspaltung ist nach Lorenzer ein intrapersoneller Konflikt: „Geraten ... die Triebmatrix und das normative Sprachsystem in realen Lebenssituationen in einen Konflikt [in dem die

Regeln des kollektiven Bewusstseins für nicht unterdrückbare Interaktionsformen unzumutbar werden], so wird die Verbindung zwischen Erlebnisfigur und Sprache wieder aufgelöst“ (Lorenzer, 1981, S. 113). Exkommunizierte Inhalte bleiben jedoch im Unbewussten existent. Diese verdrängten Inhalte tauchen aus dem Unbewussten immer wieder in der Kommunikation auf. Derartige, der Kommunikation nicht zugängliche Inhalte, entstehen aufgrund von Brüchen, welche sowohl in der individuellen Biographie als auch im institutionellen Kontext (vgl. Vogel, 2006, S. 82) begründet sein können. Exkommunizierte Inhalte zu eruieren, was ein Forschungsanspruch der Autorinnen sein wird, erfordert einen analytischen Zugang, der sich durch ein hermeneutisches und intuitives Vorgehen auszeichnet (vgl. Kap. 4, S.43). „Um darauf [nicht symbolisierte, latente Inhalte, Anm. d. Verf.] zu stossen, bedarf es nicht einer Zielstrebigkeit, sondern der freischwebenden Aufmerksamkeit“ (Wieser, 1994, S. 7).

Methode des Szenischen Verstehens

Lorenzer hat die tiefenhermeneutische Analyse entwickelt um die Frage zu beantworten, wie „die Welt in den Menschen komme und was dieser daraus und damit mache“ (Klein, 2009, S. 1). Als Methode wendet er diejenige des Szenischen Verstehens an. Szenisches Verstehen meint das Verstehen der Situation und der darin herrschenden Beziehungsmuster in ihrer Gesamtheit. Ein entscheidender Aspekt der Lorenzerschen Methode ist, dass die analysierende Person sich darin selbst als Teil des Kontexts versteht. Nach Wieser (1994) beinhaltet Szenisches Verstehen Verstehensprozesse auf mehreren Ebenen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber.

Tabelle 5: Ebenen des Verstehens nach Lorenzer

Verstehensebenen nach Lorenzer		
Ebene des Verstehens	Inhalt des Verstehens	Objekt des Verstehens
logisches Verstehen	sachlicher Gehalt von Kommunikation und Interaktion	Geprochenes
psychologisches Verstehen	emotionaler Sinn der Rede	Sprecher
szenisches Verstehen	durch Übertragungen und Gegenübertragungen gebildeter Situationszusammenhang	Situation
tiefenhermeneutisches Verstehen	Unbewusste Bedeutungen, verborgener Sinn	Latenz

Für die Analyse im Rahmen der vorliegenden Arbeit kommt insbesondere den Aspekten des szenischen Verstehens und des tiefenhermeneutischen Verstehens (farblich heller unterlegt) eine hohe Bedeutung zu.

Mit *Szenischem Verstehen* ist das Verstehen der Situation gemeint. Nach Auffassung des Psychoanalytikers Lorenzer wird eine Situation gebildet durch Übertragungen und Gegenübertragungen. Ein Beispiel, wie Übertragung und Gegenübertragung wirksam sein kann, ist das Folgende: Eine Lehrperson begegnet ihrer neuen Schulleiterin, welche sie unbewusst an ihre grosse Schwester,

von der sie sich stets unterdrückt fühlte, erinnert. Sie überträgt ihre Gefühle, die sie ihrer Schwester gegenüber hat(te), auf die Schulleiterin. Im Zug der Gegenübertragung wird die Schulleiterin als Reaktion ebenfalls unangenehme Gefühle verspüren, weiss jedoch nicht, woher diese kommen. Szenisches Verstehen heisst, die Situation in ihrer Gesamtheit zu verstehen, sich der eigenen Gefühle bewusst zu sein und die auslösenden Übertragungen und Gegenübertragungen zu erkennen. „Die einzelnen Szenen sind ... in ihrer Wechselbeziehung zum Sinnganzen interpretativ zu erschliessen“ (Wieser, 1994, S. 7).

Das *tiefenhermeneutische Verstehen* meint das Verstehen von Unbewusstem und Verborgendem. Es zielt auf das Erkennen latenter Inhalte, welche für den Verstehensprozess unumgänglich sind. Um im tiefenhermeneutischen Sinne verstehen zu können, bedarf es nicht nur aufmerksamem Zuhörens des Gesagten, sondern auch der achtsamen Wahrnehmung der eigenen Gefühle und Empfindungen, welche gleichsam als Mittel zur Erkenntnis genutzt werden.

Dabei ist zu bemerken, dass zwischen dem szenischen und dem tiefenhermeneutischen Verstehen keine ganz eindeutige Trennung gemacht werden kann, was in der Tatsache begründet liegt, dass Übertragungsprozesse oft unbewusst ablaufen und daher in den Bereich der Latenz gehören. Ähnlich wird diese Art des Verstehens auch durch Pierre Bourdieu beschrieben:

Verstehen heisst, auch Angedeutetes verstehen, zwischen den Zeilen lesen, praktisch (das heisst meist: unbewusst) die sprachlichen Assoziationen und Substitutionen nachvollziehen, die zuvor vom Produzenten selbst vollzogen wurden: So wird der spezifische Widerspruch des ideologischen Diskurses, der – da er seine Wirkung aus der Doppeldeutigkeit bezieht – das Interesse einer Klasse oder Klassenfraktion nur in einer Form legitim zum Ausdruck bringen kann, das es versteckt oder verrät, praktisch gelöst. Die mit der Homologie der Positionen und den mehr oder weniger perfekt abgestimmten Habitus gegebene praktische Anerkennung sowohl der Interessen, denen der Sprecher das Wort redet, als auch der besonderen Form der Zensur, die ihnen den direkte Ausdruck verbietet, eröffnet ihm – noch vor jedem Dekodierungsversuch – einen ganz direkten Zugang zu dem, was der Diskurs sagen will. (Bourdieu, 2012, S. 169)

2.3.4 Theorie-Methoden-Zusammenhang nach Vogel

Man sollte auf alles achten, denn man kann alles deuten.

Hermann Hesse

Christian Vogel hat für seine Sozialforschung die Theorie der Interaktionsformen und das Modell der Exkommunikation von Erfahrungen adaptiert. Das Vorgehen seiner Forschung beschreibt Christian Vogel in Anlehnung an E. Graf als einen *Theorie-Methoden-Zusammenhang*: „Die Absicht ist, theoretische Konzepte so weit zu entwickeln, dass sie bis in die Verfahren hinein wirken und umgekehrt methodische Fragen konsequent auf ihre theoretischen Implikationen bezüglich des Erkenntnisgegenstandes hin zu prüfen“ (Vogel, 2006, S. 61). Vogel verzichtet bewusst auf eine klare

Abgrenzung zwischen Fragen theoretischer und Fragen methodischer Art und verwendet die Begriffe ‚Analyse‘ von der ‚Interpretation‘ im Sinne Jürgen Habermas.

Die *Analyse* strebt einen Erkenntnisgewinn durch „kontrollierte Beobachtung bestimmter Phänomene“ an (Vogel, 2006, S. 61). Dabei bestimmt die vorrangig feststehende Theorie die Auswahl der zu beobachtenden Phänomene. Die empirisch gewonnenen Daten und die Theorie werden miteinander verknüpft um die Hypothesen zu überprüfen. Es wird also belegt bzw. widerlegt werden, ob erwartete Handlungskonsequenzen tatsächlich eintreten.

Eine von der Analyse grundlegend verschiedene ist die Idee der *Interpretation*. Hier erfolgt der Zugang zu den Erkenntnissen über das Verstehen von Sinn. Es wird nach der Bedeutung dessen gefragt, was an Phänomenen beobachtet wird. Für diesen Verstehensprozess ist es notwendig, dass die interpretierende Forscherpersönlichkeit ihre vermeintlich objektive Haltung aufgibt und sich als Teil des Prozess‘ versteht. „Der Interpret ist immer auch Teil der sozialen Welt, die er zu verstehen versucht“ (Vogel, 2007, S. 26).

Dass nun der Interpretierende gleichsam Teil der Interpretation ist, bewirkt, dass seine eigenen Sozialisationsprozesse und sein persönlicher institutioneller Kontext die Interpretation wirksam beeinflussen. Um diesem Umstand zu begegnen, hat Alfred Lorenzer vorgeschlagen, die Interpretation in Gruppen vorzunehmen, wodurch die durch individuell gefärbte Erfahrungen entstehenden Verzerrungen etwas abgefedert werden können. Jürgen Habermas dagegen regte an, dass sich Interpretieren der Prozesse, welche beim Beobachten und Interpretieren ablaufen, bewusst werden und einen reflexiven Umgang damit pflegen sollen. Um die Triangulierung im Prozess zu gewährleisten, bedient sich Christian Vogel des Modells von Erich Graf, welcher sich die Problematik nutzbar zu machen sucht, indem „was in einem Fall als Kontext dient, um einen Sachverhalt zu deuten, im andern Fall selber Gegenstand der Interpretation werden kann und umgekehrt“ (ebd.) und somit die Theorie als Methode einsetzt. So entsteht das ‚Modell einer doppelseitigen Hermeneutik‘, welches durch die Abbildung 5, S. 37 visualisiert wird.

Wie in der Abbildung 5 dargestellt, geht Erich Graf von zwei Kontexten im Forschungsprozess aus: Der Forschungskontext beschreibt das, was untersucht wird, und entspricht dem, was gemeinhin als Untersuchungsgegenstand bekannt ist. Dagegen meint der Kontext der Forschung alles, was zur Forscherrolle und damit zur Person des Forschenden gehört; alle individuell getätigten biographischen Erfahrungen, alles erworbene Wissen, die individuelle Auffassung der Rolle als Forschender im Forschungsprozess, die Beziehungen zwischen den Forschenden untereinander, aber auch der institutionelle Rahmen, in welchem die Forschung stattfindet. Diesen Akt bezeichnet Graf als „Kontextinterpunktion“ (Vogel, 2006, S. 64), die durch den Forscher selber, in dem er eine Trennung zwischen sich und dem Forschungsgegenstand vollzieht, entsteht. Dies wird als grundlegende zu erbringende Leistung gesehen und dient dem Bestimmen der sogenannten *Null-Linie der For-*

schung, wie sie in Abbildung 5 dargestellt ist. Diese Linie bezeichnet den Ort im sozialen Raum, wo etwas auftaucht, das zur Analyse verwendet werden kann.

Abbildung 5: Modell der doppelseitigen Hermeneutik (Vogel, C., 2008)

Diese auftauchenden Phänomene werden als Emergenzen bezeichnet und können sowohl im Kontext der Forschung als auch im Forschungskontext interpretiert werden. Während im ersten Fall eine Deutung des Forschungsgegenstandes passiert, erfolgt im letzteren eine Deutung über die Forschung. Die Emergenzen bilden das Rohmaterial. Sie werden als Störungen im Interaktionsverlauf erkannt und weisen auf die Latenz der jeweiligen Ebene hin. Durch diese Hinweise auf die latente Ebene lassen sich Schlussfolgerungen auf vorhandene strukturelle Spannungen ziehen. Vogel (2008) unterscheidet zwei Typen von Emergenzen mit unterschiedlicher Funktion: Emergenzen, welche die Funktion der Erhaltung und Stabilisierung der sozialen Ordnung innehaben, sorgen dafür, dass bestimmte Gehalte keinen Eingang in die Kommunikation erhalten und in der Latenz verbleiben und stärken so „Prozesse der gesellschaftlichen Unbewusstmachung“ (Vogel, 2008, S.

4), wohingegen Emergenten, mit der Funktion des Bedarfs nach Auflösung herrschender Strukturen, ein dynamisches und innovatives Potential enthalten.

Im Folgenden werden die drei Elemente des Verfahrens beschrieben, welches Christian Vogel zur Analyse von Interaktionsprotokollen entwickelt hat.

1. Modi des Sprachgebrauchs – die universalpragmatische Analyse

Die Universalpragmatik kennt unterschiedliche Bezüge zur Welt der an der Interaktion Beteiligten (vgl. Tab. 4, S. 30). Damit Geltungsansprüche identifiziert und überprüft werden können, ist es nötig, dass der Interpretierende sich nicht als aussenstehende Person versteht, sondern die Position der Beteiligten einnehmen kann. Die Kategorien werden durch die verschiedenen Modi des Sprachgebrauchs, welche mit den in den theoretischen Ausführungen über Jürgen Habermas beschriebenen Geltungsansprüchen korrelieren, bestimmt. In der folgenden Tabelle werden Inhalte der Interaktion den durch Vogel unterschiedenen Kommunikationsmodi zugewiesen und mit den aus der universalpragmatischen Analyse nach Habermas (vgl. Kap. 2.3.2, S. 28) bekannten Geltungsansprüchen verglichen.

Tabelle 6: Modi der Kommunikation nach Christian Vogel

Kommunikationsmodus nach Vogel	Inhalt der Interaktion	Geltungsanspruch nach Habermas
kognitiv	propositionaler Gehalt	Wahrheit
interaktiv	Art der hergestellten zwischenmenschlichen Beziehung	soziale Angemessenheit
expressiv	sprachliche Darstellung der Subjektivität	Wahrhaftigkeit

Vogel wie auch Habermas weisen auf die prinzipiell fehlende Eindeutigkeit einer Zuordnung hin und betonen, dass die Klassifizierung von Aussagen grundsätzlich eindeutiger oder mehrdeutiger sein kann und dass eine Zuordnung in einigen Fällen nicht möglich sein kann.

2. Die tiefenhermeneutische Analyse

Beim tiefenhermeneutischen Interpretieren von Interaktionsprotokollen steht die Frage nach der Latenz im Vordergrund. Latente Gehalte geben Hinweise auf den Umgang mit institutionellen Grundspannungen, wie sie in Kapitel 2.2.6, S. 19 dargelegt wurden. Lorenzers tiefenhermeneutische Analyse konzentriert sich dabei auf die Ausdrucksformen, wo Sprache ihren symbolischen Charakter verliert und es zu Desymbolisierungs- und Klischeebildungsprozessen kommt. Im Gegensatz zur Universalpragmatik, welche die gesprochene Sprache analysiert, untersucht die Tiefenhermeneutik die nicht-sprachlichen Anteile von Interaktionen. Lorenzers hierfür entwickelte Methode des szenischen Verstehens ist im Kapitel 2.3.3, S. 32 erläutert worden. Vogel betont die subjektive Rolle des Forschenden, wenn er schreibt: „Der Leser/Interpret darf dem Text so wenig dis-

tanziert gegenüberstehen, wie der therapierende Analytiker dem Patienten. Beide müssen sich in ein Verhältnis zu dem, was sie verstehen wollen, einlassen, ...“ (Vogel, 2006, S. 76).

3. Desymbolisierung, Emergenz und Kommunikation

Aus Sicht der Psychoanalyse sind Desymbolisierungen in der individuellen Biographie begründet. Aus soziologischer Sicht werden Desymbolisierungen im institutionellen Kontext als „Ausschluss von Erfahrungsgehalten vom manifesten Bereich der Institution“ (Vogel, 2006, S. 82) gesehen. Desymbolisierungen versteht Vogel also nicht grundsätzlich im psychoanalytischen Sinne als individuell und unbewusst, sondern als unbewusst im aktuellen institutionellen Kontext. In Interaktionen lösen Desymbolisierungen Exkommunikationen, das heisst, den Ausschluss von Gehalten aus dem Gespräch, aus. Ob dafür eine biographisch begründete Sprachzerstörung vorliegt oder ob eine Exkommunikation aufgrund herrschender institutioneller Spannungen geschieht, steht nicht im Zentrum seiner Forschung. Die tiefenhermeneutische Analyse von Interaktionsprotokollen erlaubt einzig die Aussage, dass es sich um Desymbolisierungsprozesse handelt und weist somit auf das Vorhandensein von der Interaktion zugrunde liegenden latenten Gehalten hin.

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die systematische Einteilung unterschiedlicher Weisen, wie Erfahrungen in den Diskurs eingebracht werden.

Tabelle 7: Unterschiedliche Weisen wie Erfahrungen in den Diskurs eingebracht werden können (Vogel, 2006)

Menge aller logisch vorhandenen Erfahrungen der Interaktionsteilnehmenden			
nicht geäußert (1)	geäußert (2)		
	nicht symbolisch (2.1)	symbolisch (2.2)	
		nicht diskursiv (2.2.1)	diskursiv (2.2.2)

Ausgehend von der Menge aller logisch vorhandenen Erfahrungen der Interaktionsteilnehmenden, erfolgt zuerst eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Erfahrungen, die geäußert (2) und solchen, welchen nicht geäußert (1) werden. Auf der Seite der geäußerten Erfahrungen wird zwischen symbolisch (2.2) und nicht symbolisch geäußerten Erfahrungsgehalten unterschieden, wobei mit symbolisch die sprachliche Äusserung gemeint ist. Während die Universalpragmatik in diesem Bereich analysiert, untersucht die auf Lorenzer zurückgehende Methode des szenischen Verstehens die nicht geäußerten Erfahrungen (1). Es bleibt das als 2.1 bezeichnete Feld der nicht symbolisch geäußerten Erfahrungen, also jenen Gehalten, welche zwar in der Kommunikation auftauchen, jedoch von der Sprache ausgeschlossen sind, die exkommunizierten Inhalte.

Christian Vogels Methode legt den Fokus auf eben jene Erfahrungsgehalte. Zentrales Element ist das Ausfindigmachen von Emergenten. ‚Emergenz‘ meint ‚das Auftauchende, das Aufscheinende‘ und bezeichnet jene Elemente in der kommunikativen Situation, welche Irritationen auslösen und dadurch Hinweise auf die latenten Gehalte der Interaktion geben. Emergenten in der Kommunikation wie zum Beispiel Pausen, Abbrüche, Irritationen, grundlose Wechsel der Atmosphäre

oder Störungen werden der Analyse unterzogen. Vogel bezeichnet die Desymbolisierungen von Sprache und die Exkommunikationen von Interaktionsformen als Effekte der gegenwärtigen sozialen Beziehungen (vgl. 2007, S. 53). Bei der Analyse exkommunizierter Inhalte hält er sich an die durch Wittgenstein (vgl. Kap. 2.3.3, S. 32) in seiner Theorie der Aufspaltung des Sprachspiels beschriebenen zwei Formen, in welchen Desymbolisierungen auftauchen können; Klischees und leere Worthülsen. Exkommunikation von Erfahrungen tritt häufig bei Übergängen von unterschiedlichen normativen Feldern auf. Vogel geht nun davon aus, dass Wechsel von normativen Feldern nicht nur das Risiko für das Auftreten von Desymbolisierungen sondern gleichsam auch die Chance der Resymbolisierung in sich tragen.

Mit *Resymbolisierung* ist der Umkehrvorgang der Desymbolisierung gemeint. Resymbolisierung beschreibt den Akt, der es ermöglicht, exkommunizierte Erfahrungsgehalte in Sprache zu fassen wodurch diese als symbolisch geäußerten Erfahrungen Eingang in die Kommunikation finden. Damit eine Resymbolisierung möglich wird, ist eine Idee darüber erforderlich, welche Inhalte aus der Kommunikation ausgeschlossen und somit auf der latenten Ebene wirksam sind. Hierbei kommt die Interaktionskompetenz des Forschenden zum Tragen und dieser Aspekt darf im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit als besonders bedeutsam angesehen werden, da jede Resymbolisierung die Chance birgt, Aneignungsprozesse in Gang zu setzen, wohingegen sämtliche exkommunizierten Gehalte als Prozesse von Enteignung zu werten sind.

Wie durch die Ausführungen der Kapitel 2.3.1 – 2.3.4 gezeigt werden kann, drängt sich der Schluss auf, dass eine Kombination der drei beschriebenen Methoden, der Universalpragmatik nach Jürgen Habermas, des Szenischen Verstehens nach Alfred Lorenzer und des Theorie-Methoden-Zusammenhangs nach Christian Vogel eine umfassende Analyse von Interaktionen ermöglicht wird, und dass durch die Triangulation der Methoden Erkenntnisprozesse auf mehreren Ebenen erwartet werden dürfen; der individuellen SHP-Ebene, der interaktiven Ebene zwischen SHP und SuS sowie der strukturellen Ebene der Institutionen. Somit vereint die vorliegende Arbeit die Sichtweisen verschiedener Disziplinen, namentlich der Psychologie, der Soziologie und der Heilpädagogik miteinander.

3. Fragestellung

Aneignung ist Lernen und Schule als Ort des Lernens soll Aneignungsprozesse anregen, unterstützen und zulassen. Integration setzt Aneignungsprozesse voraus, währendem Enteignungsprozesse grundsätzlich exkludierend wirken. Das Studium einschlägiger Literatur legt den Schluss nahe, dass Schulische Heilpädagogik hier einen wichtigen Beitrag leisten kann. Barth sagt: „Dem Leiden der Schülerinnen kann Schulische Heilpädagogik begegnen, indem sich Heilpädagoginnen dort als Beziehungspersonen anbieten, wo Lehrerinnen Hoffnung auf eine positive Entwicklung verloren, den Schüler innerlich aufgegeben haben und auf Distanz gegangen sind“ (2013c). Die Aussage zielt auf das im Titel der Arbeit angesprochene Gipfeltreffen ab. Die Autorinnen kennen Lehrkräfte, welchen dieses immer wieder zu gelingen scheint. Das Forschungsinteresse liegt darin, herauszufinden, welche Fähigkeiten und Kompetenzen dies ermöglichen. Dies führt zur Fragestellung:

Warum können einige SHPs einfach mit allen?

Es wird davon ausgegangen, dass anomische Spannungen, Rollenkonflikte sowie Macht- und Prestigefragen ihren Niederschlag in der Interaktion zwischen SHP und SuS finden. Diese Niederschläge gilt es aufzudecken und zu analysieren. Der Schwerpunkt der geplanten empirischen Arbeit liegt nun darin, zentrale Aspekte sogenannt ‚guter SHP‘ herauszuarbeiten und diese mit den theoretischen Erkenntnissen in Zusammenhang zu bringen. Daraus resultieren drei Unterfragen, welche wir für die Beantwortung der Forscherfrage als bedeutsam erachten.

Welche Aspekte in der Interaktion zwischen SuS und SHP sind als förderlich in Bezug auf Aneignungsprozesse einzustufen?

Welcher Umgang mit anomischen Spannungen lässt sich beobachten?

Welche kontextuellen Bedingungen wirken sich förderlich bzw. hemmend auf Aneignungsprozesse aus?

4. Forschungsmethodik

Es zeichnet einen gebildeten Geist aus, sich mit jenem Grad an Genauigkeit zufrieden zu geben, den die Natur der Dinge zulässt, und nicht dort Exaktheit zu suchen, wo nur Annäherung möglich ist.

Aristoteles

Mittels der geplanten Masterarbeit sollen Erkenntnisse gewonnen werden, welche die Beantwortung der Fragestellung erlauben. Da dies ein empirisches Forschungsvorgehen impliziert, widmet sich das anschliessende Kapitel dem forschungsmethodischen Vorgehen, welches sich an neuen und bewährten Erkenntnissen der Sozialforschung orientiert. An die theoriegeleitete Auseinandersetzung der Forschungsmethodik schliesst das dieser Arbeit zu Grunde liegende Forschungsdesign an.

4.1 Empirische Sozialforschung

„Empirische Sozialforschung ist die systematische Erfassung und Deutung sozialer Tatbestände“ (Atteslander, 2008, S. 3). Die Verbindlichkeit dieser Definition setzt ein gemeinsames Verständnis der drei Begriffe ‚empirisch‘, ‚systematisch‘ und ‚sozialer Tatbestände‘ voraus (ebd.). ‚Empirisch‘ bedeutet erfahrungsgemäss, auf Erfahrung gestützt bzw. auf Daten gegründet. Mit empirischer Sozialforschung wird folglich im Wesentlichen eine Erfahrungswissenschaft betrieben (ebd.). Die Analyse wird nach bestimmten Voraussetzungen geplant und erfolgt nach expliziten Regeln, spricht systematisch. Diese Regelgeleitetheit impliziert, dass auch Dritte die Analyse verstehen, nachvollziehen und überprüfen können. Zu sozialen Tatbeständen, die empirisch wahrnehmbar sind, zählen beobachtbares menschliches Verhalten, Gegenstände, die von Menschen geschaffen wurden und durch Sprache und Schrift vermittelte Einstellungen, Erfahrungen, Meinungen, Absichten und Werturteile (ebd.).

In der Analyse wird eine breite Palette unterschiedlicher Verfahren der Datenerhebung und -auswertung verwendet und im Grundsatz zwischen quantitativer und qualitativer Forschung unterschieden (Keller & Reith, 2008). Während in der quantitativen Forschung die Datenerhebung mittels standardisierter Instrumente (z.B. Fragebögen) erfolgt, wird in der qualitativen Forschung gering strukturiertes Datenmaterial (z.B. Sprachaufnahmen) gesammelt, interpretiert und kategorisiert (ebd.). "Qualitative Forschung ist von anderen Leitgedanken als quantitative Forschung bestimmt. Wesentliche Kennzeichen sind dabei die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie die Reflexion

des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis" (Flick 2009, S. 26). Folglich bestimmt der Forschungszweck die Auswahl der Methode.

Qualitative Forschung

Im grundlegenden Wissenschaftsverständnis der qualitativen Forschung steht das Verstehen im Zentrum. Induktiv, explorierend und beschreibend wird die ganzheitliche Erfassung einer sozialen Komplexität in der natürlichen lebensweltlichen Einbettung angestrebt (vgl. Wittenberg & Knecht, 2008, S. 11). Flick, von Kardorff und Steinke sprechen vom Forschungsanspruch, die Lebenswelt „von innen heraus aus der Sicht des handelnden Menschen zu beschreiben“ (Flick, von Kardorff, & Steinke, 2008, S. 14). So verläuft die qualitative Forschung „als offene Kommunikation zwischen Forscher und Beforschten, in deren Verlauf soziale Wirklichkeit interaktiv rekonstruiert und verstehend erklärt wird“ (Schaub & Zenke, 2007, S. 521). Es werden unterschiedliche Perspektiven der qualitativen Forschung differenziert, welche sich in drei Hauptlinien zusammenfassen lassen (vgl. Flick, von Kardorff & Steinke, 2008, S. 18):

- a) Zugänge zu subjektiven Sichtweisen
- b) Beschreibung von Prozessen der Herstellung sozialer Situationen
- c) Hermeneutische Analyse tiefer liegender Strukturen

Die jeweiligen Forschungsansätze unterscheiden sich in den theoretischen Grundlagen, den Forschungszielen und den eingesetzten Methoden.

Qualitative Inhaltsanalyse

In der aktuellen sozialwissenschaftlichen Methodendiskussion wird nach Verbindungen und Integrationsmöglichkeiten von quantitativer und qualitativer Analysen gesucht, mit dem Ziel, möglichst gegenstandsadäquate, relevante und reichhaltige Forschungsergebnisse zu erzielen (Mayring, 2010). Mitten in dieser Methodendiskussion steht die qualitative Inhaltsanalyse, welche Daten aus irgendeiner Art von Kommunikation stammend analysiert und deren Ergebnisse meist quantitativ weiterverarbeitet (Mayring, 2010, S. 11). Zusammenfassend legt Mayring (2010) dar, dass die Inhaltsanalyse festgehaltene bzw. protokollierte Kommunikation analysiert, dabei systematisch, regel- und theoriegeleitet vorgeht und das Ziel verfolgt, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen.

In der qualitativen Forschung werden verschiedene Designs wie Fallstudie, Vergleichsstudie, retrospektive Studie, Momentaufnahme und Längsschnittstudie unterschieden. In der vorliegenden Arbeit wird mit zwei Fallstudien gearbeitet.

Die Fallstudie

„Fallanalysen sind ein hervorragendes Anwendungsgebiet ihrer eher offenen, eher deskriptiven, eher interpretierenden Methodik“ (Mayring, 2010, S. 23). Flick führt aus, dass es bei Fallstudien um eine genaue Beschreibung oder Rekonstruktion eines Falles geht, der ein besonders aufschlussrei-

ches Beispiel für ein allgemeines Problem darstellt (Flick, 2009). „Das Ziel der Einzelfallstudie ist genaueren Einblick in das Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren ... zu erhalten, wobei sie meist auf das Auffinden und Herausarbeiten typischer Vorgänge gerichtet ist“ (Fuchs-Heinritz et al., S. 181). Dabei stellt der zu erforschende Fall eine eigenständige Untersuchungseinheit dar. Grundsätzlich kann eine Fallstudienuntersuchung sowohl aus einem einzigen Fall, als auch aus mehreren Fallstudien bestehen. Damit die soziale Wirklichkeit in der Erhebungssituation präsent wird, sollte gemäss Lamnek (2010) die Erhebungstechnik kommunikativ sein. Jedoch soll die Fallstudie nicht auf der reinen Reproduktion der Kommunikationsinhalte stehen bleiben, sondern interpretierend erfolgen.

Gütekriterien qualitativer Forschung

Als klassische Gütekriterien von Arbeit und Forschung mit wissenschaftlichem Anspruch gelten Objektivität, Reliabilität und Validität. Bezugnehmend auf den theoretischen Rahmen der vorliegenden Arbeit und den vorangehenden Ausführungen zur empirischen Forschung wird klar, dass sich die genannten drei Kriterien nicht ohne weiteres auf die qualitative Forschungsmethode übertragen lassen. Aufgrund der Kritikpunkte⁷ die primär die Reliabilitätskonzepte in der qualitativen Forschung betreffen und somit auch die Validität beeinflussen, werden in der Literatur eigene Gütekriterien für die qualitative Forschung diskutiert (vgl. Mayring, 2010, S. 118). Mayring verweist auf sechs Gütekriterien der qualitativen Forschung. Die Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses verlangt nach einer detaillierten und begründeten *Verfahrensdokumentation*. Auch Wieser betont die Offenlegung des Deutungsprozess im Sinne eines Qualitätskriteriums. „Die Angemessenheit und ‚Realitätshaltigkeit‘ wird durch Offenlegung des Deutungsprozesses zu erreichen versucht“ (Wieser, 1994, S. 12). Die *argumentative Interpretationsabsicherung* wird theoriegeleitet begründet und erfolgt auf der Basis des theoretisch dargelegten Vorverständnisses. Weil die qualitative Forschung direkt in der alltäglichen Erlebniswelt der analysierenden Personen ansetzt (*Nähe zum Gegenstand*), gilt es zu prüfen, ob die Interessen und Relevanzsysteme in angemessener Weise berücksichtigt worden sind. Die *Regelgeleitetheit* wird erreicht, in dem sich die Forschungsarbeit an explizit definierte Vorgehensweisen, an Regeln und an ein systematisches Vorgehen halten. In der *kommunikativen Validierung* werden die Ergebnisse der Analyse an die analysierten Personen zurückgespiegelt.

Nach den theoretischen Ausführungen der Forschungsmethodik soll nun der Blickwinkel auf das dieser Arbeit zu Grunde liegende Forschungsdesign gelenkt werden.

⁷ Wichtigste Kritikpunkte: *Paralleltestverfahren* bei der Analyse sprachlichen Materials selten erweisbar. *Split-Half-Methode* selten sinnvoll. *Interpretationsunterschiede* zwischen AnalytikerInnen. Bei der *Intercoderreliabilität* werden nur bedingt Übereinstimmungen erreicht.

4.2 Das Forschungsdesign

Bevor in diesem Kapitel die Methoden der Datenerhebung, der Interpretation und der Auswertungen detailliert beleuchtet werden, folgt in einem ersten Schritt eine zusammenfassende Übersicht über die zur Anwendung gelangende Forschungsmethodik.

Der Forschungsansatz der vorliegenden Arbeit ist in der aktuellen Forschungslandschaft kaum bekannt (vgl. Kap. 4.3, S. 49). Als einziger Autor von Publikationen dieser Art von Sozialforschung ist Christian Vogel zu nennen. Sein Analyseverfahren erlaubt es, Interaktionsdaten systematisch in Bezug zur Struktur zu lesen. „Das Verfahren besteht darin, Theorie als Methode einzusetzen, - wobei dieses strategische Handeln seinerseits Ausdruck einer gesellschaftstheoretischen Orientierung ist“ (Vogel, 2008, S. 1). Daraus wird ersichtlich, dass der Forschungsansatz entgegen den theoretischen Darlegungen verläuft. So werden aus der Inhaltsanalyse der dokumentierten Interaktionsverläufe Rückschlüsse auf die Struktur gezogen und aufgezeigt, welche strukturellen Bedingungen Aneignungs- bzw. Enteignungstätigkeit fördern. Die Forschungsreise findet somit wieder ihren Endpunkt im theoretischen Ausgangspunkt.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen zusammenfassenden Überblick über die zur Anwendung gelangende Forschungsmethode. Ausgangslage ist der Theorie-Methoden-Zusammenhang von Christian Vogel (vgl. Kap. 2.3.4, S. 36). Dabei werden die den zwei Fallstudien zugrunde liegenden theoretischen Positionen, die zur Anwendung gelangenden Methoden der Datenerhebung und der Interpretation sowie das Ziel der Forschung tabellarisch aufgelistet.

Tabelle 8: Die Forschungsperspektive unserer empirischen Studie

	Theoretische Positionen	Methoden der Datenerhebung	Methoden der Interpretation	Ziel der Forschung
Theorie-Methoden-Zusammenhang (Vogel)	Frankfurter Schule (Habermas) Psychoanalyse (Lorenzer) Soziologie der Institution Schule (Graf & Graf) Gesamtspannung im Schulsystem (Barth)	Aufzeichnung von Interaktionen zwischen SHP-SuS Auswahl von Sequenzen und deren Transkription Dokumentierte Interaktionsverläufe (dl-AV) als empirisches Material	Inhaltsanalyse: Universalpragmatik Tiefenhermeneutik Szenisches Verstehen	Ergebnisse der Inhaltsanalyse systematisch in Bezug auf die Struktur lesen

In einem weiteren Schritt werden nun die Methoden der Datenerhebung, der Interpretation und der Auswertung detailliert beschrieben.

4.2.1 Methoden der Datenerhebung

Sprachaufnahmen

Als wichtigste Erhebungsmethode werden Sprachaufnahmen von Interaktionssequenzen zwischen SHP und SuS getätigt. Nach Hopkins wird das Tonband genutzt zur „Aufzeichnung zeitlich eng begrenzter, sorgfältig ausgewählter verbaler Interaktionen zur Untersuchung bereits gewählter Fragestellungen“ (1993, zitiert in Altrichter & Posch, 2007, S. 141). Aus technischer Sicht werden Tablets und Smartphones zur Anwendung kommen, mittels derer auf einfache Weise qualitativ gute Sprachmemos erstellt werden können. Aufgenommen werden ganze Unterrichtssequenzen oder ausgewählte Interaktionen zur Untersuchung der Fragestellung.

Transkription

Die Vorteile von schriftlich festgehaltenen Interaktionen beschreibt Wieser (1994, S. 9) wie folgt:

Die Textinterpretation bietet ... den Vorteil, dass wir den Text so oft lesen können, wie wir wollen. Es gilt, darin die Szenen aufzuspüren und die eigene Beziehung als Leserin zum Text herzustellen. Ich als Leserin stehe zur Veränderung an, wenn ich den Irritationen beim Lesen als Anregung nachgehe.

Die Auswahl der zu transkribierenden und so für die Analyse aufzubereitenden Szenen wird in Zusammenarbeit beider Forschenden (Kontext der Forschung) und entlang der durch Altrichter und Posch beschriebenen Schritte geschehen (Altrichter & Posch, 2007, S. 145). Die Autoren empfehlen ein erstes Anhören der Sprachaufnahmen, wodurch ein Gesamteindruck gewonnen wird. In einem nächsten Schritt sollen Notizen in geordneter Form angefertigt werden. Diese Arbeit wurde durch die Schreibenden teilweise bereits während der Besuche getätigt, indem Phasen des Unterrichts durch Stichworte und unter Angabe der Aufnahmezeit festgehalten wurden. Erst beim dritten Anhören werden dann die für die Fragestellung relevanten Szenen ausgewählt und vollständig transkribiert. Diese Auswahl richtet sich nach den im Theorieteil beschriebenen Irritationen und Auffälligkeiten im Interaktionsverlauf (vgl. Kap. 2.3.4, S. 36). Vogel beschreibt, dass „Emergenten zunächst als Störungen im Interaktionsverlauf erscheinen, weil ein Kontext und damit auch die darin enthaltende (Normalitäts-) Erwartung aktiviert ist“ (Vogel, 2008, S. 4). Diese Emergenten, die, wie bereits erwähnt, einen Zugang zum latenten Gehalt ermöglichen, können ganz unterschiedliche Formen annehmen: scheinbar bedeutungslose Nebensächlichkeiten, Widersprüchlichkeiten, Abbrüche bzw. Unterbrüche des Verlaufs, Irritationen, scheinbar grundloser Wechsel der Atmosphäre, Unterschwelliges, abrupte Themenwechsel, Störungen etc.

Da die Arbeit des wörtlichen Transkribierens eine sehr zeitintensive ist, werden nur ausgewählte Szenen in diese schriftliche Fassung gebracht, und es wird auf Transkriptionssoftware (Express Scribe) zur Unterstützung zurückgegriffen. Anders als beim herkömmlichen Transkribieren werden auch Wortabbrüche, Wiederholungen und Pausen explizit im Transkript festgehalten und somit der Analyse zugänglich gemacht. Aus diesem Grund wurden die Transkriptionsregeln dahingehend erwei-

tert, so dass diese Auffälligkeiten im Gesprächsverlauf festgehalten werden können (vgl. Anhang 10.2, S. 121).

4.2.2 Methoden der Interpretation

Inhaltsanalyse

Die Inhaltsanalyse zählt zu den qualitativen Verfahren. Barth beschreibt das Vorgehen in sechs Schritten. Er stellt die Selbstreflexion des Erkenntnisinteressens an den Anfang, welches in Forschungsfragen mündet. Als zweiten Schritt nennt Barth die Explikation des theoretischen Ansatzes, aus welchem die Bildung von Oberkategorien und Kategorien unter den Dimensionen folgen. Als nächstes folgen die Akzente in der Durchführung der Analyse, während die Analysen und die Interpretation den Prozess beschliessen (vgl. Barth 2013b). Wie dem Inhaltsverzeichnis der vorliegenden Arbeit entnommen werden kann, ist diese im Wesentlichen analog zu dem von Barth beschriebenen Vorgehen aufgebaut.

Die in Kapitel 2.3, S.26ff. beschriebenen Verfahren der Universalpragmatischen Analyse, des szenischen Verstehens und der tiefenhermeneutischen Analyse werden im Sinne des Theorie-Methoden-Zusammenhangs nach Christian Vogel zur Anwendung gelangen (vgl. Tabelle 8, S. 46). Wie in Kapitel 2.3.4, S.36 dargelegt wurde, beinhaltet die Theorie von Vogel bereits die Methode, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Methode der Theorie immanent ist. Es wird daher darauf verzichtet, an dieser Stelle weiter auf die Interpretationsmethode einzugehen und es wird stattdessen auf die Ausführungen zum Theorie-Methoden-Zusammenhang nach Christian Vogel im oben genannten Kapitel verwiesen. Dabei kommt dem Bestimmen der so genannten ‚Null-Linie der Forschung‘ im doppelseitigen hermeneutischen Feld eine wichtige Bedeutung zu (vgl. Abb. 5, S. 35). Das Einbeziehen des Kontexts als Schlüssel für die Interpretation betont auch Bourdieu:

Es gibt keine Wissenschaft vom Diskurs an und für sich; der Sinn der formalen Eigenschaften sprachlicher Werke erschliesst sich nur, wenn sie zu den sozialen Bedingungen ihrer Produktion einerseits – das heisst zu den Positionen ihrer Autoren im Feld der Produktion – und zu dem Markt andererseits in Beziehung gesetzt werden, für den sie produziert wurden (und der unter Umständen aus dem Feld der Produktion selbst besteht), und gegebenenfalls auch zu den Märkten, auf denen sie jeweils rezipiert wurden. (Bourdieu, 2012, S. 141)

4.2.3 Methoden der Auswertung

Die Bildung der Kategorien, entlang derer die Auswertung erfolgt, ist als Kernaufgabe anzusehen. „Da die Kategorien die Substanz Untersuchung enthalten, kann eine Inhaltsanalyse nicht besser sein als ihre Kategorien“ (Berelson; zitiert nach Barth, 2013b). Die Kategorienbildung kann induktiv - vom Besonderen zum Allgemeinen bzw. vom empirischen Material zur Theorie - oder deduktiv - vom Allgemeinen zum Besonderen bzw. von der Theorie zum empirischen Material - erfolgen.

„Für die Analyse von Interaktionsprotokollen ... eignen sich die universalpragmatischen Kategorien deshalb besonders, weil sie das in sprachlicher Form vorliegende Material als ein in einer bestimmten Situation entstandenes begreifen“ (Vogel, 2006, S. 43). In der vorliegenden Arbeit werden im Grundsatz die beiden Hauptkategorien Interaktion und Struktur unterschieden. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die entsprechenden Unterkategorien.

Tabelle 9: Kategorien der Inhaltsanalyse

Interaktion			Struktur			
Ebene Gespräch	Ebene Beziehung	Ebene der Latenz	Ebene des institutionellen Auftrags	Ebene der strukturellen Hierarchie	Ebene der Lehrperson, der SHP	Ebene der Schülerinnen und Schüler
Geltungsansprüche Propositionaler Gehalt	Übertragungen Illokutiver Gehalt Referenzschema	De-symbolisierungen Klischees Exkommunizierte Inhalte	Integration Qualifikation Selektion Allokation Legitimation	Position Macht Prestige	Rollenverständnis Rollenperformanz Rollenkonflikt Handlungswissen	Entwicklung Kompetenzen Herkunftsmilieu
					Anpassungstypen- Bewältigungsstrategien	

Die aus der Inhaltsanalyse gewonnen Erkenntnisse erlauben Rückschlüsse auf die Bedingungen des Kontextes, in denen die Interaktionen stattgefunden haben. Die gewonnenen Daten werden folglich systematisch in Bezug zum System des institutionellen Auftrags, der strukturellen Hierarchie, der Lehrperson und der SuS gelesen (vgl. Kap. 2.2.6, S. 19). Dabei wird auf die in Tabelle 9 aufgelisteten und hell unterlegten Kategorien der Struktur Bezug genommen. Die Auswertung erfolgt jedoch nicht nach Kategorien getrennt, sondern organisch entsprechend dem Interaktionsverlauf.

4.3 Stand der Forschung

Ein zentraler Gegenstand in der wissenschaftlichen Unterrichtsforschung bildet die Optimierung von Unterrichtsprozessen. In der aktuellen Schulforschung ist ein erhöhtes Interesse in Bezug zur Leistungsfähigkeit von Schulen bzw. Schulsystemen, zur Erfassung schulrelevanter Prozesse und zur Methodenentwicklung feststellbar (Thies, 2008). Die facettenreiche Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden stellt dabei einen bedeutsamen Schwerpunkt dar, welcher aus einer Vielzahl von Ansatzpunkten erforscht wurde bzw. wird und somit zum Verständnis der Interaktionsprozesse beiträgt. Die Befunde in der Lehrer-Schüler-Interaktion verweisen stets auf die vielschichtige Komplexität des Untersuchungsgegenstandes (ebd.). Während die Lernklimaforschung primär die Lernenden fokussiert, konzentriert sich die Unterrichtsforschung auf die Lehrperson als unabhängige bzw. strukturierende Variable. In der vorliegenden Forschungsarbeit liegt der Schwerpunkt darin, die Lehrer-Schüler-Interaktion aus dem Blickwinkel von Aneignungs- bzw. Enteignungsprozessen zu ergründen und die Ergebnisse mit den kontextuellen Bedingungen in Zusammenhang zu bringen.

Wie bereits im Kapitel 4.2 erwähnt, ist im aktuellen Stand der Forschung Christian Vogel als einziger zu nennen, der diese kombinierte Form, in der Daten systematisch in Bezug zur Struktur gelesen werden, als Methode anwende. Bei der Recherche waren die Werke des französischen Soziologen Bourdieu von Interesse, da auch er die Auswirkungen der sozialen Herkunft auf die Chancen im Bildungswesen untersucht.

5. Datenerhebung

Das folgende Kapitel soll Überblick geben über das Vorgehen bei der Erhebung der empirischen Daten. Während in den Kapiteln 5.1 und 5.4 die allgemeine Vorgehensweise dargelegt wird, wird in den weiteren Ausführungen in den Kapiteln 5.2 und 5.3 jeweils zwischen den beiden Untersuchungssettings unterschieden.

5.1 Vorgehen

Als erstes werden zwei SHP ausgewählt und für eine Teilnahme am Forschungsprojekt angefragt. Durch eine frühzeitige und umfassende Information aller Beteiligten (SuS, KLP, Schulleitung, Eltern) und einen Besuch im Vorfeld der Datenerhebung soll Transparenz geschaffen und Vertrauen aufgebaut werden. Dadurch soll die allfällig entstehende Irritation bei den SuS, wenn sie in den folgenden Besuchen aufgenommen werden, auf ein Minimum beschränkt und so sichergestellt werden, dass das empirische Material über ein Höchstmass an Authentizität verfügt. Auch Altrichter & Posch (2007, S. 144) gehen davon aus, dass das SuS-Verhalten sich durch Aufzeichnungen meist nur kurzfristig verändert und somit keine Verfälschung der Unterrichtsrealität aufgrund der geplanten Sprachaufnahmen zu erwarten ist. Sprachaufnahmen von Interaktionen zwischen SHP und SuS werden während mehrerer Besuche, die sich über einen Zeitraum von einigen Wochen hinziehen, getätigt und bilden dann das empirische Rohmaterial.

5.2 Auswahl der Fälle/SHP

Die vorliegende Arbeit legt den Fokus auf das Ausfindigmachen von Fähigkeiten und Kompetenzen von SHP, welche Aneignung, also Lernen, ermöglichen bzw. initiieren. Daher wurde bei der Auswahl der SHP für die beiden Fallstudien bewusst nach SHPs gesucht, welche im Umgang mit SuS mit herausfordernden Verhaltensweisen erfolgreich sind. Beide Schreibenden hatten in ihrer Vergangenheit mit Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet, welchen sie diese Fähigkeiten in hohem Mass attestieren, so dass eine erste Vorauswahl getroffen werden konnte. In einem zweiten Schritt wurde darauf geachtet, dass in den Fallstudien beide Geschlechter vertreten sind und dass unterschiedliche Schulstufen und Fördermodelle berücksichtigt werden.

Nachfolgend werden die beiden Settings mit ihren wichtigsten Kontextfaktoren beschrieben. Zu den an den ausgewählten Interaktionssequenzen beteiligten Personen werden die durch die Schreibenden als relevant erachteten Eckdaten offen gelegt.

5.2.1 Setting Integrative Primarschule

Schulgemeinde

Auf der Primarschulstufe arbeitet die besuchte SHP in einer ländlichen Gemeinde im Osten des Kantons Zürichs. Die Schulgemeinde umfasst drei Gemeinden, welche insgesamt etwas mehr als 2300 Einwohner zählen. Der Anteil Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit liegt mit 11.8 % deutlich unter dem kantonalen Durchschnitt von 25.1% (Statistik, 2013). Im Einzugsgebiet des besuchten Schulhauses leben einerseits Familien aus dem Mittelstand, welche zur Arbeit in die nahe Stadt pendeln und andererseits Familien, welche landwirtschaftliche Betriebe führen. Zwei Primarschulhäuser an verschiedenen Standorten werden von einer gemeinsamen Schulleiterin geführt.

Schulhaus

Die SHP arbeitet in einem Schulhaus, in dem etwas über hundert Kinder in 5 Klassen unterrichtet werden. Die Unterstufe wird ausschliesslich im Mehrklassensystem geführt (1.-3. Klasse). Der Unterricht in der Mittelstufe findet mehrheitlich in Doppelklassen statt. Im Lehrkörper und ebenso in den schulergänzenden Angeboten arbeiten ausschliesslich Frauen. Wohingegen die Hauswartung in männlichen Händen liegt. Als schulergänzende Angebote werden auf der Homepage die Tagesstruktur, der Mittagstisch, der Elternrat und die Aufgabenhilfe erwähnt. Danach wird die Logopädie als sonderpädagogische Massnahme explizit aufgeführt. Die Informationen der Schulhomepage lassen kaum Rückschlüsse auf eine sonderpädagogische Förderung bzw. Unterstützung durch eine SHP zu. Nur unter der Rubrik Team werden die SHPs als Fachkräfte ISS und IF erwähnt. Die besuchte SHP ist für all jene Lernenden verantwortlich, welche im Modell 'Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule' - kurz ISS - beschult werden. Daneben arbeitet nochmals eine Lehrperson, welche in der Funktion als SHP eingestellt ist, jedoch über keine entsprechende Ausbildung verfügt und für alle Lernenden im Modell IF zuständig ist.

Modell ISS

Bei der integrierten Sonderschulung besuchen SuS mit besonderen Bedürfnissen den Unterricht in einer Regelklasse an ihrem Wohnort. Sie sind administrativ jedoch der Sonderschule zugeteilt und werden von einer SHP, welche durch die Heilpädagogische Schule angestellt ist, in einem festgelegten Umfang unterstützt. Gemeinsam mit der Regelklassenlehrperson trägt diese die Verantwortung, dass die erforderlichen sonderpädagogischen Massnahmen ergriffen werden. Somit untersteht die besuchte SHP personell der Heilpädagogischen Schule und ist deren konzeptionellen Strukturen verpflichtet (Konvente, Weiterbildung etc.).

Die schulische Heilpädagogin

Die SHP verfügt über langjährige Erfahrung im Unterrichten in diversen sonderpädagogischen Settings (Kleinklasse, Einführungsklasse, Spitalschule, Timeout-Klasse, Modell IF und ISS). Seit sechs Jah-

ren untersteht sie der Heilpädagogischen Schule und ist für die individuelle Förderung von Kindern, welche im Modell ISS beschult werden, verantwortlich. Auf Schuljahresbeginn stehen in der Regel immer wieder grössere Veränderungen auf verschiedenen Ebenen an: Schulhaus, Klassenlehrperson und Lernende. Dies wird mit der Tendenz der Schulgemeinden, die SonderschülerInnen in ihrer eigenen Verantwortung⁸ zu schulen, zusätzlich verstärkt. Folge dessen wird seitens der SHP eine grosse Flexibilität verlangt, da jährliche Wechsel zum Status Quo gehören. Die Anstellungsmodalitäten bringen mit sich, dass die besuchte SHP in verschiedenen Schulhäusern und in verschiedenen Gemeinden im Einzugsgebiet der Heilpädagogischen Schule tätig ist. Seit zwei Jahren arbeitet die besuchte SHP im Schulhaus und ist aktuell für drei Sonderschulkinder, welche drei verschiedene Unterstufenklassen besuchen, verantwortlich. Die individuelle Förderung der SuS findet sowohl separativ wie auch integrativ statt. Für die gezielte Unterstützung der Klassen, die individuelle Förderung, die Zusammenarbeit mit den Regelklassenlehrpersonen und die administrativen Arbeiten stehen ihr wöchentlich insgesamt 16 Lektionen zur Verfügung. Obwohl im Schulalltag aufgrund der hohen Stundenanzahl täglich präsent, stellt die SHP strukturell betrachtet ein ausserstehendes Mitglied dar, das weder der Schulleitung untersteht noch ‚ganz‘ zum Schulhausteam gehört. Anders ausgedrückt beschränken die Anstellungsmodalitäten eine aktive Teilnahme und Mitgestaltung am Teamleben (Konvente, interne Weiterbildungen, Schulentwicklung etc.) und somit auch an der Schulhauskultur (Ämtli, Anlässe, Projektwochen etc.) und der Schulentwicklung.

Aufnahme-Setting

Die Abklärungen und Besuche im Vorfeld der Untersuchung haben gezeigt, dass die SonderschülerInnen innerhalb des Klassengeschehens eine eher abwartende, zurückhaltende und beobachtende Position einnehmen, da sie mit dem Tempo im Klassenverband oft nicht mithalten konnten. Zudem erfolgt die Unterstützung durch die SHP im Klassengeschehen sehr gezielt und punktuell, da die Lernenden oft innerhalb der Klasse an ihrem individuellen Wochenplan arbeiten. Hingegen im Kleingruppen- bzw. im Einzelsetting erlebte ich die SonderschülerInnen aktiv, interessiert und in reger Auseinandersetzung mit der SHP. Die Schulleiterin sowie die Regellehrpersonen meldeten trotz grundsätzlicher Unterstützung des Forschungsprojektes leise Zweifel bzw. Ängste bezüglich Tonbandaufnahmen im Klassenverband an. Einem separativen Setting mit je einer Sonderschülerin und einem Sonderschüler der Unterstufe konnten die Schulleiterin und KLPs vorbehaltlos zustimmen, da die Verantwortung folglich in den Händen der Heilpädagogischen Schule liegt. Sämtliche Besuche fanden im Verlaufe des 4. Quartals des Schuljahres 13/14 statt. Die festgehaltenen Interaktionen fanden entweder in einem 1:1 Setting (SHP und Naim) oder in der Kleingruppe (SHP, Naim und Lena) statt.

⁸ Modell ISR: Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule

Schülerin Lena und Schüler Naim

Lena ist eine neunjährige Zweitklässlerin, die sich der Forscherin gegenüber vor allem anfänglich eher abwartend und beobachtend verhielt. Dem Mädchen wurde eine diagnostizierte Sprachentwicklungsstörung attestiert. Dies zeigt sich im Unterricht vor allem darin, dass sie einerseits verlangsamt spricht und – so schien es mir – immer wieder nach Worten rang. Diese sprachlichen Probleme schränken das Mädchen in ihren Spontanäusserungen massiv ein. So kann es sein, dass Lena im Gespräch sich auf Aussagen bezieht, die im Gesprächsverlauf bereits einige Minuten zurückliegen.

Naim ist ein achtjähriger Erstklässler, der viel kommuniziert. Seiner Umwelt begegnet er mit Interesse und Aufgeschlossenheit. Bei der Geburt wurde bei ihm ein Hydrocephalus diagnostiziert. Dieser beeinträchtigt sowohl seine kognitive wie auch seine motorische Entwicklung (vor allem im Bereich der Handkoordination). Es sind zwei gegensätzliche Verhaltensweisen des Jungen beobachtbar. Im Klassenverband scheint er sich mehrheitlich stark zurückzuziehen und wird zum stillen Verweigerer. In der Kleingruppe, bei unstrukturierten Schulsituationen (Pause, Turnen etc.) und bei schulischen Übergängen ist oft ein überbordendes Verhalten (motorisch, sozial und emotional) beobachtbar.

5.2.2 Setting Integrative Oberstufe

Schulgemeinde

Der besuchte SHP arbeitet in einer, gemäss Informationen auf der Homepage, „aufstrebenden“ Gemeinde im Südthurgau (Volkschulgemeinde xy). Zur politischen Gemeinde gehören drei Ortschaften. Die drei Schulanlagen befinden sich an zwei Standorten. In Kindergarten und Primarschule werden rund 170 bzw. 210 SuS nach dem Modell des altersdurchmischten Lernens unterrichtet. Für die gesamte Schulgemeinde gibt es eine zentrale Oberstufe. Die Volksschule wird durch zwei Schulleitungspersonen geleitet, eine für die Kindergarten- und Primarschulstufe und eine für die Oberstufe. Während das Dorf ehemals stark bäuerlich geprägt war, finden sich hier heute auch viele Mittelstandsfamilien, die von der guten Verkehrsanbindung profitieren. Der Anteil an SuS mit Migrationshintergrund liegt mit 10%-20% deutlich unter dem kantonalen Durchschnitt von 22% auf der Sekundarstufe (Thurgau).

Schulhaus

In der Oberstufe werden rund 140 SuS in sieben Klassen im Modell ‚durchlässige Sekundarschule‘ unterrichtet, was bedeutet, dass auf die Einteilung in Real- und Sekundarschulklassen verzichtet und stattdessen in Stammklassen gearbeitet wird. In Französisch, Englisch und Mathematik wird Niveauunterricht in zwei (Französisch) bis drei (Mathematik, Englisch) Niveaus angeboten. Im Team arbeiten sieben Klassenlehrpersonen sowie 15 Fachlehrpersonen, darunter zwei SHP, die zusammen 130 Stellenprozent abdecken. Das Geschlechterverhältnis ist 13 Frauen zu 8 Männern.

Förderzentrum

Die SEK verfügt über ein Förderzentrum, welches für die Gesamtheit aller heilpädagogischen Massnahmen zuständig ist. „Das Förderzentrum ist eine Dienstleistung für die Schüler/innen, Eltern und Lehrpersonen und soll als solches verstanden bzw. genutzt werden“ (Volkschulgemeinde xy). Konzeptuell wird unterschieden zwischen drei Arten von unterstützenden Massnahmen: Niederschwellige, höher schwellige und flankierende Massnahmen. Die Dauer der Massnahmen wird nicht festgelegt, sondern sie richtet sich nach dem Bedarf. Während einige Angebote von SuS freiwillig in Anspruch genommen werden können, gibt es Massnahmen, die verordnet werden. Die Eltern werden frühzeitig einbezogen und Massnahmen werden grundsätzlich nur mit deren Zustimmung angeordnet (vgl. Volkschulgemeinde xy).

Das Förderzentrum befindet sich im hinteren Teil eines als Lernlandschaft gestalteten Klassenzimmers, durch Paravents optisch abgetrennt. Im Sinne des integrativen Charakters wurde auf eine räumliche Separierung verzichtet und das Raumangebot möglichst nach pädagogischen Kriterien genutzt. Das Förderzentrum zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität auf mehreren Ebenen aus. Die personelle Besetzung obliegt den beiden zuständigen SHPs, die in gegenseitiger Absprache auch in ihren Präsenzzeiten teilweise flexibel sind. Das Förderzentrum wird auch über die regulären Schulzeiten hinaus durch die SHP betreut, so ist teilweise von morgens um sieben bis abends um sechs ein/e SHP anwesend.

Der Schulische Heilpädagoge

Der SHP verfügt über eine mehrjährige Erfahrung als Lehrer, Heilpädagoge und Schulleiter. Er arbeitet seit drei Jahren in der integrierten Oberstufe und war an Aufbau und Umsetzung des Konzepts des Integrativen Förderzentrums massgeblich mitbeteiligt. Den in beschränktem Mass zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen im Bereich der ISF begegnet die Schule mit einer kombinierten Form der Anstellung der beiden SHP. So amtiert der SHP neben seiner Arbeit in der ISF auch noch als Fachlehrer an einzelnen Klassen. Sein Pensum liegt bei 80 Stellenprozenten. Als SHP ist er ins Team integriert. Er ist an Sitzungen und Teambesprechungen anwesend, ebenso nimmt er an Lagerwochen, Schulreisen und an schulhaus- und klassenübergreifenden Projekten und Anlässen teil. Wie die KLP trägt auch er im Rahmen seiner Anstellung die organisatorische Verantwortung dafür.

Schülerinnen und Schüler

Während meiner Besuche erlebte ich den SHP zweimal in einer geführten Lektion der Abschlussklasse, also während der letzten Schulwochen der Jugendlichen. Zentrales Thema war während dieser Zeit die bevorstehende Aufführung eines Musicals und die dazugehörigen intensiven Proben, die teilweise anstelle des regulären Unterrichts und teilweise parallel dazu liefen und alle Beteiligten stark absorbierten. Die übrigen Lektionen fanden im Förderzentrum statt mit SuS aus verschiedenen Oberstufenklassen.

Nachfolgend werden zwei Jungen der Oberstufe kurz beschrieben. Beide werden im Förderzentrum begleitet und beide sind Protagonisten in mindestens einer der ausgewählten Gesprächssequenzen.

Ken ist 15 Jahre alt. Er besucht die 3. Oberstufenklasse im Niveau G (Grundniveau, entspricht dem untersten Leistungsniveau). Er besucht das Förderzentrum zur Unterstützung in seiner Arbeitsorganisation und im Sinne einer strukturierten Hausaufgabenbetreuung. Als wichtige Indikation wird auch die Aufmerksamkeit genannt, die Ken im Förderzentrum bekommt. Da Ken bereits früh seine Lehrstelle hatte, sollten die Coaching-Gespräche im Förderzentrum auch dazu dienen, ihn schulisch bei der Stange zu halten. Zeitweise wurde eine Verhaltenszielkontrolle bei ihm geführt. Für die wöchentliche Besprechung der Einträge hat er sich den SHP ausgewählt.

Remo ist 13 Jahre alt und besucht die erste Oberstufenklasse. Auch er wird im Niveau G unterrichtet. Der Jahrgang gilt als schwieriger. Auswertungen eines Soziogramms in der Klasse haben gezeigt, dass Remo permanent im Fokus steht. Die LP beklagen eine ungenügende Arbeitshaltung und abweichende, respektlose Verhaltensweisen gegenüber Erwachsenen wie auch Jugendlichen. Er tyrannisierte zu Beginn des Schuljahres wiederholt andere SuS und amtete zuweilen auch als Mitläufer in Situationen mit Mobbingcharakter. Die SHP im Förderzentrum bieten ihm persönliche Zuwendung und Aufmerksamkeit und Unterstützung beim Bearbeiten des Schulstoffs und der Hausaufgaben an, konfrontieren ihn aber auch mit seinem Verhalten.

5.3 Teilnehmende Beobachtung

Vogel bezieht sich auf Graf und legt dar, dass sich die Datengewinnung und Erkenntnissammlung im Forschungsprozess als Produkt einer Interpunktion zwischen sozialen Kontexten beschreiben lässt (vgl. Vogel, 2006, S. 85). Hier zeigt sich, wie durch Vogel als zentrale Eigenschaft des Theorie-Methoden-Zusammenhangs erläutert, dass die Methode untrennbar mit der Theorie verknüpft ist. Somit stellt die Datengewinnung im Forschungsprozess eine erste Kontextinterpunktion dar (vgl. Kap. 2.3.4, S. 36). Diese erlaubt es, die Grenze zwischen dem Feld und der Forschung variabel zu halten. In diesem Sinne werden zunächst Umstände, Abläufe und erste Eindrücke, die bei den Besuchen entstanden sind, geschildert. Diese Schilderungen sollen dazu dienen, grundlegende Eckdaten offenzulegen und die erlebte Grundstimmung zu vermitteln. Im Weiteren liefern diese Beschreibungen des Feldzugangs aber bedeutsame Hinweise für die im Anschluss zu leistende Strukturanalyse.

5.3.1 Primarschule

Aufgrund der stundenplantechnischen Anwesenheit der SHP erfolgten wöchentliche Besuche jeweils für eine Doppellektion im Zeitraum von Mai bis Juli 2014. Die Lektionen fanden am Küchentisch in der ehemaligen Abwartwohnung im Altbau statt, da die SHP über keinen eigenen fixen

Schulraum verfügt. Aufgrund der räumlichen Gegebenheit entstand ein intimer Rahmen, in dem die Forscherin unweigerlich ein bewusster Teil des Geschehens war. Da die Besuche über mehrere Wochen erfolgten und in der ersten Doppelstunde das Aufnahmegerät aktiv und spielerisch in den Unterricht miteinbezogen wurde, bekam die Aufnahmesituation schon bald etwas Natürliches. In der ersten Lektion fand jeweils eine 1:1 Förderung mit Naim statt. In der zweiten Lektion kam Lena noch dazu. Der besuchte Förderunterricht fand in den Fächern Deutsch und Mathematik statt.

Das überschaubare Team erlebte ich vor Schulbeginn und in den Pausen als kommunikativ, offen und zuvorkommend. Das Zusammenkommen zum Morgenkaffee wurde oftmals zur Klärung und zur Organisation schulinterner Abläufe genutzt. Schnell fiel auf, dass die Lehrpersonen im Teamzimmer ihren bevorzugten Stammplatz zu haben schienen. Die Forschungsarbeit stiess im Teamzimmer auf grosses Interesse. Dabei hörte ich vermehrt den Ausspruch, dass ich bei der besuchten SHP in besten Händen wäre. Die Schulpsychologin bemerkte lachend, dass alle schwierigen und hoffnungslosen Fälle in ihrem Einzugsgebiet früher oder später bei ihr landen würden.

5.3.2 Oberstufe

Die Aufnahmen erfolgten an mehreren Besuchen, welche sich auf den Zeitraum von Anfang Mai bis Ende Juni 2014 verteilten. Während meiner Besuche habe ich die Oberstufenschule als einen offenen und freundlichen Ort kennen gelernt. Das gegenseitige Sich-Grüssen, Spässe und Lachen wirkten natürlich und gaben der Atmosphäre im Schulhaus etwas Unkompliziertes. Dieser Eindruck wurde durch die offenen Schulzimmertüren und die flexiblen Organisationsformen unterstrichen. Als Besucherin wurde ich von den SuS kurz und freundlich begrüsst, anschliessend aber wenig beachtet, was den Besuchen rasch eine Natürlichkeit verlieh, die ich als angenehm empfunden habe. Der natürlichen und offenen Haltung begegnete ich auch im Teamzimmer, wo neben kurzen organisatorischen Absprachen auch Belangloses und Humor ihren Platz haben.

Während meiner Besuche erhielt ich Gelegenheit, den SHP in verschiedenen Rollen und Settings zu erleben: Begleitung und Förderung im Förderzentrum, Hausaufgabenbetreuung, Stellvertretung für den Englischlehrer, Team-Teaching mit der KLP, Leitung einer Theaterprobe. Bereits bei der Planung der Besuchsdaten erhielt ich erste Informationen zum Ablauf und vom SHP Hinweise auf Stunden, die sich für meine Forschungsarbeit besonders zum Beobachten eignen. Er hat mich auch zu der Theaterprobe eingeladen, da sie ihn im Gegensatz zu den anderen Settings in der Arbeit mit einer grösseren Gruppe zeigen würden und er hier einen sehr aktiven und aktivierenden Part übernehme.

Der erste Besuch diente dem Gewinnen eines gegenseitigen ersten Eindrucks und wurde nicht für Aufnahmen genutzt. Als erschwerender Faktor stellte sich die geltende Flüsterkultur im Förderzentrum heraus. Der SHP bot mir sofort an, die Sprechlautstärke während meiner Besuche bei Bedarf anzupassen. Die nächsten Besuche wurden so geplant, dass Fördersequenzen bzw. Besprechungen mit Ken und Remo anstehen. Beim letzten Besuch konnte ich Einzelunterredungen und der Theaterprobe beiwohnen.

5.4 Auswahl der Szenen

Die Auswahl der zu transkribierenden Sequenzen erfolgte im Grundsatz den in Kapitel 4.2.1, S. 47 gemachten Ausführungen und wird im Folgenden detaillierter beschrieben.

Aufgrund der mehrmaligen Besuche entstand eine erhebliche Datenmenge. Während der Besuche wurden handschriftliche Notizen als Gedächtnisstützen erstellt, in denen Unterrichtsverlauf, Besonderheiten und Auffälligkeiten bzw. Irritationen im Interaktionsverlauf und Beobachtungen kurz festgehalten wurden. Diese Notizen bildeten nach Abschluss der Datenerhebung eine erste Orientierungshilfe. Im Anschluss an die Besuche wurden die aufgenommenen Sequenzen mehrmals angehört, wobei der Fokus darauf gelegt wurde, wo die Aufmerksamkeit geweckt wurde, wo Irritationen auftauchen. Dies geschah zum Beispiel durch unerwartete Wendungen eines Gesprächs, durch Brüche in der Kommunikation oder durch Besonderheiten des Settings. Dabei wurde bewusst zu diesem Zeitpunkt auf eine vorschnelle Interpretation oder Deutung verzichtet. Die so ausgewählten Gesprächssequenzen wurden wörtlich transkribiert (zu dokumentierten Interaktionsverläufen, kurz dIAV) und so zum empirischen Material für die Inhaltsanalyse aufbereitet.

6. Datenaufbereitung

Im Folgenden sollen die für die Datenaufbereitung angewandten Verfahren geschildert werden. Im Sinne von Transparenz und zur besseren Nachvollziehbarkeit werden die Prozesse, welche zu den gewählten Verfahrensschritten geführt haben, ebenso wie die dabei aufgetretenen Schwierigkeiten und die entsprechenden Lösungsansätze, beschrieben werden.

6.1 Analytisches Vorgehen

Die Datenaufbereitung für die Interaktionsprotokolle wurde gemeinsam vorgenommen. Anschließend wird das Vorgehen detailliert geschildert.

Als erstes wurden die Interaktionsprotokolle von beiden Schreibenden gelesen. Die gemeinsame Auswertung begann mit einem Brain-Storming-ähnlichen Sammeln von Äusserungen zu der Szene seitens der nicht an der Aufnahme beteiligt gewesenen Person. Es hat sich gezeigt, dass die Eindrücke von jemandem, der nicht Teil der zu analysierenden Szene war, aus einer grösseren Distanz heraus kommen und daher objektiver und unvoreingenommener sind, während die Eindrücke der teilnehmenden Person zum einen durch die persönlichen Erfahrungen mit der besuchten SHP und des, wenn auch auf ein Minimum reduziertes, so dennoch vorhandenes emotionalen Beteiligtseins an der Situation gefärbt sind. Diese ersten, sehr spontan und unreflektiert geäusserten Empfindungen sollten sich oft als wegweisend für die spätere Interpretation zeigen. Um den Zugriff zu diesem unbewussten und die Analyse bereichernden Wissen zu gewährleisten, haben wir darauf verzichtet, uns gegenseitig die Protokolle im Vorfeld unserer Treffen zuzustellen. Das bedeutete zwar einen etwas höheren Zeitaufwand für die gemeinsamen Analysesequenzen, bescherte uns jedoch den erwähnten instinktiven Zugang zum empirischen Material. In einem nächsten Schritt haben wiederum beide Forschenden für sich Auffälligkeiten markiert oder Fragen und Randbemerkungen notiert. Erst dann begannen wir mit der strukturierteren Analysearbeit.

6.1.1 Tiefenhermeneutische Analyse

Während der ersten Treffen kristallisierte sich das von Barth in Anlehnung an Christian Vogel (vgl. Kap. 2.3.4, S. 36) vorgeschlagene Vorgehen als zielführend und zweckmässig heraus. So wurden für die tiefenhermeneutische Analyse zuerst die erhobenen Geltungsansprüche in den Interaktionen eruiert. In den Auswertungsprotokollen sind diese als propositionaler Gehalt beschrieben. Den illokutiven Gehalt der Aussagen erschlossen wir aus der Botschaft der Nachricht, welche wir zwischen den Zeilen herauslasen. Im Sinne einer doppelseitigen Hermeneutik waren wir uns stets des hypothetischen Anteils dieser Schlüsse auf den illokutiven Gehalt der Aussagen gewahr.

Während diese pragmatische Analyse sehr strukturiert erfolgte und dabei ein Gesprächsbeitrag nach dem andern erörtert wurde, erforderte das Szenische Verstehen ein übergeordnetes Ver-

ständnis. Dazu wurde versucht, das über eine mehr oder weniger lange Zeit wirksame Referenzschema herauszufinden. Hinweise dazu fanden wir in sich wiederholenden Mustern, im Auftauchen von Desymbolisierungen und anderen Irritationen und Auffälligkeiten. Desymbolisierungen haben wir als Gehalte verstanden, welche aus der Kommunikation ausgeschlossen, d.h. exkommuniziert wurden. Unter Einbezug der gewonnenen Erkenntnisse und der aufgestellten und begründeten Annahmen wurde versucht, diese Gehalte zu resymbolisieren, d.h. jene exkommunizierten Gehalte in Worte zu fassen und somit in eine symbolische Form zu bringen. Dadurch konnten latente Gehalte aufgedeckt werden und Übertragungen bzw. Gegenübertragungen, wie sie Lorenzer beschreibt, wurden offenbar. Nachdem diese tiefenhermeneutische Analyse soweit vollzogen war, wurden Schlüsse auf der interaktionistischen Ebene gezogen.

Die Arbeit mit empirischem Material erfordert neben einem analytischen Vorgehen immer auch Flexibilität und Offenheit, vom geplanten Weg abzugehen. So begegneten wir Sequenzen, welche sich uns auf diesem Weg nicht offenbaren wollten. Hier wurde das Vorgehen umgedreht und statt den Blick auf die einzelnen Aussagen zu lenken, begannen wir mit dem Versuch, die Situation als Ganzes zu verstehen und erste Einsichten über das wirksame Referenzschema zu gewinnen, was sich als Schlüssel zu einer detaillierten Universalpragmatischen Analyse herausstellte.

6.1.2 Rückschlüsse auf den Kontext

Die Rückschlüsse auf den Kontext (vgl. Kap. 2.2, S. 9 und insbesondere Kap. 2.2.6, S. 19) erfolgen nach der Interaktionsanalyse, welche die dazu notwendigen Grundlagen liefert. Von Relevanz sind dabei einerseits die Erkenntnisse bezüglich des illokutiven Gehaltes, aus denen das wirksame Referenzschema im jeweiligen Interaktionsverlauf abgeleitet wurde und das dadurch einen Hinweis bezüglich der herrschenden soziale Regeln und Normen im jeweiligen Kontext darstellt. Andererseits kommt auch den Desymbolisierungen bzw. Klischerungen und den latenten Gehalten eine Bedeutsamkeit zu. Erstere weisen auf Unbewusstes im aktuellen institutionellen Kontext hin, wohingegen aus letzteren hypothetische Rückschlüsse auf wirksame anomische Spannungen, auf den Umgang der Interaktionsteilnehmenden mit diesen Spannungen und auf die zur Anwendung gelangenden Bewältigungsstrategien gewonnen werden können.

Wichtig für die Rückschlüsse auf den Kontext war auch die Betrachtung aller getätigten Analysen von ein und derselben Lehrperson. So konnten Muster erkannt werden, gleichzeitig konnten wir jedoch auch überraschende Abweichungen feststellen, welche wir zum Anlass nahmen, die in dieser Situation wirksamen Kontextfaktoren grundlegend zu hinterfragen.

7. Ergebnisse und Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den erfolgten Inhalts- und Strukturanalysen für die beiden untersuchten schulischen Settings präsentiert. In der Folge werden die Erkenntnisse auf ihren praktischen Gehalt hin überprüft und die Fragestellung wird beantwortet. Das Kapitel wird beschlossen durch die theoriegestützte Diskussion der Ergebnisse und einem Ausblick auf sich ergebende weiterführende Fragestellungen und/oder Forschungsinhalte.

In kursiver Schrift finden sich Interpretationen der Verfasserinnen in Form vermuteter unausgesprochene Gesprächsgehalte oder versuchter Resymbolisierungen.

7.1 Ergebnisse Primarschule

In diesem Kapitel erfolgt die Auswertung der analysierten Interaktionsprotokolle aus der Integrativen Primarschule. Die gewonnenen Erkenntnisse werden präsentiert und daraus Rückschlüsse auf die strukturelle Ebene gezogen. Für die Analyse leitend sind die in Tabelle 9 (vgl. S. 49) dargestellten Kategorien. Die Auswertung erfolgt jedoch nicht nach Kategorien getrennt, sondern organisch entsprechend dem Interaktionsverlauf. Im Sinne einer besseren Nachvollziehbarkeit werden die Analysen durch Auszüge aus den dIAV ergänzt.

7.1.1 Sequenz PS 1

Die nachfolgende zusammenfassend dargestellte Interpretation baut auf dem dIAV PS 1 und dessen ausführlicher Inhaltsanalyse auf. Für die Sequenz PS 1 sind diese nacheinander im Anhang ab Seite 123 zu finden.

Die SHP arbeitet mit Naim seit 25 Minuten in einem Einzelsetting. Nach Abschluss des mathematischen Arbeitsauftrages findet der nachfolgende Dialog statt.

Auszug 1: Transkript PS 1, 1-15

SHP	Das sind noch anstrengende Sachen, gell.
N	Ähm, {darum~
SHP	Ein bisschen} können wirs schon.
N	Gestern habe ich einen Salto gemacht.
SHP	Hast du?
N	200 plus 200 das wär auch was für mich, aber nur diese.
SHP	Mmh, die Rechnungen mit den grossen Zahlen, das wär was für dich.
N	Mmh
SHP	Gut, versteh ich. Aber die klein~ Die Rechnungen mit den kleinen Zahlen müssen wir auch können.
N	Nein, müssen~ (Seufzer)
SHP	Mmh.
N	Wieso das denn können?
SHP	(5) Weil man dann mit den grossen Zahlen rechnen kann, wenn man es mit den kleinen kann.

Gut, du hast dir eine Pause verdient.

Die SHP drückt zum Abschluss einer mathematischen Sequenz Verständnis für Naims Schwierigkeiten aus (theoretischer Geltungsanspruch). Darauf bricht Naim seine Antwort ab, was als Desymbolisierung zu verstehen ist. Resymbolisiert könnte seine Aussage heissen: *Darum kann ich es nicht und darum will ich es nicht machen*. Mit der Verwendung der Wir-Form solidarisiert sich die SHP mit dem Jungen. Dies kann als Versuch interpretiert werden, seine Schwierigkeiten abzuschwächen. Naim wechselt unvermittelt das Thema und teilt der SHP mit, dass er zwar die Rechnungen nicht so gut, dafür anderes gut kann und ersucht um ihre Anerkennung. Der unvermittelte Themenwechsel lässt sich als Desymbolisierung interpretieren. Offensichtlich gelingt ihm das Kunststück mit Leichtigkeit. Dies stellt einen Gegensatz zu seinen unmittelbaren mathematischen Erlebnissen dar, welche wahrscheinlich mit viel Anstrengung verbunden waren. So teilt Naim der SHP mit, dass auch er Dinge gut kann. Der Tonfall der SHP bei der anschliessenden Frage „Hast du?“ drückt Anerkennung und Verständnis aus. Die SHP problematisiert damit den expressiven Geltungsanspruch von Naim nicht, löst ihn jedoch auch nicht ein. Auf die enteigneten Erfahrungen von Naim (Schwierigkeiten mit der Mathe) geht sie nicht ein, wodurch diese in der Latenz verbleiben. Danach teilt der Junge mit, welche Rechnung was für ihn wäre. Auf der illokutiven Ebene weist er die SHP darauf hin, dass er schon gross ist und daher mit grossen Zahlen rechnen will/kann. Die SHP nimmt das Gesagte auf und signalisiert damit, dass sie Naims Anliegen verstanden hat. Der Abbruch der SHP lässt sich als Desymbolisierung deuten. Er dient vermutlich der Bewältigung des inneren Konfliktes, ob sie Naim die Wahrheit zumuten kann. In ihrer didaktischen Begründung verwendet sie wiederum die Wir-Form und solidarisiert sich erneut mit dem Jungen. Die wiederholte Solidarisierung der SHP mit Naim drückt aus, dass sich die SHP in unterschiedlichen Spannungsfeldern auf mehreren Ebenen befindet:

- Strukturell steht sie in der Hierarchie unter der KLP und muss deren Ansprüche an Naim umsetzen helfen.
- Ihre persönliche Rollenidentifikation (vgl. Kap. 2.2.6, S. 24) und die damit verbundenen Erwartungshaltungen wirken sich hemmend auf ihre Autonomie aus.

Im Sinne einer Gegenübertragung nimmt Naim die Unsicherheit der SHP wahr und wagt ansatzweise Widerspruch. Die SHP ringt um ihre Antwort, da sie spürt, dass ein Negieren von Naims Überzeugung, er könne mit grossen Zahlen rechnen, seine Integrität als ‚grosser Junge‘ gefährden würde. Als Lehrerin kann sie nicht aus ihrer Rolle heraus und ihm die Kompetenz - mit grossen Zahlen rechnen zu können - zugestehen. Sie externalisiert daher den Konflikt und bringt ihn auf die unpersönliche didaktische - scheinbar gefahrlosere - Ebene. Der Verweis auf die Fachdidaktik kann als Klischierung interpretiert werden. Die SHP hat intuitiv verstanden, dass sie etwas ändern muss, jedoch ist es ihr nicht möglich, das Bedürfnis von Naim aufzunehmen und in ihren Unterricht zu integrieren. Die SHP fasst Naims Weigerung als Versuch auf, die Situation zu strukturieren. Mit dem Verweis auf ihre Fachlichkeit beansprucht sie dieses Recht für sich. Hier bahnen sich die Schwierigkeiten im Interaktionsverlauf an.

Der folgende Übergang zum gemeinsamen Pausenspiel stellt einen Bruch dar. Durch das Bestimmen des nächsten Programmpunktes zementiert die SHP ihren Anspruch darauf, die Situation zu strukturieren. Der Junge reagiert hoch erfreut und wählt das Eishockeyspiel. Ein kleines Kissen dient als Puck, zwei gegenüberliegende Wände als Tore. Von Hand muss der Puck dem Boden entlang ins gegenüberliegende Tor geschossen werden. Die Hockeyspieler knien dabei am Boden und schützen ihr eigenes Wand-Tor.

Auszug 2: Transkript PS 1, 31-33

SHP	Rrrr, du hast fast ein Tor geschossen.
N	Hüü. Äh, eins zu null. [SHP schießt ein Tor]
SHP	-Eins zu null. Weiter.

Auf der illokutiven Ebene zeigt die SHP, dass sie Naim als Spielpartner ernst nimmt und als gleichwertig anerkennt. Dies macht möglich, dass sie das erste Tor erzielen und Naim damit klar kommen kann. Dadurch bekräftigt sie erneut, dass sie diejenige ist, welche die (Spiel-)Situation strukturiert. Die SHP und Naim spielen weiter und wenig später findet der nachfolgende Dialog während der Spielsequenz statt.

Auszug 3: Transkript PS 1, 42-61

SHP	Ich hab da keine Chance.
N	Nä äh. [schießt ein Tor] Eins zu eins.
SHP	Ok. Was ist da mit der Mickey Maus los? [Zeigt auf ein Bild an der Wand hinter N]
N	[N schaut hoch. SHP schießt] Das ist ustrickse gsi. Das macht ma nöd.
SHP	Ich habs versucht, aber ich habs ja nicht geschafft.
N	Hä-ä. Nöd mache.
SHP	Letztes Mal hab ich es geschafft, gell.
N	Das weiss ich nicht ~ (4)
N	Was macht die Mickey Maus? Die hängt schief. Können sie wieder aufhängen?
SHP	Ja ich sehe. [Schaut nicht hin] Komm.
N	Hä-ä, darauf schauen!
SHP	Ich schaue, wenn du geschossen hast. Und los!
N	Hä--ä, aufstehen.
SHP	Ne, hab ich nicht im Sinn. Und los! [N spielt weiter]
N	Ah. Ua! Ua! Ua!
SHP	Komme nicht vorbei.
N	Ah, ah, ah.
SHP	Auf die Torlinie. [Lacht]
N	Hmm.
SHP	Gut gemacht. [Abschluss des Spiels]

Auf der illokutiven Ebene gibt die SHP Naim zu verstehen, dass sie ihm in diesem Spiel unterlegen ist. Sie gesteht ihm dadurch zu, dass er ‚ein Grosser‘ ist und löst damit den von Naim geäusserten expressiven Geltungsanspruch ein (s. Auszug 1: „200 plus 200...“).

Naim wehrt sich gegen das Austricksen der SHP. Auf der illokutiven Ebene vermittelt der Junge, dass sich alle – auch die Erwachsenen – an die Spielregeln halten müssen. Die SHP betont, dass sie keinen Nutzen aus dem Austricksen gezogen hat. Naim beharrt jedoch auf seinem Anspruch. Die kleinkindliche Ausdrucksweise und das Kippen in die Mundart deuten auf eine Klischierung hin.

Resymbolisiert könnte es heissen: *Wenn Sie mich austricksen, machen sie mich klein, aber ich will ein Grosser sein.* Die SHP ruft Naim in Erinnerung, dass sie es das letzte Mal geschafft hat. Dadurch setzt die SHP noch einen drauf und konfrontiert ihn in klischerter Form mit seinen Schwächen. Gleichzeitig vermittelt sie ihm, dass er nun besser ist im Spiel, weil er nicht mehr auf ihren Trick reinfällt, was mit ‚Gross-Sein‘ zusammenhängt. Naim versucht nun den Spiess umzudrehen und seinerseits die SHP auszutricksen. Auf der illokutiven Ebene versucht Naim die SHP ‚klein zu machen‘ und als ‚Grosser‘ aus der Situation heraus zu gehen. Er beruft sich indirekt auf gleiches Recht für alle. Wenn Erwachsene tricksen dürfen, darf er das auch. Als wirksames Referenzschema ist erneut sein Bestreben, die Situation zu strukturieren, zu nennen. Die SHP gesteht Naim immer wieder kleine Erfolgserlebnisse im Spielverlauf zu und lässt ihn ‚Gross-sein‘. Sie bestimmt aber, wann, wie oft und in welchem Ausmass dies geschieht und verweigert ihm damit seinen Anspruch, die Situation zu strukturieren, was ihr in der Spielsituation gelingt. Die SHP bekräftigt das beschriebene wirksame Referenzschema, indem sie eine Entscheidung im Spiel verhindert und indem sie den Zeitpunkt des Spielendes bestimmt.

Im Folgenden bestimmt die SHP den nächsten Programmpunkt: Naim sollte den Ball an die Wand werfen und jedes Mal unverzüglich – ohne zwischendurch mit den Händen aufzufangen – erneut an die Wand spielen.

Auszug 4: Transkript PS 1, 63-72

SHP	Noch kurzem [unverständlich]
N	Nein, das ist langweilig.
SHP	Ja, manchmal machen wir auch langweilige Sachen, gell.
N	(8) Mmmmh.
SHP	Soll ich es dir nochmals zeigen, oder weisst du wie ich es haben möchte?
N	[Singt] La la la äh bäh bäh !
SHP	Und wo~ (3) bleibt die Hand bei dieser Übung?
N	Mmh, mmh, mmh [deutet die Handposition an]
SHP	Immer unten.
N	Oh, nein!

Die SHP geht über Naims Einwand hinweg und erfüllt damit ihren Auftrag an dessen Förderziel (Verbesserung seiner Handmotorik) zu arbeiten, in dem sie im psychoanalytischen Sinne das Väterliche-Nein übernimmt (Triangulierung). Naim reagiert darauf mit einer Reihe von Exkommunikationen. Die Widerrede fällt aus ihrer symbolisierten Form und er zeigt klischerter Verhaltensweisen (singen, lalala äh bäh). Resymbolisiert äussert er damit einen expressiven Geltungsanspruch: *Ich möchte diese Übung nicht machen. Verschonen Sie mich.* Die Pause nach dem Abbruch könnte für die Bewältigung des Konflikts der SHP stehen, ob sie die motorischen Schwierigkeiten von Naims (Handstellung) ansprechen darf oder ob und in welcher Form sie auf die klischerter Botschaft reagieren soll. Sie beendet den angefangenen Satz auf der theoretischen Ebene und löst den expressiven Geltungsanspruch von Naim nicht ein.

In der Folge wird die Anzahl der Wiederholungen der motorischen Übung ausgehandelt. Naim versucht zu dealen und somit die Situation zu strukturieren. Er löst den normativen Anspruch der SHP nicht ein und verweigert seine Mitarbeit. Es findet ein Machtspiel statt. Die SHP zeigt ihm in der

Folge die Übung nochmals vor, bekräftigt die erwartete Anzahl (3) Pässe an die Wand bevor sie den Ball Naim mit folgender Aufforderung übergibt:

Auszug 5: Transkript PS 1, 90-108

SHP	Streng dich an.
N	Eins, zwei drei. [Nimmt die Hand hoch]
N	Bitteschön, das wärs.
SHP	Das war nicht schlecht. Und jetzt mit meiner Regel. Das war deine Regel.
N	Ui, mmh.
SHP	Bitteschön.
N	Mmh, mmh mmh, ach. Eins, zwei trallala. [Ball fliegt runter]
SHP	Ist noch schwierig, gell.
N	Äh, nein.
SHP	Mmh.
N	Ich bin~ (9) Ich bin diese Hand [unverständlich].
SHP	Du schaffst das, komm.
N	Eins, zwei
SHP	{Jo super!
N	drei!} Ha ha ha!
SHP	Zufrieden?
N	Ja-ah.
SHP	Gut, machen wir weiter?
N	Mmh. Ja.

Naim nimmt das Motiv des Austricksens wieder auf und löst die Aufgabe zwar scheinbar, jedoch nicht nach den Regeln der SHP, da er seine Hand bei der Übung hoch nimmt. Auf der illokutiven Ebene könnte sein „Bitteschön, das wärs!“ heissen: *Das ist mein Zugeständnis an Sie. Das muss reichen. Nun lassen Sie mich endlich in Frieden damit.* Die SHP anerkennt seine Leistung teilweise und besteht darauf, dass nach ihrer Regel geübt wird. Den Widerstand gegen die Übung äussert Naim erneut in klischerter Form. Im Sinne von *Los jetzt! Mach schon!* versucht sie, dem Machtspiel ein Ende zu setzen. Sie spricht die Schwierigkeit der Übung an und konfrontiert Naim nun konkret (nicht wie im Eishockeyspiel in klischerter Form) damit.

Naims Verneinung ist klischerter und als Weigerung über seine Schwierigkeiten zu sprechen zu verstehen. Naim bricht den angefangenen Satz ab. Die lange Pause steht wahrscheinlich für die Bearbeitung des inneren Konflikts, ob er seine motorischen Probleme ansprechen und dabei seinem persönlichen Anspruch, ein ‚Grosser-zu-sein‘, dennoch genügen kann. Im Sinne einer Gegenübertragung löst die Unsicherheit der SHP, wie viel Konfrontation Naim zuzumuten ist, auch bei ihm Unsicherheit darüber aus, wie viel Offenheit in Bezug auf seine Schwierigkeiten er sich und auch der SHP zumuten kann. Die SHP nimmt Naims Unsicherheit feinfühlig wahr und ermutigt ihn. Auf der illokutiven Ebene gesteht sie ihm zu, ein ‚Grosser-zu-sein‘. Naim bewältigt seine Übung, die SHP lobt ihn und beide äussern ihre Zufriedenheit damit.

Anschliessend bespricht die SHP mit Naim seine Wochenplanarbeit.

Auszug 6: Transkript PS 1, 109-128

SHP	Bitte setz dich.
N	Wieso denn?
SHP	Weil wir weiter machen.

N Muss ich unbedingt? [SHP nimmt die Unterlagen von N zur Hand]
 SHP (5) Ich habe nachgeschaut, wo du bei der~ deiner Wochenplanarbeit stehst.
 N Wo denn? [Setzt sich]
 SHP In der Mathematik bist du schön dabei. Hm, da fehlt nur noch die letzte Seite.
 N Oh, diese ist so schwierig. Dreissig, sechzig, vierzig, {das ist~
 SHP Gut}, welche könntest du~. (2) Welche kannst du sicher alleine machen?
 N Puh, puh, puh. [Zeigt auf einzelne Aufgaben im Heft]
 SHP Gut, diese könntest du alleine machen. Welche machen wir zusammen?
 N Hm, ähm, ta-ta. [zeigt mit dem Finger auf zwei Aufgaben]
 SHP Ich denke diese zwei könnten wir zusammen machen.
 N Ja.
 SHP Gut. Machen wir ab, dass wir die morgen erledigen.
 N Ja.
 SHP Mmmh, und wenn du Zeit hast in der Klasse, kannst du wo arbeiten?
 N Tut, tut. [Zeigt dabei mit dem Finger auf zwei Aufgaben]
 SHP Ja, kannst du da arbeiten.
 N Ja-aaa.

Naim versucht erneut die Situation zu strukturieren. Die SHP negiert seinen Einwand und fährt weiter, in dem sie seine Unterlagen zur Hand nimmt. Während der nachfolgenden Pause überprüft die SHP Naims Stand in der Wochenplanarbeit. In der anschliessenden Aussage kommt der SHP das Wort ‚Arbeit‘ erst beim zweiten Anlauf über die Lippen. Das Wissen der SHP um die Wochenplan-Realität macht sich darin bemerkbar. Wahrscheinlich ist das Erledigen des Wochenplans für den Jungen mit viel Arbeit verbunden. Naim kapituliert und setzt sich. Nachdem die SHP dem Jungen bescheinigt, dass er im Wochenplan bezüglich seinen mathematischen Aufträgen schon fast fertig ist, spricht Naim seine Schwierigkeit mit den Aufgaben an. Der Tonfall der SHP hat etwas vorwärts drängendes. Auf der illokutiven Ebene definiert sie ihre Rolle dergestalt, ihm dort Hilfe anzubieten, wo er nicht alleine klar kommt. Naim verlässt erneut die symbolische Ebene und antwortet klischiert. Die Aussagen *Diese Aufgabe traue ich mir alleine zu* bzw. *Bei dieser Aufgabe benötige ich Hilfe* gelingen nicht. Die SHP fasst seine Klischierung in Worte und einigt sich mit Naim auf einer normativen Ebene.

Über die gesamte Sequenz gesehen, wird das Bedürfnis des Jungen, ein ‚Grosser-zu-sein‘ von der SHP instrumentalisiert, um an den Förderzielen zu arbeiten. So versucht sie, ihren Auftrag (von KLP, Eltern) zu erfüllen. Dabei werden vermutlich Enteignungsprozesse produziert (grosse Zahlen). Naim muss wahrscheinlich mit der Klasse mitlaufen und das Lernprogramm erfüllen. So findet wenig auf ihn zugeschnittenes statt, wenig adäquate und sinnvolle Tätigkeiten. Sobald sich die SHP auf den schulischen Stoff beruft, zeigt sie sich durch den strukturellen Druck (Erwartungen KLP, Eltern) beeinflusst.

Beide greifen das Thema Schwierigkeiten auf und versuchen, dies aus der Latenz zu holen. Keinem, weder Naim noch der SHP gelingt es, diese Problematisierung im Dialog zu leisten, so dass das Thema von beiden immer wieder zurück gedrängt wird und so nicht nachhaltig Eingang in die Kommunikation findet. Dies erklärt die häufigen Gesprächsbeiträge von Naim in klischierter Form. Naim versucht immer wieder zu dealen und verweigert sich kurzzeitig. Dies könnte auch dahingehend interpretiert werden, dass Naim aufgrund seines Sozialisationsprozesses ein Nein-

Automatismus entwickelt hat und nun diese Konfliktodynamik auf die Schule bzw. die SHP überträgt, was unweigerlich zu einem Machtspiel führt.

7.1.2 Sequenz PS 2

Die nachfolgende zusammenfassend dargestellte Interpretation baut auf dem dIAV PS 2 und dessen ausführlicher Inhaltsanalyse auf. Für die Sequenz PS 2 sind diese nacheinander im Anhang ab Seite 131 zu finden.

Der dIAV PS 2 entstand in der ersten Morgenstunde. Die SHP spricht zuerst das Thema Hausaufgaben im Einzelsetting mit Naim an, bevor sie anschliessend mit dem Jungen zu einem mathematischen Einstiegsspiel wechselt.

Auszug 7: Transkript PS 2, 1-7

SHP	Naim, ich möchte mit dir zuerst über die Hausaufgaben reden. Wie war das gestern?
N	(9) Ei-eiiii. La-lala. [singend]
SHP	La-lala. Und wie viel Theater hast du gestern gemacht bei deinen Hausaufgaben?
N	Mmh das war~ (3) [klopft auf den Tisch] dad~ (2) [öffnet das Etui] och~ [legt ein kleines Krokodil auf den Tisch] (4) Null. [Schlägt mit der Hand auf den Tisch, spielt mit dem Krokodil] heeeee-iiiiiii [schnappt mit dem Krokodil die Hand der SHP]
SHP	Null Theater? [SHP zieht ihre Hand zurück]
N	Eh nomol. Äch ta ta. [Schlägt mit dem Krokodil auf den Tisch]
SHP	[hebt die Hand und fordert N auf, einen Handschlag zu machen] Und warum ging das mit null Theatermachen? [Handschlag]
N	Weil ich wusste wie das geht. Pfeil runter zwei, Pfeil runter vier, Pfeil runter~ [spricht sehr schnell]

Auf die Hausaufgaben angesprochen, reagiert Naim mit einer längeren Pause, die als Desymbolisierung interpretiert werden kann. Die Aussage von Naim „Ei-eiiii. La-lala“ ist somit klischiert. Naim ist es nicht möglich, seine Erfahrungen mit den Hausaufgaben in symbolisierter Form mitzuteilen. Die SHP nimmt die Worte von Naim wieder auf und antwortet ebenfalls klischiert. Das Wort ‚Theater‘ kann in der nachfolgenden Frage als eine Klischierung der Erfahrungen Naims mit seinen Hausaufgaben verstanden werden. Die SHP hätte an dieser Stelle die eingangs gestellte Frage wiederholen können. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, den Jungen konkret auf die Bedeutung von „La-lala“ anzusprechen und somit eine Resymbolisierung zu ermöglichen. Naim versucht auf die ursprüngliche Frage der SHP zu antworten. Der Abbruch mitten im Satz zeigt eine Desymbolisierung des Geltungsanspruches nach Wahrheit auf. Seine nachfolgenden Äusserungen und Handlungen sind klischiert und haben einen grossen motorischen Anteil (klopft auf den Tisch, öffnet das Etui, legt ein Krokodil auf den Tisch). Am Schluss antwortet Naim erneut klischiert: „Null [Theater]“. Dabei beginnt er gleichzeitig mit dem Krokodil ein Theater zu spielen. Dies kann als eine assoziative Reaktion auf die Frage der SHP interpretiert werden „Und wie viel Theater hast du gestern...“. In den Handlungen mit dem Krokodil zeigt sich ein aggressiver Aspekt gegenüber der SHP, welche die Hausaufgaben thematisiert (schnappt die SHP). Die Hausaufgaben-Erfahrungen von Naim kommen im Krokodil-Theater klischiert zum Ausdruck. Das Gespräch verbleibt weiterhin auf der klischierten Ebene. Resymbolisiert könnte „Eh nomol. Äch ta ta“ heissen: *Ja, da staunen sie, gell.* Statt auf das Klopfen auf den Tisch einzugehen, versucht die SHP sich auf der klischierten

Ebene zu einigen. Mit der Aufforderung zum Handschlag wird das Gefühl der Wut, das Naim gegen die SHP und gegen den Tisch richtete, enteignet. Die SHP bleibt weiterhin auf der klischierten Ebene. Das schnelle Sprechen von Naim kann als Äusserung leerer Worthülsen und daher als Exkommunikation bezeichnet werden. Es ist damit Emergent eines Handlungsentwurfs von einer Interaktionsform, die sich latent durchsetzt und zum unvermittelten Abbruch führt. Auf der symbolischen Ebene hiesse es, dass Hausaufgaben Arbeit bedeuten, lang dauern und mühsam sind.

Auszug 8: Transkript PS 2, 8-24

SHP	Also es hat genützt, dass wir zwei ein paar Beispiele miteinander gemacht haben? Und das hat dir so viel Mut gegeben, dass du kein Theater machen musstest.
N	Also ich möchte immer solche Aufgaben.
SHP	Die haben dir gefallen.
N	Ahaa, mmh.
SHP	[lautes Ausatmen] Das freut mich sehr.
N	Ja.
SHP	Ohne Theater, gratuliere dir. Und das möchte ich beibehalten. Ok? (2) Hast du auf die Uhr geschaut wie lange ar~ du Hausaufgaben gemacht hast.
N	(4) [Beisst auf sein Krokodil]
SHP	Eine Minute oder eine Stunde?
N	Eine Minute.
SHP	Super, das war aber blitzschnell.
N	Tsssss tsssss tsssss.
SHP	Das war blitzschnell.
N	{Tsssss tsssss tsssss
SHP	Das war blitzschnell.} Das war blitzschnell.
N	Ha-a hei. [Legt das Krokodil wieder zurück ins Etui]

Die SHP nimmt Bezug auf Naims Selbstmitteilung, dass er wusste wie die Aufgaben zu lösen sind. „Zusammen ein paar Beispiele machen ... das hat dir Mut gemacht“, mit diesen Aussagen hebt die SHP ihren Anteil am Hausaufgaben-Erfolg von Naim hervor und relativiert somit seine Selbstmitteilung. Die latente Ebene, Naims Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben, bleibt klischiert. „Ohne Theater...“ ist als leere Worthülse zu verstehen und zeigt den latenten Handlungsentwurf der SHP, da sie wahrscheinlich sehr wohl weiss, dass das Lösen von Hausaufgaben für Naim mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist. Der Schüler triumphiert, da er glaubt, dass er die SHP überzeugen konnte, dass die Hausaufgaben für ihn leicht waren und er sie zügig lösen konnte. Auf der illokutiven Ebene gibt er ihr zu verstehen: *Ich bin ein Musterschüler und Sie eine gute Heilpädagogin*. Dieses wirksame Referenzschema hat sich über längere Zeit durchgesetzt, so dass Naim nun noch einen draufsetzt „Also, ich möchte immer solche Aufgaben“. Die SHP nimmt den illokutiven Geltungsanspruch an. Im lauten Ausatmen meldet sich der beschriebene latente Handlungsentwurf klischiert zurück. Als Pädagogin weiss die SHP, dass Naim Hausaufgaben als mühsam empfindet und nicht mag. Sie bestätigt seine Aussage auf der illokutiven Ebene. Das wirksame Referenzschema strukturiert weiterhin die Interaktion. Die SHP gratuliert Naim, was bei einem Musterschüler als eine angebrachte Reaktion angesehen werden kann. Die Pause ist Ausdruck aufkommender Zweifel. Der latente Handlungsentwurf, das Wissen um Naims Hausaufgabenschwierigkeiten, meldet sich klischiert zurück. Die nachfolgende Frage nach der Dauer weist inhaltlich ebenfalls in diese Richtung. Das Wort ‚arbeiten‘ kommt der SHP nicht über die Lippen, wird zensuriert bzw. abge-

wehrt und dadurch exkommuniziert. Darin macht sich das Wissen der SHP um die Hausaufgaben-Realität von Naim bemerkbar. Die Pause markiert eine Desymbolisierung der zeitlichen Erfahrung Naims mit seinen Hausaufgaben. In klischerter Form kommt ein Teil seiner Erfahrungen mit seinen Hausaufgaben in Form des Beissens auf sein Krokodil zum Ausdruck. Die inhaltliche Formulierung der Frage zielt darauf hin, dass die SHP wissen will, wie lange Naim für seine Hausaufgaben gebraucht hat. Dies lässt sich als weitere Abwehr des latenten Handlungsentwurfs interpretieren. Es kommt zur Einigung auf klischerter Ebene. Die mehrfache Wiederholung vom Ausdruck „das war blitzschnell“ ist als Worthülse zu verstehen und steht im Dienste der Abwehr. Mit dem Zurück-ins-Etui-Legen des Krokodils bekräftigt Naim die getroffene Einigung auf der klischerter Ebene.

Hausaufgaben stellen, systemtheoretisch betrachtet, einen Spannungstransfer von der Schule in die Familie dar. Mit dem Thematisieren der Hausaufgaben von Naim kehrt ein Teil dieser transferierten Spannung wieder in die Schule zurück. Es stellt sich die Frage, was in der Schulstruktur die Desymbolisierung der Hausaufgaben-Erfahrung von Naim produziert und welche Struktureigenschaften der Schule diesen Spannungstransfer - in beide Richtungen - tendenziell in die Latenz drücken. Wir vermuten, dass die Hausaufgaben Ausdruck einer systembedingten Überforderung sind, in dem Schwierigkeiten nicht angesprochen werden dürfen. Darin könnte sich der Widerspruch der angestrebten schulischen Integration und der individuellen Förderung (Qualifikation) ausdrücken. Das Dilemma, ob eher die Einheit der Klasse gesichert oder individualisiert werden soll, steht im Raum. Die Bearbeitung dieses Widerspruchs würde eine Offenlegung derselben verlangen und allenfalls eine grundsätzliche Diskussion der Anstellungsmodalitäten der SHP bzw. des umgesetzten Integrationsmodell erfordern.

Im Rahmen des regulären Unterrichts folgt eine sehr sachbezogene Rechensequenz in Form eines Würfelspiels, weshalb in dieser Arbeit nicht näher darauf eingegangen wird. Die SHP beschliesst diese Sequenz mit einer Bemerkung, die sie eher zu sich selbst gerichtet zu sagen scheint.

Auszug 9: Transkript PS 2, 161-180

SHP	Jetzt ist der Motor langsam warm.
N	(5) [schlägt mit den Beinen unterm Tisch aus] Mmh. Brumm, brumm, brumm, brummmm.
SHP	So, und, wer hat den Punkt bitte? Vergleiche diese zwei Zahlen.
N	Oooh.
SHP	Ist klar. Du bekommst die Krone.
N	Sie bekommen ein traaaaa-la. [singend]
SHP	Ein Trostpreis bitte.
N	Mmh-äh, ein Feuerwehrauto.
SHP	Dankeschön. [N malt das Feuerwehrauto] Mit Blaulicht.
N	[pfeift] (6) Wo brennt es? (2) Ja, mach ich.
SHP	Danke. Und was bekommst du?
N	[pfeift] (3) Ich bekomme einen Lollipop. Äh-äh äääh.
SHP	Du kannst ja wünschen wenn du den~ der ~den äh~ Tagessieger bist, mmh.
N	[pfeift und malt seine Krone] Eine Krone.
SHP	Eine Krone. Und noch ein besonderes Geschenk, wenn man ein König ist.
N	Eine Lollipopi.
SHP	Gut, ok. Etwas Süßes für dich. [Tonfall hat etwas vorwärts drängendes]
N	[zeigt den fertig gemalten Spielplan]
SHP	Dankeschön.
N	Ich habe einen riiiiieeeeeesen Lollipop.

Die Bemerkung der SHP ist als Klischee zu verstehen. Resymbolisiert könnte die Aussage heissen: *Jetzt endlich läuft's. Das war jetzt mühsam.* Das Stichwort ‚Motor‘ löst bei Naim eine motorische Reaktion aus. Er reagiert ebenfalls in klischerter Form mit Motorgeräuschen, obschon er nicht direkt angesprochen wurde. Die SHP wechselt auf die theoretische Ebene und fragt nach dem Spielstand. Die Frage *Wer hat gewonnen?* steckt dahinter, wird jedoch nur indirekt gestellt. Es stellt sich die Frage, ob die SHP unbewusst die Sieger- bzw. Verliererthematik ausklammern möchte. Hypothetisch könnte darauf geschlossen werden, dass sie durchaus weiss, dass die Institution Schule durch Enteignungsprozesse Verlierer produziert. Dies deutet darauf hin, dass die angesprochenen Enteignungserfahrungen zu Beginn der Sequenz weiterhin auf der latenten Ebene wirksam sind. Naim antwortet weiterhin in klischerter Form. Er gestattet es sich nicht, sich selber als Sieger zu nennen. Auch die SHP vermeidet das Wort ‚Sieger‘ und benutzt die Formulierung „Du bekommst die Krone“. Somit stellt die Krone ein Symbol für den Sieg dar. Es gelingt ihr nicht, Naim direkt zu seinem Sieg im Spiel zu gratulieren. Der Junge wählt für die SHP als Trostpreis ein Feuerwehrauto aus. Die Feuerwehr löscht den Brand und schützt das eigene Zuhause. Im Zusammenhang mit der Hausaufgabenthematik kann dem gewählten Trostpreis eine starke symbolische Bedeutung zugeschrieben werden. Auf der illokutiven Ebene gibt er ihr damit zu verstehen, dass sie ausrücken muss, wenn es brennt. Die SHP bleibt auf der klischerter Ebene und setzt mit ihrer Aussage „mit Blaulicht“ noch einen drauf. Sie bestätigt seinen illokutiv geäusserten Anspruch und zementiert damit das Bild der ‚guten Heilpädagogin‘. Das wirksame Referenzschema des guten Schülers und der guten Heilpädagogin kann nur durch das Verbannen der Enteignungserfahrungen von Naim in die Latenz aufrechterhalten werden. Die lange Pause dient zur Bewältigung des Konflikts von Naim, ob er seine Schwierigkeiten ansprechen und damit aus der Latenz holen darf. Die nachfolgende Frage nach der Lokalisierung des Brandes zielt, immer noch in klischerter Form, darauf ab, die Schwierigkeiten beim Namen zu nennen. Da die SHP nicht sofort auf die Frage eingeht, wechselt Naim auf die theoretische Ebene und spricht über die Zeichnung. Die SHP bleibt auf der theoretischen Ebene. Hier hätte die SHP die Chance gehabt, auf die Frage nach dem Ort des Brandes einzugehen. Hätte sie beispielsweise gefragt *Wo denkst du, dass es brennt?* wäre dies ein Versuch gewesen, die exkommunzierten Erfahrungen dem Dialog zuzuführen und damit eine Resymbolisierung zu ermöglichen. Das Pfeifen und der Wunsch nach dem Lollipop drücken in klischerter Form das Bedürfnis nach Leichtigkeit und Süsse aus. Dem gegenüber stehen die realen Erfahrungen von Naim, die wahrscheinlich eher schwer und bitter sind. Die Pause drückt die Unsicherheit aus, ob dieser Wunsch geäussert werden darf. Das Wort ‚Tagessieger‘ kommt der SHP erst im dritten Anlauf über die Lippen, was ihre Zurückhaltung mit der Sieger-Verlierer-Thematik erneut aufzeigt. Der Wunsch von Naim nach einem Lollipop wird ignoriert, stattdessen fordert sie ein „besonderes Geschenk“. Auf der illokutiven Ebene könnte die SHP ausdrücken, dass sie Naim nicht das geben kann, was er von ihr bräuchte (Leichtigkeit und Süsse). Naim besteht zwar auf seinen Wunsch, schwächt diesen jedoch durch das Benutzen der Verniedlichungsform „Lollipopi“ ab. Auf der illokutiven Ebene gibt er sich auch mit etwas weniger zufrieden und es kommt erneut zu einer Einigung auf der klischerter Ebene. Naim bekräftigt die Einigung und stützt das wirksame Referenz-

renzschemata des guten Schülers (der sich mit dem Möglichen zufrieden gibt) und der guten Heilpädagogin (die ihm gibt, was er braucht). Die Einigung, wenn auch auf klischerter Ebene erfolgt, ermöglicht es der SHP mit der Ankündigung des Rechentrainings einen theoretischen Geltungsanspruch zu äussern.

Auszug 9: Transkript PS 2, 181-183

SHP	Gut, wir machen ganz kurz das Training.
N	Oh, bitte neil! Das ist sooooo schwierig.
SHP	Ein (2) ein Durchgang mit~ (2) mit den Fingern, mit den Händen. Der nächste Durchgang ohne. {Bist du bereit?

Naim antwortet mit einem expressiven Geltungsanspruch und spricht seine Schwierigkeiten mit der Mathe an. Damit holt er diese erstmals aus der Latenz. Die SHP geht jedoch nicht auf Naims Einwand ein. Seine Schwierigkeiten werden ignoriert und dadurch Enteignung produziert. Durch das Weiterfahren im Programm wird die Thematik erneut zurück in die Latenz gedrängt. Indem die SHP auf Naims geäußerte Schwierigkeiten einging, könnten Aneignungsprozesse in Gang gesetzt werden und die bis anhin latent wirksame Thematik könnte Eingang in die Kommunikation finden.

Strukturell stellt sich eine Reihe von Fragen:

- Dürfen Rollen, welche Macht und Prestige beinhalten, klar deklariert bzw. angesprochen werden?
- Warum vermeidet die SHP die Worte ‚Gewinner‘ und ‚Verlierer‘ so konsequent?
- Welche institutionellen Strukturen üben Druck auf die SHP aus, dass sie wenige Konflikte mit Naim wagen darf?

Die Anstellungsbedingungen der SHP (s. Kap. 5.2.1, S. 52) implizieren Unklarheiten bezüglich Rolle und hierarchischer Position der SHP im Organisationsmodell der ISS der Gemeinde. Bezogen auf Macht und Prestige (s. Tab. 2, S. 22) verfügt die SHP grundsätzlich über ein hohes Prestige und über breite Handmöglichkeiten. Hinuntergebrochen auf die Unterrichtsinhalte wird ihr Handlungsspielraum massiv eingeschränkt. So hat sie vermutlich nur beschränkt Einfluss auf die schulischen Inhalte, welche Naim bewältigen muss. Wahrscheinlich erhält sie durch die KLP primär den Auftrag, Naims stofflichen Anschluss an die Klasse zu gewährleisten, was im Widerspruch zu ihrem heilpädagogischen und fach-didaktischen Wissen steht, auf welchem ihr Rollenverständnis mit aufbaut. Sie ist sich bewusst, dass dadurch Schüler wie Naim zu Bildungsverlierern werden. Um in diesem Bereich Handlungsspielraum zu gewinnen, wäre es nötig, aktiv an den pädagogischen Entscheidungen des Schulhausteams beteiligt zu sein, was ihr aufgrund ihrer Anstellungsmodalitäten verwehrt bleibt. Dass der Konflikt mit Naim nicht ausgetragen werden kann, hat im Sinne einer Übertragung wohl damit zu tun, dass sie ihren persönlichen Konflikt bzw. ihre Schwierigkeiten mit dem Setting nicht anspricht. Mit dem Von-aussen-Kommen wird Distanz geschaffen – beispielsweise zum Spannungstransfer, der durch die Hausaufgaben von der Schule an das Elternhaus erfolgt. Das Bild des Feuerwehrautos versinnbildlicht ihre Auffassung von der ihr zugedachten und von ihr übernommenen Rolle im Setting.

7.1.3 Sequenz PS 3

Die nachfolgende zusammenfassend dargestellte Interpretation baut auf dem dIAV PS 3 und dessen ausführlicher Inhaltsanalyse auf. Für die Sequenz PS 3 sind diese nacheinander im Anhang ab Seite 142 zu finden.

Der dIAV PS 3 entstand im Rahmen einer sprachlichen Förderlektion in der Zweiergruppe. Lenas Lernziel ist das Bilden von Fragen. Durch ihre sprachlichen Schwierigkeiten fällt es ihr schwer sich auszudrücken. Die Abbrüche von Lena müssen daher als Wortfindungsstörungen interpretiert werden und sind nicht von tiefenhermeneutischer Relevanz.

Auszug 10: Transkript PS 3, 1-3

SHP Also, dann wollen wir~ wir anfangen.
Ich möchte~ Naim, schau mich bitte an. Ich möchte Lena fragen, nachher frage ich dich.
Lena, wir haben am Montag, wir drei zusammen, ein Spiel gespielt. Es war ein Spiel, da durftest du am Anfang nur ja oder nein sagen.

Die SHP kündigt an, wie sie einsteigen will. Der Abbruch zeigt, dass das Wort ‚anfangen‘ erst beim zweiten Anlauf über ihre Lippen kommt. Dies indiziert eine gewisse Verunsicherung. Die SHP hat auf der illokutiven Ebene die Macht, das Wort zu erteilen und das Gespräch zu strukturieren. In dem sie Naim präventiv ermahnt, bekräftigt sie diese und schafft dadurch mehr Sicherheit für sich selbst.

Im nachfolgenden Dialog wird der Inhalt (Tierrätsel) der letzten Förderstunde gemeinsam rekapituliert. Anschliessend handeln Naim und Lena auf normativer Ebene aus, wer welche Rolle im Spiel übernehmen soll. Daneben agiert die SHP, in dem sie das Spiel bereitlegt und ihr Tun kommentiert, ohne auf die Verhandlungen der Kinder einzugehen. Auf der illokutiven Ebene signalisiert sie den Kindern, dass sie ihnen zugesteht, diese Auseinandersetzung selbständig zu führen, als ebenbürtige Partner. Naim und Lena sind sich über die Spielrollenverteilung noch nicht einig.

Auszug 11: Transkript PS 3, 35-53

N Doch, denn säg ich bi dir auch nei!
SHP (5) So, ihr seid euch noch nicht einig? Dann schauen wir nachher, {wie wir~
N Äh nei}, wir machen Schere-Stein-Papier.
SHP Das wäre eine Idee, aber frag Lena, ob sie dabei ist.
N Bisich du debi?
L (nickt)
SHP [L und N wollen mit dem Schere-Stein-Papier beginnen]
Stopp, wie viel Punkte?
L Nü.
SHP Wer zuerst den Punkt hat, der darf wählen was er machen will.
N Ja.
SHP Ok.
N Schere-Stein-Papier. [Lena macht das Zeichen für das Papier, Naim für den Stein]
SHP Pack ihn ein. [zu Lena]
N Nei!
SHP Lena du darfst wählen. Willst du zuerst das Tier ähm aufschreiben? Oder willst du zuerst Fragen stellen?
N Aber~
L Nü Pünkt. (5) Das Tier~
SHP Aufschreiben, ok.
N Nei, nein nei!

Naim droht Lena an, das Spiel zu sabotieren. Damit signalisiert er seine Überlegenheit Lena gegenüber. Die anschließende Pause könnte der Austragung des inneren Konfliktes dienen, ob die SHP Lena stützen oder die Kinder weiterhin selbständig ihre Auseinandersetzung führen lassen soll. Die Floskel „Wir schauen nachher“ legt nahe, dass diese Situation der SHP nicht behagt und sie verunsichert ist, was auch durch den nachfolgenden Abbruch bestätigt wird. Anschliessend bringt Naim einen praktischen Lösungsvorschlag ein und zeigt damit, dass er die Verantwortung für die Einigung und vielleicht die Steuerung der Situation zu übernehmen bereit ist. Die SHP geht auf den Vorschlag ein, stellt aber eine Bedingung. Damit signalisiert sie, dass beide Kinder gleichberechtigt sind. Die Aufforderung „Frag Lena ob sie dabei ist“ kann als rethorische Aussage (= Klischee) interpretiert werden, die dazu dient, eine scheinbare Gleichberechtigung der Kinder herzustellen. In dem die SHP Naim auffordert Lena zu fragen, spricht sie dieser gleichzeitig ihre Ebenbürtigkeit ab. Ihr Anspruch wird von den Kindern auf einer klischierten Ebene eingelöst. Im Folgenden fordert die SHP das Festlegen der Punktregel. Damit will sie vermutlich weitere Streitigkeiten vermeiden und klarstellen, dass sie die Situation führt. So reagiert die SHP auf die steten Strukturierungsversuche von Naim. Lena macht einen Vorschlag (9 Punkte=Sieg). Die SHP ignoriert den Vorschlag von Lena, indem sie entgegen ihrer Frage bestimmt, dass nur eine Runde Schere-Stein-Papier gespielt wird. Auf der illokutiven Ebene vermittelt sie eine widersprüchliche Botschaft. Einerseits will sie die Kinder miteinbeziehen, bestimmt schlussendlich jedoch die Regel selbst. Latent steckt die SHP in einem dauernden Konflikt zwischen heilpädagogischem Handeln und schulischem Vorwärtkommen. Der Anspruch der KLP, dass sie als SHP den stofflichen Anschluss der ISS-Kinder sicherstellen muss, verstärkt vermutlich diesen Druck. Das führt zum Eindruck, die SHP versuche die Sache zu beschleunigen. Lena wiederholt ihre Spielregel (neun Punkte). In der nachfolgenden Pause bearbeitet das Mädchen die durch den nicht eingelösten Geltungsanspruch entstandene Irritation und setzt anschliessend an, ihre Wahl mitzuteilen. Die SHP beendet den angefangenen Satz an Lenas Stelle. Auf der Beziehungsebene vermittelt sie Lena, dass sie der Unterstützung der SHP bedarf. Die SHP sieht ihre Stellung durch die Strukturierungsversuche von Naim in Frage gestellt. Im Sinne einer Übertragung stützt sie die vermeintlich in Frage gestellte Stellung von Lena. Dadurch wird Lenas Stellung erst recht in Frage gestellt. Auch hier ergibt sich eine Parallele zu der nicht geklärten Stellung der SHP im institutionellen Kontext.

In der Folge wird das Ratespiel durchgeführt. Dabei wechseln sich die Spielrollen nach jedem Rätsel ab. Im Anschluss an die Tierrätselsequenz malen die Kinder die selbstgewählten Tiere - Naim einen Blauwal, Lena einen Delfin.

Auszug 12: Transkript PS 3, 77-88

SHP	Was ist das?
N	Das ist das Wasserstrahl.
SHP	Ja, man sagt dem eine Wasserfontäne. Warum gibt es dort eine Wasserfontäne?
N	Weil er schnaufen muss.
SHP	Ja, der muss atmen, gell.
N	Nein, muss er nicht – Aber er tut, wie i au.
	(8) Und hier ist das Heeertz. Da ist ein Kammer drin. (pfeift)

SHP	Du malst ein grosses Herz mit einer grossen Kammer.
N	Äh, das ist keeeeein Herz. (singend) Kein Herz, kein Heerz, kein Herz (6) Mein Herz ist noch grösser, viel grösser.
SHP	Dein He~ (2) dein Herz~ (2) ist grösser als das Herz von einem Blauwal?
N	(4) Jo sicher. Und die Kammer ähm, da kann man nöd inne gseh. (berührt mit der Hand kurz seine Brust)
SHP	Wa~ ähm~ warum kann~ (3) Wäre es gut, wenn ich in deine Kammer schauen könnte?
N	(2) Ui, nei nei nei, isch gföhrlich. (5) För immer zue.

Der Dialog findet vorerst auf der theoretischen Ebene statt. Die SHP bestärkt ihre Lehrerrolle, in dem sie wiederholt zu den von Naim genannten Begriffen den korrekten Fachausdruck nennt. Mit seinem Widerspruch „Nein, muss er nicht“ reagiert Naim auf den illokutiven Gehalt der SHP-Aussagen. Die Pause entsteht aufgrund der Zeichentätigkeit von Naim und wird daher nicht als tiefenhermeneutisch relevant angesehen. Naim erklärt was er zeichnet. Die auffällige Betonung des Wortes ‚Herz‘ und das anschliessende Pfeifen weisen auf eine Klischierung hin. Die SHP bleibt auf der theoretischen Ebene. Naims äussert sich weiterhin klischiert. Erneut widerspricht er der Aussage der SHP und widerspricht damit gleichzeitig sich selbst. Auf der illokutiven Ebene will er deutlich machen, dass er entscheidet wer Recht hat und versucht so weiterhin die Situation zu strukturieren. Die Pause dient vermutlich der Bewältigung des inneren Konflikts, ob Naim es wagen kann, das Herzthema zu vertiefen. Die Aussage über sein grosses Herz ist klischiert. Resymbolisiert könnte sie heissen: *Ich bin gross. Ich bin leistungsfähig. Ich habe viele Gefühle.* Die Antwort der SHP weist ebenfalls Desymbolisierungen auf. Das Wort ‚Herz‘ kommt ihr fast nicht über die Lippen. Die Abbrüche und Pausen zeigen ihre Irritation und dienen der Verarbeitung der in klischierter Form erhaltenen Informationen. Die SHP ist durch den latenten Gehalt von Naims Aussage verunsichert und entscheidet sich auf der ungefährlicheren theoretischen Ebene zu bleiben. Die folgende Pause dient Naim zum Abwägen, ob das Gespräch auf der von der SHP implizierten theoretischen Ebene fortgesetzt werden soll (Grösse der Herzen) oder ob er das, was ihn bewegt, einbringen möchte. Die Aussage über die verborgene ‚Kammer‘ ist klischiert, was auch durch den Wechsel in die Mundart verdeutlicht wird. Sie könnte wie folgt resymbolisiert werden: *Keiner weiss, wie es mir wirklich geht und wie ich mich fühle.* Auf der Beziehungsebene entlastet Naim die SHP, in dem er antönt, dass es nicht leicht ist, ihn zu verstehen: „Da kann man nöd inne gseh“. Die nachfolgenden Abbrüche und die Pause weisen auf die fortdauernde Irritation der SHP hin. Sie nimmt wahr, dass Naim latente Gehalte in klischierter Form in die Kommunikation einbringt. Die Frage *Warum kann man nicht in dein Herz hinein sehen?* stellt sie nicht. Stattdessen bleibt sie auf der klischierten Ebene. In ihrer Aussage liegt der versteckte expressive Anspruch: *Ich möchte dich verstehen.* Naim ist irritiert, was auch die Pause zeigt, und wehrt die angetönte Nähe in klischierter Form vehement ab. Nach einer erneuten Pause setzt er mit „För immer zue“ noch einen drauf. Auf der illokutiven Ebene signalisiert er: *Ich wage es noch nicht, dir mein Innerstes (latenter Gehalt) anzuvertrauen. Es ist mir zu gefährlich.*

Nun bringt sich Lena ins Gespräch ein.

Auszug 13: Transkript PS 3, 89-107

L -Min Wal muess nöd ufe (2) zum schnufe.
 SHP Alle Wale müssen~ müssen auftauchen, weil das Säugetiere sind.
 L Aber Delfin nöd.
 SHP Auch der Delfin ist ein Säugetier. Sind keine richtigen Fische, (5)gell.
 N Auch Delfine haben ein Herz, ein Herz, ein Her-zi-li (singend)
 L Delfine springen mängsmol ufe.
 SHP Jawohl, dann können sie gleich etwas einatmen, gell.
 N Die chönned vo Afrika bis Amerika mit eim Signal em andere Delfin rüefe zum helfe.
 SHP Und~ (3) dann?
 L Dann kommen Mami und Papi uuuu schnell.
 SHP Und~ ähm~ (3) Warum müssen die Delfin-Eltern ihrem Kind helfen?
 N Sie nemeds id Mitti. Guet luege, luege luege~ (singend)
 SHP Und das He~ was passiert dann mit dem Herz?
 N Isch schö död. (schlägt sich an die Brust)(8) Feeeee- sch-t! (singend)
 Jupiiii, jupi-du, mm, mm, mm (summend).
 L Mängmol isch es ebe au truurig, Naim!
 N Jo, jo, jo jo, (3) jooooo.
 L Bisch truurig wäge mir?
 N Wieso?
 L (unverständlich)

Lena geht auf die theoretischen Geltungsansprüche der Art und Weise, wie Tiere atmen, ein. Die Korrektur von Lenas Aussage *Alle Wale müssen atmen* fällt aus der Kommunikation heraus. Stattdessen wählt die SHP eine abgeschwächte Form des ‚corrective Feedback‘. Lena widerspricht. Wiederum schwächt die SHP ihre Korrektur ab: „Sind keine richtigen Fisch, gell“. Auf der illokutiven Ebene schützt die SHP Lena und konfrontiert sie nur häppchenweise mit ihren Wissenslücken. Im Rückschluss auf die Struktur drängt sich die Vermutung auf, dass Konfrontationen nur sehr bedacht und sorgfältig, in kleinen Häppchen gewagt werden dürfen. Naim bringt erneut sein Herzthema in den Dialog ein. Die dreifache Wiederholung und das Singen weisen auf die Klischertheit der Aussage hin. Das Thema, für welches das Herz symbolisch steht, wirkt latent. Eine Resymbolisierung zum jetzigen Zeitpunkt gelingt keinem der Gesprächsteilnehmer. Lena geht zurück auf die Sachebene. Dies bietet Naim die Gelegenheit, sein Wissen über Delfine einzubringen. Die Frage der SHP zielt auf den latenten Gehalt von Naims Aussage und stellt den Versuch einer Resymbolisierung dar. Der Abbruch und die Pause dienen vermutlich der Überlegung der SHP wie eine Resymbolisierung vom latenten Thema gelingen könnte. Lena verlässt die theoretische Ebene und antwortet klischiert. Die SHP ist irritiert (Abbrüche, Pausen) und fragt ebenfalls klischiert nach. Naim beschreibt, wie die Delfin-Eltern dem Delfin-Kind helfen und zeichnet ein sehr harmonisches Bild. Die SHP nimmt Naims Beitrag zum Anlass um ihn erneut nach seinem latenten Thema zu fragen. Sie tut dies metaphorisch und bleibt somit weiterhin auf der klischierten Ebene. Naim antwortet ebenfalls klischiert und bekräftigt sein Bild der Harmonie. Es ist Lena, die den expressiven Geltungsanspruch von Naim problematisiert und so den Versuch unternimmt, das Thema aus der Latenz zu holen bzw. dem Diskurs zuzuführen. Naims Antwort ist als Worthülse zu interpretieren. Lena greift jedoch den problematisierten Geltungsanspruch erneut auf.

Auszug 14: Transkript PS 3, 108-131

SHP Wie geht es deinem Blauwal?
 N Der muss noch viel~

SHP Noch viel?
 N Jo, viel, viel (seufzend) (6) viel, viel (schnell gesprochen)
 SHP Magst du erzählen was dein Blauwal noch viel muss?
 N Lernen (flüsternd)
 L (3) Mole chasch guet.
 SHP Gell, jeder kann~ ja das kann Naim sehr gut.
 Und ja Naim, in der Schule muss man viel lernen.
 N Mmh.
 SHP Ist es manchmal anstrengend für dich in der Schule?
 N Jetzt mach ich noch eine Schatztrübe do.
 SHP Ja, mach das. Du kannst~ (4) ein Goldstück~ ein Goldstück rausnehmen. Aso, wenns streng ist~
 kannst du~ zur Unterstützung mein ich.
 N (3) Da noch eine.
 L De Schlüssel häsch au?
 N Ä-hä.
 SHP Das find ich super~ das du~ ja, ein Schlüssel ist wichtig.
 L I bi fertig [streckt ihre Zeichnung der SHP entgegen]
 SHP Das hast du ganz toll gemalt, dein Delfin. (2) Dann kannst du die Farbstifte zusammen räumen. Die
 grosse Pause beginnt bald. (4) Und du Naim?
 N Ich~ [Beginnt seinen Arbeitsplatz aufzuräumen]ähm, so-so-la-la-la (singend)
 SHP Magst du morgen nochmals~ morgen mein ich~ an deinem Bild weiter malen?
 N Weiss noch nöd. [schwenkt die Zeichnung in der Luft]
 SHP Komm wir legen sie ins Mäppchen und dann~ wir können morgen schauen, ob du noch weiter
 malen magst. Ok?
 N Ja-hä.
 L I nöd.

Die SHP schwächt den expressiven Geltungsanspruch von Lena etwas ab. Sie entscheidet sich für den indirekten Weg zu Naims Gefühlen, indem sie nach der Befindlichkeit seines Blauwals fragt. Das Wort lernen fällt bei Naims Antwort aus der Kommunikation heraus. Die SHP fragt nach dem exkommunizierten Begriff. Naim antwortet wiederum klischiert. Das Wort ‚lernen‘ kommt ihm immer noch nicht über die Lippen. Die SHP bringt wiederum den Blauwal ins Spiel und fragt erneut nach. Auf der Beziehungsebene respektiert sie seine Grenzen und vermeidet es, ihm zu nahe zu treten. In dem Naim das Wort „Lernen“ ausspricht, gelingt die Resymbolisierung. Mit der Pause gibt Lena dem schwierigen Thema ‚Lernen‘ Raum und vermeidet es so, dessen Wichtigkeit durch eine vorschnelle Bemerkung abzuschwächen. Mit ihrem Kompliment versucht Lena Naim aufzubauen und sein Selbstvertrauen zu stärken. Feinfühlig regelt Lena den Grad der Konfrontation. Sie wechselte in einer sehr emotionalen Phase des Gesprächs auf die Sachebene und sie ist es auch, die Naim wenig später mit seinen Emotionen konfrontiert. Nach seinem Eingeständnis baut sie ihn jetzt wieder auf. Die SHP erkennt die Schablonenhaftigkeit ihres angefangenen *Jeder kann etwas gut*. Sie korrigiert sich und sagt stattdessen: „Das kann Naim sehr gut“. Die Floskel „in der Schule muss man viel lernen“ provoziert einen Bruch. Naims „Mmh“ ist klischiert und zeugt von Resignation. In der Folge versucht die SHP mehrmals konkret, wie auch auf der symbolischen Ebene, auf das Thema ‚Lernen‘ zurückzukommen. Naim lässt sich jedoch nicht mehr ein. Mit dem Zugeständnis am Ende der Stunde, dass Naim nicht mehr weiter malen muss, einigt sie sich mit ihm auf der normativen Ebene. Mit der Ankündigung „Wir können morgen schauen...“ wird das Thema nicht aufgegeben, aber für den Moment zur Seite gelegt. Symbolisch bedeutet das Ins-Mäppchen-Legen der Zeichnung, dass das Thema aufgehoben wird und wieder hervorgeholt werden kann.

Die Szene zeigt auf eindrückliche Weise, wie beide, SHP und Naim, Opfer der Struktur sind. Die Tatsache, dass die SHP einerseits mit viel Feingefühl und Kreativität auf Naims emotionale Verfassung eingeht und andererseits genau in dem Moment, wo er sich öffnen kann, durch den Hinweis auf die Institution einen Bruch provoziert, zeigt, dass sie sich wahrscheinlich der Institution mehr verpflichtet fühlt als dem Kindwohl. Als sehr eindrücklich wird Lenas soziale Kompetenz in diesem Setting erachtet. Wir stellen die folgende Hypothese auf: Dadurch, dass Lena im schulischen Kontext weder über ein hohes Prestige noch über viel Macht verfügt, stellt sie keine Bedrohung für die innere Ordnung dar und kann daher Inhalte aufgreifen, welche aus strukturellen Gründen exkommuniziert sind (Narrenfreiheit).

7.1.4 Sequenz PS 4

Die nachfolgende zusammenfassend dargestellte Interpretation baut auf dem dIAV PS 4 und dessen ausführlicher Inhaltsanalyse auf. Für die Sequenz PS 4 sind diese nacheinander im Anhang ab Seite 151 zu finden.

Der dIAV PS 4 entstand im Rahmen einer sprachlichen Förderlektion in der Zweiergruppe. Aus den Beobachtungen schliessen wir, dass die SHP von der KLP den Auftrag bekommen hat, die Laute ‚st‘ und ‚sp‘ zu festigen. Die SHP erteilt zu Beginn der Lektion einen Auftrag.

Auszug 15: Transkript PS 4, 1-21

SHP	Dann hätte ich gerne, dass ihr das Blatt senkrecht hält. Und dann~ (2) nämlich~ (4) und dann hätte ich gern vier Linien, die untereinander sind von oben ab begonnen. Sie müssen nicht so lang sein diese Linien.
N	Aber gerade?
SHP	Das wäre gut. Würde mir schon gefallen.
N	Nein! (lauter Ausruf) Das ist schräg. Jetzt muss ich das~ ei-na-na [radiert die Linien] (5) Gei-nonna!
SHP	Bitte achtet darauf, dass man nachher auf diesen Linien schreiben kann. Also muss der Abstand zwischen den Linien ein bisschen grösser sein. Lea du kannst das Blatt einfach kehren und nochmals beginnen.
N	Dass~ (3) Ah~ [Der Massstab rutscht beim Linienziehen weg]
SHP	Vier Linien würden mir reichen.
N	Aah, nei. (6) Ich glaub ich muss das Zeug festleimen.
SHP	Ok. ich zeig es dir. Gibst du mir bitte deine andere Hand. So. Diese Hand hält das Lineal (2) leichtem Druck in der Mitte, siehst du. Diese Hand führt den Bleistift. Voilà. [Die SHP führt die Hände von Naim]
N	Ou, ou.
SHP	Das ist schon ok. Weiter die zweite Linie. Ok? Ein bisschen Druck. Verteil ein bisschen die Finger. Ne, so kann ich nicht. Jaa-wohl. Siehst du.
N	Was soll ich dann nachher da drauf schreiben?
SHP	Das siehst du dann. Aber ich brauche mindestens vier Linien, haben wir abgemacht.
L	I wofft aber mehr mache.
SHP	Ja, dann machst du mehr.
N	Sie muss auch mehr!
SHP	Ein bisschen Druck.
N	Bitteschön.
SHP	Geht es jetzt schon besser mit dem Lineal?
N	[nickt mit dem Kopf]
SHP	Siehst du, sind gar nicht so schlecht diese Linien.

Anfänglich findet der Dialog auf der theoretischen Ebene statt. Naim ärgert sich über die schräg gewordenen Linien und gibt seinem Ärger Ausdruck. Die SHP gibt weitere Anweisungen. Naims Schimpfwörter werden exkommuniziert. Er beugt sich damit der institutionellen Norm, nicht im Unterricht zu fluchen. Die SHP benützt zum wiederholten Male den Konjunktiv in ihren Formulierungen. Der Konjunktiv wirkt abschwächend und könnte als Indikator für fehlende Sicherheit gewertet werden. Naim ärgert sich weiterhin über seine Schwierigkeiten. Die SHP bietet Naim ihre Unterstützung an und zeigt ihm, wie er gerade Linien mit dem Lineal zeichnen kann. Naim fragt nach dem Zweck und indirekt vielleicht auch nach dem Sinn der zu ziehenden Linien. Somit fordert Naim die SHP indirekt auf, ihre Rolle als Lehrerin zu übernehmen und den Unterricht klar zu strukturieren. Die SHP löst den geäußerten Geltungsanspruch von Naim nicht ein und vertröstet ihn auf später. Lena gibt auf der illokutiven Ebene zu verstehen, dass sie fleissig und motiviert ist.

Auszug 16: Transkript PS 4, 22-37

SHP	[Zu Lena gewandt] Gut, und jetzt. Naim lernt in der Klasse (3) den ‚sp‘ und den ‚st‘. Weisst du noch wie die aussehen?
N	Den ‚sp‘ den habe ich schon gehabt.
SHP	Genau. Und den ‚st‘. Kennst du sie noch Lena? Kannst du mir ein ‚st‘ schreiben. Das ist der?
L	schp
SHP	Der andere. Ist das richtig Naim.
N	Mmh-hä. [Naim macht Anstalten auf den Stuhl]
SHP	Sitz bitte richtig hin, Naim. Beine runter. Dankeschön.
	Was wir zuerst machen ist, wir suchen st-Wörter. Wer kann mir ein st-Wort sagen?
L	Stern.
N	(3) Stern.
SHP	Gut. Sie hat das Wort gefunden. Naim, du musst es mir buchstabieren. Los.
N	S – t – ste – r – n [SHP schreibt das Wort auf ein Blatt]
SHP	Ist es richtig.
L	Stern. [Liest das Wort]
SHP	Gut, ich lege es weg und ihr schreibt Stern auf eure Linie.
N	{Ich ha~
SHP	Ich hätte} daneben noch gern einen schönen Stern gezeichnet.

Die SHP gibt das eigentliche Thema der Stunde bekannt und stellt Lena eine Frage. Die Pause nach der Erwähnung der Klasse könnte für die Irritation der SHP bzw. ihren Widerstand gegenüber dem durch die KLP verordneten Unterrichtsthema stehen. Naim antwortet an Lenas Stelle. Er weist auf sein Vorwissen hin und gibt so seinen Lernstand bekannt. Auf der illokutiven Ebene äussert er den Anspruch an herausfordernden und neuen Lerninhalten. Die SHP bestätigt mit dem „Genau“ den illokutiv mitgeäußerten Anspruch von Naim und wendet sich Lena wieder auf der theoretischen Ebene zu. Auf die Frage nach der Richtigkeit von Lenas Antwort, reagiert Naim in klischerter Form. Das Aufsteigen auf den Stuhl kann als motorischen Ausdruck für *Seht her, wie gross ich schon bin und was ich alles kann* gedeutet werden. Er verstärkt seine vorherige Aussage. Die SHP reagiert aber nur auf den motorischen Anteil und geht nicht auf die exkommunizierte Botschaft ein. Sie fährt mit dem Unterricht fort. Naim setzt an, etwas zu sagen und wird von der SHP unterbrochen. Die SHP äussert hier eigentlich einen theoretischen Geltungsanspruch, welcher heisst: *Zeichnet den Stern zum Wort*. Stattdessen gibt sie in sehr abgeschwächter Form eine Ich-Botschaft. Das latent wirksame Referenzschema lässt sich wie folgt beschreiben: Die erwähnte Irritation der

SHP und ihre Widerstände dem Auftrag gegenüber, wirken sich dahingehend aus, dass die SHP ihre Rolle abschwächt, indem sie Anweisungen unklar, vage und im Konjunktiv formuliert und gleichzeitig ihre Erwartungen an die Kinder unterschwellig äussert. Naim reagiert darauf mit Versuchen, seinerseits die Strukturierung der Situation zu übernehmen.

Im weiteren Dialog bringt Naim das Datum zur Sprache und versucht so, die Situation zu strukturieren. Die SHP geht auf Naims Thema ein und überlässt ihm dadurch die Strukturierung der Situation. Anschliessend kommt die SHP wieder auf das Lernthema zurück.

Auszug 17: Transkript PS 4, 47-72

SHP	Naim, weisst du noch welches Wort du schreiben musst?
N	Stern.
SHP	Gut los. Hast du schon geschrieben? Hast du auch schon eins gezeichnet. [zu Lena gewandt]
N	Stern, so.
SHP	Nächstes Wort mit ‚st‘.
N	Ich zeichne hier ein Stern.
SHP	Naim~ (3) Ah, du bist am Zeichnen. Ich bin zu schnell jetzt?
N	Ja.
SHP	Dann überlegen wir zwei schon mal das nächste Wort mit ‚st‘. [zu Lena gewandt] Sti~ Sta~ Stu~
L	Spinne.
SHP	Das ist mit ‚sp‘. Wär gut. Behalt es für nachher kommt das ‚sp‘.
	Sti~ Sta~ Stu~ Sto~ (9) Gibt es etwas mit ‚st‘.
L	(4) Spinne.
	Aha, du bist jetzt beim ‚sp‘. ‚St‘ geht jetzt gerade nicht. Wollen wir ‚sp‘ nehmen? Gut, ein Wort mit ‚sp‘.
N	Ah, wie soll ich denn {jetzt die Zacken machen? [Zeichnet mit dem Massstab]
SHP	Was hast du gesagt?} [zu Lena gewandt]
L	Spinne.
SHP	Naim, können wir weiter machen?
N	Ai, nein, der Stern ist absolut schwierig. [versucht den Stern mit dem Massstab zu zeichnen]
SHP	Machst du einer~ freihand gezeichnet.
L	Ok, lueg, mach eifach eso, so, so, so, so, so, so. [zeigt den Stern vor]
N	I wett aber en richtige Stern. (pfeift)
	Tut, tu, tut, tu. Ein (unverständlich) brauchts hier noch. Das ist nicht so schön.
SHP	Es ist aber ein Stern. Ein besonderer Stern würde ich sagen. Bist du jetzt damit zufrieden?
N	Ja.
SHP	Gut, dann gehen wir weiter. Ähm, Lena möchte jetzt ‚sp‘-Wörter.
N	Ich schreibe aber ‚st‘-Wörter.
SHP	Nein, jetzt hast du gerade gehört was ich dir gesagt habe. Lena hat gesagt ‚sp‘-Wörter.
	Wer findet zuerst ein ‚sp‘-Wort.
N	{Spinne.
L	Spinne.}

Während Naim zuvor über den Inhalt (Datum) die Situation strukturiert hat, versucht er es nun über die Zeit. Der Abbruch und die darauf folgende Pause könnten der SHP zur Bearbeitung des inneren Konflikts dienen, ob sie die Strukturierung durch Naim zulassen oder untergraben soll. Weil sie selbst die Idee mit dem Zeichnen eingebracht hatte, gibt sie ihm nun die Zeit. Somit übernimmt die SHP die Strukturierung der Situation sehr unklar. Sie schwankt, was den Ablauf der Lernsequenz angeht. Obschon sie zuerst ein Wort mit ‚st‘ fordert und die Spinne als Vorschlag ablehnt, kommt sie schliesslich zum neuen Auftrag „ein Wort mit sp“ - ungeachtet dessen, dass Lena bereits „Spinne“ genannt hatte. Die Ermahnung an Naim soll verdeutlichen, dass die SHP diejenige ist, die für die zeitliche Strukturierung des Unterrichts verantwortlich ist. Naim negiert diesen Versuch der SHP, die Situation zu strukturieren, und insistiert. Die SHP geht auf Naims Frage ein und Lena zeigt ihm,

wie sie einen Stern zeichnet. Durch das Einbringen eines Lösungsvorschlages versucht sie, die SHP in ihrem Bemühen, vorwärts zu kommen, zu unterstützen. Auf der illokutiven Ebene bekräftigt sie: *Ich bin eine gute Schülerin*. Durch das Abwerten von Lenas Vorschlag fordert und bekommt Naim weiterhin die Aufmerksamkeit der SHP. Die SHP kündigt an, wie es weiter geht. Naim versucht, nun wieder auf der Inhaltsebene, die Situation zu strukturieren. Die SHP setzt sich durch und nimmt damit ihre Rolle als SHP wahr. Auf theoretischer Ebene wird in der Folge das Wort ‚Spinne‘ und dessen korrekte Schreibweise erörtert. Die Kinder schreiben danach das Wort Spinne auf und zeichnen das Tier neben das geschriebene Wort.

Die durch die SHP eingebrachte Schärfungsthematik vermischt zwei Lerninhalte (sp/st und Schärfung) und scheint dem Lernstand der Kinder nicht ganz angemessen zu sein. Wieder fällt auf, wie unklar die SHP durch diese Lektion führt. Hypothetisch liesse sich daraus ableiten, dass die SHP die Stunde nicht im Detail durchgedacht und durchgeplant hat. Diese Vermutung wird gestützt durch die Tatsache, dass die SHP kein ersichtliches Lernziel verfolgt.

In der Folge fordert die SHP ein weiteres Beispiel. Dabei soll das Startzeichen motivierend klingen. Es könnte aber auch als expressiver Anspruch *Das ist mir zu mühsam! Macht endlich vorwärts!* interpretiert werden.

Auszug 18: Transkript PS 4, 99-128

SHP	Auf die Plätze~ Wer hat zuerst eins. Auf die Plätze fertig los.
N	Spielen (laut rufend).
SHP	[zu Lena] Was hat er gesagt?
L	Spielen.
SHP	Du buchstabierst. Du wartest.
L	Sp-iii.
SHP	[SHP schreibt die Buchstaben auf] Jetzt muss Naim helfen. Wie soll ich dieses ‚i‘ lang machen?
N	ie.
SHP	Danke. (4) Pass auf. [zu Lena]
L	Sp-i-e-l-e-n. [buchstabierend]
SHP	Jaa. Hast du fotografiert?
N	Mm-hä.
SHP	Gut, also bitteschön. [Kinder schreiben das Wort auf]
N	(12) Spielen.
SHP	Gut Naim. Dein kleiner ‚p‘ müsste noch wo hin gehen?
N	(pfeift) [zeigt mit dem Finger aufs Blatt]
SHP	Ja geh runter in den Keller. Sehr gut. Was kannst du daneben zeichnen damit man es erkennt?
N	Ich hab damit gemeint etwas am Fernseher. Computerspiele habe ich damit gemeint. Darum ich weiss wie man es zeichnet. Müssen sie mich gut zuschauen.
SHP	Ok, ich schaue.
N	(4) Das ist der Halter nachher kommt unte Ding drüber, nochmals so ein Halter.
SHP	Kannst du mir auch erklären, was du zeichnest?
N	Das ist so ein, dass man kann Computerspiele Auto steuern.
SHP	Wie heisst dieses Ding.
N	(3) Spielgerät.
SHP	Ist das ein~ (2) eine Steuerung?
N	Ja für die Computerspiele.
SHP	Ok. Ich zähle auf drei, dann dürft ihr das nächste ‚st‘ oder ‚sp‘-Wort sagen. Aber jetzt noch nicht. (5) Eins-zwei-drei. (8) Ok. Dann dürft ihr auf drei zählen, ganz leise und ich muss ein ‚st‘ oder ‚sp‘-Wort bringen. Aber zuerst müsst ihr mir eine Bedenkzeit geben.
N	Bis auf fünf. [zählt ganz leise auf fünf] Fünf (laut).
SHP	Spatz.
N	Hei jjjj-a.

Analog zum vorherigen Beispiel mit der Spinne wird hier das Rechtschreibethema Dehnung von der SHP eingebracht. Die SHP fordert wiederum eine Zeichnung zum Wort und fragt Naim nach dessen Ideen. Dieser erläutert sein Vorgehen und fordert ganz direkt die Aufmerksamkeit der SHP. Die SHP unterhält sich mit Naim über dessen Zeichnung. Sie lässt dadurch zu, dass er erneut die Situation strukturiert und ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Beim Suchen nach einem weiteren ‚st/sp‘-Wort stellt die SHP eine Zeit-Regel auf. Somit ist die Pause nicht im Sinne einer Desymbolisierung zu werten, da die SHP dadurch der langsamer denkenden Lena die Chance geben will, selbst ein Wort zu finden. Da von den Kindern keine Vorschläge kommen, ändert die SHP die Form und bietet sich an, selbst ein Wort zu nennen. Danach schreiben die Kinder das genannte Wort Spatz auf. Erneut thematisiert die SHP die Schärfung wesentlich ausführlicher als das eigentliche Thema ‚sp-st‘.

Auszug 19: Transkript PS 4, 143-165

SHP Oh, Lena hat schon einen Spatzen gezeichnet. Guck mal.
 N Ich zeichne ka, muss ich?
 SHP Dann frag mich doch.
 N Muss ich?
 SHP Nein, musst du nicht.
 N Ok. Dankeschön. Darf ich bitte was trinken?
 SHP Jetzt nicht.
 N Ich (unverständlich)
 SHP Also, ich~ ich überlege mir wieder ein ‚st‘ oder ein ‚sp‘.
 N Ich hab meine Linie schon voll. ich kann leider nicht mehr schreiben.
 SHP (4) Ok. Ich hätte ein ‚st‘-Wort.
 N Was denn?
 SHP (3) Es ist ein Name beginnt mit ‚st‘. Es ist ein Gebäude. Dieses Gebäude findet man eher auf dem Bauernhof, weil dort dann die Tiere schlafen können.
 N Stall.
 SHP Jaa. Lena, diktire mir Stall.
 N Mit einem Diktiergerät.
 SHP Naim, mir fehlen deine Augen.
 L St-a-l
 SHP Aha und was noch.
 L L. Stall.
 SHP Was hat Lena gemerkt? Wir brauchen zwei ll. Warum Naim?
 N Weil das Stall, Stall, Stall.
 SHP Geht schnell, Stall. Bravo. Fotografiere. Auf die Plätze.

Mit ihrer Aussage vermittelt die SHP Naim, dass Lenas Verhalten vorbildlich ist, weil sie die Anweisungen gewissenhaft ausführt. Naim macht deutlich, dass er anders als Lena sein will. Er versichert sich, ob die Zeichnung freiwillig oder obligatorisch ist. Die SHP geht auf den illokutiven Gehalt von Naims Aussage ein und gibt ihm zu verstehen, dass wenn er eine Sonderregelung haben möchte, er explizit danach fragen muss und es in ihrer Macht steht, dies zu erlauben oder nicht. Naim testet nun aus, wie weit er gehen kann bzw. inwieweit es ihm gelingt, die Situation weiter zu kontrollieren und zu bestimmen. Die SHP setzt hier eine Grenze und erlaubt ihm keine Trinkpause. Im Gegensatz zur gehäuften Verwendung vom Konjunktiv und von Modalverben ist sie hier kurz, klar und direkt. Sie kommt unverzüglich zum Lernthema zurück. Der Abbruch „Also, ich~ ich überlege mir wieder

ein ‚st‘ oder ein ‚sp‘“ könnte die Abneigung der SHP ausdrücken, mit den ‚st/sp-Wörtern‘ weiterzufahren. Möglicherweise mag sie auch nicht mehr.

Naim hat die zu Beginn der Stunde angekündigten 4 Linien mit je einem Wort gefüllt und nun keinen Platz mehr. Er nimmt die SHP beim Wort und fordert von ihr, dass sie sich an die Abmachung hält (s. Auszug 15 „vier Linien haben wir abgemacht“). Die Pause steht für die Irritation der SHP. Sie entscheidet sich, die Sache nun durchzuziehen und besteht auf einem weiteren Begriff.

Auszug 20: Transkript PS 4, 166-178

N Ich hab kein Platz mehr.
 SHP Jetzt musst du das Problem selber lösen. Ich sage einfach bitte schreiben. Letztes Wort.
 N La-la-la. Punkt. Punkt. Punkt. (3) Punkt. [schreibt das Wort auf] (9) Stall. Stall. Stall. Punkt. (6) Und wofür braucht man den Punkt? Dass man kann gross weiter schreiben?
 SHP (4) Einverstanden. Möchtest du noch etwas dazu zeichnen.
 N Hä-äää.
 SHP Ok, dann lassen wir es.
 N Muss ich jetzt~
 SHP Das habt ihr sehr gut gemacht.
 N Muss ich jetzt wieder das mit dem Ding üben?
 SHP Was heisst das wieder?
 N Das gleiche.
 SHP Wieder das gleiche wie zum Beispiel? [Lena zeigt ihren Spatz] Schau mal, was sie gezeichnet hat. Oh, das hat sie hübsch gemacht. Mmh, jetzt schauen wir ob draussen der Gang frei ist. Und dann möchte ich, dass ihr zwei miteinander spielt.
 N Ja.

Naim wiederholt seinen Geltungsanspruch von vorher. Die SHP löst Naims Geltungsanspruch nicht ein und drängt zum Weitermachen. Auf der illokutiven Ebene vermittelt sie, dass sie das Recht hat Abmachungen zu widerrufen und dass Naim zusehen muss, wie er damit zu Recht kommt. Naim reagiert klischiert. Auch er will nun schnell fertig machen. Er anerkennt damit die Macht der SHP. Die dritte Pause darf als Desymbolisierung interpretiert werden. Naim benötigt die Zeit um eine Lösung zu finden, wie er der SHP seinen Lernstand in der Rechtschreibung (Gross-Kleinschreibung von Nomen und am Satzanfang) mitteilen kann. In der Frage „Wofür braucht man den Punkt? Dass man kann gross weiter schreiben?“ steckt ein theoretischer Geltungsanspruch. Die SHP einigt sich mit Naim auf einer klischierten Ebene. Das „Einverstanden“ ist als Schablone zu deuten, da sie nicht weiter auf den erhobenen Geltungsanspruch eingeht.

Die Inhaltsanalyse dieser Sequenz empfanden wir als mühsam. Wir kamen nur schleppend voran und lange war es uns nicht klar, worum es denn eigentlich ging. Diese Gefühle interpretierten wir im Sinne einer Übertragung, was die Erinnerungen an den Besuch bestätigten. Das Beobachten der Unterrichtssequenz wurde als zäh und langwierig erlebt. Der Einstieg in die Analyse der einzelnen Gesprächsbeiträge fiel uns schwer, weshalb wir uns zuerst einen Überblick über die Gesamtsituation verschafft haben. Erst dann war es möglich, die einzelnen Wortmeldungen zu deuten.

Die Sequenz wirkt auf uns, als ob die SHP keinen Spass am Unterrichten gehabt hätte. Wir vermuten, dass sie das Thema im Auftrag der KLP behandelt hat. Die Exkurse über Dehnungen und Schärfungen interpretieren wir als dem Lernstand der SuS wenig angemessen und vom eigentli-

chen Thema (sp/st-Wörter) abweichend. Uns fällt auf, dass die SHP im Unterschied zu den anderen Beobachtungssequenzen vage in ihren Anweisungen ist und stärker auf die Strukturierungsversuche von Naim eingeht. Sie lässt sich in dieser Sequenz stark durch Naim strukturieren und findet bzw. nimmt keinen Zugriff auf ihre eigenen Ressourcen zur Strukturierung (Klarheit bezüglich Inhalt und Zeit). Auf der strukturellen Ebene scheint es uns, dass die SHP in ihrer Freiheit, den Unterricht nach ihrem förderdiagnostischen Wissen und ihren heilpädagogischen Grundsätzen zu gestalten, durch die Vorgaben der KLP eingeschränkt ist. Wir fragen uns, ob die Unterrichtsqualität in dieser Sequenz unter der hierarchischen Spannung zwischen KLP und SHP leidet.

7.2 Ergebnisse Oberstufe

In diesem Kapitel erfolgt die Auswertung der analysierten Interaktionsprotokolle aus der Integrativen Oberstufenschule. Die gewonnenen Erkenntnisse werden präsentiert und daraus Rückschlüsse auf die strukturelle Ebene gezogen. Für die Analyse leitend sind die in Tabelle 9 (vgl. S. 49) dargestellten Kategorien. Die Auswertung erfolgt dabei jedoch nicht nach Kategorien getrennt, sondern sie folgt dem Interaktionsverlauf. Im Sinne einer besseren Nachvollziehbarkeit werden die Analysen durch Auszüge aus den dIAV ergänzt. Die dIAV und die entsprechenden Inhaltsanalysen der ausgewählten Sequenzen sind für die Oberstufe im Anhang ab Seite 160 zu finden.

7.2.1 Sequenz OS 1

Die nachfolgende zusammenfassend dargestellte Interpretation baut auf dem dIAV und dessen ausführlicher Inhaltsanalyse auf. Für die Sequenz OS 1 sind diese nacheinander im Anhang ab Seite 160 zu finden.

Der dIAV OS 1 entstand in der zweiten Morgenstunde. Der SHP arbeitet mit der Abschlussklasse in einem Musical. Auch der Englischlehrer ist als aktiver Teilnehmer anwesend. Vor dem eigentlichen Unterrichtsbeginn teilen die Jugendlichen den Lehrpersonen mit, wer fehlt. Diese Information ist auf propositionaler Ebene als theoretischer Geltungsanspruch einzuordnen, während der illokutive Gehalt wie folgt gedeutet werden kann: Jeder ist bei diesem Gemeinschaftsprojekt wichtig. Auf struktureller Ebene lässt die Aussage den Schluss zu, dass das An- und Abmelden und die Transparenz über Absenzen eine institutionelle Norm darstellt.

Auszug 21: Transkript OS 1, 1-4

S1	Der Alex ist auch nicht da.
S2	[Stimmengewirr] Ah, der Alex ist krank.
ELP	Aufstehen! Leg [unv.] weg Sarah. [unv. Name S3]
S3	Ich war's gar nicht.

Der Englischlehrer initiiert auf sehr direktive Weise den Unterrichtsbeginn und ermahnt eine Schülerin. Mit seinem sehr bestimmten Tonfall markiert er deutlich den Chef und bekräftigt seine Autorität. Es stellt sich die Frage, ob er dies dem SHP nicht zutraut oder ob er damit seine Position als Position über derjenigen des SHP sichern will. Möglicherweise irritiert ihn der freiere Rahmen und er

fühlt sich in der ungewohnten Situation in seiner Autorität bedroht. Wir vermuten, dass aus der Perspektive des Englischlehrers der Verlust von Autorität mit Prestigeverlust einhergeht. Anschliessend übernimmt der SHP den Lead und beginnt mit einigen einleitenden Sätzen.

Auszug 22: Transkript OS 1, 5-9

SHP Mir ist klar, dass im Moment~ dass wir einen engeren Kreis haben und dass es~ eh, entsprechend Verlockungen ~ Noch mal rasch für die andern, die es noch nicht mitbekommen haben~ danke vielmal [an den entsprechenden Schüler gewandt]: Frau Oester, eh, kommt mir zuschauen. Ihr kennt sie zum Teil vom Englisch (einige nicken, grüssen, grinsen).

Die auffallend vielen Abbrüche sind als Desymbolisierungen zu verstehen. Mit dem ‚Eingeständnis, zum Chaos‘ würde er dem Englischlehrer, seinem Kollegen, in den Rücken fallen. Dennoch schwächt er dessen autoritäre Ansage etwas ab und äussert Verständnis für den etwas höheren Lärmpegel der Theatergruppe. Der Versuch, die Abbrüche zu resymbolisieren, könnte wie folgt lauten:

1. Abbruch - *Mir ist klar, dass im Moment eine spezielle Situation ist, dass es weniger geordnet läuft, dass ein bisschen ein Durcheinander herrscht und dass es daher etwas lauter ist.*
2. und 3. Abbruch - *Ich verstehe, dass es verlockend ist, das hier nicht ganz ernst zu nehmen und/oder ein wenig rumzublödeln.*

Die Einleitung könnte daher, obschon eigentlich an die Jugendlichen gerichtet, primär dazu dienen, den Kollegen vorzuwarnen, da die kommende Sequenz nicht dessen Ansprüchen an Disziplin und Ordnung entsprechen wird. Den Jugendlichen vermittelt er, dass ihre Lebendigkeit gefragt und akzeptiert ist, verlangt von ihnen jedoch, einen gewissen Rahmen einzuhalten.

Der SHP ist sich bewusst, welche Ansprüche und Normen sein Kollege vertritt und er spürt, dass diese sich nicht mit seiner vorbereiteten Theaterprobe vereinbaren lassen. Er versucht seinem Kollegen zu vermitteln, dass dessen Stil ok ist und dass er gleichzeitig diese Sequenz nach seinen Vorstellungen gestalten wird. Unbewusst könnte der SHP spüren, dass Übertragung und Gegenübertragung stattfinden und dass dieses Setting auch die Jugendlichen verunsichern könnte. Er versucht daher, sie zu ermutigen.

Auszug 23: Transkript OS 1, 9-19

SHP Eh (2) wir starten mit Etwas, eh, das, eh, lustig aussieht, eh (erklärt Übung zur Lockerung der Kiefermuskulatur und macht diese vor). So, den Kopf da noch etwas~ den Kiefer entspannen~ so (alle beginnen mit der Übung) So, da noch ein wenig~ der Kiefer bleibt entspannt. Jetzt gehen wir~ jetzt könnt ihr ~ es gibt doch da diese Nussknackerfigur. Kennt ihr die? Die, wo man früher~ Hallo! (zu S gewandt, der stört). Jetzt geht ihr da [unv. Erklärt Übung] Drei Finger, so weit könnt ihr~ Und ihr könnt immer noch relativ entspannt bleiben. So weit ~ Hallo! (zu S gewandt, der blödeln). Das ist wichtig: So weit kriegen wir den Mund auf, locker auf, oder? Das ist aber auch das~ Ich möchte heute ein wenig darauf hinaus~ wir müssen~ wir müssen uns besser hören, wir müssen uns genauer verstehen~ (zu S4 gewandt): Das ist das Beste, was du machen kannst!

Die Pause zu Beginn seiner Erklärungen dient der Bearbeitung der Unsicherheit, wie er die lustig anmutende Übung so anleiten kann, dass die Jugendlichen diese frei ausführen, ohne dass ihm

die Zügel entgleiten. Die vielen „eh“ sind gleichsam als Ausdruck der Verunsicherung zu verstehen. Neben der Unsicherheit, wie er die Übungen praktisch erklären und vorzeigen soll, ist hier auch die persönliche Unsicherheit bzw. die Angst sich (vor den Jugendlichen wie auch vor seinem Kollegen) lächerlich zu machen und das Wissen um den damit verbundenen möglichen Prestigeverlust als Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Der Verlust von Prestige einer ranghöheren Person (hier SHP) schwächt die hierarchisch bedingten Spannungen ab, was zu mehr Handlungsfähigkeit (hier Kreativität und Ausdruck) der SuS führt. Wir vermuten, dass der SHP bewusst oder unbewusst um diese Zusammenhänge weiss. Sein Verhalten bedingt unseres Erachtens ein hohes Mass Sicherheit bezüglich seiner Rollenperformanz. Am Ende der Aussage teilt er mit, dass die Übungen der Erreichung von Zielen dienen und daher ernst zu nehmen sind. Die häufigen Abbrüche über die gesamte Aussage weisen erneut auf die Diskrepanz von künstlerischem Schaffen (Theater) und schulischen Normen (Zielgerichtetheit, Disziplin, ...) hin, auf welche der SHP mit Unsicherheit reagiert.

Auszug 24: Transkript OS 1, 21-31

SHP Schaut mal rasch Helen zu. (2) Sie hat e so schön gegähnt (grinst).
 S4 (grinst verlegen)
 S4 [...]
 SHP Jedes~ Wenn ihr Lust habt, und ihr merkt, jetzt müsst ihr gähnen (gähnt) dann gähnt ihr, und zwar richtig, ihr braucht nicht so (übertriebene Gähngeräusche), nicht so zu machen, Ken [unv.] Genau! (zu gähnendem Schüler gewandt) Schaut zu Sarah! (Gelächter) Und lasst euch anstecken, das ist das Beste für die Stimme, das ihr haben könnt, weil ihr macht da hinten macht ihr weit, ja? Wir machen gerade noch andere Sachen zu~ in diesem Zusammenhang dazu. Und beginnt einfach mal zu summen (2) zwar einfach in einer Stimmlage, wo's euch passt. Steht gerade hin. Die Hände lässt ihr lang hängen.

Der SHP lobt eine Verhaltensweise, die eigentlich im schulischen Setting verpönt ist (sichtbar gähnen) und zeigt damit, dass ihm auch unkonventionelle Schülerbeiträge willkommen und in diesem Setting bereichernd sind. Das Zurückgrinsen der Schülerin zeigt ihr Einvernehmen. Falls ihr Gähnen provokativ gemeint war, ist es dem SHP durch seine Reaktion gelungen, die Situation zu entschärfen. Der SHP hat an Sicherheit gewonnen und zwar von dem Moment an, wo er ganz auf die Schülerin eingegangen ist. Die Mitarbeit der Jugendlichen bestätigt ihn in seinem Tun und löst etwas von der Spannung, wie sie vorangehend beschrieben wurde, auf.

Auszug 25: Transkript OS 1, 35-42

SuS (Die SuS folgen den Anweisungen, einige grinsen oder lachen hörbar) (30)
 SHP Auch da, das ist~ summen, das ist, eh etwas von der Stimmbildung, das immer wieder kommt. Das merkt ihr normalerweise~ werdet ihr bim Herr [...] machen, beispielsweise beim Einsingen, oder? Ehm, das ist euer Resonanzkörper, wenn ihr einen Bass habt oder, wenn ihr eine Gitarre habt, das ist das, was das Volumen gibt, was eurer Stimme einen schönen Klang [...]. (2) Ehm, das könnt ihr dann später, für euch, immer wieder ein bisschen machen. Lauft nachher, wenn ihr nichts zu tun habt, mal zwischendurch~ oder auch hinter der Bühne, wenn ihr nichts zu tun habt oder beim Theater selber~ Einfach immer wieder mal~

Das Lachen und Grinsen könnte als Ausdruck von Verunsicherung und Peinlichseins der Jugendlichen gedeutet werden. Der SHP holt das Peinlichkeitsthema aus der Latenz und begibt sich auf die sicherere theoretische Ebene. Seinen theoretischen Geltungsanspruch untermauert er indem

er sich auf den fachlichen musikalischen Kontext bezieht (Stimmbildung, Gesangslehrer, Resonanzkörper, Instrumente). Das Erwähnen von Fachpersonen und Fachliteratur dient dem SHP dazu, seine Arbeitsweise und seine Übungsformen zu rechtfertigen (auch seinem Kollegen gegenüber) und seine Professionalität zu untermauern und somit an Sicherheit zu gewinnen. Auf der Beziehungsebene vermittelt er den Jugendlichen ebenfalls Sicherheit: Ich nehme euch ernst. Ihr könnt mir vertrauen, ich weiss, was ich hier tue.

Die Pause und die Abbrüche beim Erteilen des Auftrags selbständig und ausserhalb des momentanen geschützten Rahmens weiter zu üben, drücken einen Konflikt des SHP aus: Er erteilt ihnen als Lehrperson und Vertreter des Systems Schule einen Auftrag, von dem er weiss, dass dessen Ausführung für die Jugendlichen mit Peinlichkeit und Unsicherheit einhergeht. Mit „Einfach immer wieder mal“ (Klischee) schwächt er seine Forderung ab und bleibt betont vage.

Auszug 26: Transkript OS 1, 43-53

- SHP Eigentlich, das ist so~ eigentlich will ich nicht auf Details hinaus, sondern ich will darauf hinaus, dass man uns gut versteht. Adrian, könnt ihr euch noch erinnern an den „Whiskey-Mixer“? Das ist das (durcheinandersprechen). Ich habe euch nicht die, aber ähnliche. Ihr könnt da~ ihr bekommt von mir Schnabelwetzter.
- SuS (räuspern der SuS)
- SHP Schnabelwetzter (1) ehm, jetzt habe ich wahrscheinlich, weil wir mehr sind, zu wenig Kopien. Ihr müsst vielleicht zu zweit zusammen schauen. Gebt es mal rundum und schaut zu zweit drauf. (Blätter werden durchgereicht) Schnabelwetzter sind einfach, sind (1) kein Gedicht, aber~ ihr kennt's oder? Ehm, Sätze, die mühsam auszusprechen sind. Entscheidet euch für einen oder zwei, schaut den mal an und redet durcheinander. Sprecht langsam, sprecht langsam (sehr langsam), damit man euch gut versteht.

Der SHP wiederholt das Ziel der Sequenz und kündigt die nächste - im Gegensatz zur Gähnsommensequenz - geplante Übung an. Der SHP klärt die Organisation mit den Blättern. Er zeigt damit: Wir arbeiten mit denen und mit dem, was da ist. Er äussert somit seine SHP-Überzeugung und verzichtet auf beispielsweise Nachkopieren, damit die Anzahl genau stimmt. Er hat anscheinend auch die genaue Anzahl von Jugendlichen nicht gewusst und dies bewusst wahrscheinlich in Kauf genommen. Anschliessend gibt der SHP Anweisungen zur Schnabelwetzterübung, worauf die Jugendlichen beginnen. Die Jugendlichen fühlen sich sicher. Das Gelächter zusammen mit dem Üben zeigt die entspannte Lernstimmung.

Auszug 27: Transkript OS 1, 57-59

- SHP Gut. Ich darf euch schnell unterbrechen (2). Ihr dürft grad zusammen~ ihr dürft nachher grad weitermachen. (2) Ich zeige euch an einem Beispiel, was ich meine, wenn es um langsam geht.

Die Pausen und der Abbruch deuten darauf hin, dass es dem SHP unangenehm zu sein scheint, die Jugendlichen in ihrem Üben zu unterbrechen und widersprechen seinen Worten: Ich darf euch schnell unterbrechen. Resymbolisiert könnte es heissen: *Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch unterbrechen darf oder ob ich damit zu viel Macht ausübe*. Anschliessend werden Schnabelwetzter geübt. Es folgt eine Übung, bei der mit einem Korkzapfen im Mund gesprochen werden muss.

Auszug 28: Transkript OS 1, 94-102

SHP Psssst. (2) Ist euch etwas aufgefallen?
 S5 Ja, der Wein, den Sie trinken, ist nicht gut.
 SuS (Gelächter)
 SHP Zeig mal schnell [schaut sich den Zapfen an]. (3) Der ist nicht schlecht im Fall.
 S5 (grinst)
 SHP Ist euch etwas aufgefallen, ausser dem Wein?
 S6 Man kann nicht so gut reden mit dem.
 SHP Das ist eine der, wahrscheinlich tiefschürfenderen Erkenntnissen.
 SuS (Gelächter)

Der SHP fragt die SuS, was ihnen aufgefallen sei und ein Schüler antwortet wörtlich auf der theoretischen Ebene, in dem er eine Aussage über die Qualität des Weins macht. Der SHP geht auf die Aussage des Schülers ein und antwortet ebenfalls auf der theoretischen Ebene. Durch seine Anspielung fordert der Schüler den SHP heraus. Wir interpretieren dies auch als ein Testen der Tragfähigkeit der Beziehung. Die Reaktion des SHP zeigt, dass so ein Spruch durchaus drin liegt. Das Grinsen des Schülers zeigt, dass der SHP die Herausforderung gemeistert hat. Er lässt es dabei bewenden. Die lockerere Atmosphäre des Settings bietet mehr Spielraum für Persönliches, als es im gewohnten Unterricht der Fall ist. Der Schüler nutzt diesen Spielraum, indem er den SHP fast schon kollegial anzündet. Daraus kann geschlossen werden, dass es dem SHP scheinbar gelungen ist, die anfänglich beschriebene Unsicherheit zu mildern. Das Gelächter der Klasse stützt diese Schlussfolgerung. Mit der ironischen Reaktion auf die Schüleraussage „Man kann nicht so geht reden mit dem“ kehrt der SHP nun den Spiess um und zündet seinerseits einen Schüler an. Damit SuS freier agieren können, ist Abbau der hierarchischen Spannung notwendig. SHP begibt sich dazu in eine tiefere Position um Spannung zu transferieren bzw. abzufedern.

Auszug 29: Transkript OS 1, 109-116

SHP Und (1) Das habe ich selbst ja auch bemerkt~ Es gibt anderes, das ich nicht bemerkt habe, obwohl es in der Literatur drin steht~ dass ihr da hinten, wenn ihr da weit aufmacht~ dass ihr da automatisch, eh, euren Kiefer grösser oder euren Raum grösser macht, dass ihr mehr Klang hinbekommt mit der Stimme. Das habe ich bei mir nicht bemerkt, bei mir. Aber, dass es nachher mit der Zunge besser geht, dass ihr besser artikuliert. Ich behalte den für mich ein wenig im Hosensack. Ihr dürft meine Dinger auch behalten. Es ist~ es ist ein Geschenk (grinst).
 SuS (Gelächter)

Der SHP beschreibt seine eigene Erfahrung und vergleicht sie mit den Angaben in der Fachliteratur. Auf der Beziehungsebene lässt er die Jugendlichen wissen: Ich bin auf der gleichen Ebene, wie ihr. Dieses spezielle Setting erlaubt es uns, auf Augenhöhe miteinander umzugehen. Der SHP schliesst die Sequenz mit einem humorvollen, leicht ironischen Spruch. Das Gelächter der Jugendlichen zeigt, dass sie die angetönte Gleichwertigkeit anerkennen.

Auszug 30: Transkript OS 1, 117-120

SHP Nehmt sie doch~ Nehmt sie zwischendurch~ psst! Wenn ihr nichts~ wenn ihr nichts zu tun habt zwischendurch~ nehmt sie doch wieder mal hervor und übt eure~ eure Rolle mal damit. Das ist das eine und dort, wo ich vorher vergessen habe, möchte ich jetzt zum Schluss nochmals machen, weil ich habe jetzt bemerkt bei mir~ eigentlich müsstet ihr locker bleiben.

Anschliessend erteilt der SHP erneut den Auftrag, die Übung selbständig weiterzuführen. Die Abbrüche sind als Desymbolisierungen zu verstehen. Wir interpretieren sie als Ausdruck des Prozess' des Wiedereinnehmens der gewohnten SHP-Rolle. Erst beim zweiten inhaltsanalytischen Durchgang sind wir auf die Exkommunizierung des Begriffs ‚Rolle‘ aufmerksam geworden. Für uns zeigt sich hier die innerliche Auseinandersetzung des SHP mit seiner Rollenperformanz. Dass die Begriffe „zwischen durch“ und „nichts zu tun haben“ aus der Kommunikation herausfallen, erachten wir als Indiz dafür, dass sich der SHP nun wieder den Normen und Regeln der Institution verpflichtet sieht. Mit dem „psst“ stellt er klar, dass Begegnung auf Augenhöhe auf die Theaterprobe beschränkt war: Jetzt bin ich wieder der Lehrer und ihr seid die Schüler. Nach Abschluss der Theatersequenz, wo der SHP viel von seiner Person eingebracht hat und strukturell bedingte Spannungen abgefördert hat, stellt er abschliessend die hierarchischen Verhältnisse wieder her.

Zusammenfassend legen wir unsere Gedanken über den nicht alltäglichen Inhalt der Sequenz und die ihm innewohnenden Herausforderungen dar. Theaterprojekte bringen das System Schule ins Wanken, da sie den geltenden rangierenden Massstab (Leistung) ausser Kraft setzen und an dessen Stelle andere Werte wie Kreativität und Ausdruck treten, die sonst in der Schule wenig Anerkennung finden. In Theater-, Musical- oder Kunstprojekten im Allgemeinen sehen sich LP vor die Anforderung gestellt, den Balanceakt zwischen dem Wahren eines gewissen institutionellen Rahmens und dem Gewähren von Freiheit im künstlerischen Schaffen zu vollziehen.

7.2.2 Sequenz OS 2

Die nachfolgende zusammenfassend dargestellte Interpretation baut auf dem dIAV und dessen ausführlicher Inhaltsanalyse auf. Für die Sequenz OS 2 sind diese nacheinander im Anhang ab Seite 166 zu finden.

Der dIAV OS 2 entstand in der ersten Nachmittagsstunde im Förderzentrum. Der SHP ist als Lernberater tätig. Die SuS arbeiten selbständig mit Arbeitsplänen. Auch eine KLP und eine Praktikantin sind anwesend und widmen sich einzelnen SuS nach Bedarf. Ken meldet sich beim SHP um seine Einträge im Journal, welches im Sinne einer Verhaltenszielkontrolle installiert wurde, zu besprechen.

Auszug 31: Transkript OS 2, 67-73

K	Ich komme noch zur Besprechung.
SHP	Du und ich?
K	Jaa.
SHP	(3) Eh ehm, sollte es da nachher ruhig werden, gern. Und sonst - ah stimmt, wir haben uns morgen nicht, wir sehen uns morgen nicht. Gut, sobald ich mit Simon fertig bin. Ich komme nachher bei dir vorbei.
K	Ja.

Der SHP scheint überrascht, hat an diese Besprechung anscheinend nicht mehr gedacht. Die Pause und der Abbruch benötigt der SHP um einige organisatorische Überlegungen anzustellen. Der SHP übernimmt die Verantwortung für das Zustandekommen der Besprechung und für die Strukturierung der Situation, in dem er entscheidet, wann der genaue Zeitpunkt sein wird. Beide Protago-

nisten nehmen die ihnen zugedachte Verantwortung wahr, Ken muss sich selbständig beim SHP melden und der SHP organisiert ein geeignetes Besprechungssetting im Unterrichtsverlauf. Die Rollen scheinen definiert und geklärt zu sein. Einige Minuten später wendet sich der SHP Ken zu und geht mit ihm in den Gang.

Auszug 32: Transkript OS 2, 98-112

SHP Also. (5) Am Nachmittag, hm?
 K Ja. Aus Versehen habe ich den ganzen Tag gestrichen.
 SHP Okay. Und? Was meinst du dazu?
 K Ja. Ist nicht schlecht.
 SHP Wieso hast du (zeigt auf einen Eintrag im Raster) beim J. nur eine 2 bekommen? (5) Ken, ist cool. Du bist da bei mir gewesen, bist damals- das war das einzige Mal da-
 K Ja, da (zeigt auf ein leeres Feld im Raster) muss ich noch beim Herrn H. die Unterschrift holen gehen.
 SHP Das ist das Gleiche, oder? Ich meine, es geht über alles, oder nicht?
 K Nein, eigentlich nicht. Die letzten zwei Lektionen habe ich ja Musik und die erste Werken gehabt.
 SHP Okay. Was wird er dir dort geben?
 K Der Herr H.. Dort habe ich immer eine 1. Das letzte Mal war es auch gut.
 S4 Sie, Herr J.-
 SHP (zu K) Cool. (Wendet sich an S4) Ich komme gleich, Angelo. Bist du- Hast du fertig geübt? Jetzt?

Die Pause entsteht durch das Betrachten der Einträge in Kens Journal und wird daher nicht als tiefenhermeneutisch relevant angesehen. Auf die Frage nach dem fehlenden Eintrag vom Nachmittag bekräftigt Ken auf der illokutiven Ebene, dass ihm getraut werden kann, dass er sich nicht entziehen will. Dies zeigt eine gewisse Unsicherheit und beinhaltet einen nicht geäußerten expressiven Geltungsanspruch. Das „Okay“ des SHP soll den unausgesprochenen Geltungsanspruch einlösen. Er verzichtet auf eine Problematisierung und geht über zur Frage nach Kens Selbstbeurteilung auf die normative Ebene. Indem der SHP zuerst nach der Beurteilung durch Ken selbst fragt, vermittelt er Ken, dass seine Meinung wichtig ist. Gleichsam lässt der SHP Ken noch im Ungewissen; er verlangt von ihm, dass dieser zuerst seine Einschätzung vornimmt, bevor er als SHP seine Beurteilung abgibt und somit das letzte Wort hat. Ken antwortet auf der normativen Ebene und macht keine Ich-Aussage. „Ja. Ist nicht schlecht“ kann als Floskel (Schablone) und daher als Desymbolisierung interpretiert werden. Resymbolisiert könnte es heißen: *Ich fand es ganz gut, brauche aber von Ihnen eine Bestätigung. Es fällt mir schwer, mich selbst einzuschätzen.* Der expressive Geltungsanspruch von Ken verbleibt in der Latenz. Das Nachhaken des SHP scheint zunächst eine sachliche Frage. Dadurch dass der SHP von sich selbst in der dritten Person spricht, wird auf der Beziehungsebene Distanz geschaffen. Die Pause stellt eine Desymbolisierung dar. Sie dient der Bearbeitung des inneren Konfliktes des SHP ob er Ken weiter konfrontieren oder aber bestärken soll. Das nachfolgend geäußerte „Ken, ist cool!“ lässt darauf schließen, dass der SHP die Verunsicherung des Schülers wahrgenommen hat. Das Lob dient dem Einlösen des expressiven Geltungsanspruchs von Ken, insbesondere, da er mit „cool“ auch sprachlich eine Nähe zum Jugendlichen herstellt. Die folgenden Abbrüche sind ebenfalls als Desymbolisierungen zu sehen. Zweimal hintereinander fällt das Nennen des Grundes für den Punkteabzug aus der Kommunikation heraus. Wir deuten dies dahingehend, als dass sich der SHP bewusst wird, dass er erneut den Fokus aufs Negative zu legen droht, und damit weiter verunsichernd wirkt, obschon Kens Verhalten

im Grundsatz sehr positiv war und es grundsätzlich seine Absicht ist, Ken zu bestärken. Im Sinne von Übertragung und Gegenübertragung zeigt sich auch der SHP verunsichert. Beide Interaktionsteilnehmer möchten wissen: Was hält der andere von mir? Als latentes Thema steht die Klärung der Beziehung an. Der Hinweis von Ken auf die noch fehlende Unterschrift darf als Ausdruck von gewonnener Sicherheit gewertet werden. Der SHP deutet an, dass Kens Verhalten durchwegs in Ordnung war. Die Ungewissheit von Ken wird weiter gemildert und die Beziehung gewinnt an Sicherheit. Ken bleibt auf der theoretischen Ebene und zeigt auf, welche Beurteilung er sich noch einholen muss. Kens Selbstbeurteilung bleibt auf der Sachebene (nicht: *Ich war gut*, sondern: „Es war gut“). Ken schützt sich, indem er eine gewisse Distanz vom Verhaltensjournal zu sich selbst wahrt.

Das Gespräch wird kurz durch einen andern Schüler unterbrochen. Dieser benötigt die Unterstützung des SHP beim Üben einer Theaterszene. Der SHP verspricht ihm, dass er nach der Besprechung mit Ken für ihn Zeit habe. Auf die Frage des Schülers, ob er hier warten könne, verneint der SHP. Dadurch sichert er das Besprechungssetting und schützt die Privatsphäre von Ken. Auf der illokutiven Ebene nimmt er Bezug auf Kens Anspruch nach Sicherheit und Schutz.

Auszug 33: Transkript OS 2, 121-134

SHP	(an K gewandt) Cool. (die Einträge betrachtend) Eins, eins, (..) lässig, was soll ich noch mehr sagen?
K	Nicht viel.
SHP	Eigentlich das, was ich dir letztes Mal gesagt habe. Ich habe einfach- und das finde wirklich cool, ich finde das wirklich cool, wie du das einfach durchziehst. (3) Jetzt nicht- aber ich hätte nicht darauf gewettet.
K	Ja?
SHP	Wirklich nicht. Das ist hoch erfreulich. Da hättet ihr, nein, da- ist jetzt glücklicherweise nicht, müsst ihr da hinten sonst noch was zeigen, den Rückblick?
K	Nein, eigentlich nicht.
SHP	Also sprich, da kannst du das jetzt dieses Mal nicht versieben?
K	Nein. Aha, nein. Nein, nein, wirklich nicht.
SHP	Okay. Lässig. Ja. Eben. Ich wiederhole mich. Ich habe mich einfach gefreut, Ken, dass du das durchziehst und ich wünsche dir, dass du nachher auch das Gleiche machen kannst, nachher am Start.
K	Hmm (bejahend).

Die Einträge betrachtend, äussert sich der SHP anerkennend. „Was soll ich noch mehr sagen?“ kann als Angebot für weitere Bestätigung gedeutet werden oder als Hinweis, dass der SHP das Gespräch zu Ende bringen möchte. Ken antwortet auf der theoretischen Ebene. „Nicht viel“ ist aber nicht ‚Nichts‘. Auf der illokutiven Ebene möchte sich Ken weiter bestätigt haben. Die Frage nach der Beziehung steht noch immer im Raum. Der SHP befindet sich diesbezüglich auf einer Art Gratwanderung: Wenn Ken zu viel Lob bekommt, geht es ihm zu nahe und er wechselt auf die Sachebene. Wenn die Beziehung jedoch zu wenig bestätigt wird, reagiert er verunsichert. Der SHP bestärkt Ken weiter, steht aber offen zu seinen anfänglich gehegten Zweifeln. Er deutet das Lob nur an, äussert es jedoch nicht wörtlich („... das, was ich dir letzte Mal gesagt habe“). Im nachfolgenden Satz fällt das Wort Freude aus der Kommunikation. Stattdessen wechselt der SHP in die Jugendsprache. Die Wiederholung gibt ihm Zeit, den zweiten Teil des Satzes zu finden „...wie du das einfach durchziehst“. Die Pause nutzt der SHP um abzuwägen, ob die Beziehung tragfähig

genug ist, um zu äussern, dass er zuerst skeptisch war, ob Ken all die Anforderungen an sein Verhalten erfüllen kann. Der Abbruch könnte wie folgt resymbolisiert werden: *Ich sage dies jetzt nicht einfach so. Ich meine es genauso, wie ich es sage.* Die fragende Reaktion von Ken impliziert einen expressiven Geltungsanspruch und heisst: *Bin ich wirklich gut?* Der SHP bestärkt seine Aussage. Anschliessend versichert er sich bei Ken, dass er seine, ihm durch die KLP übertragene Aufgabe des Controllings erfüllt hat. Der SHP will sicherstellen, dass nun (auch für ihn) nichts mehr schiefgehen kann. Die Vermutung, dass der SHP, hierarchisch gesehen, unter der KLP steht, wird durch diese Interpretation gestützt.

Auf den Kontext bezogen, interpretieren wir dies dahingehend, als dass der SHP durch Vertreter der Institution verantwortlich gemacht wird, dass sich Ken normativ gut verhält und dass der SHP daher mindestens zu einem gewissen Teil eine Mitverantwortung für Kens Zielerreichung zu übernehmen hat. Würde Ken, den Bestrebungen und dem Einsatz des SHP zum Trotz, sein Verhaltensziel nicht erreichen, produzierte dies anomische Spannung im System des SHP. Dieser scheint sich der gegenseitigen Abhängigkeit bewusst zu sein: Wenn Ken nicht mitspielt, kann auch er selbst die an ihn gestellten Forderungen nicht erfüllen. Somit ist, umgekehrt, Ken mitverantwortlich für das Prestige des SHP, was zu einem Spannungstransfer vom SHP auf den Schüler führt. Dies erklärt die Verunsicherung des Schülers. Das wiederholte „Nein“ ist klischiert und zeigt die Irritation von Ken. Der SHP hat einen Rollenwechsel initiiert und fordert nun vom Schüler, dass dieser ihm die Sicherheit vermittele, dass er die an ihn gestellten Erwartungen erfüllt hat. Dadurch werden regulären Rollen vertauscht. Der SHP gibt dann erneut seiner Freude über Kens Entwicklung Ausdruck und gibt ihm gute Wünsche mit auf den Weg in die Zukunft (Berufslehre). Dadurch versucht der SHP, die Verhältnisse wieder herzustellen.

Der SHP wechselt dann abrupt das Thema und lenkt das Gespräch auf einen unverfänglicheren Inhalt. Möglicherweise hat er unbewusst, das durch den Rollenwechsel entstandene Unbehagen und die dadurch ausgelösten Unsicherheiten wahrgenommen. Indem er eine Stärke von Ken, das Musizieren, anspricht, versucht er Sicherheit zu vermitteln bevor er nochmals auf das Verhaltensziel-Thema wechselt und Ken konfrontiert.

Auszug 34: Transkript OS 2, 135

SHP Bist du für nächste Woche bereit mit der Band?

Nach einem Austausch über die Musicalproben kommt der SHP noch einmal auf das Blatt mit den Verhaltenseinträgen zu sprechen.

Auszug 35: Transkript OS 2, 150-163

SHP Okay. (2) Weil- ah, nein, dann muss ich- muss ich mir da noch überlegen, wie ich da- wie ich sie weggehen lasse. Weil es war ja noch die Idee, weißt du, ob ihr noch ein anderes Gefäß braucht, damit ihr miteinander üben könnt. Du und sie. Aber, (2) dann hörst du da in dem Zusammenhang noch. Das ist dein, dein letztes Blatt so? Das da.

K Ja.

SHP Nimmst du das mit nach Hause und hängst es in einen goldenen Rahmen?

K Eher nicht. Vielleicht .. behalte ich das Heft, mal schauen, ob ich Platz habe.

SHP Ken, freut mich sehr. Ich gratuliere dir.

K Merci.

SHP	(gehen zusammen durch den Gang auf S4 und die andern zu, die auf SHP warten) Und es hat mich gefreut, dass ihr gegrüsst habt. Wir haben uns ja gesehen in der Badi. Ihr hättet ja auch wegschauen können.
K	Aha. Ja, wir haben sie vorhin noch gesehen, nachher, ja aber wir sind dann nachher doch noch -
SHP	(sind bei den andern angelangt) Ich wünsche-

Der SHP will sicherstellen, dass die angebahnte Verhaltensentwicklung Bestand hat und äussert mit dem Hinweis auf das Einrahmen des Blattes seinen normativen Geltungsanspruch. Der goldene Rahmen ist ironisch und zeigt, dass sich der SHP bewusst ist, dass das Blatt wahrscheinlich im Abfall landet. Er als SHP möchte aber über die Schulzeit hinaus wirksam sein. Seine Arbeit als SHP soll sinnbehaftet sein (eigener Rollenanspruch). Ken relativiert und die folgende Exkommunikation könnte resymbolisiert heissen: *Vielleicht hat mir das Ganze wirklich etwas gebracht*. Stattdessen deutet Ken die Möglichkeit an, das Heft zu behalten. Das Heft, als typischer Schulgegenstand, steht symbolisch für die Institution. Ken kann sich vorstellen das Heft zu behalten, was dahingehend interpretiert werden kann, als dass Ken schulische Erfahrungen in seine nahe Zukunft integrieren will, was für stattgefundene Aneignungsprozesse spricht. Der SHP gibt seiner Freude darüber Ausdruck. Auf der illokutiven Ebene wird die Beziehung dadurch weiter gestärkt und Ken gelingt es dann, das Lob anzunehmen.

Der SHP wechselt auf die persönliche Ebene und erwähnt eine ausserschulische Begebenheit. Auf der illokutiven Ebene gibt er Ken zu verstehen, dass er ihn mag. Somit ist die Beziehungsebene geklärt. Gleichzeitig gibt er Ken zu verstehen, dass die momentan geltende Hierarchie auf den schulischen Kontext beschränkt ist. Er relativiert damit seine Macht und deutet an, dass in anderen normativen Feldern (Schwimmbad) Ken als Jugendlicher in seiner Clique über mehr Prestige verfügt als er und es dadurch in der Macht des Jugendlichen stand, (als ‚Ranghöherer‘ zuerst) zu grüssen oder nicht.

7.2.3 Sequenz OS 3

Die nachfolgende zusammenfassend dargestellte Interpretation baut auf dem dIAV und dessen ausführlicher Inhaltsanalyse auf. Für die Sequenz OS 3 sind diese nacheinander im Anhang ab Seite 172 zu finden.

Der dIAV OS 3 entstand aus einer Fördersequenz in der vierten Nachmittagsstunde. Der obligatorische Schulunterricht ist zu Ende. Der SHP arbeitet mit Remo an geometrischen Aufgabenstellungen. Zu Beginn ist die zweite SHP noch anwesend. Sie arbeitet mit einem anderen Schüler.

Anfänglich äussert Remo seine Verwirrung und seinen Anspruch an den SHP, Klarheit zu schaffen. Der Grad der Verwirrungen steigert sich im Gesprächsverlauf zusehends.

Auszug 36: Transkript OS 3, 30-63

R	Dann ist ja das ein Rhombus. (2) Weil der ist ja~ Sie verwirren mich. Was ist das jetzt?
SHP	Hast Du irgendwo einen rechten Winkel?
R	Nein.
SHP	Richtig. Also kann es nicht ein Rechteck und nicht ein Quadrat sein, oder?
R	Ich denke eben, ein Rhombus.
SHP	Ein Rhombus hat gleich lange Seiten. Ist die Seite da genauso lang wie diese Seite?

R Aha, nein.
 SHP Gut, also ist es?
 R Ein Parallelogramm.
 SHP Ein Parellelenviereck sagen wir. Was steht da unten? (3) Ich habe jetzt~ jetzt habe ich dich ein bisschen verwirrt. Tut mir leid, weil ich (.) meinte, du redest von dieser [unv.] -
 R Ein Rechteck.
 SHP Wieso?
 R Ja, es hat (6) Nein, ein~ein ~ auch ein Parallelogramm, (.) weil es hat (.) keinen 45-Grad-Winkel.
 SHP Ein Rechteck wäre 90 Grad, oder? Es hat keinen 90-Grad-Winkel, sagst du.
 R Aha. Okay. Nein, 45, ja, das ist doch 45 Grad.
 SHP Das ist 90. Ein rechter Winkel ist 90 Grad.
 R Ah ja, es hat keinen rechten Winkel.
 SHP (17) Du hast ~ Du hast den Würfel, oder? Und da läuft die Kante da herunter, das ist die da, oder? Und die andere läuft da hinten parallel dazu herunter. Und du sagst, da (2) ist [unv.]
 R Ah doch, es hat einen rechten Winkel. 90 Grad.
 SHP Klar, oder?
 R Ja, es hat eben ~, es sieht eben so aus, wie wenn es so schräg wäre.
 SHP Genau. Du sagst selber, wie wenn es schräg wäre, oder? Es ist verzerrt gezeichnet, logisch, oder? Also, wenn es einen rechten Winkel hat -
 R Dann ein Rhombus.
 SHP (3) Remo (lacht)
 R Jetzt -
 SHP Wenn es einen rechten Winkel hat, gibt es zwei Varianten.
 R Ein Rhombus, nein, es ist ein Rechteck. Entschuldigen Sie mich.
 SHP Entweder ein Rechteck oder ein Quadrat mit rechten Winkeln. Richtig. Wenn es vier rechte Winkel sind.
 R Dann ist es ein rechter Winkel. Äh, nein, ein Rechteck.

Auf der latenten Ebene liegt dem Verwirrspiel eine starke Unsicherheit zu Grunde. Der Schüler ist unsicher, was seine mathematischen Fähigkeiten angeht (Selbstkonzept) und bezüglich der Beziehung zum SHP. Der SHP andererseits ist unsicher, ob Remo tatsächlich nicht versteht oder ob er seine Verwirrung inszeniert um sich nicht anstrengen zu müssen.

Darauf wird die Sachfrage nach der geometrischen Bezeichnung durch den SHP geklärt:

Auszug 37: Transkript OS 3, 64

SHP Gut. Schreib einfach Rechteck Remo. (5) Wir wollen beide Feierabend haben. Und ich [unverständlich].

Auf ihren illokutiven Gehalt hin untersucht, könnte die verwirrende Diskussion über die Eigenschaften der geometrischen Formen als Ausdruck der Verwirrung in der Form der Beziehung zwischen Schüler und SHP interpretiert werden. Mit obiger Aussage definiert bzw. klärt der SHP die geometrische Form. Damit übernimmt er im übertragenen Sinne auch die Verantwortung für die Beziehungsdefinition zwischen den beiden. Die anschließende Pause ist als Desymbolisierung zu verstehen. Sie steht für die Bewältigung des inneren Konflikts, ob er aktiv in die Beziehung investieren (Zeit und Energie) oder sein Verhalten nach seinem persönlichen Bedürfnis nach Feierabend und Erholung ausrichten soll. Der SHP steht in der Spannung zwischen den Normen der Institution und seinen persönlichen Bedürfnissen. Diese äussert sich in den Desymbolisierungen, die der Äusserung nach dem Wunsch von Feierabend vorangehen bzw. nachfolgen.

Die wachsende Verunsicherung führt dazu, dass Remo durch Vermeiden der schulischen Inhalte versucht, mehr Einflussnahme auf das Geschehen zu nehmen und somit an Sicherheit zu gewinnen.

Anschliessend äussert Remo wiederholt expressive Geltungsansprüche. Seine Themen sind, dass ihn das Aufnahmegerät irritiert und sein Ärger über seinen auslaufenden Stift. Durch die wiederholten expressiven Äusserungen versucht er die Situation zu strukturieren und von den schulischen Aufgaben abzulenken. Die expressiven Äusserungen von Remo können auch als Ausdruck der Verunsicherung in der Beziehung, welche durch den zweiten Teil der Aussage „Wir wollen beide Feierabend“ erneut in Frage gestellt wurde, gelesen werden. Remos Strukturierungsversuche beinhalten gleichzeitig die Aufforderung an den SHP, sich auf persönlicher Ebene mit ihm auseinanderzusetzen.

Auszug 38: Transkript OS 3, 67-72

R Ich finde es ein bisschen blöd, weil das [Aufnahmegerät] nimmt alles auf.
 SHP Richtig.
 R Das finde ich nicht cool.
 SHP Aber mich stört das nicht.
 R Mich schon.
 SHP Schade.

Der SHP reagiert vorerst auf der theoretischen Ebene, in dem er den Sachverhalt bestätigt. Auf struktureller Ebene herrscht ein grundsätzliches Machtgefälle zwischen Schüler und SHP, was diesen berechtigt, Strukturierungsversuche seitens des Schülers mit Machtdemonstration zu begegnen. Er handelt strategisch und geht nicht auf die Strukturierungsversuche des Schülers ein. Auf das Nachhaken des Schülers reagiert der SHP seinerseits mit einer expressiven Aussage, worauf sich Remo scheinbar auf die zu lösende Aufgabe einlässt, bevor er sich schon kurz darauf über seinen Stift zu ärgern beginnt:

Auszug 39: Transkript OS 3, 84-92

R Huereblöde Stift! Okay.
 SHP (4) Geht das noch ein bisschen salonfähiger?
 R Hm?
 SHP De huere blöd Stift.
 R Der blöde? Der blöde?
 SHP Stift.
 R Der blöde Stift. Ja, der läuft aus.
 SHP Ja, das stimmt. Das ist schade.
 R Das finde ich voll blöd.

Im obigen Auszug wird ein weiteres Spannungsfeld, in dem sich der SHP, befindet offenbar; die Normen der Institution und das Ringen um seine Position in der strukturellen Hierarchie. Die Pause ist als Desymbolisierung zu interpretieren, in welcher der SHP seinen inneren Konflikt zwischen dem Einfordern einer adäquaten Ausdrucksweise (soziale Norm der Gesellschaft, welche im Sinne einer Integrationsfunktion der Schule vermittelt werden muss) und seinem Anspruch die Situation selbst zu strukturieren, wie es in der herrschenden strukturellen Hierarchie, wo er als SHP eine Position über jener des Schülers einnimmt, sein sollte.

Die Interaktion wird durch eine Absprache der beiden SHPs unterbrochen, die darin mündet, dass sich die zweite SHP verabschiedet. Im folgenden kurzen Exkurs mit der zweiten SHP wird die Beziehung zwischen SHP und Remo auf entspannte Weise thematisiert und bestärkt.

Auszug 40: Transkript OS 3, 96-105

SHP2 Hast du zu tun bis um Viertel vor sechs? Um fünf habe ich eben keine Schüler und -
 SHP Nein, ist doch gut, geh doch. Ist doch kein Thema. Weißt du, ich genieße es. Ich genieße es, wenn ich den Remo noch ein wenig bei mir haben kann.
 SHP2 Ist gut.
 R Sie genießen das? Bin ich so ein -
 SHP2 Das ist schon~ Das ist ein Kompliment.
 SHP Du.
 R [unv.]
 SHP2 (4) Tschüss Remo, genieße den Herrn J. auch (schmunzelt).
 R Nein, das geht nicht (grinst). Okay.

In diesem kurzen Austausch äussert der SHP augenzwinkernd, dass er es genieße mit Remo noch ein wenig zu arbeiten. Auf Remos Nachfragen löst die zweite SHP seinen expressiven Geltungsanspruch ein. Dem Thema der hierarchischen Position ist auch die Tatsache geschuldet, dass sich der SHP nicht direkt an den Schüler wendet und statt dessen den indirekten Weg über eine Drittperson wählt um Remo seine Sympathie zu bekunden.

Remo wechselt nun von der expressiven auf die theoretische Ebene und bringt sein Stiftproblem dergestalt zur Sprache.

Auszug 41: Transkript OS 3, 105-108

R Ehm, ja, läuft immer noch aus, aber~ Sehen Sie, der läuft im Fall wie [unv.].
 SHP Remo. Wollen wir jetzt miteinander über deinen Stift diskutieren?
 R Nein. Ich will~ eh~

Der SHP problematisiert den nicht geäußerten Geltungsanspruch von Remo, in dem er nachfragt, ob der Stift zum Diskussionsinhalt erhoben werden soll. Zunächst reagiert Remo etwas irritiert, kann sich dann aber für längere Zeit ganz den schulischen Inhalten zuwenden.

Auszug 42: Transkript OS 3, 109-110

SHP Also-
 R h, a, d, e. (13) Oh, eben. (4) Das ist (4) rechtwinklig.

Die durch die zweite SHP initiierte Bestärkung (Auszug 40) kann dahingehend interpretiert werden, als dass sie Remo so viel Sicherheit vermittelt hat, dass er sich in der Folge auf die Geometrie, die für ihn mit sehr viel Unsicherheit verbunden ist, einlassen kann. Nachdem die bis anhin in der Latenz gehaltene Frage nach der Beziehung in der in Auszug 40 zitierten Szene Eingang in die Kommunikation gefunden hat, konnte eine Resymbolisierung stattfinden. Dabei war der Grad der Ironie, der in der Aussage - „Ich genieße es. Ich genieße es, wenn ich den Remo noch ein wenig bei mir haben kann“ – steckt, offensichtlich nicht so hoch, als dass die Wahrhaftigkeit der Aussage des SHP durch Remo angezweifelt worden ist. Zudem wurde der nicht geäußerte Geltungsanspruch

durch den SHP problematisiert – „Wollen wir jetzt miteinander über deinen Stift diskutieren?“ – und dem Diskurs zugeführt, was es Remo in der Folge ermöglichte, sich ohne weitere Ablenkungsversuche für längere Zeit auf den Schulstoff einzulassen.

Die Inhaltsanalyse der Sequenz legt Schlussfolgerungen zu zwei Aspekten nahe:

1. Im Sinne einer Übertragung nimmt sich der SHP das Recht, über Remos Zeit zu verfügen, da auch er in der Gestaltung seiner (Frei-)Zeit nicht frei ist und seine persönlichen Bedürfnisse zurückstellen muss. Insofern wirkt die Institution Schule einschränkend auf alle ihre Mitglieder.
2. Remo produziert aufgrund seiner Lernschwierigkeiten und seines abweichenden Verhaltens Spannung im System. Verschiedene Exponenten transferieren diese Spannung: Die KLP beispielsweise ‚delegiert‘ die Verantwortlichkeit für das Erledigen von Wochenplanaufgaben durch Remo an den SHP. Der SHP federt dadurch einerseits Spannung im System der KLP ab und mindert andererseits durch seine Unterstützung gleichzeitig auch Spannung im System des Schülers.

7.2.4 Sequenz OS 4

Die nachfolgende zusammenfassend dargestellte Interpretation baut auf dem dIAV und dessen ausführlicher Inhaltsanalyse auf. Für die Sequenz OS 4 sind diese nacheinander im Anhang ab Seite 177 zu finden.

Der dIAV OS 4 schliesst an die Sequenz OS 3 an. Thematisiert werden die Arbeiten des Lernplans und die Organisation der Hausaufgaben von Remo.

Auszug 43: Transkript OS 4, 171-187

SHP Das ist das - genau. Und darum ist es immer spitzwinklig, oder? Gut. Jetzt möchte ich grad noch schnell (2) da vorne reinschauen. (5) Das hake ich dir ab. Das passt auch. Das passt auch. Das war freiwillig. Die 4.1, wo ist das? Das müsste im Heft drin sein. Oder hast du es auf einem Blatt gelöst?

R Wieso, ist es denn nicht hier? (2) Aber ja, ich habe es ja gemacht.

SHP Ist in Ordnung.

R Das habe ich natürlich zweimal gemacht gehabt. (5) Sollen wir noch die Lektion noch in Bio-

SHP Also, der Herr S. hat gesagt, das will er haben. Ehm~, Leck, hast du Glück gehabt!

R Wieso?

SHP Hast du die Unterschrift auf dem Dossier? Hast du es dabei gehabt heute Morgen? (5) Dann kannst du auf die Knie gehen und dem Herrgott "Danke vielmals" sagen, dass ich es heute Morgen vergessen habe. Eh, und dann hast du es morgen dabei!

R Ja. Dann schreibe ich es gleich noch schnell rein.

SHP Ja.

R Hm, das habe ich vergessen, aber den Franz-Dings habe ich eingeschrieben.

SHP Das ist gut. Schreibe es einfach auf den Freitag.

R Mache ich. [schreibt ins Aufgabenheft] (18)

Der SHP steigt mit einem theoretischen Geltungsanspruch ein und verlangt Einsicht in die gemachten Arbeiten. Die Pause stellt eine Desymbolisierung dar. Das Wort ‚kontrollieren‘ fällt aus der Kommunikation heraus. Dies deutet auf eine ambivalente Auslegung seiner Rolle hin. Während er sich selber lieber als Lernbegleiter sähe, wird ihm durch die Institution die Rolle des Kontrollierenden auferlegt. Der SHP übernimmt die ihm zugeordnete Rolle und teilt Remo auf der illokutiven

Ebene mit, dass es in seiner Macht steht, ihn zu kontrollieren. Indem er darauf besteht, sämtliche Aufgaben vorgelegt zu bekommen, äussert er indirekt ein gewisses Misstrauen. Hierbei ist nicht eindeutig auszumachen, ob das Misstrauen sein persönliches oder dasjenige der Institution ist. Remo nimmt Bezug auf die illokutiv geäusserte Botschaft und versichert, dass er alle Arbeiten erledigt hat und vertrauenswürdig ist. Die Pause in der nachfolgenden Aussage von Remo drückt die Unsicherheit aus, ob sein Anspruch wirklich eingelöst wurde und der SHP nicht doch noch weiter nachhakt. Auf der Beziehungsebene verlangt Remo vom SHP, dass er sein Vertrauen beweist. Dadurch, dass der SHP nicht weiter nachfragt, wird das Vertrauen bestätigt und Remo kann das Thema verlassen und auf die theoretische Ebene wechseln.

Der SHP weist auf den im Auftrag der KLP zu behandelnden Stoff hin. Der Abbruch erfolgt, als dem SHP plötzlich ein eigenes Versäumnis einfällt. Die Worte „das will er [KLP] haben“ lösen beim SHP die Erinnerung daran aus, was die KLP von ihm selbst haben will: die allmorgendliche Einsicht in und Kontrolle von Remos Dossier, die er mit seiner Unterschrift quittieren muss. Sein Versäumnis deklariert er als Glück für den Schüler. Die Pause dient der Bearbeitung des inneren Konflikts zwischen vorbildlicher Lehrerhaltung und menschlicher Schwäche. Die übertriebene Wortwahl „du kannst dem lieben Gott danke vielmal sagen“ deutet auf ein Klischee. Auch er ist erleichtert, dass die KLP dies scheinbar nicht bemerkt hatte. Auf struktureller Ebene lässt dies den Schluss zu, dass KLPs in der institutionellen Hierarchie eine höhere Position als die SHPs einnehmen, sprich der SHP sich den Forderungen der KLP beugen muss. Dadurch wird das Machtgefälle zwischen Remo und dem SHP abgeflacht, was zu mehr Gleichwertigkeit in diesem Setting führt. Remo begibt sich darauf auf die theoretische Sachebene. Dies könnte als Versuch interpretiert werden, die hierarchischen Positionen wieder herzustellen (ich Schüler - Sie Lehrer).

Der SHP kommt zurück auf die von Remo angesprochene Biologiehausaufgabe (s. Auszug 43)

Auszug 44: Transkript OS 4, 188-190

SHP Okay. (6) Dann würde ich einfach noch~ ich lasse dich~ ich lasse dich wirklich früher gehen heute, aber ich würde jetzt noch ganz schnell in die Biologie reinschauen, was du schon hast. Ich hatte dir das heute Morgen gesagt -

Die Pause ist als Desymbolisierung zu verstehen und dient der Bearbeitung des inneren Konflikts zwischen seinem Rollenverständnis (gewissenhaft und ausdauernd mit Remo lernen und damit auch den Ansprüchen der KLP genügen) und den persönlichen Ansprüchen und Bedürfnissen (menschlich handeln und Remo nicht endlos lange dabehalten sowie vielleicht selbst etwas früher Feierabend zu haben). Auch die beiden Abbrüche weisen auf diesen Konflikt hin. Er resymbolisiert den Abbruch selbst und sagt im zweiten Anlauf „Ich lasse dich wirklich früher gehen heute“, was er jedoch sogleich durch das folgende „aber“ relativiert.

Auszug 45: Transkript OS 4, 191-199

R In Biologie? Aha, Geografie?
 SHP Die zehn Stämme, die ihr habt, die Tiere.
 R Ja. Das muss ich lernen. Das wird noch am Montag sein.
 SHP Das ist mir egal.

- R Wenn ich (räuspert sich) lerne~, weil wenn ich es übers Wochenende~ vergesse ich es eh schon, dann lerne ich eh nicht. Dann ist Wochenende.
- SHP (3) Ist grundsätzlich ein Argument, und dann wirst du aber in deinem Leben nicht~ ich glaube - Du wirst nicht können~ permanent ~zurückziehen-

Das Nacheinander-Nennen verschiedener Fächer ist klischiert und darf dahingehend interpretiert werden, dass sich Remo nicht besonders dafür interessiert. Remo versucht die Situation zu strukturieren indem er vorschlägt, das Lern-Thema auf Montag zu verschieben. Der SHP geht aber nicht auf Remos Vorschlag ein. Er beruft sich wieder auf die seiner Rolle innewohnenden Macht und übt Autorität aus. Remo insistiert. Er räuspert sich vernehmlich, bevor er das Wort ‚lernen‘ über die Lippen bringt. Dies könnte auf eine Schablone hindeuten und anzeigen, dass der Begriff ‚lernen‘ für ihn nicht mit persönlichen Erfahrungen gefüllt ist. Diese Tatsache könnte darin begründet sein, dass Remos Lernerfahrungen im Verlauf seiner Schulbiografie wiederholt enteignet wurden und Lernen ausschliesslich im schulischen Rahmen und unter Beachtung der geltenden Regeln und Normen erfolgen musste. Mit der Aussage „Dann ist Wochenende“ wehrt sich der Jugendliche gegen das Eindringen der Schule in sein Wochenende. Dies birgt den Anspruch, die Schule bzw. deren Exponenten hätten Remos Freizeit nicht zu tangieren. Im Sinne einer Übertragung begegnet Remo der Strukturierung seines Privatlebens durch die Institution Schule seinerseits mit Strukturierungsversuchen im momentanen schulischen Setting. So versucht er seine Ohnmacht zu überwinden bzw. zu kompensieren. Die Pause bevor der SHP antwortet lässt sich als Wiederaufscheinen des oben erwähnten Konflikts (Rollenverständnis - persönliche Ansprüche) deuten. Mit seiner Antwort legitimiert der SHP die schulischen Forderungen an Remo und zementiert die institutionellen Normen. Eine Resymbolisierung des Abbruchs könnte lauten: *Dann wirst du es in deinem Leben zu nichts bringen. Ich glaube, das ist es nicht, was du willst.* Dies kommt der Aussage gleich, dass schulischer Erfolg Voraussetzung dafür ist, es im Leben etwas zu bringen. Auf der illokutiven Ebene kann die Botschaft herausgelesen werden, dass der SHP als Erwachsener besser weiss, was gut für den Jugendlichen ist. Die Abbrüche können ergänzt werden im Sinne von: *Damit wirst du in deinem Leben nicht durchkommen. Du wirst nicht immer deine gesamte Freizeit nach deinen Wünschen gestalten und dich den an dich gestellten Anforderungen entziehen können.* Es geschieht eine Übertragung von der momentanen Situation auf das Leben bzw. auf Remos Zukunft. Im Sinne einer Gegenübertragung könnte gefragt werden, durch wen oder was sich der SHP selbst bestimmt fühlt. Damit nimmt der SHP Bezug auf das beschriebene wirksame Referenzschema und spricht Remos Versuche die Situation zu bestimmen, indirekt an. Remo kapituliert und lässt sich vorerst auf das Lernthema ein:

Auszug 46: Transkript OS 4, 200-210

- R Also da wären {die Lernziele.
- SHP Wenn du} das noch machst~ oder~ Bei den Lernzielen, wie lernst du das?
- R Ich lese es durch und schreibe es auf. So, das, was ich wissen muss.
- SHP Also du schreibst es als, als Text, oder wie machst du das?
- R Nein, ich schreibe es einfach auf.
- SHP (4) Wie schreibst du es auf?
- R Auf einem Zettel.
- SHP Ich will ~ Ich will dich nicht dumm~ für blöd verkaufen. Aber wenn du es auf einen Zettel drauf-

R schreibst, schreibst du es einfach, einfach als~ die Wörter ab? Oder was~ wie machst du das?
 R Nein, ich schreibe das auf, wo Lernziele, [unv.].

Dies kann so verstanden werden, dass Hinweis des SHP auf seine Lebenserfahrung für Remo glaubwürdig war *oder* dass er sich der strukturellen Macht beugt. Die Konsequenz, *wenn du das noch machst, kannst du gehen*, kommt dem SHP nicht über die Lippen. Stattdessen besinnt er sich auf seine SHP-Rolle und äussert mit der Frage nach den Lerntechniken, einen theoretischen Geltungsanspruch. Remos folgende Antworten sind als Schablonen, als Worte ohne Erfahrungsgehalt zu deuten. Erneut sendet der Jugendliche in dieser Phase des Gesprächs Signale aus, welche auf seine enteigneten Lernerfahrungen und der daraus resultierenden Schwierigkeiten, sich auf das schulische Lernen einzulassen, hindeuten. Der SHP nimmt Remos Verwirrung wahr. Als Reaktion darauf versucht er auf der Beziehungs- und Sachebene für Klärung zu sorgen. Das Thema *dumm hinstellen* ist für den SHP heikel, was die Abbrüche zeigen. Im Sinne einer Gegenübertragung könnte die Ausdrucksweise darauf hindeuten, dass sich der SHP selbst durch die Antworten von Remo für *blöd verkauft* vorkommt. Auf der Beziehungsebene teilt der SHP Remo mit, dass er nicht zu jenen gehört, die ihn für dumm halten. Möglicherweise ahnt der SHP, dass andere Exponenten der Institution Schule Remo dieses Gefühl vermitteln oder in der Vergangenheit vermittelt haben. Als Vertreters des Systems anerkennt er möglicherweise seine Mitverantwortung für die geschehenen Enteignungen.

In der Folge findet für kurze Zeit eine sachbezogene Lernsequenz bezüglich Lerntechniken statt. Im folgenden Auszug bringt der SHP, immer noch auf die Lerntechniken bezogen, das Stichwort des Spickzettels.

Auszug 47: Transkript OS 4, 253-276

SHP Und das wirst du mir aus dem Kopf zeichnen können. Also nicht nur mir, sondern das~ wenn du dich auf die Prüfung vorbereitest, machst du den Spick, von mir aus schreibst du es sogar so klein, dass er noch in die Hosentasche passt.
 R Dass ich ihn brauchen könnte? (grinst)
 SHP Genau. Und dann -
 R Darf ich ihn dann brauchen?
 SHP Haha. Und dann gibst du den Spick deiner Mami und die Mami kann dich abfragen. Und dann hast du die Lernziele. Dann hast du nämlich automatisch die Sachen da [tippt ihm an den Kopf] drin.
 R (schelmisch) Ich brauche ihn und sage dem Herrn S., wenn er mich fragt, warum ich spicke, sage ich ihm, Sie haben gesagt, ich dürfe.
 SHP Kannst du dich erinnern, was du mir~ War es gestern oder, nein, vorgestern gesagt hast? Was du~ Was deine Mami mit dem Herrn S. abgemacht hat?
 R Hmm (verneinend). Aha, doch. Wenn es jetzt wieder richtig geordnet~ doch am Schluss abgeben und ich weiß nicht, wie lange ich am Schluss da bin.
 SHP Kannst du dich erinnern, was du mir gesagt hast, was der Herr S. und deine Mami besprochen haben?
 R Ja, wenn ich jetzt frage, dann darf ich?
 SHP Genau, und das du nichts mehr schaffen musst. (2) Und kannst du dich erinnern, was ich gesagt habe?
 R Ja.
 SHP Ich habe gelacht.
 R Ja, haben Sie gelacht?
 SHP Hallo. Meinst du, wir sind blöd?

Remo strukturiert die Situation und bestimmt den Inhalt der Hausaufgabensequenz. Er geht nicht auf den theoretischen Geltungsanspruch des SHP ein, sondern nimmt den Begriff ‚Spick‘ auf. Auf der Beziehungsebene unterbreitet Remo dem SHP ein unmoralisches Angebot (vgl. Innovation nach Merton, Kap. 2.2.6, S. 23): Wir könnten gemeinsame Sache machen. Dann hätten wir die Ansprüche des Klassenlehrers erfüllt, wir hätten Feierabend und ich eine gute Note. Der SHP interpretiert dieses als humorvoll, aber nicht ernst gemeint und reagiert auf der normativen Ebene.

Mit der Drohung ihn bei der KLP zu verleumden signalisiert Remo, dass auch er Macht über den SHP hat. Remo scheint also die hierarchischen Positionen der Schule zu kennen. Er versucht so, die Situation über das angedeutete Ausüben von Macht zu strukturieren. Der SHP erinnert Remo an getroffene Abmachungen (normativer Geltungsanspruch). Dabei setzt der SHP zweimal an, um Remo an seine ‚Versprechen‘ zu erinnern. Das Wort ‚Versprechen‘ kommt jedoch nie über seine Lippen. Er vermeidet dadurch das Ansprechen der Beziehungsebene zwischen Remo und ihm sowie Remo und seiner Mutter und beruft sich auf die Sachebene (die getroffene Abmachung zwischen der Mutter und dem Klassenlehrer). Wahrscheinlich ist dem SHP auch bewusst, dass Remo das ‚Versprechen‘ nur auf Druck der Erwachsenen (Institution, Elternhaus) hin abgegeben hat. Der SHP bemerkt, dass ihm die Strukturierung der Situation zu entgleiten droht. Um seine Rolle zu sichern, bringt er weitere Vertreter des Systems (KLP, Mutter) ins Spiel. In der -in der Latenz gehaltenen- Frage nach dem Sinn des Lernens erhält der Spickzettel eine symbolische Bedeutung und steht, nach unserem Dafürhalten, sinnbildlich für schulische Inhalte im Allgemeinen. So vermittelt die Institution Schule Remo mit dem Hinweis auf den Spickzettel eine Lernstrategie, verwehrt ihm jedoch den selbstbestimmten Gebrauch derselben. Stattdessen beruft sie sich auf gesellschaftliche Normen und moralische Werte. In klischerter Form, die Metapher des Spickzettels benutzend, deutet Remo auf diesen Widerspruch hin. Er weist darauf hin, dass die Schule, indem sie bestimmt, wie er Lerninhalte in sein Leben integrieren darf und wie nicht, Enteignungserfahrungen produziert. Die dann folgenden Aussagen von Remo haben wir zuerst einmal so interpretiert, dass auch er seinerseits versucht, die geltenden Regeln zu seinen Gunsten auszureizen, in dem er alles Gesagte wortwörtlich nimmt und versucht, den SHP zu provozieren. Der SHP problematisiert den illokutiven Gehalt von Remos Aussagen und vermittelt ihm, dass er ernst genommen werden will.

Auszug 48: Transkript OS 4, 277-300

R Wieso?
 SHP Du hast genau das gehört, bei deiner Mami, was du hören wolltest. {Das habt ihr doch nicht -
 R Nachdem ich } die Hausaufgaben gemacht habe.
 SHP Genau. Und zu Hausaufgaben gehört einerseits die Hausaufgaben und gehört das Lernen. Das ist das, was ich nicht -
 R Nein! Lernen~ Sie haben gesagt, nach den Hausaufgaben. Weil -
 SHP Das ist das, was wir vertraglich gemacht haben, und dann haben wir das jetzt gemacht, du Clown.
 R Ja.
 SHP Also.
 R Nein, ich meine eben nicht~ sie haben mir eben gesagt, nachdem die Hausaufgaben gemacht habe o h n e Lernen, ausser wenn ich keine Hausaufgaben hätte, müsste ich ja {ganz [unv.] lernen.
 SHP Und der } Herr S. hat deiner Mami gesagt, der J. ist kein Unmensch, der wird dich nicht bei 30 Grad 20'000 Jahre da sitzen lassen.
 R Eben. Ja. Ich habe gedacht, das ist ohne Lernen. Das hat sie~ das hat sie mir nicht so gesagt.
 SHP Das habe ich gedacht. Du hörst das, wo du denkst, {[unv.]
 R Nein, das } hat sie mir nicht so gesagt! Das hat sie mir echt nicht gesagt!

SHP Ja richtig. Und das gleiche Spiel läuft da mit dem Ding.
 R Darf ich das [Arbeitsblatt] wegschmeissen?
 SHP Nein. Das gleiche Spiel läuft bei solchen Sachen da beim Lernen. Der Herr S. wird auch sagen: „Hm“.

Der SHP versucht Remo beizubringen, dass das selbständige Lernen ein Teil seiner Arbeit als Schüler ist und zur Hausaufgabenzeit dazu gehört. Der Jugendliche hingegen vertritt weiterhin vehement seinen Standpunkt. Remos Insistieren hat uns veranlasst, unsere Interpretation, Remos Verhalten im Auszug 48 als Provokation zu werten, zu überprüfen. Dabei hat sich uns eine neue Perspektive auf Remos Verhalten eröffnet: Für Remo könnten Hausaufgaben und Lernen zwei voneinander losgelöste Themen darstellen. Daraus liesse sich folgern, dass er Hausaufgaben nicht mit Aneignungsprozessen (Lernen) in Verbindung bringt, was die Vermutung nahelegt, dass Hausaufgaben für Remo mit Enteignungserfahrungen verbunden waren und es immer noch sind.

Der SHP interpretiert Remos Verhalten als Versuch die Situation zu strukturieren und als Machtspiel. Er lässt sich nicht provozieren und demonstriert seine Macht, in dem er antönt, dass er als SHP entscheidet, wann Remo nach Hause gehen darf. Darin versteckt sich die Drohung *Ich kann dich noch sehr lange hier behalten*. Das Sich-Berufen auf die KLP und Remos Mutter ist als struktureller Verstärker zu interpretieren, wodurch der Druck auf Remo erhöht wird. Durch die Erwähnung von KLP und Mutter legitimiert der SHP seinen Machtanspruch. Möglicherweise nimmt der SHP unbewusst wahr, dass er Gefahr läuft seine Macht auf eine rigide Art und Weise auszuüben. In der Folge versucht er seine menschliche Haltung durchschimmern zu lassen, jedoch teilt er Remo dies nicht direkt mit, sondern spricht von sich in der dritten Person: „Der J. ist kein Unmensch...“. Mit „Spiel“ spricht der SHP das abweichende Verhalten des Schülers (nicht auf Lernen einlassen) an. Mit dem Begriff ‚Spiel‘ gibt der SHP der Situation eine leichtere Note und zu einem Spiel gehören mehrere Teilnehmer. Folglich sieht sich der SHP ebenfalls als Teil dieses ‚Spiels‘. Auch diese Klischierung ist als Versuch zu werten, Spannung abzubauen.

Auszug 49: Transkript OS 4, 301-324

R Jetzt bin ich echt schon ein bisschen lang da. Ist schon eine halbe Stunde ~ all die Zeit vergeudet.
 SHP (4) Und davon hast du die ersten zehn Minuten überhaupt nicht konzentriert gearbeitet.
 R Doch.
 SHP Da, wo du immer Parallelogramm gesagt hast?
 R (lacht)
 SHP Genau.
 R (6) Adieu, Herr J..
 SHP Wieso lasse ich dich jetzt gehen? Was denkst du?
 R Weil ich die Aufgaben gemacht habe und ein bisschen geübt habe.
 SHP Das ist noch nichts. Das, was wir jetzt gemacht haben, das war noch nicht Lernen. Das ist nur schnell zum Sagen, wie du lernen kannst. Das war noch nicht {Lernen.
 R Adieu}, Herr J..
 SHP Wieso lasse ich dich gehen?
 R Weil ich mich nicht [unv.] habe, die Hausaufgaben gemacht habe, und weil so schönes Wetter ist.
 SHP (5) Ich nehme es dir ab, weil du auch schon blöd getan hast.
 R Hm. Was soll ich~ also wieder so blöd tun?
 SHP Nein. Aber man könnte das Spielchen schon ein bisschen durchziehen. Remo?
 R Adieu.
 SHP Ich wünsche dir viel Vergnügen.

Die Aussage von Remo „Jetzt bin ich echt schon ein bisschen lang da. Ist schon eine halbe Stunde~ all die Zeit vergeudet“ erachten wir als eigentliches Highlight. Es gelingt dem Jugendlichen endlich, die empfundene Sinnlosigkeit des Settings aus der Latenz zu holen und dem Diskurs zuzuführen. Indirekt spricht Remo damit nämlich die Frage nach dem Sinn des Lernens an. Die Pausen in der Antwort des SHP sind als Desymbolisierungen zu verstehen. Er wägt ab, ob und in wie weit er die von Remo angetönte Sinnfrage kritisch reflektieren darf. Erlaubt es der strukturelle Kontext, dass das schulische Setting und seine Inhalte auf ihre lebenspraktische Wirksamkeit hin offen angezweifelt werden dürfen? Die Reaktion des SHP zeigt, dass dies nicht möglich ist in diesem Kontext. Weshalb?

Wir stellen folgende Hypothese auf: In Anbetracht dessen, dass Remo sich oberflächlich an die Regeln und Normen hält und die eingeforderten Arbeiten erledigt, gehen wir nicht davon aus, dass der SHP der Sinnfrage aus Angst vor Macht- sprich Prestigeverlust ausweicht. Den Grund seines Verhaltens (Remo an seine Fehler erinnern) sehen wir vielmehr als ein Sich-Schützen, da Remo mit seiner Aussage das Rollenverständnis des SHPs und seine persönlichen Ansprüche an sich und seine Wirksamkeit über die Schule hinaus grundsätzlich in Frage stellt. Dieses Verhalten zeugt von einer starken Rollenidentifikation, wie sie durch Parin (vgl. Kap. 2.2.6, S. 24) beschrieben wurde. Nach Merton (vgl. Kap. 2.2.6, S. 23) verhält sich der SHP konform gegenüber der Schule mitsamt den ihr innewohnenden Widersprüchen und anomischen Spannungen. Dafür muss er weitere Enteignungserfahrungen von Remo in Kauf nehmen. Das Eingehen auf Remos Sinnfrage hätte zur Folge, dass die Legitimation der Schule und damit auch die seiner Rolle grundlegend in Frage gestellt werden müsste.

Remo strukturiert auch das Ende dieser Sequenz, indem er als erster „Adieu“ sagt. Der SHP lässt diesen Strukturierungsversuch zu und begründet dies durch Remos Erfüllen von der schulischen Norm des Anständig-Seins. *Wer anständig, also konform ist, wird belohnt.* Bevor der SHP Remo verabschiedet, zementiert er noch einmal die Machtverhältnisse: *Du hast eine gewisse Macht. Ich habe mehr Macht. Wenn es darauf ankommt, bin ich am längeren Hebel. Aber ich spiele meine Macht nicht übermäßig aus.* Dass der SHP den Jugendlichen den Zeitpunkt der Verabschiedung bestimmen lässt, kann als kleines Zugeständnis an Remo gewertet werden. Der SHP anerkennt Remos Entscheid, dass ihm diese Hausaufgabenstunde nichts bringt. Weil der SHP das im Grundsatz nicht zulassen darf (s. o.), und dennoch Remos Botschaft mindestens ansatzweise verstanden haben könnte, ist dieser Kompromiss wohl das, was in dieser Situation möglich ist. Zusammengefasst könnte man sagen, dass wenn Aneignung aus den beschriebenen Gründen nicht möglich ist, wenigstens der Versuch, die Enteignungsprozesse etwas zu reduzieren, unternommen wird.

7.3 Zusammenfassende Erkenntnisse

Die aus den Analysen gewonnenen Daten, werden nun, wie es Vogel fordert, systematisch in Bezug zur Struktur gelesen und es werden für beide Untersuchungssettings zusammenfassende Erkenntnisse formuliert.

Mit dem Begriff Institution ist vielmehr unterstellt, dass deren Verhalten [das der Individuen, Anm. d. Verf.] nicht als individuelles verstanden werden kann, sondern als Ausdruck einer sozialen Figuration, die selber erst als Ergebnis der Analyse erscheint. Wenn wir von einer Sinnhaftigkeit des Materials ausgehen, so sind die einzelnen Akteure sowohl untereinander wie auch gegen aussen hin als in interdependenten Beziehungen stehend zu begreifen. Das Material ist folglich nicht als eine Sammlung einzelner Interaktionen zu betrachten, sondern als Niederschlag einer sozialen Figuration. (Vogel, 2006, S. 69)

Die nun folgenden Ausführungen sind genau in diesem Sinne entstanden. Es wurde versucht, alle Inhaltsanalysen eines Settings aus einer übergeordneten Perspektive zu betrachten und daraus Erkenntnisse zu formulieren die wir aufgrund ihres durchscheinenden und wiederkehrenden Charakters als grundlegend erachten.

In den folgenden Ausführungen wird in einzelnen Aussagen die Ich-Form verwendet. Dies geschieht bewusst und immer dann, wenn damit Erfahrungen der jeweiligen Forschenden in ihrem gewählten Setting beschrieben werden.

7.3.1 Primarschule

Nachfolgend werden die zentralen Aspekte aus den Inhaltsanalysen erläutert und in Bezug auf die Struktur diskutiert. Die ersten Ausführungen beziehen sich auf die Thematik der Ambivalenz, welche als zentraler Aspekt erachtet wird, da sie ihren Niederschlag in sämtlichen Forschungserkenntnissen dieser Fallstudie findet. In der Folge werden unter den Stichworten *Undurchsichtigkeit* und *Prästabile Harmonie* weitere Erkenntnisse ausgeführt.

Ambivalenz

Auf meine Anfrage bezüglich der Teilnahme an diesem Forschungsprojekt zeigten sich Schulleiterin, KLP und SHP sehr offen. Die detaillierteren Abklärungen anlässlich des ersten Besuches im Vorfeld der Untersuchung haben gezeigt, dass, der grundsätzlichen Offenheit dem Forschungsprojekt gegenüber zum Trotz, leise Zweifel und Bedenken seitens der Schulleitung und der KLP geäußert wurden. Sie plädierten dafür, die Aufnahmen im separativen Setting vorzunehmen und auf Untersuchungen in der ganzen Klasse zu verzichten. Die Aussage der KLP „...dann haben wir ja nichts damit zu tun, dann ist es wie eine saubere Sache“ wird dahingehend interpretiert, als dass die ISS-SuS, welche administrativ der HPS zugehörig sind, auch als SuS wahrgenommen werden, für welche die KLP wenig(er) verantwortlich ist.

In den Pausen erkundigten sich die Lehrpersonen rege nach dem Forschungsprojekt. Das Team zeigte viel Interesse und mir schien, als sollte der Eindruck eines offenen, innovativen Teams vermittelt werden. In aller Offenheit schwang jedoch gleichzeitig immer auch etwas Einschränkendes mit, als ob ein gewisses Mass an Distanz gewahrt werden müsste.

Die SHP verfügt über ein hohes Prestige bei den Eltern. Dies wird durch eine Bemerkung einer Mutter auf dem Informationsschreiben schön illustriert: „Wenn Sie [SHP, Anm. d. Verf.] das gut finden, sind wir selbstverständlich einverstanden“. Auch im Team wird ihr hohes Ansehen zugestanden

(vgl. Kap. 5.3.1, S. 56). Dies eröffnet ihr einen gewissen Handlungsspielraum mit entsprechenden Freiheiten (beispielsweise in der flexiblen zeitlichen Gestaltung ihres Pensums). Dagegen fehlt es ihr an selbstverständlich scheinenden Elementen von Infrastruktur: So arbeitet sie im separativen Setting in der ehemaligen Abwartwohnung am Küchentisch mit Eckbank. Ihr Material bringt sie in einer Tasche mit und nimmt es wieder nach Hause, da ihr kein Schrank für dessen Aufbewahrung zur Verfügung steht. Im Schulhaus besuchen SuS aus zwei Schulgemeinden den Unterricht. Daher erscheint es als Unterrichtsort auf zwei Homepages. Die SHP ist auf der Homepage der einen Schulgemeinde nicht erwähnt, auf der anderen wird sie als ‚Fachkraft IS‘ bezeichnet. Dort wird ihre private Email-Adresse veröffentlicht, während alle andern Lehrpersonen über einen Schul-Account verfügen. Die Bezeichnung ‚Schulische Heilpädagogin‘ bzw. ‚Schulische Heilpädagogik‘ findet sich auf keiner der beiden Internetseiten. Auch auf der Internetseite der HPS, welcher die SHP administrativ unterstellt ist, fehlt ihr Name.

Dieser erste Eindruck von Ambivalenz hat sich bei den weiteren Besuchen, wie auch bei der Inhaltsanalyse der dIAV bestätigt und wird daher als übergeordnetes Merkmal auch der nun folgenden Erkenntnisse angesehen.

Undurchsichtigkeit

Die Organisationsstrukturen der besuchten Schule sind für Aussenstehende nur schwer durchschaubar. Gemäss des Modells ISS ist die Position der SHP formal jener der KLP gleichgestellt. Jedoch gehören SHP und KLP zwei verschiedenen Organisationsstrukturen (Primarschule und HPS) an, welche sich im Bereich ISS-SuS überschneiden. Als entscheidender Faktor für die Undurchsichtigkeit wird die Tatsache erachtet, dass sowohl die SHP als auch die ISS-Kinder administrativ der HPS zugeteilt sind, jedoch der Unterricht im organisatorischen Rahmen der Primarschule stattfindet. Somit birgt das Modell ISS ein hohes Konfliktpotential. Für die SHP entsteht ein Rollenkonflikt. Einerseits weiss die SHP darum, wie eine angemessene Förderung für ISS-SuS aussieht. Andererseits sieht sie sich mit den Ansprüchen der KLP und der Schule konfrontiert, welche Konformität der ISS-SuS - sowohl im Verhalten als auch in Bezug auf den Lernstoff - fordert. Folglich steht die SHP im Widerspruch zwischen der Individualisierung und der Sicherung der Einheit der Klasse. Auch Formen und Ausgestaltung von Kooperation erscheinen undurchsichtig, gegenseitige Erwartungen werden nicht formuliert und geklärt. Dadurch, dass das Wirkungsfeld der SHP stark eingeschränkt ist (nur auf ISS-Kinder ausgerichtet) findet ihr heilpädagogisches Fachwissen auf anderen Ebenen (Schulentwicklung, Teamkultur, Unterrichtsgestaltung in der Klasse) wenig Eingang in die Primarschule. Unseres Erachtens führte die notwendige Klärung der erwähnten Unklarheiten und eine Optimierung der Rahmenbedingungen dazu, dass die Legitimation des Modells ISS in Frage gestellt werden würde. Dieser Unsicherheit begegnen die Beteiligten mit der Schaffung und der Erhaltung fester Strukturen und Rituale auf einer oberflächlichen Ebene in ihrem Alltag. Dazu gehört beispielsweise die Sitzordnung im Teamzimmer.

Prästabile Harmonie

Die Analyse der dIAV hat gezeigt, dass in den Interaktionen wenige Konflikte gewagt werden und Schwierigkeiten nur selten thematisiert werden (dürfen) und somit in der Latenz verbleiben. Dies führt zu Übereinkünften auf klischerter Ebene, welche Ausdruck einer prästabilen Harmonie sind. Im Klassenverband zeigten sich die zwei ISS-SuS als auffallend zurückhaltend und still, so dass sie in der Gruppe kaum wahrnehmbar waren. Diese Beobachtung zeigte ein komplett von der Situation im separativen Setting abweichendes Bild der beiden Kinder. Auch dieses konforme SuS-Verhalten, welches wir mit Enteignungsprozessen in Zusammenhang bringen, ist als Beitrag zu einer klischierten Form von Harmonie zu werten. Weil das Forschungsprojekt eine potentielle Gefahr für diese fragile Harmonie darstellt, wird es räumlich wie auch strukturell (der HPS unterstellt) ausgelagert.

Diese prästabile Harmonie baut auf institutionell exkommunizierten Gehalten auf und dient der Erhaltung und Stabilisierung der sozialen Ordnung. Folglich werden „Prozesse der gesellschaftlichen Unbewusstmachung“ (Vogel, 2008) gestärkt. Dieses fragile Gleichgewicht, ist durch alles, was zu Konflikten oder Veränderungen führen kann, steten Bedrohungen ausgesetzt. Entsprechend sind diese Themen mit vielen Ängsten aller Beteiligten besetzt. Diese Abwehr potentieller Konflikte schwächt die soziale Dynamik ab und wirkt sich unseres Erachtens hemmend auf Innovation, Entwicklung und Aneignungsprozesse aus.

7.3.2 Oberstufe

Nachfolgend werden die zentralen Aspekte aus den Inhaltsanalysen erläutert und in Bezug auf die Struktur diskutiert. Sie werden unter den Stichworten *offene Türen*, *Förderzentrum als Dienstleistung* und *Narrenfreiheit des SHP* ausgeführt.

Offene Türen als Ausdruck institutioneller Sicherheit

Der erste Eindruck der Oberstufe ist das Bild offener Türen. Dies zeigte sich bereits im Feldzugang und wurde später durch die offenen Schulzimmertüren im ganzen Schulhaus bestätigt. Der SHP erklärte sich auf die Anfrage spontan zur Teilnahme am Forschungsprojekt bereit. Vor dem ersten Besuch erhielt ich eine genaue Beschreibung, wo das Förderzimmer zu finden sei und der SHP kam mir bereits auf dem Pausenplatz entgegen. Er wollte sich versichern, dass ich ihn fände. Die Signale der Oberstufenschule an mich waren: *Wir sind offen. Du bist willkommen. Wir haben nichts zu verbergen*. Diese Signale werden dahingehend interpretiert, als dass das System eine grundlegende Offenheit nach Aussen zeigt, was wir als Zeichen gesunden Selbstvertrauens und struktureller Stabilität deuten. Den Infobrief der Forscherinnen wollte der SHP an die Schulleitung und an die Eltern weiterleiten. Als wir den ersten Besuch vereinbarten, bemerkte er beiläufig, dass er den Brief nicht an die Eltern verteilt hätte, nachdem der Schulleiter gesagt hätte, das sei nicht nötig. Die Teilnahme am Forschungsprojekt sei in Ordnung, er wüsste ja Bescheid. Dieses Verhalten weist einerseits auf eine hohe Akzeptanz des SHP bei der Schulleitung hin, andererseits zeigt es, dass der Schulleiter von einem hohen Mass an Vertrauen seitens der Eltern in diese Schule ausgeht bzw.

ausgehen darf. Wir schliessen daraus, dass die Institution Schule in diesem Ort ein hohes Ansehen genießt und über einen breiten Handlungsspielraum verfügt.

Förderzentrum als Dienstleistung

Im Flyer wird das Förderzentrum wie in Kapitel 5.2.2, S. 54 beschrieben, als Dienstleistung dargestellt. Diese Bezeichnung deckt sich mit den Beobachtungen während der Besuche. Der SHP wurde tatsächlich in der Rolle des Dienstleisters erlebt: Er übernahm die Organisation eines schulhausübergreifenden Nachmittags, er sprang für den Englischlehrer spontan ein, er zeichnete sich für die Verhaltenszielkontrolle von SuS verantwortlich und er übernahm den Dienst der Kollegin (Präsenzzeit). Daraus lässt sich ableiten, dass der SHP funktional in der Hierarchie unter den KLP steht. Informell haben diese die Macht, Aufgaben an ihn zu delegieren. Formell lässt sich die Frage nach der Hierarchie weder aufgrund der Besuche im Oberstufenzentrum noch nach dem Studium der Homepage beantworten. So wird das Förderzentrum bereits auf der Startseite erwähnt und unter einem entsprechenden Link ausführlich beschrieben. Der SHP hingegen erscheint in der Aufzählung nach den KLP, welche als ‚Team‘ bezeichnet werden, in der Rubrik ‚weitere Lehrpersonen‘ zusammen mit Fachlehrpersonen für Musik und Hauswirtschaft.

Das Förderzentrum wird auch als Dienstleistung für die SuS dargestellt. Ins Förderzentrum kommen vor allem SuS, die sowohl über ein niedriges Prestige als auch über wenig Handlungsspielraum verfügen, und somit jene, die mit dem Begriff ‚Strukturverlierer‘ mitgemeint sind. Durch Einzelförderung der SuS und Vermittlung zwischen SuS und KLP leistet der SHP einen Beitrag zur Reduktion anomischer Spannungen im System der SuS. Auch auf struktureller Ebene federt der SHP bestehende Spannungen ab (z.B. KLP-SuS, KLP-Eltern, Eltern-Schule) und darf daher als Dienstleister des gesamten Systems bezeichnet werden. Wir führen dies zurück auf sein Rollenverständnis, d.h. auf seine Flexibilität in seiner Rolle und auf seine Fähigkeit zur Anpassung. Diesen Dienstleistungen attestieren wir eine spannungsreduzierende Wirkung auf das Gesamtsystem.

‚Narrenfreiheit‘ des SHP als spannungsreduzierendes Element

Der SHP genießt als ‚Heiler‘ eine Art ‚Narrenfreiheit‘. Im Teamzimmer habe ich einen Spass mit dem SHP gemacht, worauf der Schulleiter spasseshalber zu mir sagte: „Du wärst auch die erste Heilerin, die ich ernst nehmen würde.“ Im Team genießt der SHP dennoch ein hohes Ansehen. Dies könnte mit seiner Dienstleistungsbereitschaft zusammenhängen, führen wir jedoch auch auf seine Fachlichkeit zurück. Durch eine optimale Nutzung seines Handlungswissens kann der SHP seinen Handlungsspielraum erweitern und strukturell fehlende Macht teilweise ausgleichen. Fürs Team und auch für Eltern dürfte seine Fähigkeit, SuS mit abweichendem Verhalten so zu begleiten, dass sie für das System tragbar bleiben, entscheidend sein. Dass der SHP über ein hohes Fachwissen und ein hohes Prestige verfügt und gleichzeitig formell im Dienste der KLP steht, stellt in dieser Kombination grundsätzlich eine illegitime, potentielle Gefährdung der sozialen Ordnung dar (vgl. Kap. 2.2.6, S. 22). Dadurch wird Spannung im hierarchischen System produziert. Dass wir dennoch von einer Stabilität im System ausgehen, legt den Schluss nahe, dass die durch den SHP produzier-

te Spannung signifikant geringer sein muss als sein spannungsreduzierender Einfluss auf das System. Die systementlastende Wirkung schreiben wir hauptsächlich zwei Aspekten zu:

- Arbeit mit SuS mit abweichenden, und daher das System belastenden, Verhaltensweisen
- Übernahme der ‚Hofnarr‘-Rolle

Als SHP ist er den Verhaltensnormen der Lehrpersonenrolle weniger stark verpflichtet. Er darf daher mehr Verständnis und mehr Toleranz gegenüber Abweichungen von der Norm im Allgemeinen zeigen. Ein Indikator dafür war beispielsweise die Englischlektion, welche der SHP ohne Vorbereitung für seinen Kollegen spontan übernommen hat. Trotz seiner fachlichen Unzulänglichkeiten und der damit einhergehenden allgemeinen Erheiterung in der Stunde wurde seine Autorität von den Jugendlichen anerkannt. Der Begriff Narrenfreiheit impliziert nämlich auch, dass mit der Übernahme der ‚Hofnarr-Rolle‘ ein Zugewinn an Freiheit, die wir in diesem Fall mit Handlungsspielraum (Macht) gleichsetzen, einhergeht. Somit darf diese Rollenübernahme als Bewältigungsstrategie des SHP zur Spannungsreduktion im eigenen Subsystem angesehen werden.

7.4 Schlussfolgerungen aus den Erkenntnissen

Aus den vorangehend zusammengefassten Erkenntnissen lassen sich Schlussfolgerungen ableiten. Die präsentierten Schlussfolgerungen werden durch die Erkenntnisse aus beiden Fallstudien gestützt und haben daher übergeordneten Charakter. Bedeutsame Aspekte werden nun, unserer Fragestellung entsprechend, unter der Perspektive von Aneignungs- und Enteignungsprozessen, diskutiert.

Umgang mit anomischer Spannung

Bei beiden integrativen Modellen sehen sich die SHP in überdurchschnittlichem Mass mit den anomischen Spannungen konfrontiert. Beide SHP federn transferierte Spannung ab, indem sie diese teilweise auf sich bzw. deren Bearbeitung in ihre Verantwortung nehmen. Diese Spannungsübernahme kann dazu führen, dass während der Fördersequenzen auf inhaltlicher Ebene teilweise grosse Kompromisse eingegangen werden und die SHP nach unserem Dafürhalten wider ihr heilpädagogisches, förderdiagnostisches und didaktisches Wissen agierten. Die SHP dienten dabei der Erfüllung der von Barth erwähnten Indikatoren wirksamer schulischer Heilpädagogik: dem Erreichen eines gewissen Minimalniveaus und der Reduktion der Gesamtvarianz der Schulleistungen der SuS (vgl. Barth, 2013c). Durch eine Reduktion der Gesamtspannung kann Kapazität frei werden für Aneignungsprozesse. Grundsätzlich bedeutet weniger anomische Grundspannung in einer Schule mehr Möglichkeiten für Aneignungsprozesse. Wo Aneignungsprozesse systembedingt unmöglich sind, versuchen die SHP durch Eingehen von Kompromissen den Grad von Enteignungsprozessen so gering als möglich zu halten.

In beiden integrativen Schulmodellen wurden die SHP als informell im Dienste der KLP stehend wahrgenommen. Ihre Arbeit ermöglicht es, dass die Integration für alle Beteiligten tragbar ist. Da-

mit kommt beiden untersuchten SHP eine systemstabilisierende Wirkung zu. Während wir beim Setting der Oberstufe die Stabilisierung des Systems als stärkend, Sicherheit vermittelnd und dadurch als förderlich für den Schulbetrieb wahrgenommen haben, betrachten wir diese im Primarschulsetting kritischer. Unsere Vorbehalte machen wir daran fest, dass durch die Stabilisierung des Systems Konflikte vermieden, Unklarheiten zementiert und offene Fragen der Kooperation nicht geklärt werden.

Ausgestaltung der SHP-Rolle

Beide SHP scheinen häufig Rollenkonflikten ausgesetzt zu sein. Dabei stehen ihr fachliches Wissen und ihre persönliche Überzeugung nicht selten im Widerspruch zu dem, was unter den strukturellen Gegebenheiten möglich ist (s.o.).

Hinsichtlich Rollenverständnis und –identifikation stellten wir Unterschiede zwischen den beiden besuchten SHP fest. Auf der Oberstufe schien uns der SHP zufrieden mit seiner Arbeitssituation. Wir führen dies darauf zurück, dass die ihm durch die Organisationsstruktur einerseits und durch die beteiligten Personen andererseits zugeordnete Rolle in hohem Mass mit seinem eigenen Rollenverständnis übereinstimmt, was ihm eine hohe Identifikation seiner Rolle nach Parin ermöglicht (vgl. Kap. 2.2.6, S. 24). Seine Dienstleistungsbereitschaft interpretieren wir als Strategie zur Erweiterung seines Handlungsspielraums, was dem von Barth nach Merton beschriebenen Typus 2 Innovation entspricht (vgl. Barth, 2013c, S. 45 und Kap. 2.2.6, S. 23). Die SHP der Primarschule würden wir als pragmatisch in ihrem Rollenverständnis bezeichnen. Wir interpretieren ihre Arbeitssituation als stark geprägt durch strukturelle Vorgaben, welche zu zahlreichen ungeklärten Fragen und nicht definierten gegenseitigen Erwartungen führen. Die SHP reagiert darauf mit konformem Verhalten, was mit einer geringeren Rollenidentifikation einhergeht. Wir beobachteten aber auch Anzeichen, die wir eher dem Typus 3 Ritualismus zuordnen (vgl. ebd.).

In der Arbeit mit den SuS stellten wir bei beiden SHP ein beachtliches Verhaltensrepertoire fest. Die Flexibilität, mit der sie ihre Rolle leben, ermöglicht einen toleranten und konstruktiven Umgang mit abweichenden Lern- und Verhaltensweisen von SuS, was wir als förderlichen Faktor für Aneignungsprozesse interpretieren. Wir sprechen hier von einer vielfältigen Rollenperformanz (vgl. Kap. 2.2.6, S. 25). Als Beispiel führen wir hier den SHP der Oberstufe auf, der während der Theatersequenz diesbezüglich hohe Anpassungsleistungen erbracht hat (vgl. Kap.7.2.1, S. 83). Wir gehen davon aus, dass ein hohes Mass an Selbstsicherheit erforderlich ist, um die eigene Rolle derart flexibel gestalten zu können.

Persönliche Kompetenzen

Beide SHP verfügen über langjährige Erfahrung und sind versiert im Umgang mit einem breiten Spektrum an Lern- und Verhaltensweisen von SuS. Dies verleiht ihnen eine hohe heilpädagogische Handlungskompetenz. In Anlehnung an Barth (2013a) führen wir das hohe Ansehen beider SHP in ihren Teams auf diese Handlungskompetenz zurück (vgl. Kap. 2.2.6, S. 22). Wir sind weiter zur Überzeugung gelangt, dass die Sicherheit, welche beide SHP ausstrahlen, zum einen auf deren Wissen,

Kompetenz und Ansehen zurückzuführen und zum andern mit einer hohen Selbstwirksamkeitsüberzeugung eng gekoppelt ist. In Anlehnung an Lorenzer (vgl. Kap. 2.3.3, S. 32) gehen wir davon aus, dass beide SHP - im Sinne von Übertragung und Gegenübertragung – ihrem Umfeld Sicherheit vermitteln können. Diese Vermutung wird beispielsweise gestützt durch das Verhalten der integrierten Primarschulkindern, welche im Klassenverband sehr zurückhaltend waren und in den Förderlektionen geradezu aufblühten.

7.5 Beantwortung der Fragestellung

Die gewonnenen Erkenntnisse und deren theoriegestützte Reflexion führen zur Beantwortung der drei in Kapitel 3 aufgestellten Unterfragen. Daraus resultiert die Antwort auf die Forscherfrage und der Zusammenhang zu dem im Titel angesprochenen Gipfeltreffen wird offenbart(h).

Welche Aspekte in der Interaktion zwischen SuS und SHP sind als förderlich in Bezug auf Aneignungsprozesse einzustufen?

Aus den Erkenntnissen der empirischen Studie kristallisieren sich drei zentrale, der Interaktion förderliche, Aspekte heraus: Rolle, Haltung, Sicherheit. Die flexible Auffassung und Ausgestaltung der SHP-Rolle ermöglicht es, auf unterschiedliche Bedürfnisse von verschiedenen Exponenten des Systems einzugehen und mit ihnen in unterschiedlichen Formen zu kooperieren. Durch das Wissen um die Heterogenität und die Flexibilität wird ‚Normalität‘ weiter gefasst. Tausch (2000) beschreibt vier nachweislich förderliche personenzentrierte Haltungen von Lehrkräften, welche die Entwicklung der Kinder positiv beeinflussen: 1) Achtung-positive Zuwendung 2) Einführendes nicht-bewertendes Verstehen der Erlebniswelt des Kindes 3) Aufrichtigkeit-Echtheit 4) Nicht-dirigierende förderliche Aktivität. Dies hilft, Enteignungsprozesse zu verhindern oder mindestens zu mindern. Die hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung und die Erfahrung ermöglichen den SHP den souveränen und gelassenen Umgang mit abweichenden Lern- und Verhaltensweisen. Sicherheit überträgt sich auf das jeweilige Umfeld, wirkt angstmindernd und somit lernfördernd.

Welcher Umgang mit anomischen Spannungen lässt sich beobachten?

Beide SHP stehen im Brennpunkt systembedingter anomischer Spannungen. Der Spannungstransfer von einem Subsystem in das jeweils hierarchisch tiefer liegende bewirkt, dass SuS mit Förderbedarf besonders hohen anomischen Spannungen ausgesetzt sind. Da sie nicht in der Lage sind, dies zu abstrahieren und in der Folge auf sich selbst beziehen, richten sie die Spannungen gegen sich selbst (vgl. Graf & Graf, 2008). An dieser Stelle kommen die SHP ins Spiel. Die SHP bieten Unterstützung bei der Bearbeitung dieser Spannung, indem sie beispielsweise Ziele anpassen und individuelle Mittel zur Zielerreichung anbieten. Gute SHP unterstützen auch die anderen Subsysteme (KLP, Eltern) in der Bewältigung ihrer anomischen Spannungen, wenn auch nicht in gleichem Ausmass, wie sie dies bei SuS tun. Die Fähigkeit hohe Spannungen auszuhalten und die Kompetenz

im Umgang damit erachten wir daher als Voraussetzungen für wirkungsvolle schulische Heilpädagogik.

Welche kontextuellen Bedingungen wirken sich förderlich bzw. hemmend auf Aneignungsprozesse aus?

Aus unseren empirischen Untersuchungen gehen namentlich zwei hemmende Kontextfaktoren hervor. Es sind dies Unklarheiten bezüglich struktureller Fragen (z.B. Anstellungsmodalitäten, Zuständigkeiten im integrativen Modell) und das Zuwiderlaufen der formellen und der informellen Hierarchie (z.B. SHP als kompetenteste Lehrperson mit wenig Handlungsspielraum). Es fanden sich in den Interaktionen zwischen SuS und SHP keine Hinweise darauf, dass begrenzte Ressourcen (z.B. Infrastruktur, Finanzen), wie wir sie feststellen konnten, sich hemmend auf Aneignungsprozesse auswirken. Daher bleibt auch die Frage offen, ob sich ein Mehr an Ressourcen förderlich auf Aneignungsprozesse auswirken würde. Dagegen lassen sich mit Kooperation (z.B. Teamteaching, Jobsharing OS), Handlungsspielraum der Beteiligten in strukturellen Belangen (z.B. aktive Mitentwicklung Förderzentrum) und geklärten Zuständigkeiten drei förderliche Kontextfaktoren in Bezug auf Aneignungsprozesse eruieren.

Nach Beantwortung der drei Unterfragen schliesst sich mit dem Eingehen auf die Forschungsfrage, die zu Beginn unserer Masterarbeit stand, nun der Kreis.

Warum können einige SHPs einfach mit allen?

Gestützt auf die Erkenntnisse unserer beiden Fallstudien, zeichnen folgende Fähigkeiten ‚gute‘ SHP aus:

- umfangreiches Fachwissen
- breite Handlungskompetenz
- variantenreiche Rollenperformanz
- zielführende Bewältigungsstrategien im Umgang mit anomischen Spannungen

Allen beschriebenen Aspekten liegt in hohem Masse heilpädagogisches Fachwissen zu Grunde. Dieses darf daher zu Recht als zentrale Gelingensbedingung für Integration angesehen werden und wir erachten es als Basis für Aneignungsprozesse von SuS mit heilpädagogischem Förderbedarf. Bei der Reflexion unserer Erkenntnisse und insbesondere beim Verfassen des Abschnitts über die Ausgestaltung der SHP-Rolle wurde uns klar, dass so genannt ‚gute SHP‘ aber nicht allein auf

fachliche Kompetenzen reduziert werden dürfen. Die beiden untersuchten Fallstudien zeigten uns SHP-Persönlichkeiten, welche neben ihrer Fachlichkeit über Kompetenzen und persönliche Eigenschaften verfügen, welche wir als untrennbar mit ihrem Ruf als ‚gute SHP‘ und ihrem souveränen, natürlichen Autorität ausstrahlenden Auftreten verbunden ansehen. Dazu gehören:

- weit gefasster Normalitätsbegriff
- gesunde Selbstsicherheit
- hohe Präsenz

7.6 Reflexion des Forschungsprozesses

Unser Forschungsprozess war dahingehend ein Spezieller, als dass Theorie und Methode eng miteinander verknüpft sind. Diese enge Verknüpfung bringt mit sich, dass ein solides theoretisches Basiswissen Voraussetzung für die Anwendung der Methode als Instrument der empirischen Forschung ist. Entsprechend haben wir der Erarbeitung der Theorie und unserer persönlichen Auseinandersetzung damit einen hohen Stellenwert beigemessen. Die Erkenntnisse haben gezeigt, dass der Einsatz der Theorie als Methode sinnvoll ist und dass die Untersuchungsergebnisse die erarbeiteten theoretischen Grundlagen stützen, wodurch der Forschungskreis geschlossen wird.

Die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik hat in unserem Alltag ihren Niederschlag gefunden. Sowohl im privaten wie auch im beruflichen Umfeld haben wir begonnen, unseren Blick für das Interaktionsgeschehen zu schärfen und unser Bewusstsein für die latenten Gehalte darin weiter zu entwickeln. Dass Interaktionen stets auch in Bezug auf den Kontext gesehen werden müssen, hat sich in unserem Denken verfestigt. Das Verinnerlichen der Theorie erlaubte uns einen selbstbestimmten und flexiblen Umgang mit dem neuerworbenen Wissen. Dies war bei der inhaltsanalytischen Arbeit von Vorteil, weil dadurch gleichzeitig mehrere Gedankenstränge verfolgt, diskutiert und analysiert werden konnten. Diese Ausführungen geben Einblick in den grossen persönlichen Wissenszuwachs.

Das Arbeiten zu zweit hat sich sehr bewährt, da die verschiedenen Perspektiven, die ressourcenorientierte Arbeitsteilung und der gegenseitige Rückhalt Arbeits- und Lebensqualität während der intensiven Masterarbeitszeit massgeblich verbessert haben.

7.7 Ausblick

Es war uns im gegebenen Rahmen möglich, interessante und für unsere Zukunft als SHP relevante Erkenntnisse zu generieren. Diese empirische Forschungsarbeit in einem kleinen Rahmen hat unseren Blick geschärft und uns die Sicht auf weitere spannende Forschungsfragen erlaubt. Daher sollen nun mögliche weiterführende Forschungsinteressen erläutert werden.

Wie gezeigt wurde, werden SHP in ihrer täglichen Arbeit selbst mit hohen anomischen Spannungen konfrontiert und sie arbeiten mit SuS, welche hohe anomische Spannungen aushalten und bearbeiten müssen. Es wäre interessant, beispielsweise im Rahmen einer Masterarbeit, zu untersuchen

chen, welche Bewältigungsstrategien SHP und SuS bevorzugt einsetzen. Es stellt sich die Frage, ob diese Bewältigungsstrategien an bestimmte strukturelle Merkmale gebunden oder ob Persönlichkeitsmerkmale dafür entscheidender sind.

Unsere Forschung hat gezeigt, dass SHP massgeblich an der Reduktion der Gesamtspannung im System beteiligt sind. Ein weites Forschungsgebiet sehen wir darin, herauszufinden wer bzw. was zur Reduktion von anomischer Spannung im System Schule beitragen könnte. So könnten beispielsweise politische Entscheidungen oder schulische Reformen unter diesem Aspekt untersucht werden. Die Forschungsperspektive könnte sowohl auf Organisationsstrukturen als auch auf die Handlungsspielräume der verschiedenen Exponenten des Systems gerichtet werden.

Wie in der Beantwortung der Fragestellung dargelegt, erachten wir neben den erworbenen fachlichen Kompetenzen auch Persönlichkeitsmerkmale und –eigenschaften als zentral für ‚gute SHP‘. Es stellt sich uns die Frage ob und in wie weit diese Persönlichkeitsmerkmale auf fachliches Wissen zurückzuführen sind bzw. ob und in wie weit diese Kompetenzen und Eigenschaften erlernt werden können. Spannend wäre eine Erhebung mit Studierenden vor, während und nach dem Studium an der HfH.

8. Schlusswort

Ein Text ist nicht dann vollkommen, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dann, wenn man nichts mehr weglassen kann.

Antoine de Saint-Exupéry

Im Sinne von Antoine de Saint-Exupéry liegt mit dem Verfassen des Schlussworts nun das letzte Puzzleteil einer langen und intensiven Auseinandersetzung vor uns. Die Frage, was gute SHP ausmacht und auszeichnet, ist auch für unser Selbstverständnis in unserer täglichen Praxis von grosser Bedeutung.

Wir haben gemerkt, dass Interaktion so schnell passiert, dass es nur mit sehr viel Erfahrung möglich sein kann, latente Themen von SuS überhaupt zu erkennen. Weiter hat diese Arbeit gezeigt, wie wichtig die Beziehungsebene für gelingende Interaktion und somit für Aneignungsprozesse ist. Nicht selten hat ein grosser Teil der Interaktion dazu gedient, die Frage nach der Beziehung zu klären. Darin zeigt sich, dass gerade Kinder mit niedrigem schulischen Prestige auf sichere Beziehungen angewiesen sind und sich derer wiederholt rückversichern.

Wir hoffen, mit dieser Arbeit einen Schritt zum besseren Verständnis der oft im Verborgenen ablaufenden Prozesse beigetragen zu haben.

Im Sinne von Eleanore Roosevelt stellt der Abschluss dieser Arbeit kein Ende unseres persönlichen Entwicklungsprozesses dar, sondern er bestärkt uns darin, SuS weiterhin mit wacher Neugierde zu begegnen.

Ich konnte mich nie damit zufrieden geben, am Feuer zu sitzen und einfach zuzusehen. Das Leben muss gelebt, die Neugier muss lebendig gehalten werden. Man darf dem Leben niemals den Rücken kehren, egal aus welchem Grund.

Eleanor Roosevelt

9. Verzeichnisse

9.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Strukturmodell der Institution	12
Abbildung 2: Systeme der Spannungsinduktion und des Spannungstransfers in der Schule	20
Abbildung 3: Verknüpfung einer Szene mit einer Sprachfigur	33
Abbildung 4: Genese und Aufspaltung des Sprachspiels	34
Abbildung 5: Modell der doppelseitigen Hermeneutik.....	38

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aneignungs- und Enteignungsprozesse in der Schule	19
Tabelle 2: Macht und Prestige.....	22
Tabelle 3: Anpassungstypen an anomische Spannungen in Anlehnung an Merton	23
Tabelle 4: Ebenen von Sprachhandeln	30
Tabelle 5: Ebenen des Verstehens nach Lorenzer.....	35
Tabelle 6: Modi der Kommunikation nach Christian Vogel.....	39
Tabelle 7: Unterschiedliche Weisen wie Erfahrungen in den Diskurs eingebracht werden können..	40
Tabelle 8: Die Forschungsperspektive unserer empirischen Studie	46
Tabelle 9: Kategorien der Inhaltsanalyse	49

9.3 Literaturverzeichnis

- Alfirchter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Atteslander, P. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (12. neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Barth, D. (2009). Abweichendes Verhalten und Disziplinschwierigkeiten in der Schule als Probleme der sozialen Ordnung. *Vierteljahrszeitschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)* (4), 321-333.
- Barth, D. (2013a). *Abweichendes Verhalten und Disziplinschwierigkeiten als Probleme der sozialen Ordnung der Schule*. Zürich: Unveröffentlichtes Skript, HfH.
- Barth, D. (2013b). *Die Inhaltsanalyse als sozialwissenschaftliche Forschungsmethode*. Zürich: unveröffentlichtes Skript, HfH.
- Barth, D. (2013c). Die Schule als Dampfkochtopf. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 19, 41-48.
- Barth, D. (2013d). *Was Schülerinnen und Schüler in der Schule verlernen*. Zürich: unveröffentlichtes Skript, HfH.
- Bourdieu, P. (2010). *Zur Soziologie der symbolischen Form* (6. Aufl.). Berlin: Suhrkamp.
- Bourdieu, P. (2012). *Was heisst sprechen? Zur Ökonomie des sprachlichen Tausches*. o.O.: new academic press.
- Coseriu, E. (1992). *Einführung in die allgemeine Sprachwissenschaft*. Thübingen: Franke Verlag.
- Fend, H. (2006). *Neue Theorie der Schule. Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick über die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Flick, U., von Kardorff, E. & Steinke, I. (2008). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (6. Aufl.). Hamburg: Rowohlt's enzyklopädie.
- Fuchs-Heinritz, W., Klimke, D., Lautmann, R., Rammstedt, O., Stäheli, U., Weischer, C. & Wienold, H. (Hrsg.). (2011). *Lexikon der Soziologie* (5. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Görlich, B. (2002). Einleitung. In A. Lorenzer, *Die Sprache, der Sinn, das Unbewusste* (S. 7-20). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Graf, E.O. (1993). Insassenorganisationen als normative Systeme. In E.O. Graf (Hrsg.), *Heimerziehung unter der Lupe. Beiträge zur Wirkungsanalyse* (S. 155-173). Luzern: Edition SZH.
- Graf, M.A. & Graf, E.O. (2008). *Schulreform als Wiederholungszwang. Zur Analyse der Bildungsinstitution*. Zürich: Seismo Verlag.
- Graf, M.A. & Lamprecht, M. (1991). Der Beitrag des Bildungssystems zur Konstruktion von sozialer Ungleichheit. In V. Borschier (Hrsg.), *Das Ende der sozialen Schichtung? Zürcher Arbeiten zur gesellschaftlichen Konstruktion von sozialer Lage und Bewusstsein in der westlichen Zentrumsgesellschaft* (S. 73-96). Zürich: Seismo.

- Gukenbiehl, H. (2010). Institution und Organisation (8. durchgesehene Aufl.). In H. Korte & B. Schäfers (Hrsg.), *Einführung in die Hauptbegriffe der Soziologie* (S. 145-162). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Grundmann, M. (2006). *Sozialisation*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Habermas, J. (1985). *Der philosophische Diskurs der Moderne*. Frankfurt/Main.
- Hamburg-Harburg, T. U. (1995-2014). *Technische Universität Hamburg-Harburg*. Zugriff am 10. April 2014 unter <https://www.tuhh.de/rzt/rzt/it/sofie/node93.html>
- Häussling, R. & Lipp, W. (2006). Institutionen. In B. Schäfers & J. Kopp, *Grundbegriffe der Soziologie* (S. 112-114). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hepp, R.D. (2009). Das Feld der Bildung in der Soziologie Pierre Bourdieus: Systematische Vorüberlegungen. In B. Friebertshäuser, M. Rieger-Ladich & L. Wigger, *Reflexive Erziehungswissenschaft. Forschungsperspektiven im Anschluss an Pierre Bourdieu* (S. 21-39). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Iser, M. & Strecker, D. (2010). *Jürgen Habermas zur Einführung*. Hamburg: Junius Verlag GmbH.
- Keller, U. & Reith, F. (2008). Empirische Forschungsmethoden. In M. Schweer, *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge* (S. 39-76). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Klein, R. (2009). *Tiefenhermeneutische Analyse*. Zugriff am 11. April 2014 unter <http://www.fallarchiv.uni-kassel.de/wp-content/uploads/2011/06/>
- Knapp, W., Löffler, C., Osburg, C. & Singer, K. (2011). *Sprechen, schreiben, verstehen. Sprachförderung in der Primarstufe*. Seelze: Kallmeyer Verlag.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Korte, H. & Schäfers, B. (2010). *Einführung in die Begriffe der Soziologie* (8. durchgesehene Aufl.). Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.
- Letzel, F. (2013). *Habermas' Ideal der Persönlichkeitsentfaltung. Verfehlt die Schule der Gegenwart ihr Ziel? Essay*. München: GRIN Verlag.
- Lorenzer, A. (1981). *Das Konzil der Buchhalter. Die Zerstörung der Sinnlichkeit. Eine Religionskritik*. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt.
- Lorenzer, A. (1986). Mitten in der Auseinandersetzung. In H.-J. Busch, & H. Deserno (Hrsg.), *Sozialforschung und Psychoanalyse als repolitizierende Praxis. Klaus Horn zum Gedenken*. Frankfurt am Main: Materialien aus dem Sigmund-Freud-Institut
- Lorenzer, A. (2000). *Sprachzerstörung und Rekonstruktion. Vorarbeiten zu einer Metatheorie der Psychoanalyse* (5. Aufl.). Frankfurt: Suhrkamp.
- Lorenzer, A. (2002). *Die Sprache, der Sinn, das Unbewusste. Psychoanalytisches Grundverständnis und Neurowissenschaften*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Merton, K. (1995). *Soziologische Theorie und soziale Struktur*. Stuttgart: Ferdinand Enke.
- Merton, R. K. (1995/45). *Soziologische Theorien und soziale Strukturen*. Berlin, New York: de Gruyter.

- Möller, P. (2014). *Philolex*. Zugriff am 8.. April 2014 unter www.philolex.de/habermas.htm
- Parin, P. (1992). *Der Widerspruch im Subjekt. Ethnopsychanalytische Studien* (Neuaufgabe). Frankfurt: Syndikat.
- Pieper, R. (2000). Stichwort Insitution. In G. Reinhold (Hrsg.), *Soziologielexikon* (S. 295-298). Münschen: Oldenbourg.
- Rekurs, J. & Mikhail, T. (2013). *Neues schulpädagogisches Wörterbuch* (4. überarbeitete Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz, Juventa.
- Schaub, H. & Zenke, K. (Hrsg.). (2007). *Wörterbuch Pädagogik* (grundlegend überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Neuausgabe). München: Deutscher Taschenbuchverlag.
- Schirmacher, W. (n.d.). *The European Graduate School*. Zugriff am 8. April 2014 unter <http://www.egs.edu/faculty/wolfgang-schirmacher/articles/die-frankfurter-schule/>
- Solga, H. (2005). *Ohne Abschluss in die Bildungsgesellschaft. Die Erwerbschancen gering qualifizierter Personen aus ökonomischer und soziologischer Perspektive*. Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Schulz von Thun, F. (1981). *Miteinander Reden. 1: Störungen und Klärungen*. Reinbek bei Hamburg.
- Schweer, M. (2008). *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge*. (2. vollständig überarbeitete Aufl.). (Hrsg, Hrsg.) Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Stamm, M. (2008). *Die Psychologie des Schuleschwänzens*. Bern: Verlag Hans Huber Hogrefe AG.
- Statistik. (2013). Zugriff am 10. Oktober 2014 unter <http://www.statistik.zh.ch>
- Tarnutzer, R. (2012). "Königsweg" Beobachtung. *Beobachtung als Methode der Datenerhebung*. Zürich: unveröffentlichtes Skript, HfH.
- Tausch, R. (2000). Personenzentriertes Verhalten von Lehrern in Unterricht und Erziehung. In M. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge* (S. 155-176). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Thurgau, K. (n.d.). *Bildungsstatistik*. Zugriff am 18. 9 2014 unter <http://www.bista.tg.ch/usi/us-gb.aspx>
- Thies, B. (2008). Historische Entwicklung der Forschung zur Lehrer-Schüler-Interaktion. In M. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge* (S. 77-100). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Treibel, A. (2006). *Einführung in soziologische Theorien der Gegenwart* (7. aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Tremp, P. (2004). Schulen als gesellschaftliche Einrichtungen: "Theorie der Schule" für die Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung. *Zeitschrift für Theorie und Praxis der Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrer*, 22, 347-352.
- Ulich, K. (2001). *Einführung in die Sozialpsychologie der Schule*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Vogel, C. (2006). *Schulsozialarbeit. Eine institutionsanalytische Untersuchung von Kommunikation und Kooperation*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Vogel, C. (2007). Die Analyse von Interaktion und Kommunikation in der Forschungs- und Berufspraxis der Sozialen Arbeit. *Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit*, 23-40.

- Vogel, C. (2008). *Ein Verfahren zur Analyse von Interaktion und Kommunikation*. Vorleseung für: Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit, Kommission Gesellschaftstheorie und Sozialer Arbeit. Olten: unveröffentlichtes Skript.
- Vogel, C. (n.d.). *Kommunikations- und Interaktionsanalyse I. Symbolisierung und Desymbolisierung in sozialen Interaktionen*. o.O: unveröffentlichtes Skript.
- Volksschulgemeinde xy. (n.d.). *Reglement des Integrierten Förderzentrums (IFZ) der Volksschule xy*. Zugriff am 7. Oktober 2014 unter <http://www.xy.ch/documents/>
- Weltethos, S. (2009). *A Global Ethic now!* Zugriff am 10. April 2014 unter http://www.global-ethic-now.de/gen-eng/0a_was-ist-weltethos/0a-pdf/juergen-habermas_eng.pdf
- Wieser, M. (1994). Szenisches Verstehen. Ein erster theoretischer Erkundungsversuch. *Psychotherapie Forum* 2, 6-19.
- Weltethos, S. (2009). *A Global Ethic now!* Zugriff am 10. April 2014 unter http://www.global-ethic-now.de/gen-eng/0a_was-ist-weltethos/0a-pdf/juergen-habermas_eng.pdf
- Wittenberg, R. & Knecht, A. (2008). *Einführung in die empirische Sozialforschung I: Skript* (6. überarbeitete, ergänzte und aktualisierte Aufl.). Zugriff am 6. September 2014 unter <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-360301>
-

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik - Zürich
Departement 1 - Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Anhang

Interaktion und Aneignung - ein Gipfeltreffen

Eine empirische Studie zu Lernen und Beziehung in der Schule.

Eingereicht von - Marlene Oester Schläppi & Bernadette A. Pichler

Begleitung - Dr. phil. Daniel Barth

4. Dezember 2014

10. Anhang	119
A Informationsschreiben	119
B Transkriptionsregeln	122
C Sequenzen der Primarschule	123
Sequenz PS 1	123
Sequenz PS 2	131
Sequenz PS 3	142
Sequenz PS 4	151
D Sequenzen der Oberstufe	161
Sequenz OS 1	161
Sequenz OS 2	167
Sequenz OS 3	173
Sequenz OS 4	178

10. Anhang

A Informationsschreiben

Pädagogische Prozesse

Fallstudie Interaktion 2014

Zürich, 7. Mai 2014

Einwilligung Tonaufnahmen

Geschätzte Eltern

Im Rahmen meines Studiums an der HfH (Hochschule für Heilpädagogik) arbeite ich an einem Forschungsprojekt zum Thema Interaktion mit. Für die Masterarbeit benötige ich Tonbandaufnahmen von Unterrichtsgesprächen zwischen HeilpädagogInnen und Kindern, welche ich dann analysiere und auswerte.

Die Aufnahmen werden nur im Rahmen dieser Masterarbeit verwendet. Aufgenommene Gesprächsteile werden anonymisiert. Selbstverständlich werden alle Daten absolut vertraulich behandelt. Alle Personen, die damit in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Nach erfolgter Auswertung werden die gemachten Aufnahmen gelöscht.

Vorname Name, Schulische Heilpädagogin in *Ort*, hat sich freundlicherweise bereit erklärt, dass ich während ihrer Stunden Aufnahmen machen darf. Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir gestatten, in der Klasse Tonaufnahmen zu machen.

Darf ich Sie bitten, untenstehenden Talon auszufüllen und *Vorname Name SHP* abzugeben?

Für Ihre Mithilfe danke ich Ihnen herzlich.

Mit freundlichen Grüssen

Bernadette A. Pichler

✂-----

Bestätigung für mein Kind

.....

- Ich gebe meine Einwilligung für Tonaufnahmen während des Unterrichts

Die Aufnahmen werden ausschliesslich im Rahmen der im Brief beschriebenen Masterarbeit verwendet. Personen, welche die Aufnahmen hören, werden verpflichtet, keine Informationen an Drittpersonen weiterzugeben. Die Aufnahmen werden nicht anderweitig verwendet. Sie werden nach der Verwendung zerstört.

- Ich gebe meine Einwilligung für diese Tonaufnahmen nicht.

Ort, Datum: Unterschrift:

Nesslau, 21. Februar 2014

Information Tonaufnahmen

Geschätzte Schulleitende

Im Rahmen meines Studiums an der HfH arbeite ich an einem Forschungsprojekt mit dem Titel „Pädagogische Prozesse und Inklusion“ mit. Für meine Masterarbeit benötige ich Tonbandaufnahmen von Unterrichtsgesprächen zwischen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit Jugendlichen, welche ich dann analysiere und auswerte.

Vorname Name, Schulischer Heilpädagoge an Ihrer Oberstufe in *Ort*, hat sich freundlicherweise bereit erklärt, dass ich während seiner Stunden Aufnahmen machen darf. Die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden mit dem beiliegenden Schreiben informiert und ihre Erlaubnis für die Aufnahmen eingeholt.

Die Aufnahmen werden nur im Rahmen dieser Masterarbeit verwendet. Verwendete Gesprächsteile werden anonymisiert und selbstverständlich werden alle Daten absolut vertraulich behandelt. Alle Personen, die damit in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Nach erfolgter Auswertung werden die gemachten Aufnahmen gelöscht.

Es ist vorgesehen, dass ich während 2-5 Halbtagen im 3. und 4. Quartal nach *Ort* kommen und Sprachaufnahmen von Unterrichtssequenzen bei *Name SHP* machen werde. Ich freue mich, wenn ich an Ihrer Schule forschen darf und hoffe natürlich, dass die gewonnenen Erkenntnisse auch für Sie interessant und bedeutsam sein können.

Für Ihre Mithilfe danke ich Ihnen herzlich.

Mit freundlichen Grüssen

Marlene Oester Schläppi

Beilagen erwähnt

B Transkriptionsregeln

()	nicht-sprachliche Äusserungen, Intonationen
(...) (3)	längeres Schweigen (Sekunden)
[...]	Auslassungen, Unverständliches
-	direkter Anschluss
~	Abbruch mitten im Wort oder Satz
{ }	gleichzeitige Rede von mehreren Interaktionsteilnehmenden
{...}	Auslassung einer Sequenz
[]	Bemerkungen zum besseren Verständnis

C Sequenzen der Primarschule

Sequenz PS 1

Dokumentierter Interaktionsverlauf PS 1	
Datum	5. Juni 2014
Zeit / Dauer	7 Minuten
Ort	Primarschule, Modell ISS
Anwesend	Schüler Naim (N) – 1. Klasse, SHP (SHP)
Aufzeichnung	Tablet Samsung Galaxy, Sprachmemo

Notizen zum Setting:

- Die SHP arbeitet mit Naim in der Mathematik seit gut 22 Minuten in einem Einzelsetting.
- Naim hat Mühe, die geforderten Aufgaben zu lösen.

1	SHP	Das sind noch anstrengende Sachen [Mathematikaufgaben], gell.
2	N	Ähm, {darum~
3	SHP	Ein bisschen} können wirs schon.
4	N	Gestern habe ich einen Salto gemacht.
5	SHP	Hast du?
6	N	200 plus 200 das wär auch was für mich, aber nur diese.
7	SHP	Mmh, die Rechnungen mit den grossen Zahlen, das wär was für dich.
8	N	Mmh
9	SHP	Gut, versteh ich. Aber die klein~
10		Die Rechnungen mit den kleinen Zahlen müssen wir auch können.
11	N	Nein, müssen~ (Seufzer)
12	SHP	Mmh.
13	N	Wieso das denn können?
14	SHP	(5) Weil man dann mit den grossen Zahlen rechnen kann, wenn man es mit den kleinen kann.
15		Gut, du hast dir eine Pause verdient.
16	N	Eishockey spielen. [jauchzt]
17	SHP	Wie geht das?
18	N	Auf dem Boden.
19	SHP	Mhm, was nehmen wir dazu?
20	N	Den gelben Polster.
21	SHP	Das Kissen {meinst du?
22	N	Ja, das~}

23	SHP	Ich weiss nicht ob ich es hier habe.
24	N	Hoffentlich haben sie es hier.
25	N	Hallo (6). [sucht das gelbe Kissen in der Materialtasche der SHP] Ups. Na hier. Schauen sie jetzt. [hält das Kissen hoch] [SHP und N setzen sich im Raum an gegenüberliegende Wände. Das Spiel beginnt]
26	N	Einmal [...] zumachen.
27	SHP	Mmh.
28	N	Äh, wau uh. [schießt den Ball] Uaa-ta!
29	SHP	Ui, das war Pfofen. Das war Pfofen.
30	N	Eiiiiiaaa. Hus war das?
31	SHP	Rrrr, du hast fast ein Tor geschossen.
32	N	Hüü. Äh, eins zu null. [SHP schießt ein Tor]
33	SHP	-Eins zu null. Weiter.
34	N	Ach.
35	SHP	Sauber, weiter.
36	N	Ahh.
37	SHP	Ja. Gute Reaktion. Weiter.
38	N	Mmh.
39		(...) [Spielen ohne Worte....]
40	SHP	Ich komm da nicht mehr vorbei, hä.
41	N	Na-ah. Ha ha ha.
42	SHP	Ich hab da keine Chance.
43	N	Nä äh. [schießt ein Tor] Eins zu eins.
44	SHP	Ok. Was ist da mit der Mickey Maus los? [Zeigt auf ein Bild an der Wand hinter N]
45	N	[N schaut hoch. SHP schießt] Das ist ustrickse gsi. Das macht ma öd.
46	SHP	Ich habs versucht, aber ich habs ja nicht geschafft.
47	N	Hä-ä. Nöd mache.
48	SHP	Letztes Mal hab ich es geschafft, gell.
49	N	Das weiss ich nicht ~ (4)
50	N	Was macht die Mickey Maus? Die hängt schief. Können sie wieder aufhängen?
51	SHP	Ja ich sehe. [Schaut nicht hin] Komm.
52	N	Hä-ä, darauf schauen!
53	SHP	Ich schaue, wenn du geschossen hast. Und los!
54	N	Hä--ä, aufstehen.
55	SHP	Ne, hab ich nicht im Sinn. Und los! [N spielt weiter]

56	N	Ah. Ua! Ua! Ua!
57	SHP	Komme nicht vorbei.
58	N	Ah, ah, ah.
59	SHP	Auf die Torlinie. [Lacht]
60	N	Hmm.
61	SHP	Gut gemacht. [Abschluss des Spiels]
62	N	Hmm. Äh.
63	SHP	Noch kurzem [unverständlich]
64	N	Nein, das ist langweilig.
65	SHP	Ja, manchmal machen wir auch langweilige Sachen, gell.
66	N	(8) Mmmmh.
67	SHP	Soll ich es dir nochmals zeigen, oder weisst du wie ich es haben möchte?
68	N	[Singt] La la la äh bäh bäh !
69	SHP	Und wo~ (3) bleibt die Hand bei dieser Übung?
70	N	Mmh, mmh, mmh [deutet die Handposition an]
71	SHP	Immer unten.
72	N	Oh, nein!
73	SHP	Schaffst du es bis auf drei?
74	N	Bis auf zwei.
75	SHP	Gut, schauen wir.
76	N	Eins, zwei~ [wirft den Ball an die Wand und versucht ihn wieder zu fangen]
77	SHP	[N, nimmt den Ball vom Boden auf] Das sind ja fast zwei gewesen. Komm nochmals.
78	N	Eins, nein!
79	N	Eins, zwei wäh.
80	N	Eins, nein, nein nein! [immer lauter]
81	N	Eins, drei au! Nein!
82	SHP	Gut. Kannst du bitte zählen und schaust du, was ich mit meiner Hand mache.
83	N	(4) Nein.
84	SHP	Zählst du bitte.
85	N	HÄ-ä~ (4) Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Bis neunzehn.
86	SHP	Hör mal, ich möchte bis auf drei kommen.
87	N	Was?
88	SHP	Auf drei hät ichs gern.
89	N	Ha!
90	SHP	Streng dich an.
91	N	Eins, zwei drei. [Nimmt die Hand hoch]

92	N	Bitteschön, das wärs.
	SHP	Das war nicht schlecht.
93		Und jetzt mit meiner Regel. Das war deine Regel.
94	N	Ui, mmh.
95	SHP	Bitteschön.
	N	Mmh, mmh mmh, ach.
96		Eins, zwei trallala. [Ball fliegt runter]
97	SHP	Ist noch schwierig, gell.
98	N	Äh, nein.
99	SHP	Mmh.
100	N	Ich bin~ (9) Ich bin diese Hand [unverständlich].
101	SHP	Du schaffst das, komm.
102	N	Eins, zwei
103	SHP	{Jo super!
104	N	drei!} Ha ha ha!
105	SHP	Zufrieden?
106	N	Ja-ah.
107	SHP	Gut, machen wir weiter?
108	N	Mmh. Ja.
109	SHP	Bitte setz dich.
110	N	Wieso denn?
111	SHP	Weil wir weiter machen.
112	N	Muss ich unbedingt? [SHP nimmt die Unterlagen von N zur Hand]
113	SHP	(5) Ich habe nachgeschaut, wo du bei der~ deiner Wochenplanarbeit stehst.
114	N	Wo denn? [Setzt sich]
115	SHP	In der Mathematik bist du schön dabei. Hm, da fehlt nur noch die letzte Seite.
116	N	Oh, diese ist so schwierig. Dreissig, sechzig, vierzig, {das ist~
117	SHP	Gut}, welche könntest du~. (2) Welche kannst du sicher alleine machen?
118	N	Puh, puh, puh. [Zeigt auf einzelne Aufgaben im Heft]
119	SHP	Gut, diese könntest du alleine machen. Welche machen wir zusammen?
120	N	Hm, ähm, ta-ta. [zeigt mit dem Finger auf zwei Aufgaben]
121	SHP	Ich denke diese zwei könnten wir zusammen machen.
122	N	Ja.
123	SHP	Gut. Machen wir ab, dass wir die morgen erledigen.
124	N	Ja.
125	SHP	Mmmh, und wenn du Zeit hast in der Klasse, kannst du wo arbeiten?
126	N	Tut, tut. [Zeigt dabei mit dem Finger auf zwei Aufgaben]

127	SHP	Ja, kannst du da arbeiten.
128	N	Ja-aaa.

Inhaltsanalyse PS 1		
1		<i>Propositionaler Gehalt:</i> Die SHP drückt zum Abschluss einer mathematischen Sequenz Verständnis für Ns Schwierigkeiten aus (theoretischer Geltungsanspruch).
2		<i>Desymbolisierung:</i> N setzt zu einer Antwort an und bricht unvermittelt ab: Ähm, darum~. <i>Resymbolisierung:</i> Darum kann ich es nicht und darum will ich es nicht machen.
3		<i>Geltungsanspruch auf der praktischen Ebene:</i> Ein wenig können wirs schon. Mit dem ‚wir‘ solidarisiert sich die SHP mit dem Jungen.
4		<i>Normativer Geltungsanspruch:</i> N wechselt das Thema und erzählt, dass er einen Salto gemacht hat. Er teilt der SHP damit mit, dass er zwar die Rechnungen nicht so gut, dafür anderes gut kann und ersucht um ihre Anerkennung dafür. Der unvermittelte Themenwechsel lässt sich als <i>Desymbolisierung</i> interpretieren. Offensichtlich gelingt ihm das Kunststück mit Leichtigkeit. Dies stellt ein Gegensatz zu seinen unmittelbaren mathematischen Erlebnissen dar, welche mit viel Anstrengung verbunden waren. <i>Resymbolisierung:</i> Ich kann Dinge gut.
5		<i>Expressiver Geltungsanspruch:</i> Hast du? Der Tonfall drückt Anerkennung und Verständnis aus. Die SHP problematisiert damit den praktischen Geltungsanspruch von N nicht, löst ihn jedoch auch nicht ein. Auf die enteigneten Erfahrungen von N (Schwierigkeiten mit der Mathe) geht sie nicht ein, wodurch diese in der Latenz verbleiben.
6		<i>Normativer Geltungsanspruch:</i> N teilt mit, welche Rechnungen was für ihn wären. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Schau wie gross ich bin und deshalb will ich mit grossen Zahlen rechnen.
7		<i>Propositionaler Gehalt:</i> Die SHP nimmt das Gesagte von N auf und paraphrasiert seine Aussage (theoretischer Geltungsanspruch). Auf der <i>illokutiven Ebene</i> will die SHP damit signalisieren, dass sie Ns Anliegen verstanden hat.
9-10		<i>Abbruch (Desymbolisierung):</i> Zur Bewältigung des inneren Konfliktes – kann ich N, die Wahrheit jetzt zumuten? <i>Resymbolisiert</i> könnte es heissen „Aber die kleinen Zahlen sind auch wichtig.“ <i>Normativer Geltungsanspruch:</i> Das Rechnen mit den kleinen Zahlen müssen wir auch können. Wiederum findet durch das ‚wir‘ eine Solidarisierung statt.
11		Die Solidarisierung (3 und 10) der SHP mit N drückt aus, dass sich die SHP in unterschiedlichen Spannungsfeldern auf mehreren Ebenen befindet: Struktur: Sie steht in der Hierarchie unter der Klassenlehrerin und muss deren Ansprüche an N umsetzen helfen. Rolle: Wie wirken sich ihr persönliches Bild der Heilpädagogin und die damit verbundenen Erwartungshaltungen auf die Autonomie der SHP aus? Im Sinne einer Gegenübertragung nimmt N die Unsicherheit der SHP wahr und wagt anzudeuten Widerspruch. <i>Resymbolisierung:</i> Nein, müssen wir nicht können.
13		N doppelt nach mit der Frage nach dem Warum und erhebt damit einen <i>praktischen Geltungsanspruch</i> .
14		<i>Pause zur Bewältigung des Konflikts:</i> Die SHP ringt um ihre Antwort, da sie spürt, dass ein Negieren von Ns Überzeugung, er könne mit grossen Zahlen rechnen, seine Integrität als

	<p>„grosser Junge“ gefährden würde. Als Lehrerin kann sie nicht aus ihrer Rolle heraus und ihm die Kompetenz (mit grossen Zahlen rechnen zu können) zugestehen. Sie externalisiert daher den Konflikt und bringt ihn auf die unpersönliche (scheinbar gefahrlosere) didaktische Ebene.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich kenne die Didaktik, ich bestimme das Vorgehen.</p> <p>Der Verweis auf die Fachdidaktik kann als <i>Klischierung</i> interpretiert werden: Die SHP hat intuitiv verstanden, dass sie etwas ändern muss, jedoch ist es ihr nicht möglich, das Bedürfnis von N. aufzunehmen und in ihren Unterricht zu integrieren.</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> Die SHP fasst Ns Weigerung als Versuch auf, die Situation zu strukturieren. Mit dem Verweis auf ihre Fachlichkeit beansprucht sie dieses Recht für sich.</p>
15	<p>Der Übergang zur Pause stellt einen Bruch dar.</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> Durch das Bestimmen des nächsten Programmpunkts zementiert die SHP ihren Anspruch darauf, die Situation zu strukturieren. Sie erfüllt damit ihren Auftrag, an dem Förderziel des Jungen zu arbeiten und übernimmt im psychoanalytischen Sinne das „Väterliche Nein“.</p>
16	<i>Expressiver Geltungsanspruch:</i> N freut sich sichtlich und wählt ein Spiel.
{...}	
31-32	<p>Die SHP macht eine sachliche Feststellung (theoretischer Geltungsanspruch).</p> <p>Auf der <i>illokutiven Ebene</i> zeigt die SHP, dass sie N als Spielpartner ernst nimmt und als gleichwertig anerkennt.</p> <p>Dies ermöglicht, dass sie erste Tor erzielen und N damit klar kommen kann. Dadurch bekräftigt sie erneut, dass sie diejenige ist, welche die (Spiel-)Situation strukturiert.</p>
{...}	
42	Auf der <i>illokutiven Ebene</i> gibt die SHP N zu verstehen, dass sie ihm in diesem Spiel unterlegen ist. Sie gesteht ihm dadurch zu, dass er „ein Grosser“ ist und löst damit den unter 6 durch N geäusserten <i>expressiven Geltungsanspruch</i> ein.
43	42 wird bestätigt.
45	<p>N äussert einen <i>praktischen Geltungsanspruch</i>: Austricksen verstösst gegen die Regeln.</p> <p>Auf der <i>illokutiven Ebene</i> vermittelt N, dass es Spielregeln gibt, die alle, auch die Erwachsenen, einhalten müssen.</p>
46	Die SHP versucht den praktischen Geltungsanspruch einzulösen, indem sie betont, dass sie keinen Nutzen aus dem Austricksen gezogen hat.
47	<p>N beharrt auf seinem Anspruch. Die kleinkindliche Ausdrucksweise und das Kippen in die Mundart deutet auf eine <i>Klischierung</i> hin.</p> <p><i>Resymbolisiert</i> könnte es heissen: Wenn Sie mich austricksen, machen Sie mich klein, aber ich will gross sein.</p>
48	<p>Die SHP ruft N in Erinnerung, dass sie es das letzte Mal geschafft hat.</p> <p>Dadurch setzt die SHP noch einen drauf und konfrontiert N in klischierter Form mit seinen Schwächen. Gleichzeitig vermittelt sie N, dass er nun besser ist im Spiel, weil er nicht mehr auf ihren Trick reinfällt, was mit Gross-Sein zusammenhängt.</p>
49	N drückt in <i>klischierter Form</i> aus, dass er nicht daran erinnert werden mag.
50	<p>N versucht nun den Spiess umzudrehen und seinerseits die SHP auszutricksen.</p> <p>Auf der <i>illokutiven Ebene</i> versucht N die SHP „klein zu machen“ und als „Grosser“ aus der Situation heraus zu gehen. Er beruft sich indirekt auf gleiches Recht für alle. Wenn sie tricksen darf, darf er das auch (vgl. 45).</p>

	Als wirksames Referenzschema ist erneut sein Bestreben, die Situation zu strukturieren zu nennen.
51-56	N gibt der SHP Anweisungen, wie sie sich im Spiel zu verhalten hat, damit er ein Tor schiessen kann und äussert damit einen praktischen Geltungsanspruch, welchen die SHP nicht annimmt.
57	Durch das Eingeständnis, dass sie es nicht schafft, ein weiteres Tor zu erzielen, gibt die SHP N erneut „ein Zückerchen“. <i>Wirksames Referenzschema:</i> „Zuckerbrot und Peitsche.“ Die SHP gibt N immer wieder kleine Erfolgserlebnisse und gesteht ihm zu „ein Grosser zu sein“. Sie bestimmt aber, wann, wie oft und in welchem Ausmass dies geschieht und verweigert ihm damit seinen Anspruch, die Situation zu strukturieren, was ihr in der Spielsituation gelingt.
58-63	Die SHP lässt ihn das Siegestor nicht schiessen. Sie bestätigt ihm, dass er dies nur knapp nicht geschafft hat (<i>theoretischer Geltungsanspruch</i>). Die SHP bekräftigt das wirksame Referenzschema indem sie eine Entscheidung im Spiel verhindert, indem sie den Zeitpunkt des Spielendes bestimmt und indem sie den nächsten Programmpunkt (<i>motorische Übung mit Ball</i>) bestimmt.
64	N äussert einen praktischen Geltungsanspruch und bezeichnet die angesagte Übung als langweilig.
65	Die SHP bekräftigt auf der <i>illokutiven Ebene</i> , dass sie diejenige ist, welche das Sagen hat.
66	<i>Desymbolisierung:</i> In der langen Pause fällt die Widerrede von N aus ihrer symbolisierten Form.
67	Bekräftigung von 65
68	N reagiert in klischerter Form auf der Verhaltensebene (<i>singen, lalala äh bäh</i>). <i>Resymbolisiert</i> äussert er damit einen <i>expressiven Geltungsanspruch</i> : Ich möchte diese Übung nicht machen. Verschonen Sie mich.
69	<i>Desymbolisierung:</i> Die Pause nach dem Abbruch steht für die Bewältigung des Konflikts der SHP, ob sie die Schwierigkeit von N (<i>Handstellung</i>) ansprechen darf oder ob und in welcher Form sie auf die klisierte Botschaft reagieren soll. Sie beendet den angefangenen Satz und bleibt damit auf der praktischen Ebene. Der <i>expressive Geltungsanspruch</i> von N wird ignoriert.
70	N bleibt auf der klischerter Ebene und deutet die Antwort an.
71	Die SHP beantwortet die Frage selbst, indem sie Ns Andeutung in Worte fasst. Der praktische Geltungsanspruch von 69 wird damit eingelöst.
72	N äussert, nun wieder wörtlich, dass er diese Übung nicht machen will und bekräftigt seinen <i>praktischen Geltungsanspruch</i> von 64.
73-90	<i>wirksames Referenzschema:</i> Die Anzahl der Wiederholungen der Übung wird ausgehandelt. N versucht zu dealen und somit die Situation zu strukturieren. Er löst den praktischen Anspruch der SHP nicht ein und verweigert. Es findet ein Machtspiel statt.
91-92	N nimmt das Motiv des Austricksens wieder auf und löst die Aufgabe zwar scheinbar, jedoch nicht nach den Regeln der SHP. Auf der <i>illokutiven Ebene</i> heisst sein „Bitteschön, das wärs!“ Das ist mein Zugeständnis an Sie. Das muss reichen. Nun lassen Sie mich endlich in Frieden damit.
93	Die SHP anerkennt seine Leistung teilweise und antwortet auf der theoretischen Ebene. Sie äussert mit der Forderung, nach ihrer Regel zu üben, einen <i>praktischen Geltungsanspruch</i> .
94	Klischiert. Der Widerstand gegen die Übung fällt aus der Kommunikation heraus.
95	„Bitteschön“ ist klischiert. Die SHP wiederholt den Ausdruck von N (92), benutzt die Formu-

	lierung jedoch, um ihrer Forderung Ausdruck zu verleihen. Im Sinne von „Los jetzt! Mach schon!“ versucht sie, dem Machtspiel ein Ende zu setzen.
97	Die SHP spricht die Schwierigkeit der Übung an und konfrontiert N konkret (nicht wie im Spiel in klischerter Form) damit.
98	N negiert. Äh ist klischerter. Resymbolisiert heisst das: „Ich will nicht über meine Schwierigkeiten sprechen.“
99	Die SHP reagiert ebenfalls in klischerter Form.
100	<i>Desymbolisierung</i> : N bricht den angefangenen Satz ab. Die lange Pause steht für die Bearbeitung des Konflikts, ob er seine motorischen Probleme ansprechen und dabei seinem persönlichen Anspruch, ein Grosser zu sein, dennoch genügen kann. <i>Resymbolisiert</i> : Ich bin ungeschickt. Diese Hand gehorcht mir nicht. <i>Unbewusstes Referenzschema</i> : Im Sinne einer Gegenübertragung löst die Unsicherheit der SHP, wie viel Konfrontation N zuzumuten ist, auch bei N Unsicherheit darüber aus, wie viel Offenheit in Bezug auf seine Schwierigkeiten er sich und auch der SHP zumuten kann.
101	Die SHP nimmt Ns Unsicherheit wahr und ermutigt ihn. Auf der <i>illokutiven Ebene</i> gesteht sie ihm zu, ein Grosser zu sein.
102-106	N bewältigt seine Übung, die SHP lobt ihn, beide äussern ihre Zufriedenheit damit.
111	Die SHP äussert einen theoretischen Geltungsanspruch indem sie mit ihrem Programm weiterfahren will.
112	N versucht die Situation zu strukturieren und negiert den theoretischen Geltungsanspruch der SHP.
113	Die SHP negiert seinen Einwand und fährt weiter. <i>Desymbolisierung</i> : Das Wort „Arbeit“ kommt ihr erst beim zweiten Anlauf über die Lippen.
114	N kapituliert und setzt sich.
115	SHP bleibt auf der theoretischen Ebene.
116	N spricht seine Schwierigkeit mit den Aufgaben an.
117	Die SHP drängt vorwärts. Statt zu fragen: „Welche könntest du vielleicht auch alleine lösen?“ setzt sie neu an und fragt: „Welche kannst du sicher alleine machen?“ Auf der <i>illokutiven Ebene</i> definiert sie ihre Rolle dergestalt, ihm dort Hilfe anzubieten, wo er nicht alleine klar kommt. Sie löst damit den durch N geäusserten Geltungsanspruch von 116 ein.
118 / 120	N verlässt die symbolische Ebene und antwortet <i>klischerter</i> . Die Aussagen „Diese Aufgabe traue ich mir alleine zu“ bzw. „Bei dieser Aufgabe benötige ich Hilfe“ gelingen nicht.
119 / 121	Die SHP bleibt auf der theoretischen Ebene und fasst seine Klischerung in Worte.
122-128	Die SHP und N einigen sich auf einer pragmatischen Ebene.

Sequenz PS 2

Dokumentierter Interaktionsverlauf PS 2	
Datum	19. Juni 2014
Zeit / Dauer	13 Minuten
Ort	Primarschule, Modell ISS
Anwesend	Schüler Naim – 1. Klasse, SHP (SHP)
Aufzeichnung	Tablet Samsung Galaxy, Sprachmemo

Notizen zum Setting:

- Die SHP arbeitet mit Naim in einem Einzelsetting in der ersten Lektion des Schultages.

1	SHP	Naim, ich möchte mit dir zuerst über die Hausaufgaben reden. Wie war das gestern?
2	N	(9) Ei-eiiii. La-lala. [singend]
3	SHP	La-lala. Und wie viel Theater hast du gestern gemacht bei deinen Hausaufgaben?
4	N	Mmh das war~ (3) [klopft auf den Tisch] dad~ (2) [öffnet das Etui] och~ [legt ein kleines Krokodil auf den Tisch] (4) Null. [Schlägt mit der Hand auf den Tisch, spielt mit dem Krokodil] heeeee-iiiiiiii [schnappt mit dem Krokodil die Hand der SHP]
5	SHP	Null Theater? [SHP zieht ihre Hand zurück]
6	N	Eh nomol. Äch ta ta. [Schlägt mit dem Krokodil auf den Tisch]
7	SHP	[hebt die Hand und fordert Naim auf, einen Handschlag zu machen] Und warum ging das mit null Theatermachen? [Handschlag]
8	N	Weil ich wusste wie das geht. Pfeil runter zwei, Pfeil runter vier, Pfeil runter~ [spricht sehr schnell]
9	SHP	Also es hat genützt, dass wir zwei ein paar Beispiele miteinander gemacht haben? Und das hat dir so viel Mut gegeben, dass du kein Theater machen musstest.
10	N	Also ich möchte immer solche Aufgaben.
11	SHP	Die haben dir gefallen.
12	N	Ahaa, mmh.
13	SHP	[lautes Ausatmen] Das freut mich sehr.
14	N	Ja.
15	SHP	Ohne Theater, gratuliere dir. Und das möchte ich beibehalten. Ok? (2) Hast du auf die Uhr geschaut wie lange ar~ du Hausaufgaben gemacht hast.
16	N	(4) [Beisst auf sein Krokodil]
17	SHP	Eine Minute oder eine Stunde?
18	N	Eine Minute.

19	SHP	Super, das war aber blitzschnell.
20	N	Tsssss tsssss tsssss.
21	SHP	Das war blitzschnell.
22	N	{Tsssss tsssss tsssss
23	SHP	Das war blitzschnell.} Das war blitzschnell.
24	N	Ha-a hei. [Legt das Krokodil wieder zurück ins Etui]
25	SHP	Du darfst wählen Naim, ob wir mit dem Training anfangen oder ob wir mit dem Tagessieger [Würfelspiel] anfangen.
26	N	-Tagessieger!
27	SHP	Eigentlich wollte ich das Tagessiegerspiel zusammen mit Lena machen, aber du kannst es auch alleine mit mir machen. Wähle noch einmal.
28	N	(2) Tagessieger.
29	SHP	Gut. Also. Dann wünsche ich dir viel Glück.
30	SHP	Moment. Pf pf pf [setzt andeutend das Glück auf ihre rechte Schulter]
31	N	He he, ha-a. Hä-ää. [Reisst das Glück andeutend runter und setzt es auf seine Schulter]
32	SHP	Tja wir sehen ja wer gewinnt. Wer beginnt?
33	N	Schere-Stein-Papier! [N zeigt den Stein und gewinnt]
34	SHP	Nicht schon wieder.
35	N	Das machen sie extra, ich weiss es.
36	SHP	Ach ja, ich kann wissen, was du machst beim Schere-Stein-Papier? Weiss ich, dass du den Stein machst?
37	N	[lacht]
38	SHP	Hab ich nicht gewusst. Du hast einfach wieder Glück gehabt. Also weiterhin viel Glück.
39	N	[Würfelt] Mmmmh.
40	SHP	Mit drei Würfeln~
41	N	Fünf!
42	SHP	Hör zu. Mit drei Würfeln kannst du ein Zehnerpaket machen.
43	N	Hä-ä!
44	SHP	Überlege selber.
45	N	Fünf.
46	SHP	Ist das ein Zehnerpaket?
47	N	Es geht, oder?
48	SHP	Du möchtest kein Zehnerpaket machen. Na gut, dann machst du kein. Fünf, wie geht's weiter?
49	N	Vier (2) und zwei (3) ist sechs. Sagen wir, also, zwölf und sechzehn.
50	SHP	Komm.
51	N	Zwölf.
52	SHP	Was musst du zusammen zählen, äh, dazu zählen?

53	N	Vier.
54	SHP	Also zwölf plus vier, los.
55	N	Drei vier
56	SHP	Gibt.
57	N	Gibt ähm sechzehn.
58	SHP	Sechzehn plus.
59	N	Plus zwei üüh ist achtzehn.
60	SHP	Plus
61	N	Eins ist neunzehn
62	SHP	Ok.
63	N	Ihres Glück hat verloren.
64	SHP	Da- das kannst du ja noch nicht wissen, Junge.
65	N	Ta-ta-ta, das weiss ich schon. Bin kein [unverständlich].
66	SHP	Was muss ich schreiben? Jetzt hab ich es schon wieder vergessen.
67	N	(4) Was denn?
68	SHP	Wie viel Punkte hattest Du?
69	N	Neunzehn.
70	SHP	Danke. Gut also dann los. [würfelt]
71	N	[Pfeift] Jetzt rechnen sie einmal.
72	SHP	Ne ne, ich kann schon rechnen. Es geht darum, dass du es lernst. Nicht ich.
73	N	Ooh. Nei, nei-ei. [verschränkt die Arme]
74	SHP	Gut, diese sechs. Was fehlt dir bis zehn?
75	N	Sechs und vier.
76	SHP	Es hat eine vier. Gut.
77	N	Und jetzt drei (2) plus zwei ist fünf.
78	SHP	Gut, und zusammen sind es?
79	N	Drei plus zwei ist fünf. Zusammen sind es se~ äh zehn. Zehn und plus drei ist dreizehn plus eins plus eins ist fünfzehn.
80	SHP	Dankeschön. Und wer hat die erste Runde gewonnen?
81	N	Ich!
82	SHP	Ja, ok.
83	N	Einen Punkt.
84	SHP	Ja.
85	N	Bis zwei Punkte.
86	SHP	Bis zwei~. Wer zuerst zwei Punkte hat, hat gewonnen. Ok?
87	N	Aaha.
88	SHP	Weiterhin viel Glück.
89	N	Dann werde ich Tagessieger werden. [N würfelt]
90	SHP	Ja, nimm die vier, das ist ok.

91	N	Fünf und vier
92	SHP	Gibt wie viel? Aha, schau mal.
93	N	Hu-hu. Zehn. Zehn und eins ist elf. Elf und vier sind fünfzehn.
94	SHP	Gut.
95	N	Ich habe zuerst zwei Punkte.
96	SHP	Wie stehen meine Chancen, auf einen Punkt zu machen?
97	N	Schwierig, weil das geht nicht.
98	SHP	Mmh, na ja, ok.
99	N	Ja.
100	SHP	[Setzt ihr Glück andeutend auf die Schulter und würfelt]
101	N	Hä-hä, sonst gewinnen sie. [Nimmt das Glück von der Schulter der SHP und setzt es wieder auf seine Schulter]
102	SHP	[lacht] Bitte ergänze auf zehn.
103	N	Sechs und vier~
104	SHP	Dann sind wir auf
105	N	Zehn!
106	SHP	Dann hätte ich gerne die neun dazu.
107	N	Neun, äh, ist neunzehn.
108	SHP	Dann hätte ich gern plus zwei.
109	N	Plus zwei ist einundzwanzig.
110	SHP	Und dann noch plus vier.
111	N	Plus vier ist vierundsiebzig.
112	SHP	Einundzwanzig, zeig nochmals die eins, einundzwanzig plus vier.
113	N	Fünfundzwanzig!
114	SHP	Dankeschön.
115	N	Uiii, die Chancen sind klein.
116	SHP	Die waren ein bisschen kleiner. Gut. Jetzt geht es um die Wurst Junge.
117	N	A-haha.
118	SHP	Also wünsch dir viel Glück.
119	N	Ich hoffe, ich würfle alle sechs. [würfelt]
120	SHP	Oh, das sieht sehr gut aus.
121	N	Zwölf.
122	SHP	Bravo. Nimmst du bitte die acht.
123	N	Fünf plus acht.
124	SHP	Stopp. Du hast, wie viel hast du gesagt?
125	N	Zwölf.
126	SHP	Plus acht.
127	N	Plus acht. [Schiebt die Würfel auseinander]
128	SHP	Stopp (...), stopp. Nochmals stopp.

129	N	[Ordnet die Würfel wieder] Ist zwanzig.
130	SHP	Gut.
131	N	Zwanzig plus fünf ist (...) also zwanzig plus fünf ist.
132	SHP	Nimm den Würfel raus.
133	N	Fünfundzwanzig.
134	SHP	Mmh, plus zwei.
135	N	Fünfundzwanzig. Ha. Die Chancen sind klein. Plus zwei ist siebenundzwanzig.
136	SHP	Bitte schreib es auf.
137	N	Die Chancen sind klein!
138	SHP	Für wen sind die Chancen klein.
139	N	Für dich.
140	SHP	Oh, ok. Für Sie.
141	N	Ja. [SHP nimmt die Würfel].
142	N	[singend] Ich habe zwei Punkte“.
143	SHP	Wart noch ab.
144	N	Nein!
145	SHP	Hab ich hier schon gespielt? Weisst du schon, ob du gewonnen hast?
146	N	Ja-aaaa!
147	SHP	Ah-ja. Was steht denn hier?
148	N	{Nuuuuull.
149	SHP	Noch gar nix.} Du musst warten, bis ich gespielt habe, dann kannst du vergleichen.
150	N	Oh-oooooooo. Ich hoffe, das wird weniger.
151	SHP	[würfelt]
152	N	Also, das ist zu wenig!
153	SHP	Eindeutig, eindeutig.
154	N	[unverständlich]
155	SHP	Wie viel haben wir? [legt zwei Würfel zusammen]
156	N	liih.
157	SHP	Im Kopf bitte.
158	N	Sechs plus vier ist zehn.
159	SHP	Danke.
160	N	Plus fünf ist fünfzehn. Plus zwei ist siebzehn. Plus eins ist achtzehn. [SHP legt die entsprechenden Würfel hin. N rechnet sehr schnell]
161	SHP	Jetzt ist der Motor langsam warm.
162	N	(5) [schlägt mit den Beinen unterm Tisch aus] Mmh. Brumm, brumm, brumm, brummmm.
163	SHP	So, und, wer hat den Punkt bitte? Vergleiche diese zwei Zahlen.
164	N	Oooh.

165	SHP	Ist klar. Du bekommst die Krone.
166	N	Sie bekommen ein traaaaa-la. [singend]
167	SHP	Ein Trostpreis bitte.
168	N	Mmh-äh, ein Feuerwehrauto.
169	SHP	Dankeschön. [N malt das Feuerwehrauto] Mit Blaulicht.
170	N	[pfeift] (6) Wo brennt es? (2) Ja, mach ich.
171	SHP	Danke. Und was bekommst du?
172	N	[pfeift] (3) Ich bekomme einen Lollipop. Äh-äh ääh.
173	SHP	Du kannst ja wünschen, wenn du den~ der ~den äh~ Tagessieger bist, mmh.
174	N	[pfeift und malt seine Krone] Eine Krone.
175	SHP	Eine Krone. Und noch ein besonderes Geschenk, wenn man ein König ist.
176	N	Eine Lollipopi.
177	SHP	Gut, ok. Etwas Süßes für dich. [Tonfall hat etwas vorwärts drängendes]
178	N	[zeigt den fertig gemalten Spielplan]
179	SHP	Dankeschön.
180	N	Ich habe einen riiiiieeeeeesen Lollipop.
181	SHP	Gut, wir machen ganz kurz das Training.
182	N	Oh, bitte nei! Das ist soooo schwierig.
183	SHP	Ein (2) ein Durchgang mit~ (2) mit den Fingern, mit den Händen. Der nächste Durchgang ohne. {Bist du bereit?
184	N	Oh, nei, nei, nei.} [immer lauter werdend]
185	SHP	Die Hände~ (2) die Finger sind auf dem Tisch. [Ergänzen bis 10. SHP nennt die Ziffer, N sagt die Ergänzung bis 10. Dabei liegen die Hände von Naim mit den Handinnenflächen auf dem Tisch]
186	N	Fünf, sieben, drei, eins, das ist das Gleiche sechs, vier, neun, drei, sechs, äh~ Was war das schon wieder, das~?
187	SHP	Wackle mit acht Fingern, dann siehst dus.
188	N	[nimmt seine Hände zu Hilfe] Zwei.
189	SHP	Bravo.
190	N	Zwei, null, acht.
191	SHP	Puh-aaau [anerkennend]. Und jetzt bitte.
192	N	Nein!!! [kreischend]
193	SHP	[lacht]
194	N	Also, ich fang an.
195	SHP	Also, ich hätte was da gern?
196	N	{Nein.
197	SHP	Zeig mir} ob du es noch kannst. Kein nein bitte. Komm.
198	N	Auää, nein. {Schlägt mit der Faust auf den Tisch}

199	SHP	Klatsche.
200	N	Warte mal, das geht so. (4) Ähm, muss zuerst so. [versucht die Hände zu kreuzen]
201	SHP	Also wie geht's? So, also. [N bringt seine Hände in Stellung] Bravo. Versuchen wirs nochmal. Jawohl, jetzt kannst du.
202	N	[Pfeift] Fünf, sieben, eins, vier, neun, drei, sechs, zwei, null, acht.
203	SHP	Was hast du zum Frühstück gegessen?
204	N	Hu-hu.
205	SHP	Ich möchte das gleiche.
206	N	Ha-ha, nein das bekommen Sie nicht.
207	SHP	Aber du bist so fit. Hast du gesehen. Ohne die Finger hast du geschafft.
208	N	Ja.
209	SHP	Und jetzt machen wir eins, zwei, drei, vier schwierige.
210	N	Nein, bitte nicht.
211	SHP	Dann lieber fünf.
212	N	Nein.
213	SHP	Sechs.
214	N	Eins.
215	SHP	Ne, unter vier geht gar nix.
216	N	(7)[Wirft seinen Bleistift mehrmals in die Luft und fängt ihn wieder]
217	SHP	Ich weiss, dass das anstrengend ist. Ok.
218	N	Ja, dann machen wir vier, vier [singt die vier].
219	SHP	Ja, einverstanden. Machen wir vier Beispiele.
220	N	Ja. [keuchend]
221	SHP	Und wenn wir sie gemacht haben, schauen wir, ob du sie {auswendig kannst.
222	N	Zehn,} Zehn, zwanzig, dreissig. [schiebt am Zählrahmen]
223	SHP	Wir machen jetzt eine Reihe, was machen wir mit der? (2) Kaa-putt. Und dann diesen Reihen da. Ok. Was hast du da kaputt gemacht.
224	N	Jetzt muss ich drei.
225	SHP	Da steht drei?
226	N	Hä-ä, fünf.
227	SHP	Mmh. (5) Gut und jetzt sagst du die hier zuerst.
228	N	Fünfundzwanzig.
229	SHP	Gut, merke dir diese Zahl.
230	N	Fünfundzwanzig [pfeift]
231	SHP	Nächstes Beispiel. Wie heisst deine Zahl.
232	N	Drei äh, ich mache zuerst zehn, zwanzig, dreissig, vierzig, fünfzig.
233	SHP	Welche Reihe machst du kaputt?

234	N	Diese.
235	SHP	Die letzte. Pass auf wie viel weg gehen.
236	N	Fünf.
237	SHP	Nein, jetzt hast du nicht geschaut.
238	N	Da sind fünf weg gegangen.
239	SHP	Hallooo!
240	N	Drei weg [flüsternd]
241	SHP	Gut. Wie viel hat es in der kaputten Reihe. Das war das Training.
242	N	Sechs. (3) Vierundsechzig.
243	SHP	Schau mal, ich hätte gern das do.
244	N	Siebenundsieben.
245	SHP	Siebenund... jetzt kannst du überlegen.
246	N	Siebenundvierzig.
247	SHP	Bravo, Bravo!

Inhaltsanalyse PS 2

1	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Die SHP spricht zu Beginn der Stunde die Hausaufgaben an (theoretischer Geltungsanspruch).
2	Pause kann als Desymbolisierung interpretiert werden. Die Aussage von N: „Ei-eiiii. La-lala“ ist somit klischiert. N ist es nicht möglich, seine Erfahrungen mit den Hausaufgaben in symbolisierter Form (in Worte gefasst) mitzuteilen.
3	Die SHP nimmt die Worte von N wieder auf „La-lala“ und antwortet – wie zuvor N - auf einer klischierten Ebene. Die nachfolgende Frage hat einen propositionalen Gehalt „Und wie viel Theater hast du gestern gemacht bei deinen Hausaufgaben?“ „Theater“ kann als eine Klischierung der Erfahrungen Ns mit seinen Hausaufgaben verstanden werden. <i>Resymbolisierung</i> der klischierten Erfahrungen von N (2): Die SHP hätte an dieser Stelle die Frage zu Beginn der Stunde „Naim, ich möchte mit dir zuerst über die Hausaufgaben reden. Wie war das gestern?“ wiederholen können. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, den Jungen konkret auf die Bedeutung von „La-lala“ anzusprechen: „Was meinst du mit La-lala?“
4	N versucht auf die ursprüngliche Frage (1) der SHP zu antworten (theoretischer Geltungsanspruch). Der Abbruch mitten im Satz zeigt eine Desymbolisierung des Geltungsanspruches (Wahrheit) auf. Seine nachfolgenden Äusserungen und Handlungen sind klischiert und haben einen grossen motorischen Anteil (klopft auf den Tisch, öffnet das Etui, legt ein Krokodil auf den Tisch). Am Schluss antwortet N ebenfalls auf einer klischierten Ebene: „Null (Theater).“ Dabei beginnt er gleichzeitig mit dem Krokodil ein Theater zu spielen. Dies kann als eine assoziative Reaktion auf den propositionalen Gehalt der Frage (3) der SHP interpretiert werden „Und wie viel Theater hast du gestern...“. In den Handlungen mit dem Krokodil zeigt sich ein aggressiver Aspekt gegenüber der SHP, welche die Hausaufgaben thematisiert (schnappt die SHP). Die Hausaufgaben-Erfahrungen von N kommen im Krokodil-Theater klischiert zum Ausdruck.

5	Wiederum reagiert auch die SHP auf der klischierten Ebene, in dem sie die Worte des Jungen fragend wiederholt: „Null Theater?“
6	Der Junge reagiert wiederum klischiert: schlägt mit dem Krokodil auf den Tisch. <i>Resymbolisierung</i> von „Eh nomol. Äch ta ta“: „Ja, da staunen Sie, gell! Echt!“
7	Statt auf das Klopfen auf den Tisch einzugehen, versucht die SHP sich auf der klischierten Ebene zu einigen: Mit der Aufforderung zum Handschlag wird das Gefühl der Wut, das bei (4) gegen die SHP und gegen den Tisch gerichtet war, enteignet. Die SHP fragt auf der klischierten Ebene nach: „Und warum ging das mit null Theatermachen?“
8	<i>Expressiver Geltungsanspruch</i> : „Weil ich wusste wie das geht“. Die nachfolgende Erklärung beinhaltet einen <i>praktischen Geltungsanspruch</i> : „Pfeil runter zwei, Pfeil...“. <i>Abbruch</i> : Das schnelle Sprechen kann als leere Worthülsen und daher als Exkommunikation bezeichnet werden. Es ist damit ein Emergent eines Handlungsentwurfs von einer Interaktionsform, die sich latent durchsetzt und zum unvermittelten Abbruch führt. <i>Resymbolisierung</i> : Hausaufgaben bedeuten Arbeit, dauern lang und sind mühsam.
9	Die SHP nimmt Bezug auf Ns Selbstmitteilung, dass er wusste, wie die Aufgaben zu lösen sind. <i>Normativer Geltungsanspruch</i> : „Zusammen ein paar Beispiele machen“... „das hat dir Mut gemacht“. Mit diesen Aussagen hebt die SHP ihren Anteil am Hausaufgaben-Erfolg von N hervor und relativiert somit die Selbstmitteilung von N. Die latente Ebene ist immer noch klischiert (Theater). Die SHP thematisiert, dass N normalerweise Theater macht ...“du kein Theater machen musstest“. In dieser Formulierung meldet sich der latente Handlungsentwurf der SHP als Worthülse. Sie weiss, dass das Lösen von Hausaufgaben für N mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist.
10	Hier triumphiert N, da er die SHP überzeugen konnte, dass die Hausaufgaben für ihn leicht waren und er sie zügig lösen konnte. <i>Illokutiver Gehalt</i> : Ich bin ein Musterschüler und Sie eine gute Heilpädagogin (Beziehungsebene). Dieses <i>wirksame Referenzschema</i> hat sich über längere Zeit durchgesetzt, so dass N nun noch einen draufsetzt „Also, ich möchte immer solche Aufgaben“.
11	Die SHP nimmt den <i>illokutiven Geltungsanspruch</i> an.
13	Im lauten Ausatmen meldet sich der beschriebene latente Handlungsentwurf klischiert zurück. Als Pädagogin weiss die SHP, dass N Hausaufgaben als mühsam empfindet und nicht mag. „Das freut mich sehr“ – damit bestätigt die SHP Ns Aussage auf der <i>illokutiven Ebene</i> . Der propositionale Gehalt der Aussage wird als sekundär erachtet.
15	Das <i>wirksame Referenzschema</i> strukturiert weiterhin die Interaktion. Die SHP gratuliert N, was bei einem Musterschüler als eine angebrachte Reaktion angesehen werden kann. Die <i>Pause</i> ist Ausdruck der aufkommenden Zweifel. Der latente Handlungsentwurf, das Wissen um die Schwierigkeiten von N mit seinen Hausaufgaben, meldet sich klischiert zurück. Die nachfolgende Frage der SHP weist inhaltlich ebenfalls in diese Richtung: „Hast du auf die Uhr geschaut, wie lange ar~ du Hausaufgaben gemacht hast“. Das Wort ‚arbeiten‘ kommt der SHP nicht über die Lippen, wird zensuriert bzw. abgewehrt (<i>Exkommunikation</i>), da sich darin das Wissen der SHP um die Hausaufgaben-Realität von N bemerkbar macht.

16	Pause: <i>Desymbolisierung</i> der zeitlichen Erfahrung mit seinen Hausaufgaben. In klischerter Form kommt ein Teil seiner Erfahrungen mit seinen Hausaufgaben in Form des Beisens auf sein Krokodil zum Ausdruck.
17	<i>Theoretischer Geltungsanspruch</i> : Eine Minute oder eine Stunde? Die inhaltliche Formulierung der Frage zielt darauf hin, dass die SHP wissen will, wie lange N für seine Hausaufgaben gebraucht hat. Somit lässt sich die Frage als weitere Abwehr des latenten Handlungsentwurfs interpretieren (d.h. Wissen um die Schwierigkeiten von N mit den Hausaufgaben).
18-23	Einigung auf der <i>klischierten Ebene</i> . Die mehrfache Wiederholung vom Ausdruck „das war blitzschnell“ ist als Worthülse zu verstehen und steht im Dienste der Abwehr wie bei (15) und (17).
24	Mit dem Zurück-ins-Etui-Legen des Krokodils bekräftigt N die getroffene Einigung auf der klischierten Ebene.
25	<i>Theoretischer Geltungsanspruch</i> : Die SHP geht zum regulären Unterricht über.
{...}	Naim und die SHP führen das Tagessiegerspiel durch.
161	Die Bemerkung der SHP (mehr zu sich selbst gewandt) ist als Klischee zu verstehen. Resymbolisiert könnte die Aussage heissen: „Jetzt endlich läuff's. Das war jetzt mühsam.“
162	Das Stichwort „Motor“ löst bei N motorische Reaktion aus (ausschlagen mit den Beinen unter dem Tisch). Er reagiert ebenfalls in klischerter Form mit Motorgeräuschen („brumm, brumm, brumm“) obschon er nicht direkt angesprochen wurde.
163	<i>propositionaler Gehalt</i> : Die SHP wechselt auf die <i>theoretische Ebene</i> und fragt nach dem Spielstand. Die Frage „Wer hat gewonnen?“ steckt dahinter, wird somit nur indirekt gestellt. Es stellt sich die Frage, ob die SHP unbewusst die Sieger- bzw. Verliererthematik ausklammern möchte. Hypothetisch könnte darauf geschlossen werden, da sie durchaus weiss, dass die Institution Schule durch Enteignungsprozesse Verlierer produziert. Dies deutet darauf hin, dass die angesprochenen Enteignungserfahrungen (1-24) weiterhin auf der latenten Ebene wirksam sind.
164	Mit „ooh“ antwortet N weiterhin in klischerter Form. <i>Resymbolisierung</i> : „Toll, ich habe das Tagessiegerspiel gewonnen!“
165	Die SHP bleibt auf der klischierten Ebene. Sie benutzt die Formulierung „Du bekommst die Krone“, welche Symbol für den Sieg ist. <i>Resymbolisierung</i> : „Bravo, du hast gewonnen.“
168	N spricht als Trostpreis ein Feuerwehrauto für die SHP. <i>Illokutiver Gehalt</i> : Sie (als SHP) müssen ausrücken, wenn es brennt.“ Die Feuerwehr löscht den Brand und schützt das eigene Zuhause. Im Zusammenhang mit der Hausaufgabenthematik kann dem gewählten Trostpreis eine starke symbolische Bedeutung zugeschrieben werden.
169	Die SHP bleibt auf der klischierten Ebene und setzt mit ihrer Aussage „mit Blaulicht“ noch einen drauf. <i>Illokutiver Gehalt</i> : Ich helfe nicht nur, ich helfe ganz schnell. Sie zementiert damit das Bild der guten Heilpädagogin. Das <i>wirksame Referenzschema</i> des guten Schülers und der guten Heilpädagogin kann

	nur durch das Verbannen der Enteignungserfahrungen (Schwierigkeiten mit Hausaufgaben und Mathematik) von N in die Latenz aufrechterhalten werden.
170	<p>Die lange Pause dient zur Bewältigung des Konflikts, ob N seine Schwierigkeiten ansprechen und damit aus der Latenz holen darf.</p> <p>Die Frage nach der Lokalisierung des Brandes zielt, zwar immer noch in klischerter Form, darauf ab, die Schwierigkeiten beim Namen zu nennen.</p> <p>Die SHP geht nicht sofort auf die Frage ein, worauf N auf die theoretische Ebene wechselt und über die Zeichnung spricht.</p>
171	<p>Die SHP bleibt auf der theoretischen Ebene.</p> <p>Hier hätte die SHP die Chance gehabt, auf die Frage nach dem Ort des Brandes (170) einzugehen, indem sie die exkommunzierten Erfahrungen dem Dialog zugänglich zu machen suchte. Sie könnte zum Beispiel fragen: „Wo denkst du, dass es brennt?“</p>
172	Das Pfeifen und der Wunsch nach dem Lollipop drücken in klischerter Form den Wunsch nach Leichtigkeit und Süsse aus. Dem gegenüber stehen die realen Erfahrungen von N, die schwer und bitter sind. Die Pause drückt die Unsicherheit aus, ob dieser Wunsch geäußert werden darf.
173	Das Wort „Tagessieger“ kommt der SHP erst im dritten Anlauf über die Lippen (vgl. 163).
175	<p>Der Wunsch von N nach einem Lollipop wird ignoriert. Sie fordert ein „besonderes Geschenk“.</p> <p>Auf der <i>illokutiven Ebene</i> könnte die SHP ausdrücken, dass sie N nicht das geben kann, was er von ihr möchte (Leichtigkeit und Süsse).</p>
176	<p>N besteht zwar auf seinem Wunsch, benutzt aber mit „Lollipop“ eine Verniedlichungsform, wodurch er diesen abschwächt.</p> <p>Auf der <i>illokutiven Ebene</i> gibt er sich auch mit etwas weniger zufrieden.</p>
177	Einigung auf der <i>klischerter Ebene</i> .
180	N bekräftigt die Einigung und stützt das <i>wirksame Referenzschema</i> des guten Schülers (der sich mit dem Möglichen zufrieden gibt) und der guten Heilpädagogin (die ihm gibt, was er braucht).
181	Die Einigung, wenn auch auf klischerter Ebene erfolgt, ermöglicht es der SHP, mit der Ankündigung des Rechentrainings einen <i>theoretischen Geltungsanspruch</i> zu äussern.
182	N antwortet mit einem <i>expressiven Geltungsanspruch</i> und spricht seine Schwierigkeiten mit der Mathe an. Damit holt er diese erstmals aus der Latenz.
183	<p>Die SHP geht nicht auf Ns Einwand ein. Seine Schwierigkeiten werden ignoriert und dadurch Enteignung produziert. Durch das Weiterfahren im Programm wird die Thematik erneut zurück in die Latenz gedrängt.</p> <p>Durch das Eingehen auf das Angesprochene (182) durch die SHP könnten Aneignungsprozesse in Gang gesetzt werden und die bis anhin latent wirksame Thematik Eingang in die Kommunikation finden.</p>

Sequenz PS 3

Dokumentierter Interaktionsverlauf PS 3	
Datum	26. Juni 2014
Zeit / Dauer	Teil 1: 4.30 Minuten Teil 2: 3.20 Minuten
Ort	Primarschule, Modell ISS
Anwesend	Schülerin Lena (L), Schüler Naim (N) – 1. Klasse, SHP (SHP)
Aufzeichnung	Tablet Samsung Galaxy, Sprachmemo

Notizen zum Setting:

- Die SHP arbeitet mit Naim und Lena zusammen.
- Teil 1: Mittels Tierrätsel wird das Formulieren von Fragen geübt.
- Teil 2: Die Kinder malen zum Abschluss der Förderstunde je ein Tier aus dem Tierrätsel.

1	SHP	Also, dann wollen wir~ wir anfangen.
2		Ich möchte~ Naim, schau mich bitte an. Ich möchte Lena fragen, nachher frage ich dich.
3		Lena, wir haben am Montag, wir drei zusammen, ein Spiel gespielt. Es war ein Spiel, da durftest du am Anfang nur ja oder nein sagen.
4	L	Ich~
5	SHP	-Weisst du, welches Spiel das war? (2) Was~ was haben wir dort gemacht?
6	L	Ähm, einer hat ausgewählt. Ähm, ich wollte ein Leu. Nochere hat er der ander gseit, hat es Fliegen, nein.
7	N	Nä-ä
8	L	Oder nochher~
9	SHP	Was musste man dann herausfinden?
10	N	Was es für ein Tier war.
11	SHP	Ach so, wir haben ein Tierrätsel {gemacht. Stimmt das?
12	N	Ähm, darf ich~ darf} ich anfangen mit ja oder nein sagen?
13	SHP	Du möchtest zuerst raten.
14	N	Nein, ich möchte zuerst~ ich möchte zuerst eben ein Tier herausfinden und dann das Lena ähm fragen.
15	SHP	Das heisst du möchtest zuerst raten.
16	N	Was raten?
17	SHP	(2) Die Fragen stellen.
18	N	(4) Nein, ich möchte eben das Tier heraus eh~ das Tier puh, das Tier wählen, ähm und dann dass Le~ Ich möchte eben das Tier wählen und dann muss das Lena raten.
19	SHP	Aha, umgekehrt. Du sollst die Fragen stellen. Was hältst du davon Lena?
20	L	Nei, nei.

21	N	{Doch.
22	SHP	Mit mir} zusammen.
23	L	Nur i fange a (unverständlich)
24	SHP	Moment. [legt Kärtchen auf dem Tisch aus]
25	N	Nei, ich fange a, isch guet? (zu Lena gewandt)
26	L	Na-a.
27	SHP	Ihr hattet hier die ja - nein~
28	L	Ähm ich meine~ (mit kräftiger Stimme)
29	SHP	Und dann hattet ihr hier ein paar Ideen, wisst ihr noch? Die leg ich jetzt einfach einmal hier auf den Tisch.
30	L	Eigentlich muesch~ Was häsch du jetzt grad gseit (2) vorene? [zu Naim]
31	N	Ich wott~ (2) Ich wott ähm s'Tier säge, ähm (6) ich wott s'Tier mache und du muesch es denn usefinde.
32	L	Nei, nei, nei!
33	N	Doch.
34	L	Nei.
35	N	Doch, denn säg ich bi dir auch nei!
36	SHP	(5) So, ihr seid euch noch nicht enig? Dann schauen wir nachher, {wie wir~
37	N	Äh nei, wir machen Schere-Stein-Papier.
38	SHP	Das wäre eine Idee, aber frag Lena, ob sie dabei ist.
39	N	Bisch du debi?
40	L	(nickt)
41	SHP	[L und N wollen mit dem Schere-Stein-Papier beginnen] Stopp, wie viel Punkte?
42	L	Nü.
43	SHP	Wer zuerst den Punkt hat, der darf wählen was er machen will.
44	N	Ja.
45	SHP	Ok.
46	N	Schere-Stein-Papier. [Lena macht das Zeichen für das Papier, Naim für den Stein]
47	SHP	Pack ihn ein. [zu Lena]
48	N	Nei!
49	SHP	Lena du darfst wählen. Willst du zuerst das Tier ähm aufschreiben? Oder willst du zuerst Fragen stellen?
50	N	Aber~
51	L	Nü Pünkt. (5) Das Tier~
52	SHP	Aufschreiben, ok.
53	N	Nei, nein nei!
54	SHP	Wir schauen mal kurz was da drauf steht, damit Lena die Wörter auch gut lesen kann. Naim liest du bitte einmal vor.
55	N	Fische, Wald, Wasser, grau, Beeren, Wasser, vier Beine, Zähne, Flossen, frisst,

		schwer, gross, dick, braunes Fell, Fede~ fern
56	SHP	Was? Fe~
57	N	Feder
58	SHP	Federn ha~, hat das Tier Federn, haben wir gesagt. Das hatten wir gesagt. {Gut.
59	L	Federn}
60	SHP	{Das heisst~
61	L	Das heisst} das rrrr.
62	SHP	Sieht man den rr nicht gut. [Schreibt den Buchstaben nach] Sieht man es besser?
63	L	Ja
64	SHP	Federn, ja. Also Lena, wir zwei gehen kurz raus und du [Lena]überlegst dir ein Tier, das ich hier aufschreibe.
65	N	Ich geh an die Tür hören!
66	SHP	Du wartest kurz.
67	N	Grrr nein, immer warten tra-la-la ist so tra-pi-pi. [SHP und Lena gehen raus]
68		Ich würde sagen, ein brauner Büffel würde mir helfen. [Steht auf und flitzt schnaubend durch den Raum]
69		Und jetzt bini en Blauwal, i bi de gröscht! [SHP und Lena kommen wieder rein] Ou, ou, ou ou! [Setzt sich wieder]
68	SHP	Gut. Noch einmal (2) die Regeln, Naim.
69	N	-Das weiss ich schon.
70	SHP	Du stellst die Fragen so, dass Lena nur ja oder nein~ mit ja oder nein antworten kann. Du darfst anfangen?
71	N	Gut. Hat das Tier Flossen?
72	L	Nein.
73	N	Ist das Tier grau?
74	L	Was ist gau?
75	SHP	Grrrrau. Die Farbe grau.
76	L	Nein.
<p>(...) (Die Tierrätsel-Sequenz ist beendet. Die Kinder malen Tiere, welche sie im vorhergehenden Tierrätsel ausgewählt hatten. Naim ein Blauwal, Lena ein Delfin)</p>		
77	SHP	Was ist das?
78	N	Das ist das Wasserstrahl.
79	SHP	Ja, man sagt dem eine Wasserfontäne. Warum gibt es dort eine Wasserfontäne?
80	N	Weil er schnaufen muss.
81	SHP	Ja, der muss atmen, gell.
82	N	Nein, muss er nicht – Aber er tut, wie i au. (8) Und hier ist das Heerz. Da ist ein Kammer drin. (pfeift)
83	SHP	Du malst ein grosses Herz mit einer grossen Kammer.

84	N	Äh, das ist keeeein Herz. (singend) Kein Herz, kein Heerz, kein Herz (6) Mein Herz ist noch grösser, viel grösser.
85	SHP	Dein He~ (2) dein Herz~ (2) ist grösser als das Herz von einem Blauwal?
86	N	(4) Jo sicher. Und die Kammer ähm, da kann man nöd inne gseh. (berührt mit der Hand kurz seine Brust)
87	SHP	Wa~ ähm~ warum kann~ (3) Wäre es gut, wenn ich in deine Kammer schauen könnte?
88	N	(2) Ui, nei nei nei, isch gföhrlich. (5) För immer zue.
89	L	-Min Wal muess nöd ufe (2) zum schnufe.
90	SHP	Alle Wale müssen~ müssen auftauchen, weil das Säugetiere sind.
91	L	Aber Delfin nöd.
92	SHP	Auch der Delfin ist ein Säugetier. Sind keine richtigen Fische, (5)gell.
93	N	Auch Delfine haben ein Herz, ein Herz, ein Her-zi-li (singend)
94	L	Delfine springen mängsmol ufe.
95	SHP	Jawohl, dann können sie gleich etwas einatmen, gell.
96	N	Die chönned vo Afrika bis Amerika mit eim Signal em andere Delfin rüefe zum hel- fe.
97	SHP	Und~ (3) dann?
98	L	Dann kommen Mami und Papi uuuu schnell.
99	SHP	Und~ ähm~ (3) Warum müssen die Delfin-Eltern ihrem Kind helfen?
100	N	Sie nemeds id Mitti. Guet luege, luege luege~ (singend)
101	SHP	Und das He~ was passiert dann mit dem Herz?
102	N	Isch schö död. (schlägt sich an die Brust)(8) Feeeee- sch-t! (singend) Jupiiiiii, jupi-du, mm, mm, mm (summend).
103	L	Mängmol isch es ebe au truuurig, Naim!
104	N	Jo, jo, jo jo, (3) jooooo.
105	L	Bisch truurig wäge mir?
106	N	Wieso?
107	L	(unverständlich)
108	SHP	Wie geht es deinem Blauwal?
109	N	Der muss noch viel~
110	SHP	Noch viel?
111	N	Jo, viel, viel (seufzend) (6) viel, viel (schnell gesprochen)
112	SHP	Magst du erzählen was dein Blauwal noch viel muss?
113	N	Lernen (flüsternd)
114	L	(3) Mole chasch guet.
115	SHP	Gell, jeder kann~ ja das kann Naim sehr gut. Und ja Naim, in der Schule muss man viel lernen.
116	N	Mmh.

117	SHP	Ist es manchmal anstrengend für dich in der Schule?
118	N	Jetzt mach ich noch eine Schatztruhe do.
119	SHP	Ja, mach das. Du kannst~ (4) ein Goldstück~ ein Goldstück rausnehmen. Aso, wenns streng ist~ kannst du~ zur Unterstützung mein ich.
120	N	(3) Da noch eine.
121	L	De Schlüssel häsch au?
122	N	Ä-hä.
123	SHP	Das find ich super~ das du~ ja, ein Schlüssel ist wichtig.
124	L	I bi fertig [streckt ihre Zeichnung der SHP entgegen]
125	SHP	Das hast du ganz toll gemalt, dein Delfin. (2) Dann kannst du die Farbstifte zusammen räumen. Die grosse Pause beginnt bald. (4) Und du Naim?
126	N	Ich~ [Beginnt seinen Arbeitsplatz aufzuräumen]ähm, so-so-la-la-la (singend)
127	SHP	Magst du morgen nochmals~ morgen mein ich~ an deinem Bild weiter malen?
128	N	Weiss noch nöd. [schwenkt die Zeichnung in der Luft]
129	SHP	Komm wir legen sie ins Mäppchen und dann~ wir können morgen schauen, ob du noch weiter malen magst. Ok?
130	N	Ja-hä.
131	L	I nöd.

Interaktionsanalyse PS 3	
1-3	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Die SHP kündigt an, wie sie einsteigen will (normativer Geltungsanspruch).</p> <p><i>Desymbolisierung:</i> Der Abbruch (wollen wir~) zeigt, dass das Wort „anfangen“ erst beim zweiten Anlauf über ihre Lippen kommt. Es indiziert eine gewisse Verunsicherung seitens der SHP.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Die SHP hat die Macht, das Wort zu erteilen und das Gespräch zu strukturieren (stellt N präventiv ruhig).</p>
4-11	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Es wird auf der theoretischen Ebene wiederholt, was in der letzten Stunde bearbeitet wurde.</p>
12-34	<p>Naim und Lena handeln auf einer praktischen Ebene aus, wer welche Rolle im Spiel übernehmen soll. Daneben agiert die SHP, in dem sie das Spiel bereitlegt und ihr Tun kommentiert, ohne auf die Verhandlungen der Kinder einzugehen.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich überlasse es euch. Ihr könnt diese Auseinandersetzung selbständig führen, als ebenbürtige Partner.</p>
35	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Naim droht Lena an, das Spiel zu sabotieren (normativer Geltungsanspruch).</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Naim signalisiert seine Überlegenheit Lena gegenüber.</p>
36	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Die SHP stellt Uneinigkeit fest (normativer Geltungsanspruch).</p> <p><i>Desymbolisierungen:</i> Die Pause dient der Austragung des inneren Konfliktes, ob sie Lena stützen oder die Kinder weiterhin selbständig ihre Auseinandersetzung führen lassen soll. Die Floskel „Wir schauen nachher“ legt nahe, dass diese Situation der SHP nicht behagt. Der folgende Abbruch zeigt ihre Verunsicherung.</p>

37	Naim bringt einen praktischen Lösungsvorschlag ein (normativer Geltungsanspruch). <i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich kann schon Verantwortung übernehmen. <i>Wirksames Referenzschema:</i> Naim versucht, mit seinem Lösungsvorschlag weiterhin die Situation zu strukturieren.
38	Geht auf den praktischen Geltungsanspruch von 37 ein und stellt aber eine Bedingung. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Lena und du seid gleichberechtigt. <i>Klischierung:</i> „Frag Lena, ob sie dabei ist“ kann als rethorische Frage (= Farce) interpretiert werden, die dazu dient, eine scheinbare Gleichberechtigung der Kinder herzustellen. In dem die SHP Naim auffordert, Lena zu fragen, spricht sie dieser gleichzeitig ihre Ebenbürtigkeit ab.
39-40	Der Geltungsanspruch von 38 wird auf einer klischierten Ebene eingelöst.
41	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Die SHP äussert einen praktischen Geltungsanspruch, in dem sie das Festlegen der Punktregel einfordert. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Die SHP will eventuelle weitere Streitigkeiten vermeiden und klarstellen, dass sie die Situation führt. Damit reagiert sie auf die steten Versuche von Naim, die Situation zu strukturieren.
42	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Lena löst den praktischen Geltungsanspruch der SHP ein, indem sie einen Vorschlag macht (9 Punkte=Sieg).
43	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Ignoriert den praktischen Geltungsanspruch von Lena, in dem sie, entgegen ihrer Frage von 41, bestimmt, dass nur eine Runde Schere-Stein-Papier gespielt wird. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich beziehe euch pro Forma ein und bestimme die Regel selbst.

{...} Auslassung des Schere-Stein-Papier-Spiels.

51	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Lena wiederholt ihren praktischen Geltungsanspruch von 42 (Neun Punkte). <i>Desymbolisierung:</i> In der nachfolgenden Pause bearbeitet Lena die, durch den nicht eingelösten Geltungsanspruch entstandene, Irritation. Danach beginnt sie den Geltungsanspruch der SHP von 49 (Frage nach ihrer Rollenwahl im Spiel) einzulösen, bricht in der Suche nach der Formulierung ab (mangelnde Sprachkompetenz).
52	Die SHP beendet den angefangenen Satz an Lenas Stelle und löst somit ihren eigenen Geltungsanspruch von 49 ein. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Du (Lena) bist schwach ich (SHP) stütze dich. <i>Wirksames Referenzschema:</i> Die SHP sieht ihre Stellung durch die Strukturierungsversuche von Naim in Frage gestellt. Im Sinne einer Übertragung stützt sie die vermeintlich in Frage gestellte Stellung von Lena. Dadurch wird Lenas Stellung erst recht in Frage gestellt.

{...} Nach der Tierrätselsequenz malen die Kinder die gewählten Tiere, Naim einen Blauwal, Lena einen Delfin.

77	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Die SHP äussert einen theoretischen Geltungsanspruch, in dem sie eine Frage zur Zeichnung stellt.
78	Naim löst den Geltungsanspruch von 77 ein.
79	Die SHP geht vertieft auf die theoretische Ebene ein und fragt nach Sachwissen.

80	Löst den Geltungsanspruch ein.
81	Die SHP bleibt auf der theoretischen Ebene. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Die SHP bestärkt ihre Lehrerrolle, in dem sie wiederholt zu den von Naim genannten Begriffen den korrekten Fachausdruck nennt.
82	Mit seinem Widerspruch reagiert Naim auf den illokutiven Gehalt der SHP-Aussagen. Die Pause entsteht aufgrund der Zeichentätigkeit von Naim. <i>Propositionaler Gehalt:</i> Naim erklärt, was er zeichnet (theoretischer Geltungsanspruch). <i>Desymbolisierung:</i> Die auffällige Betonung des Wortes Herz und das anschliessende Pfeifen weisen auf ein Klischee hin.
83	Die SHP bleibt auf einer theoretischen Ebene.
84	Naims Aussage bleibt klischiert. Erneut widerspricht er der Aussage der SHP und widerspricht damit gleichzeitig sich selbst. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich entscheide wer Recht hat. <i>Wirksames Referenzschema:</i> Naim versucht weiterhin die Situation zu strukturieren. <i>Desymbolisierung:</i> Pause zur Bewältigung des inneren Konflikts, ob Naim das Herzthema vertiefen soll. Die Aussage über sein grosses Herz ist klischiert. Resymbolisiert könnte es heissen: - Ich bin gross. Ich bin leistungsfähig. - Ich habe viele Gefühle.
85	<i>Desymbolisierung:</i> Das Wort Herz kommt ihr fast nicht über die Lippen. Die Abbrüche und Pausen zeigen ihre Irritation und dienen der Verarbeitung der in klischierten Form erhaltenen Informationen von Naim. Die SHP ist durch den latenten Gehalt von Naims Aussage 84 verunsichert. Sie entscheidet sich, auf der theoretischen Ebene zu bleiben.
86	<i>Desymbolisierung:</i> Naim wägt ab, ob das Gespräch auf der von der SHP implizierten theoretischen Ebene fortgesetzt werden soll (Grösse der Herzen) oder ob er das, was ihn bewegt, einbringen soll. Die Aussage über die verborgene Kammer ist klischiert, was auch durch den Wechsel in die Mundart verdeutlicht wird. Sie könnte wie folgt resymbolisiert werden: Keiner weiss, wie es mir wirklich geht und wie ich mich fühle. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Naim entlastet die SHP, in dem er antönt, dass es nicht leicht ist, ihn zu verstehen („Da kann man nöd inne gseht“)
87	<i>Desymbolisierung:</i> Die Abbrüche und die Pause weisen auf die andauernde Irritation der SHP hin. Sie nimmt wahr, dass Naim latente Gehalte in klischierte Form in die Kommunikation einbringt. Die Frage „Warum kann man nicht in dein Herz hinein sehen?“ stellt sie nicht. Stattdessen macht sie den Versuch einer Resymbolisierung. Die SHP bleibt weiterhin auf der klischierten Ebene. Ein versteckter expressiver Anspruch, ich will aus dir schlau werden.
88	<i>Desymbolisierung:</i> Naim ist irritiert, was auch die Pause zeigt, und wehrt die angetönte Nähe in klischierte Form vehement ab. Nach einer erneuten Pause setzt er mit „Für immer zue“ noch einen drauf. <i>Illokutiver Ebene:</i> Ich wage es noch nicht, dir mein Innerstes (latenter Gehalt) anzuvertrauen. Es ist mir zu gefährlich.
89	Lena bringt sich ins Gespräch ein und geht auf die theoretischen Geltungsansprüche von 80-81 ein.

90	<p><i>Desymbolisierung:</i> Die Korrektur von Lenas Aussage „Alle Wale müssen atmen“ fällt aus der Kommunikation heraus.</p> <p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Die SHP umschreibt diese stattdessen (theoretischer Geltungsanspruch).</p>
91	Lena widerspricht auf der theoretischen Ebene.
92	<p>Die SHP antwortet auf der theoretischen Ebene. Sie schwächt ihre Korrektur ab („Sind keine richtigen Fisch, gell“).</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Die SHP schützt Lena und konfrontiert sie nur häppchenweise mit ihren Unzulänglichkeiten.</p>
93	Naim bringt erneut sein Herzthema in den Dialog ein. Die dreifache Wiederholung und das Singen weisen auf die Klischierung der Aussage hin. Das Thema für welches das Herz symbolisch steht, wirkt latent. Eine Resymbolisierung gelingt keinem der Gesprächsteilnehmer.
94-95	Lena geht zurück auf die konkrete theoretische Sachebene. Die SHP löst diesen theoretischen Geltungsanspruch ein.
96	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Naim bringt sein Wissen ein (theoretischer Geltungsanspruch).
97	<p>Die Frage der SHP zielt auf den latenten Gehalt von Naims Aussage (Versuch einer Resymbolisierung).</p> <p>Der Abbruch und die Pause dienen der Überlegung der SHP, wie eine Resymbolisierung vom latenten Thema gelingen könnte.</p>
98	Lena verlässt die theoretische Ebene und antwortet klischiert.
99	Die SHP ist irritiert (Abbrüche, Pausen) und fragt auf derselben Ebene nach.
100	Naim beschreibt, wie die Delfin-Eltern dem Delfin-Kind helfen und zeichnet ein sehr harmonisches Bild.
101	Die SHP nimmt die Aussage von Naim zum Anlass, erneut nach seinem latenten Thema zu fragen. Sie bleibt metaphorisch.
102	Naim antwortet klischiert und bekräftigt sein Bild der Harmonie (expressiver Geltungsanspruch).
103	Lena problematisiert den expressiven Geltungsanspruch von Naim (102) und unternimmt somit den Versuch, das Thema aus der Latenz zu holen.
104	Naim antwortet klischiert (Schablone).
105	Lena greift den problematisierten Geltungsanspruch von 103 erneut auf.
108	Die SHP schwächt den expressiven Geltungsanspruch (103/105) von Lena etwas ab, in dem sie von der direkten zur indirekten Frageart wechselt und nach der Befindlichkeit seines Blauwals fragt. Die SHP nimmt den Wal als Symbol für Naim und fragt nach dessen Befindlichkeit.
109	<i>Desymbolisierung:</i> Das Wort lernen fällt aus der Kommunikation heraus (Abbruch).
110	Die SHP fragt nach dem exkommunizierten Begriff.
111	Naim antwortet wiederum klischiert. Das Wort lernen kommt ihm immer noch nicht über die Lippen.
112	<p>Die SHP bringt wiederum den Blauwal ins Spiel und hakt erneut nach.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich will dir nicht zu Nahe treten. Ich baue dir eine Brücke und respektiere deine Grenzen.</p>

113	In dem Naim das Lernen ausspricht, gelingt die Resymbolisierung.
114	<p>Mit der Pause gibt Lena dem schwierigen Thema ‚Lernen‘ Raum und vermeidet es so, dessen Gewichtigkeit durch eine vorschnelle Bemerkung abzuschwächen.</p> <p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Malen kannst du gut (theoretischer Geltungsanspruch).</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Versucht ihn aufzubauen und sein Selbstvertrauen zu stärken.</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> Lena regelt feinfühlig den Grad der Konfrontation. Sie wechselt im 89 auf die Sachebene und sie ist auch die, welche bei 103 und 105 Naim mit seinen Emotionen konfrontiert. Und ihn nach seinem ‚Eingeständnis‘ aufbaut.</p>
115	<p><i>Desymbolisierung:</i> Die SHP erkennt die Schablonenhaftigkeit von „Jeder kann etwas gut“. Stattdessen sagt sie „das kann Naim sehr gut“ (theoretischer Geltungsanspruch).</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich will dich stärken und als Lehrperson bin ich der Struktur der Institution verpflichtet.</p>
116-128	<p>Die Floskel „in der Schule muss man viel lernen“ provoziert einen Bruch. Naims „Mmh“ zeugt von Resignation.</p> <p>In der Folge versucht die SHP mehrmals konkret wie auch auf der symbolischen Ebene auf das Thema ‚Lernen‘ zurückzukommen. Naim lässt sich jedoch nicht mehr ein.</p>
129	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Wir könnten es so machen (normativer Geltungsanspruch). Das Thema wird nicht aufgegeben, aber für den Moment zur Seite gelegt.</p> <p>Resymbolisiert könnte der Abbruch heissen „und dann geht das Thema nicht verloren“.</p>

Sequenz PS 4

Dokumentierter Interaktionsverlauf PS 4	
Datum	4. Juli 2014
Zeit / Dauer	7.50 Minuten
Ort	Primarschule, Modell ISS
Anwesend	Schülerin Lena (L), Schüler Naim (N) – 1. Klasse, SHP (SHP)
Aufzeichnung	Tablet Samsung Galaxy, Sprachmemo

Notizen zum Setting:

- Die SHP arbeitet mit Naim und Lena in einem Kleingruppensetting.
- Im Zentrum des sprachlichen Unterrichts stehen ‚st/sp‘-Wörter.

1	SHP	Dann hätte ich gerne, dass ihr das Blatt senkrecht hält. Und dann~ (2) nämlich~ (4) und dann hätte ich gern vier Linien, die untereinander sind von oben ab begonnen. Sie müssen nicht so lang sein diese Linien.
2	N	Aber gerade?
3	SHP	Das wäre gut. Würde mir schon gefallen.
4	N	Nein! (lauter Ausruf) Das ist schräg. Jetzt muss ich das~ ei-na-na [radiert die Linien] (5) Gei-nonna!
5	SHP	Bitte achtet darauf, dass man nachher auf diesen Linien schreiben kann. Also muss der Abstand zwischen den Linien ein bisschen grösser sein. Lena du kannst das Blatt einfach kehren und nochmals beginnen.
6	N	Dass~ (3) Ah~ [Der Massstab rutscht beim Linienziehen weg]
7	SHP	Vier Linien würden mir reichen.
8	N	Aah, nei. (6) Ich glaub ich muss das Zeug festleimen.
9	SHP	Ok. ich zeig es dir. Gibst du mir bitte deine andere Hand. So. Diese Hand hält das Lineal (2) leichtem Druck in der Mitte, siehst du. Diese Hand führt den Bleistift. Voilà. [Die SHP führt die Hände von Naim]
10	N	Ou, ou.
11	SHP	Das ist schon ok. Weiter die zweite Linie. Ok? Ein bisschen Druck. Verteil ein bisschen die Finger. Ne, so kann ich nicht. Jaa-wohl. Siehst du.
12	N	Was soll ich dann nachher da drauf schreiben?
13	SHP	Das siehst du dann. Aber ich brauche mindestens vier Linien, haben wir abgemacht.
14	L	I wott aber mehr mache.
15	SHP	Ja, dann machst du mehr.
16	N	Sie muss auch mehr!
17	SHP	Ein bisschen Druck.

18	N	Bitteschön.
19	SHP	Geht es jetzt schon besser mit dem Lineal?
20	N	[nickt mit dem Kopf]
21	SHP	Siehst du, sind gar nicht so schlecht diese Linien.
22	SHP	[Zu Lena gewandt] Gut, und jetzt. Naim lernt in der Klasse (3) den ‚sp‘ und den ‚st‘. Weisst du noch wie die aussehen?
23	N	Den ‚sp‘ den habe ich schon gehabt.
24	SHP	Genau. Und den ‚st‘. Kennst du sie noch Lena? Kannst du mir ein ‚st‘ schreiben. Das ist der?
25	L	schp
26	SHP	Der andere. Ist das richtig Naim.
27	N	Mmh-hä. [Naim macht Anstalten auf den Stuhl]
28	SHP	Sitz bitte richtig hin, Naim. Beine runter. Dankeschön. Was wir zuerst machen ist, wir suchen st-Wörter. Wer kann mir ein st-Wort sagen?
29	L	Stern.
30	N	(3) Stern.
31	SHP	Gut. Sie hat das Wort gefunden. Naim, du musst es mir buchstabieren. Los.
32	N	S – t – s t e – r – n [SHP schreibt das Wort auf ein Blatt]
33	SHP	Ist es richtig.
34	L	Stern. [Liest das Wort]
35	SHP	Gut, ich lege es weg und ihr schreibt Stern auf eure Linie.
36	N	{Ich ha~
37	SHP	Ich hätte} daneben noch gern einen schönen Stern gezeichnet.
38	N	Ich hab hier die Datumslinie gemacht.
39	SHP	Ok. (4) Kennst du das Datum von heute?
40	N	Nä-äh. Bisschen gerade noch machen.
41	SHP	Möchtest du es wissen?
42	N	Ja, darf ich~ [zeigt auf das Handy der SHP]
43	SHP	(6) [Nimmt das Handy hervor] Möchtest du das Datum wissen?
44	N	Ja.
45	SHP	Heute ist der 19. (3) 6.
46	N	Neunzehnte Punkt sechste. Bisschen länger muss~
47	SHP	zwei null vierzehn. Naim, weisst du noch welches Wort du schreiben musst?
48	N	Stern.
49	SHP	Gut los. Hast du schon geschrieben? Hast du auch schon eins gezeichnet. [zu Lena gewandt]
50	N	Stern, so.
51	SHP	Nächstes Wort mit ‚st‘.

52	N	Ich zeichne hier ein Stern.
53	SHP	Naim~ (3) Ah, du bist am Zeichnen. Ich bin zu schnell jetzt?
54	N	Ja.
55	SHP	Dann überlegen wir zwei schon mal das nächste Wort mit ‚st‘. [zu Lena gewandt] Sti~ Sta~ Stu~
56	L	Spinne.
57	SHP	Das ist mit ‚sp‘. Wär gut. Behalt es für nachher kommt das ‚sp‘. Sti~ Sta~ Stu~ Sto~ (9) Gibt es etwas mit ‚st‘.
58	L	(4) Spinne.
59		Aha, du bist jetzt beim ‚sp‘. ‚St‘ geht jetzt gerade nicht. Wollen wir ‚sp‘ nehmen? Gut, ein Wort mit ‚sp‘.
60	N	Ah, wie soll ich denn {jetzt die Zacken machen? [Zeichnet mit dem Massstab]
61	SHP	Was hast du gesagt?} [zu Lena gewandt]
62	L	Spinne.
63	SHP	Naim, können wir weiter machen?
64	N	Ai, nein, der Stern ist absolut schwierig. [versucht den Stern mit dem Massstab zu zeichnen]
65	SHP	Machst du einer~ freihand gezeichnet.
66	L	Ok, lueg, mach eifach eso, so, so, so, so, so, so. [zeigt den Stern vor]
67	N	I wett aber en richtige Stern. (pfeift) Tut, tu, tut, tu. Ein (unverständlich) brauchts hier noch. Das ist nicht so schön.
68	SHP	Es ist aber ein Stern. Ein besonderer Stern würde ich sagen. Bist du jetzt damit zufrieden?
69	N	Ja.
70	SHP	Gut, dann gehen wir weiter. Ähm, Lena möchte jetzt ‚sp‘-Wörter.
71	N	Ich schreibe aber ‚st‘-Wörter.
72	SHP	Nein, jetzt hast du gerade gehört was ich dir gesagt habe. Lena hat gesagt ‚sp‘-Wörter. Wer findet zuerst ein ‚sp‘-Wort.
73	N	{Spinne.
74	L	Spinne.}
75	SHP	Spinne. Achtung~
76	L	Der ist zu lang.
77	SHP	Achtung, schaut mal schnell zu. (4) Lena sagt die~ buchstabiert es für mich. Dann dürft ihr es fotografieren. Los. Sp und dann.
78	L	i
79	SHP	Naim wartet.
80	L	i-n-e
81	SHP	Achtung Naim, jetzt musst du helfen. Spinne. Es geht so schnell dieses i. Was kann ich machen, damit dieses i schnell geht? Was mach ich jetzt?

82	N	Mit dem ‚h‘.
83	SHP	Mmh, ne. (3) Mit zwei?
84	N	n
85	SHP	N, dann geh es ganz schnell.
86	L	Spinne.
87	SHP	Spinne, muss man schnell sagen, gell. [Kinder schreiben das Wort auf]
88	N	Jo. Einen Panzer. Eins-zwei-drei-vier-fünf-sechs-sieben-acht. Sa. [zeichnet eine Spinne]
89	SHP	Wow, zeigst du auch deine Spinne? [zu Lena] Wunderschön.
90	N	Zeig emol.
91	SHP	Was hast du für eine Spinne gezeichnet?
92	N	Eine Kreuzspinne.
93	SHP	Eine Kreuzspinne.
94	N	Mmm-he.
95	SHP	Morgen schreiben wir diese Wörter noch einmal. Mal schauen, wer sich an die Spinne erinnert. Die deu~ ganz schnell gesagt wird.
96	N	Wieso muss die ganz schnell gesagt werden?
97	SHP	Ja weils zwei ‚n‘ hat. Schau mich an Naim: Spinne.
98	N	Spinne. Also zwei ‚n‘.
99	SHP	Noch einmal ein ‚st‘ oder ‚sp‘-Wort. Kommt.
100	N	Nein, keins.
101	SHP	Auf die Plätze~ Wer hat zuerst eins. Auf die Plätze fertig los.
102	N	Spielen (laut rufend).
103	SHP	[zu Lena] Was hat er gesagt?
104	L	Spielen.
105	SHP	Du buchstabierst. Du wartest.
106	L	Sp-iii.
	SHP	[SHP schreibt die Buchstaben auf]
107		Jetzt muss Naim helfen. Wie soll ich dieses ‚i‘ lang machen?
108	N	le.
109	SHP	Danke. (4) Pass auf. [zu Lena]
110	L	Sp-i-e-l-e-n. [buchstabierend]
111	SHP	Jaa. Hast du fotografiert?
112	N	Mm-hä.
113	SHP	Gut, also bitteschön. [Kinder schreiben das Wort auf]
114	N	(12) Spielen.
115	SHP	Gut Naim. Dein kleiner ‚p‘ müsste noch wo hin gehen?
116	N	(pfeift) [zeigt mit dem Finger aufs Blatt]
117	SHP	Ja geh runter in den Keller. Sehr gut. Was kannst du daneben zeichnen damit man

		es erkennt?
118	N	Ich hab damit gemeint etwas am Fernseher. Computerspiele habe ich damit gemeint. Darum ich weiss wie man es zeichnet. Müssen sie mich gut zuschauen.
119	SHP	Ok, ich schaue.
120	N	(4) Das ist der Halter nachher kommt unte Ding drüber, nochmals so ein Halter.
121	SHP	Kannst du mir auch erklären, was du zeichnest?
122	N	Das ist so ein, dass man kann Computerspiele Auto steuern.
123	SHP	Wie heisst dieses Ding.
124	N	(3) Spielgerät.
125	SHP	Ist das ein~ (2) eine Steuerung?
126	N	Ja für die Computerspiele.
127	SHP	Ok. Ich zähle auf drei, dann dürft ihr das nächste ,st' oder ,sp'-Wort sagen. Aber jetzt noch nicht. (5) Eins-zwei-drei. (8) Ok. Dann dürft ihr auf drei zählen, ganz leise und ich muss ein ,st' oder ,sp'-Wort bringen. Aber zuerst müsst ihr mir eine Bedenkzeit geben.
128	N	Bis auf fünf. [zählt ganz leise auf fünf] Fünf (laut).
129	SHP	Spatz.
130	N	Hei jiji-a.
131	SHP	Was ist ein Spatz?
132	N	Das ist ein Voo-gel.
133	SHP	[zu Lena gewandt] Kennst du den Spatz? [Lena nickt] Ja, ok. Naim, bitte buchstabieren.
134	N	Sp-a-z.
135	SHP	So, jetzt pass auf, da hats einen schnellen ,z'. Da muss noch ein ,t' hin. Merkt euch diese Verbindung da. Habt ihr fotografiert?
136	N	Ja.
137	SHP	Auf die Plätze los, schreiben.
138	N	(15) Spatz.
139	SHP	Jetzt bin ich gespannt, wer es richtig geschrieben hat.
140	L	Spatz.
141	SHP	Sagt man das langsam oder schnell?
142	N	Spaaaatz. Spatz. Schnelllll.
143	SHP	Darum hat es hinten ein (2) ,tz'. Kannst du dir das merken bis morgen?
144	N	Jaaa.
145	SHP	Dann bin ich gespannt. Oh, Lena hat schon einen Spatzen gezeichnet. Guck mal.
146	N	Ich zeichne ka, muss ich?
147	SHP	Dann frag mich doch.
148	N	Muss ich?
149	SHP	Nein, musst du nicht.
150	N	Ok. Dankeschön. Darf ich bitte was trinken?

151	SHP	Jetzt nicht.
152	N	Ich (unverständlich)
153	SHP	Also, ich~ ich überlege mir wieder ein ‚st‘ oder ein ‚sp‘.
154	N	Ich hab meine Linie schon voll. ich kann leider nicht mehr schreiben.
155	SHP	(4) Ok. Ich hätte ein ‚st‘-Wort.
156	N	Was denn?
157	SHP	(3) Es ist ein Name, beginnt mit ‚st‘. Es ist ein Gebäude. Dieses Gebäude findet man eher auf dem Bauernhof, weil dort dann die Tiere schlafen können.
158	N	Stall.
159	SHP	Jaa. Lena, diktiere mir Stall.
160	N	Mit einem Diktiergerät.
161	SHP	Naim, mir fehlen deine Augen.
162	L	St-a-l
163	SHP	Aha und was noch.
164	L	L. Stall.
165	SHP	Was hat Lena gemerkt? Wir brauchen zwei ll. Warum Naim?
166	N	Weil das Stall, Stall, Stall.
167	SHP	Geht schnell, Stall. Bravo. Fotografiere. Auf die Plätze.
168	N	Ich hab kein Platz mehr.
169	SHP	Jetzt musst du das Problem selber lösen. Ich sage einfach bitte schreiben. Letztes Wort.
170	N	La-la-la. Punkt. Punkt. Punkt. (3) Punkt. [schreibt das Wort auf] (9) Stall. Stall. Stall. Punkt. (6) Und wofür braucht man den Punkt? Dass man kann gross weiter schreiben?
171	SHP	(4) Einverstanden. Möchtest du noch etwas dazu zeichnen.
172	N	Hä-äää.
173	SHP	Ok, dann lassen wir es.
174	N	Muss ich jetzt~
175	SHP	Das habt ihr sehr gut gemacht.
176	N	Muss ich jetzt wieder das mit dem Ding üben? [einen Koordinationsübung]
177	SHP	Was heisst das wieder?
178	N	Das gleiche.
179	SHP	Wieder das gleiche wie zum Beispiel? [Lena zeigt ihren Spatz] Schau mal, was sie gezeichnet hat. Oh, das hat sie hübsch gemacht. Mmh, jetzt schauen wir ob draussen der Gang frei ist. Und dann möchte ich, dass ihr zwei miteinander spielt.
180	N	Ja.

Zum Abschluss der Fördersequenz spielen die Kinder im Gang mit einem Ball.

Inhaltsanalyse PS 4	
1	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Die SHP gibt eine Arbeitsanweisung (theoretischer Geltungsanspruch).
2	Naim fragt auf der theoretischen Ebene nach.
3	Die SHP bestätigt ihn auf der theoretischen Ebene. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Es wäre gut, wenn du meine Erwartungen erfüllst.
4	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Naim ärgert sich über die schrägen Linien und gibt seinem Ärger Ausdruck (expressiver Geltungsanspruch).
5	Die SHP gibt eine weitere Anweisung (theoretischer Geltungsanspruch). An Lena gewandt äussert sie einen praktischen Geltungsanspruch.
6	Naims Schimpfwörter werden exkommuniziert. Er beugt sich damit den gängigen Normen (nicht Fluchen im Unterricht).
7	Die SHP benützt zum wiederholten Male den Konjunktiv in ihren Formulierungen
8	Naim äussert einen expressiven Geltungsanspruch. Er ärgert sich über seine Schwierigkeiten.
9-11	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Die SHP bietet Naim ihre Unterstützung auf der praktischen Ebene an und zeigt ihm, wie er gerade Linien mit dem Lineal zeichnen kann.
12	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Naim äussert einen theoretischen Geltungsanspruch und will wissen, warum es denn hier eigentlich geht. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Naim fordert die SHP indirekt auf, ihre Rolle als Lehrerin zu übernehmen und den Unterricht klar zu strukturieren.
13	Die SHP löst den geäusserten Geltungsanspruch nicht ein und vertröstet Naim auf später und äussert dann ihrerseits einen weiteren theoretischen Geltungsanspruch.
14	Lena problematisiert den theoretischen Geltungsanspruch. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Sehen Sie, ich bin eine fleissige, motivierte Schülerin.
15	<i>Illokutiver Gehalt:</i> Du kannst es machen, wie du es gut findest. Solange meinen Ansprüchen Genüge getan wird, ist mir der Rest egal.
17-21	SHP unterstützt Naim beim Ziehen der Linien mit dem Lineal.
22	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Die SHP gibt das eigentliche Thema der Stunde bekannt (theoretischer Geltungsanspruch von 12 wird damit eingelöst) und stellt Lena eine Frage. <i>Desymbolisierung:</i> Die Pause nach der Erwähnung der Klasse steht für die Irritation der SHP bzw. ihren Widerstand gegenüber dem (durch die KLP „verordneten“?) Unterrichtsgegenstand.
23	Naim antwortet an Lenas Stelle. <i>Propositionaler Gehalt:</i> Naim weist auf sein Vorwissen hin und gibt so seinen Lernstand bekannt (theoretischer Geltungsanspruch). <i>Illokutiver Gehalt:</i> Unterschätzen Sie mich? Bringen Sie mir etwas Neues, was mich herausfordert. Das kann ich schon.
24	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Die SHP bestätigt mit dem „Genau“ den illokutiv mitgeäusserten Anspruch von Naim (23) und wendet sich Lena wieder auf der theoretischen Ebene zu.
27	<i>Desymbolisierung:</i> Auf die Frage nach der Richtigkeit von Lenas Antwort reagiert Naim in klischerter Form. Das Aufsteigen auf den Stuhl ist der motorische Ausdruck von: „Seht her, wie gross ich schon bin und was ich alles kann“. Er verstärkt so den illokutiven Gehalt von 23.
28	Die SHP reagiert nur auf den motorischen Anteil, geht nicht auf die exkommunizierte Bot-

	<p>schaft ein.</p> <p>Sie fährt auf der theoretischen Ebene mit dem Unterricht fort.</p>
29-35	Der Unterricht wird auf der theoretischen Ebene weitergeführt.
36	Naim setzt an, etwas zu sagen.
37	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Die SHP äussert hier eigentlich einen theoretischen Geltungsanspruch, welcher heisst: Zeichnet den Stern zum Wort. Stattdessen gibt sie in sehr abgeschwächter Form eine Ich-Botschaft.</p> <p><i>Latent wirksames Referenzschema:</i> Die unter 22 erwähnte Irritation und ihre Widerstände dem Auftrag gegenüber wirken sich wie folgt aus: Die SHP schwächt ihre Rolle ab, indem sie Anweisungen unklar, vage und im Konjunktiv formuliert. Gleichzeitig äussert sie ihre Erwartungen an die Kinder unterschwellig. Naim reagiert darauf mit Versuchen, seinerseits die Strukturierung der Situation zu übernehmen.</p>
38	<i>Illokutiver Gehalt:</i> Naim bringt das Datum zur Sprache und versucht so, die Situation zu strukturieren.
39	Die SHP geht auf Naims Thema ein und überlässt ihm dadurch die Strukturierung der Situation.
40-46	Naim notiert das Datum.
47-51	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Die SHP kommt zurück auf das Lernthema (theoretischer Geltungsanspruch).
52	<p>Naim beruft sich auf den unter 37 geäusserten theoretischen Geltungsanspruch und gibt an, er zeichne gerade.</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> Während er zuvor über den Inhalt die Situation strukturiert hat, versucht er es nun über die Zeit.</p>
53	<p><i>Desymbolisierung:</i> Der Abbruch und die darauf folgende Pause dienen der Bearbeitung des Konflikts, ob sie die Strukturierung durch Naim zulassen oder untergraben soll.</p> <p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Weil sie selbst die Idee mit dem Zeichnen eingebracht hatte, gibt sie ihm die Zeit (normativer Geltungsanspruch).</p>
55-59 61-62	<i>Wirksames Referenzschema:</i> Die SHP übernimmt die Strukturierung der Situation sehr unklar. Sie schwankt, was den Ablauf der Lernsequenz angeht. Obschon sie zuerst ein Wort mit st fordert und die Spinne als Vorschlag ablehnt, kommt sie schliesslich zum neuen Auftrag „ein Wort mit sp“ (obschon Lena bereits „Spinne“ genannt hatte).
60	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Naim fragt, wie er einen Stern zeichnen soll (theoretischer Geltungsanspruch).
63	<i>Illokutiver Gehalt:</i> Halte den Unterricht nicht weiter auf. Ich bestimme die zeitliche Strukturierung.
64	Naim negiert den Versuch der SHP, die Situation zu strukturieren und insistiert.
65	Die SHP geht auf Naims Frage ein und löst damit den Geltungsanspruch von 60 ein.
66	<p>Lena zeigt ihm, wie sie es macht. Durch das Einbringen eines Lösungsvorschlages versucht sie, die SHP in ihrem Bemühen, vorwärts zu kommen, zu unterstützen.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich bin eine gute Schülerin.</p>
67	<i>Illokutiver Gehalt:</i> Durch das Abwerten von Lenas Vorschlag fordert Naim weiterhin die Aufmerksamkeit der SHP.
68	<p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Ein besonderer Stern für einen besonderen Jungen.</p> <p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Sie fragt, ob er mit dem Stern zufrieden sei (normativer Geltungsanspruch).</p>

69	Naim löst den praktischen Geltungsanspruch ein.
70	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Die SHP kündigt an, wie es weiter geht (normativer Geltungsanspruch).
71	Naim problematisiert den Geltungsanspruch der SHP und versucht, nun wieder auf der Inhaltsebene, die Situation zu strukturieren.
72	Die SHP setzt sich durch und nimmt ihre Rolle als SHP wahr.
73-98	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Auf theoretischer Ebene wird das Wort „Spinne“ und dessen korrekte Schreibweise erörtert. Die durch die SHP eingebrachte Schärfungsthematik vermischt zwei Lerninhalte (sp/st und Schärfung) und scheint dem Lernstand der Kinder nicht angemessen zu sein. Wieder fällt auf, wie unklar die SHP durch die Lektion führt. Lassen sich Schlüsse auf die Vorbereitung der SHP daraus ziehen?
99	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Die SHP fordert ein weiteres Beispiel (theoretischer Geltungsanspruch). <i>Desymbolisierung:</i> „Kommt“ soll motivierend klingen. Es könnte auch als expressiver Anspruch („Das ist mir zu mühsam! Machen wir endlich vorwärts“) interpretiert werden.
100	Naim negiert die erhobenen Ansprüche der SHP.
101-116	Analog 73 -98 Anstelle Schärfung im Wort Spinne wird hier eine Dehnung eingebracht.
117	<i>Propositionaler Gehalt:</i> SHP fordert eine Zeichnung zum Wort und fragt Naim nach dessen Ideen.
118	Naim erläutert sein Vorgehen und fordert ganz direkt die Aufmerksamkeit der SHP.
119-126	Die SHP unterhält sich mit Naim über dessen Zeichnung. Sie lässt dadurch zu, dass er erneut die Situation strukturiert.
127	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Die SHP gibt die Regeln bekannt (normativer Geltungsanspruch). Die Pause ist nicht im Sinne einer Desymbolisierung zu werten, da die SHP dadurch der langsamer denkenden Lena die Chance geben will, selbst ein Wort zu finden. Da von den Kindern keine Vorschläge kommen, ändert die SHP die Form und bietet sich an, selbst ein Wort zu nennen.
128-144	Analog 73 – 98 und 101-116. Erneut thematisiert die SHP die Schärfung wesentlich ausführlicher als das eigentliche Thema sp / st.
145	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Weist Naim auf Lenas Zeichnung hin. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Nimm dir Lena zum Vorbild. Sie macht, was ich mir wünsche.
146	<i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich will anders als Lena sein. Ich bin speziell. Er greift damit den illokutiven Gehalt von 68 auf. <i>Propositionaler Gehalt:</i> Er versichert sich, ob die Zeichnung freiwillig oder obligatorisch ist (normativer Geltungsanspruch).
147	<i>Illokutiver Gehalt:</i> Wenn du eine Sonderregelung haben möchtest, musst du explizit danach fragen und ich kann es erlauben oder nicht (Macht).
148	Naim fragt explizit nach und wiederholt den praktischen Geltungsanspruch von 146.
149	Die SHP löst den Geltungsanspruch ein und erlaubt ihm, die Zeichnung zu lassen.
150	<i>Wirksames Referenzschema:</i> Naim setzt noch einen drauf und testet aus, wie weit er gehen kann bzw. inwieweit es ihm gelingt, die Situation zu kontrollieren und zu bestimmen.

151	Die SHP setzt hier eine Grenze. Im Gegensatz zu dem häufigen Verwenden von Konjunktiv und Modalverben ist sie hier kurz und klar.
153	<i>Desymbolisierung</i> : Der Abbruch könnte resymbolisiert die Abneigung der SHP ausdrücken, mit den st / sp-Wörtern weiterzufahren und wörtlich heissen: Also ich mag auch nicht mehr.
154	<i>Propositionaler Gehalt</i> : Naim äussert einen pragmatischen Geltungsanspruch. Er hat die zu Beginn der Stunde angekündigten 4 Linien mit je einem Wort gefüllt und nun keinen Platz mehr. <i>Illokutiver Gehalt</i> : Ich nehme Sie beim Wort. Sie müssen sich an die Abmachung (13: „vier Linien haben wir abgemacht“) halten.
155	<i>Desymbolisierung</i> : Die Pause steht für die Irritation der SHP. Sie entscheidet sich, die Sache nun durchzuziehen und besteht auf einem weiteren Begriff.
156-167	Analog 73-98 / 101-116 / 128-144.
168	Naim wiederholt seinen Geltungsanspruch von 154.
169	Die SHP löst Naims Geltungsanspruch nicht ein. Sie drängt zum Weitermachen. <i>Illokutiver Gehalt</i> : Ich darf Abmachungen widerrufen. Du musst sehen, wie du damit zu recht kommst. Ich erwarte, dass du damit zu recht kommst.
170	<i>Desymbolisierung</i> : Naims Aussage ist klischiert. „Schnell fertig machen!“ <i>Illokutiver Gehalt</i> : Widerwillig füge ich mich Ihrer Anweisung und anerkenne Ihre Macht. Die ersten zwei Pausen werden benötigt zum Schreiben der Punkte und vom Wort „Stall“. Die dritte Pause darf als <i>Desymbolisierung</i> interpretiert werden. Naim benötigt die Zeit, um eine Lösung zu finden, wie er der SHP seinen Lernstand in der Rechtschreibung (Gross-Kleinschreibung von Nomen und am Satzanfang) mitteilen kann. In der Aussage „Wofür braucht man den Punkt? Dass man kann gross weiter schreiben?“ steckt ein normativer Geltungsanspruch.
171	<i>Desymbolisierung</i> : Die SHP einigt sich mit Naim auf einer klischierten Ebene. Das „einverstanden“ ist als Schablone zu deuten, da sie nicht weiter auf den erhobenen Geltungsanspruch eingeht.

D Sequenzen der Oberstufe

Sequenz OS 1

Dokumentierter Interaktionsverlauf OS 1	
Datum	23.05.2014
Zeit / Dauer	09.15 / ca. 15 Minuten
Ort	Förderzentrum, integrative Oberstufe
Anwesend	13 SuS (S1, S2, S3,...), SHP , Englischlehrer (ELP)
Aufzeichnung	I phone 4s, Sprachmemo

Notizen zum Setting, zum Kontext und zur Transkription:

- SHP arbeitet mit der Abschlussklasse an einem Musical.
- Neben dem SHP ist zu Beginn der Englischlehrer (ELP) anwesend.
- Zu Beginn stehen Stimmbildungsübungen und Schnabelwetzter an. Die Gruppe steht in einem grossen Kreis.

1	S1	Der Alex ist auch nicht da.
2	S2	[Stimmengewirr] Ah, der Alex ist krank.
3	ELP	Aufstehen! Leg [unv.] weg Sarah. [unv. Name]
4	S3	Ich war's gar nicht.
5	SHP	Mir ist klar, dass im Moment~ dass wir einen engeren Kreis haben und dass es~ eh, entsprechend Verlockungen ~ Noch mal rasch für die andern, die es noch nicht mitbekommen haben~ danke vielmals (an den entsprechenden Schüler gewandt):
6		Frau Oester, eh, kommt mir zuschauen. Ihr kennt sie zum Teil vom Englisch (einige nicken, grüssen, grinsen). Eh (2) wir starten mit Etwas, eh, das, eh, lustig aussieht, eh
7		(erklärt Übung zur Lockerung der Kiefermuskulatur und macht diese vor). So, den Kopf da noch etwas~ den Kiefer entspannen~ so (alle beginnen mit der Übung) So,
8		da noch ein wenig~ der Kiefer bleibt entspannt. Jetzt gehen wir~ jetzt könnt ihr ~ es gibt doch da diese Nussknackerfigur. Kennt ihr die? Die, wo man früher~ Hallo! (zu S gewandt, der stört). Jetzt geht ihr da [unv. Erklärt Übung] Drei Finger, so weit könnt ihr~
9		Und ihr könnt immer noch relativ entspannt bleiben. So weit ~ Hallo! (zu S gewandt, der blödelte). Das ist wichtig: So weit kriegen wir den Mund auf, locker auf, oder?
10		Das ist aber auch das~ Ich möchte heut ein wenig darauf hinaus~ wir müssen~ wir müssen uns besser hören, wir müssen uns genauer verstehen~ (zu S4 gewandt): Das ist das Beste, was du machen kannst!
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20	S4	Was?
21	SHP	Schaut mal rasch Helen zu. (2) Sie hat e so schön gegähnt (grinst).
22	S4	(grinst verlegen)
23	S4	[...]
24	SHP	Jedes~ Wenn ihr Lust habt, und ihr merkt, jetzt müsst ihr gähnen (gähnt) dann gähnt
25		ihr, und zwar richtig, ihr braucht nicht so (übertriebene Gähngeräusche), nicht so zu
26		machen, Ken [unv.] Genau! (zu gähnendem Schüler gewandt) Schaut zu Sarah!

27 28 29 30 31		(Gelächter) Und lasst euch anstecken, das ist das Beste für die Stimme, das ihr haben könnt, weil ihr macht da hinten macht ihr weit, ja? Wir machen gerade noch andere Sachen zu~ in diesem Zusammenhang dazu. Und beginnt einfach mal zu summen (2) zwar einfach in einer Stimmlage, wo's euch passt. Steht gerade hin. Die Hände lässt ihr lang hängen.
32	alle	(viestimmiges Summen)
33 34	SHP	[unv.] (SHP gibt Anweisungen, die Hände an den Kopf zu halten und leitet an, die durch das Summen erzeugten Vibrationen zu fühlen)
35	SuS	(Die SuS folgen den Anweisungen, einige grinsen oder lachen hörbar) (30)
36 37 38 39 40 41 42	SHP	Auch da, das ist~ summen, das ist, eh etwas von der Stimmbildung, das immer wieder kommt. Das merkt ihr normalerweise~ werdet ihr bim Herr [...] machen, beispielsweise beim Einsingen, oder? Ehm, das ist euer Resonanzkörper, wenn ihr einen Bass habt oder, wenn ihr eine Gitarre habt, das ist das, was das Volumen gibt, was eurer Stimme einen schönen Klang [...]. (2) Ehm, das könnt ihr dann später, für euch, immer wieder ein bisschen machen. Lauft nachher, wenn ihr nichts zu tun habt, mal zwischendurch~ oder auch hinter der Bühne, wenn ihr nichts zu tun habt oder beim Theater selber~ Einfach immer wieder mal~
43 44 45 46	SHP	Eigentlich, das ist so~ eigentlich will ich nicht auf Details hinaus, sondern ich will darauf hinaus, dass man uns gut versteht. Adrian, könnt ihr euch noch erinnern an den „Whiskey-Mixer“? Das ist das (durcheinandersprechen). Ich habe euch nicht die, aber ähnliche. Ihr könnt da~ ihr bekommt von mir Schnabelwetzter.
47	SuS	(räuspern der SuS)
48 49 50 51 52 53	SHP	Schnabelwetzter (1) ehm, jetzt habe ich wahrscheinlich, weil wir mehr sind, zu wenig Kopien. Ihr müsst vielleicht zu zweit zusammen schauen. Gebt es mal rundum und schaut zu zweit drauf. (Blätter werden durchgereicht) Schnabelwetzter sind einfach, sind (1) kein Gedicht, aber~ ihr kennt's oder? Ehm, Sätze, die mühsam auszusprechen sind. Entscheidet euch für einen oder zwei, schaut den mal an und redet durcheinander. Sprecht langsam, spricht langsam (sehr langsam), damit man euch gut versteht.
54	SuS	(beginnen)
55	SHP	Schön langsam!
56	SuS	(üben Schnabelwetzter, Durcheinanderreden, Gelächter, Lautstärke)
57 58 59 60 61 62 63 64 65	SHP	Gut. Ich darf euch schnell unterbrechen (2). Ihr dürft grad zusammen~ ihr dürft nachher grad weitermachen. (2) Ich zeige euch an einem Beispiel, was ich meine, wenn es um langsam geht. Schaut vor allem auf die Auslaute, das heißt, der letzte Buchstabe vom Wort, dass man den gut versteht. Alejandro, schau mal einfach und hör schnell zu. Ich mache den mit Blaukraut. Blaukraut, das t vom Blaukraut mache ich deutlich, oder? Und ich übertreibe es auch (macht es vor). Und ihr merkt, dass ich hintendran das t und das d übertrieben mache (macht es nochmals vor). Probiert mal in diesem Tempo, egal bei welchem ihr seid~ es können auch zwei, drei sein und übt mal zwei Minuten durch. Später könnt ihr das Tempo~ aber erst, wenn ich es sage, könnt ihr das Tempo erhöhen. Gut.
66	SuS	(üben, vereinzelt immer wieder Gelächter)
67	SHP	(gibt einzelnen Tipps)
68 69 70 71 72 73	SHP	Sch..... (SuS verstummen). Es ist mir wieder gleich~ ihr könnt nachher wählen, ob ihr bei dem bleibt, wo ihr seid. Beginnt mal mit einem Tempo, bei dem ihr ihn im Griff habt. Beispielsweise: Kleine Kinder können keine kleinen Kirschkerne knacken. Ihr bringt das zwei, dreimal hintereinander und beginnt dann, das Tempo zu erhöhen. (Macht vor, bis er stolpert) Und jetzt bin ich rausgefallen. Dann nehmt das Tempo wieder ein bisschen zurück und steigert es wieder. Gut. Eine Minute. Los.
74	SuS	(beginnen)

75	SHP	(ruft hinein) Beginnt mit einem Tempo, wo ihr's im Griff habt.
76	SuS	(üben, Gelächter, ärgerliche Aussprüche, ...)
77 78 79 80 81	SHP	Okay. O-kay. Psst. (2) Jetzt habt ihr die Wahl, ob ihr mit Schnabelwetzter weitermacht oder ob ihr in eure Rolle hineingeht oder ob ihr improvisiert. Nehmt {jetzt (einzelne reden)~ Hallo! } Ihr nehmt jetzt dann nachher einen Kronkorken, also, nicht einen Kronkorken, sondern einen Zapfen. Steckt den so in den Mund [demonstriert] etwa bis zur Hälfte und dann macht ihr dasselbe (spricht Schnabelwetzter).
82	SuS	{ (Gelächter)
83 84 85 86	SHP	Und das machen wir permanent jetzt etwa zwei Minuten. Ihr könnt aber auch miteinander diskutieren, aber permanent mit dem Zapfen im Mund. Bis ich euch unterbreche. Wenn ich euch unterbreche, wenn ich euch unterbreche~ wenn ich das Zeichen gebe, dann nehmt ihr den Zapfen aus dem Mund und macht einfach weiter}
87	SuS	(Gelächter)
88 89	SHP	Weil, eh, mit den weiter. Machen wir's so. Ich gebe euch~ ich gebe euch das Zeichen, damit ihr spätestens dann wieder Ding da seid~ bei den Schnabelwetzern.
90		(Durcheinanderreden, Gelächter, laut)
91	SHP	(ruft laut hinein) Stopp! Weiterreden, aber mit dem Schnabelwetzern. Schnabelwetzter!
92	SHP	(Pfiif) Zapfen auf dem Mund. Weiterreden. Weiterreden.
93	SuS	(Schnabelwetzter sagen)
94	SHP	Psssst. (2) Ist euch etwas aufgefallen?
95	S5	Ja, der Wein, den Sie trinken, ist nicht gut.
96	SuS	(Gelächter)
97	SHP	Zeig mal schnell [schaut sich den Zapfen an]. (3) Der ist nicht schlecht im Fall.
98	S5	(grinst)
99	SHP	Ist euch etwas aufgefallen, ausser dem Wein?
100	S6	Man kann nicht so gut reden mit dem.
101	SHP	Das ist eine der, wahrscheinlich tiefschürfenderen Erkenntnissen.
102	SuS	(Gelächter)
103	S7	Man redet, als ob man betrunken wäre.
104	SHP	Was ist~ was ist passiert, als ihr ihn rausgenommen habt?
105	SuS	[unv.]
106 107	SHP	Ihr redet nachher~ das ist wirklich so~ ihr redet nachher viel deutlicher als vorher, bevor ihr den Zapfen im Mund gehabt habt. Eh, doch. Es ist kein Scherz.
108	SuS	(einige SuS reden durcheinander)
109 110 111 112 113 114 115	SHP	Und (1) Das habe ich selbst ja auch bemerkt~ Es gibt anderes, das ich nicht bemerkt habe, obwohl es in der Literatur drin steht~ dass ihr da hinten, wenn ihr da weit aufmacht~ dass ihr da automatisch, eh, euren Kiefer grösser oder euren Raum grösser macht, dass ihr mehr Klang hinbekommt mit der Stimme. Das habe ich bei mir nicht bemerkt, bei mir. Aber, dass es nachher mit der Zunge besser geht, dass ihr besser artikuliert. Ich behalte den für mich ein wenig im Hosensack. Ihr dürft meine Dinger auch behalten. Es ist~ es ist ein Geschenk (grinst).
116	SuS	(Gelächter)

117	SHP	Nehmt sie doch~ Nehmt sie zwischendurch~ psst! Wenn ihr nichts~ wenn ihr nichts zu tun habt zwischendurch~ nehmt sie doch wieder mal hervor und übt eure~ eure Rolle mal damit. Das ist das eine und dort, wo ich vorher vergessen habe, möchte ich jetzt zum Schluss nochmals machen, weil ich habe jetzt bemerkt bei mir~ eigentlich müsstet ihr locker bleiben.
118		
119		
120		

Inhaltsanalyse OS 1	
1-2	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Die Jugendlichen teilen den LPs mit, wer fehlt (theoretischer Geltungsanspruch).</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Jeder ist wichtig.</p>
3	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Der Englischlehrer initiiert den Unterrichtsbeginn (theoretischer Geltungsanspruch) und ermahnt eine Schülerin.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Jetzt sage ich, was hier läuft. Mit seinem sehr bestimmten Tonfall markiert er deutlich den Chef und bekräftigt seine Autorität.</p>
4	Expressiver Geltungsanspruch wehrt sich, widerspricht dem Englischlehrer
5-6	<p><i>Desymbolisierungen:</i></p> <p>Mit dem „Eingeständnis zum Chaos“ würde er dem Englischlehrer, seinem Kollegen, in den Rücken fallen. Gleichzeitig schwächt er dessen autoritäre Ansage ab und äussert Verständnis für den etwas höheren Lärmpegel der SuS.</p> <p>Resymbolisiert könnte es heissen:</p> <p>dass eine spezielle Situation ist / dass es weniger geordnet läuft / dass ein bisschen ein Durcheinander herrscht</p> <p>dass es daher etwas lauter ist</p> <p>dass es verlockend ist, das hier nicht ganz ernst zu nehmen und / oder ein wenig rumzu-blödeln</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Die Einleitung könnte daher, obschon eigentlich an die SuS gerichtet, primär dazu dienen, den Kollegen „vorzuwarnen“, da die kommende Sequenz nicht dessen Ansprüchen an Disziplin und Ordnung entspricht. Den SuS vermittelt er, dass ihre Lebendigkeit gefragt und akzeptiert ist, verlangt von ihnen jedoch, einen gewissen Rahmen nicht zu sprengen.</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> SHP ist sich bewusst, welche Ansprüche und Normen sein Kollege vertritt und er spürt, dass diese sich nicht mit seiner vorbereiteten Theaterprobe vereinbaren lassen. Er versucht, seinem Kollegen zu vermitteln, dass dessen Stil ok ist und dass er gleichzeitig diese Sequenz nach seinen Vorstellungen gestalten wird. Das Erwähnen von Fachpersonen und Fachliteratur nutzt er, seine Arbeitsweise und Übungsformen zu rechtfertigen und seine Professionalität zu untermauern.</p> <p>Unbewusst könnte der SHP spüren, dass Übertragung und Gegenübertrag stattfindet und dass dieses Setting auch die SuS verunsichern könnte. Er versucht daher, sie zu ermutigen.</p>
9-10	<p><i>Desymbolisierung:</i> Die Pause dient der Bearbeitung der Unsicherheit, wie er die lustig anmutende Übung so anleiten kann, dass die SuS diese frei ausführen ohne dass ihm die „Zügel entgleiten“.</p> <p>Die vielen „eh“ sind <i>Klischierungen</i>. Sie sind gleichsam als Ausdruck der Verunsicherung zu verstehen. Neben der Unsicherheit, wie er die Übungen praktisch erklären und vorzeigen soll, ist hier auch die persönliche Unsicherheit bzw. die Angst sich lächerlich zu ma-</p>

	chen (vor den SuS wie auch vor seinem Kollegen) als Möglichkeit in Betracht zu ziehen.
17-18	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Nach der ersten Übung gibt der SHP das Ziel der Sequenz bekannt und äussert damit einen theoretischen Geltungsanspruch.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Auf der illokutiven Ebene teilt er mit, dass die Übungen der Erreichung von Zielen dienen und daher ernst zu nehmen sind.</p> <p><i>Desymbolisierung:</i> Die häufigen Abbrüche weisen erneut auf die Diskrepanz von künstlerischem Schaffen (Theater) und schulischen Normen (Zielgerichtetheit, Disziplin, ...) hin, auf welche er mit Unsicherheit reagiert.</p>
21	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> lobt eine Schülerin, die gähnt hat.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Der SHP lobt eine Verhaltensweise, die eigentlich im schulischen Setting verpönt ist (sichtbar gähnen) und zeigt damit, dass ihm auch unkonventionelle SuS-Beiträge willkommen und für seinen Unterricht bereichernd sind.</p>
22	Das Zurückgrinsen der Schülerin zeigt ihr Einvernehmen. Falls ihr Gähnen provokativ gemeint war, ist es dem SHP durch seine Reaktion gelungen, die Situation zu entschärfen.
24-31	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Der SHP leitet die SuS an zu gähnen (theoretischer Geltungsanspruch). Er weist auf einzelne SuS hin, die sich trauen, zu gähnen.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> bestätigt den unter 21 beschriebenen Gehalt</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> Der SHP hat an Sicherheit gewonnen und zwar von dem Moment an, wo er ganz auf die SuS eingegangen ist. Ihre Mitarbeit bestätigt ihn in seinem Tun und löst etwas von der Spannung, wie sie unter 5-6 und 9-10 beschrieben wurden, auf.</p>
35	<i>Klischierung:</i> Das Lachen und Grinsen könnte als Verunsicherung der SuS und als Ausdruck von „Das ist mir peinlich!“ gedeutet werden.
36-39	<p>Der SHP holt das Peinlichkeitsthema aus der Latenz und begibt sich auf die sicherere theoretische Ebene. Seinen <i>theoretischen Geltungsanspruch</i> untermauert er indem er sich auf den fachlichen musikalischen Kontext bezieht (Stimmbildung, Gesangslehrer, Resonanzkörper, Instrumente).</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich nehme euch ernst. Ihr könnt mir vertrauen, ich weiss, was ich hier tue.</p>
40-42	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Der SHP erteilt den SuS den Auftrag, diese Übung für sich immer wieder zu machen und bleibt damit auf der theoretischen Ebene.</p> <p><i>Desymbolisierungen:</i> Die Pause und die Abbrüche drücken einen Konflikt des SHP aus: Er erteilt ihnen als Lehrperson und Vertreter des Systems Schule einen Auftrag (summen zu üben), von dem er zu ahnen scheint, dass dessen Ausführung für die SuS mit Peinlichkeit und Unsicherheit einhergehen kann.</p> <p>Mit „Einfach immer wieder mal“ (<i>Klischee</i>) schwächt er seine Forderung ab und bleibt betont vage.</p>
43-46	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Der SHP wiederholt das Ziel der Sequenz (das Verstehen beim Musical) – theoretischer Anspruch – und kündigt die nächste (im Gegensatz zur Gähnsommsequenz) geplante Übung an.
48-50	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> SHP klärt die Organisation mit den Blättern (theoretischer Geltungsanspruch).</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Wir arbeiten mit denen und mit dem, was da ist. Er äussert damit seine SHP-Überzeugung und verzichtet auf z.B. Nachkopieren damit die Anzahl genau stimmt. Er hat anscheinend auch die genaue SuS-Anzahl nicht gewusst und dies bewusst in Kauf genommen.</p>
51-55	SHP gibt Anweisungen zur Schnabelwetzereübung.
56	<i>Illokutiver Gehalt:</i> Die SuS fühlen sich sicher. Das Gelächter, zusammen mit dem Üben,

	zeigt die entspannte Lernstimmung.
57-58	<p><i>Desymbolisierung:</i> Die Pausen und der Abbruch zeigen: es scheint dem SHP unangenehm zu sein, die SuS in ihrem Üben zu unterbrechen und widersprechen seinen Worten: „Ich darf euch schnell unterbrechen.“</p> <p>Resymbolisiert könnte es heissen: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich darf oder ob ich damit meine Macht missbrauche.“</p>
{...}	
94	<i>Propositionaler Gehalt:</i> SHP fragt nach den Wirkungen der Übung (theoretischer Geltungsanspruch)
95	<p>Der Schüler antwortet wörtlich auf der theoretischen Ebene und macht eine Aussage über den Wein.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Durch seine Anspielung fordert der Schüler den SHP heraus. Er testet damit die Tragfähigkeit der Beziehung.</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> Die lockerere Atmosphäre bietet mehr Spielraum für Persönliches als es das gewohnte Unterrichtsetting tut. Der Schüler nutzt diesen Spielraum, indem er den SHP fast schon kollegial „anzündet“.</p> <p>Daraus kann geschlossen werden, dass es dem SHP scheinbar gelungen ist, die anfänglich beschriebene Unsicherheit zu mildern.</p>
96	Das Gelächter (Klischee) stützt die Schlussfolgerung von 95. Die SuS fühlen sich sicher.
97	<p>Der SHP geht auf der theoretischen Ebene auf die Aussage des Schülers ein und antwortet ebenfalls theoretisch: „Der ist nicht schlecht im Fall“.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> So ein Spruch liegt drin.</p>
98	Das Grinsen des Schülers (Klischee) zeigt, dass der SHP die Herausforderung gemeistert hat. Er lässt es dabei bewenden.
99	Der SHP geht zurück auf die theoretische Ebene und bezieht mit seiner Frage wieder die ganze Klasse mit ein.
101	<i>Illokutiver Gehalt:</i> Mit der ironischen Reaktion kehrt der SHP nun den Spiess um und „zündet“ seinerseits einen Schüler an.
102	Das Gelächter stützt die unter 95 gemachte Schlussfolgerung.
{...}	
109-113	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Der SHP beschreibt seine Erfahrung und vergleicht sie mit den Angaben in der Fachliteratur.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich bin auf der gleichen Ebene, wie ihr.</p>
114-115	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Schliesst die Sequenz mit einem humorvollen Spruch.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Dieses Setting erlaubt es uns, auf Augenhöhe miteinander umzugehen.</p>
116	SchülerInnen anerkennen die angetönte Gleichwertigkeit.
117-120	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Auf der theoretischen Ebene erteilt der SHP nochmals den Auftrag, die Übung selbständig weiterzuführen.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Während der Theaterprobe sind wir uns auf Augenhöhe begegnet. Jetzt bin ich wieder der Lehrer und ihr seid die Schüler.</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> Nach Abschluss der Theatersequenz, wo der SHP viel von seiner Person eingebracht hat und die anomische Spannung abgefedert hat, stellt er nun die „Verhältnisse wieder her“.</p>

Sequenz OS 2

Dokumentierter Interaktionsverlauf OS 2	
Datum	12.06.2014
Zeit / Dauer	20 Minuten
Ort	Förderzentrum, Integrative Oberstufe
Anwesend	Ken(K), SHP, mehrere selbständig arbeitende SuS (Sx)
Aufzeichnung	I phone 4s, Sprachmemo

Notizen zum Setting, zum Kontext und zur Transkription:

- Der SHP coacht verschiedene selbständig arbeitende SuS. Er zieht sich mit Ken in den Gang zurück und bespricht mit ihm seine Einträge in einer Art Journal, welches im Sinne einer Verhaltenszielkontrolle installiert wurde.

SHP wendet sich Simon (S1) zu. Ken, der gewartet hat, wendet sich an ihn.		
67	K	Ich komme noch zur Besprechung.
68	SHP	Du und ich?
69	K	Jaa. (3)
70 71 72	SHP	Eh ehm Sollte es da nachher ruhig werden, gern. Und sonst - ah stimmt, wir haben uns morgen nicht, wir sehen uns morgen nicht. Gut, sobald ich mit Simon fertig bin. Ich komme nachher bei dir vorbei.
73	K	Ja.

{...}

SHP wechselt mit K in den Gang		
98	SHP	Also. (5) Am Nachmittag, hm?
99	K	Ja. Aus Versehen habe ich den ganzen Tag gestrichen.
100	SHP	Okay. Und? Was meinst du dazu?
101	K	Ja. Ist nicht schlecht.
102 103	SHP	Wieso hast du (zeigt auf einen Eintrag im Raster) beim J. nur eine 2 bekommen? (5) Ken, ist cool. Du bist da bei mir gewesen, bist damals- das war das einzige Mal da-
104 105	K	Ja, da (zeigt auf ein leeres Feld im Raster) muss ich noch beim Herrn H. die Unterschrift holen gehen.
106	SHP	Das ist das Gleiche, oder? Ich meine, es geht über alles, oder nicht?
107 108	K	Nein, eigentlich nicht. Die letzten zwei Lektionen habe ich ja Musik und die erste Werken gehabt.
109	SHP	Okay. Was wird er dir dort geben?
110	K	Der Herr H.. Dort habe ich immer eine 1. Das letzte Mal war es auch gut.
111	S2	Sie, Herr J.-
112	SHP	(zu K) Cool. (Wendet sich an S2) Ich komme gleich, Angelo. Bist du- Hast du fertig

		geübt? Jetzt?
113	S2	Nein.
114	SHP	Ich komme. Zwei Minuten brauche ich noch. Ehm, Bist du vielleicht-
115	S2	Darf ich hier warten? Oder-
116	SHP	Ehm, lieber nicht.
117 118	S2	Wir verstehen eben die Szene nicht. Weil wir kommen da gar nicht drin vor, und es gibt immer noch viel zu viel andere Leute.
119	SHP	Gut. Warte noch -einfach schnell- Ich bin in zehn Minuten bei dir.
120	S2	Okay.
121	SHP	(an K gewandt) Cool. (die Einträge betrachtend) Eins, eins, (..) lässig, was soll ich noch mehr sagen?
122	K	Nicht viel.
123 124	SHP	Eigentlich das, was ich dir letztes Mal gesagt habe. Ich habe einfach- und das finde wirklich cool, ich finde das wirklich cool, wie du das einfach durchziehst. (3) Jetzt nicht- aber ich hätte nicht darauf gewettet.
125	K	Ja?
126 127	SHP	Wirklich nicht. Das ist hoch erfreulich. Da hättet ihr, nein, da- ist jetzt glücklicherweise nicht, müsst ihr da hinten sonst noch was zeigen, den Rückblick?
128	K	Nein, eigentlich nicht.
129	SHP	Also sprich, da kannst du das jetzt dieses Mal nicht versieben?
130	K	Nein. Aha, nein. Nein, nein, wirklich nicht.
131 132 133	SHP	Okay. Lässig. Ja. Eben. Ich wiederhole mich. Ich habe mich einfach gefreut, Ken, dass du das durchziehst und ich wünsche dir, dass du nachher auch das Gleiche machen kannst, nachher am Start.
134	K	Hmm (bejahend).
135	SHP	Bist du für nächste Woche bereit mit der Band?
136 137 138	K	Ja. Also gut, jetzt muss ich noch mal schauen, dass ich wieder ein bisschen üben kann übers Wochenende -wegen dem Finger, weil ich ja den Finger, hier, eine Hornisse hat mich gestochen.
139	SHP	Ja.
140 141	K	Und jetzt merke ich es noch ein bisschen. Aber jetzt sollte es schon wieder, gehen zum Spielen.
142 143	SHP	Okay. Ehm, es gibt dort am Schluss die Szene, wo Scaramouche anfängt, Gitarre zu spielen. Bist du das?
144	K	Ja.
145	SHP	[unv.] im Ding drin.
146 147	K	Aber da komme ich eben rein, und dort spielt sie gar- also, ich weiss nicht, ob sie doch nur Luftgitarre spielt.
148	SHP	Und du kommst nachher rein, und - ah, dann -
149	K	Ja, es tanzen ja so alle, nachher so auf die Seite und dann komme ich dazu.
150 151 152 153	SHP	Okay. (2) Weil- ah, nein, dann muss ich- muss ich mir da noch überlegen, wie ich da wie ich sie weggehen lasse. Weil es war ja noch die Idee, weißt du, ob ihr noch ein anderes Gefäß braucht, damit ihr miteinander üben könnt. Du und sie. Aber, (2) dann hörst du da in dem Zusammenhang noch. Das ist dein, dein letztes Blatt so?

		Das da.
154	K	Ja.
155	SHP	Nimmst du das mit nach Hause und hängst es in einen goldenen Rahmen?
156	K	Eher nicht. Vielleicht .. behalte ich das Heft, mal schauen, ob ich Platz habe.
157	SHP	Ken, freut mich sehr. Ich gratuliere dir.
158	K	Merci.
159 160	SHP	(gehen zusammen durch den Gang auf S2 und die andern zu, die auf SHP warten) Und es hat mich gefreut, dass ihr gegrüsst habt. Wir haben uns ja gesehen in der Badi. ihr hättet ja auch wegschauen können.
161 162	K	Aha. Ja, wir haben sie vorhin noch gesehen, nachher, ja aber wir sind dann nachher doch noch -
163	SHP	(sind bei den andern angelangt) Ich wünsche-

Inhaltsanalyse OS 2	
98	<i>Propositionaler Gehalt:</i> SHP äussert einen theoretischen Geltungsanspruch. Die Pause entsteht durch das Betrachten der Einträge im Journal und wird daher nicht als tiefenhermeneutisch relevant angesehen.
99	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Antwortet ebenfalls auf der theoretischen Ebenen. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Auf der illokutiven Ebene bekräftigt Ken, dass ihm getraut werden kann, dass er sich nicht entziehen will. Dies zeigt eine gewisse Unsicherheit und beinhaltet einen nicht geäusserten expressiven Geltungsanspruch.
100	Das „okay“ des SHP soll den unausgesprochenen Geltungsanspruch einlösen. Er verzichtet auf eine Problematisierung und geht über zur Frage nach Kens Selbstbeurteilung auf die normative Ebene. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Indem der SHP zuerst nach der Beurteilung durch Ken selbst fragt, vermittelt er: Deine Meinung ist wichtig. <i>Wirksames Referenzschema:</i> Der SHP lässt Ken noch im Ungewissen. Er verlangt von ihm, dass dieser zuerst seine Einschätzung vornimmt, bevor er als SHP seine Beurteilung abgibt und somit das letzte Wort hat.
101	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Antwortet auf theoretischer Ebene „(Es) ist nicht schlecht.“ Er macht keine Ich-Aussage und bleibt damit auf der normativen Ebene. <i>Desymbolisierung:</i> „Ja. Ist nicht schlecht.“ K. antwortet mit einer Floskel (Schablone). Resymbolisiert könnte es heissen: Ich fand es ganz gut, brauche aber von Ihnen eine Bestätigung. Es fällt mir schwer, mich selbst einzuschätzen. Der expressive Geltungsanspruch von K. verbleibt in der Latenz.
102-103	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Die Frage nach der Begründung für die 2 äussert einen theoretischen Geltungsanspruch. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Der SHP spricht von sich selbst in der dritten Person. Dadurch wird auf der Beziehungsebene Distanz geschaffen. Die Pause stellt eine <i>Desymbolisierung</i> dar. Sie dient der Bearbeitung des inneren Konfliktes: Soll der Schüler weiter konfrontiert werden? Das nachfolgend geäusserte „Ken, ist cool!“ lässt darauf schliessen, dass der SHP die Verunsicherung des Schülers wahrgenommen hat. Das Lob dient erneut dem Einlösen des expressiven Geltungsanspruchs von 99, insbesondere, da er mit „cool“ auch sprachlich eine Nähe zum Jugendlichen herstellt.

	<p>Die folgenden Abbrüche sind ebenfalls als <i>Desymbolisierungen</i> zu sehen. Zweimal hintereinander fällt das Nennen des Grundes für den Punkteabzug aus der Kommunikation heraus. Der SHP wird sich bewusst, dass er erneut den Fokus aufs Negative zu legen droht, und damit weiter verunsichernd wirkt, obschon Ks Verhalten im Grundsatz sehr positiv war und es seine Absicht ist, ihn zu bestärken.</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> Im Sinne einer Übertragung und Gegenübertragung zeigt sich auch der SHP verunsichert. Beide Interaktionsteilnehmer möchten wissen: „Was hält der andere von mir?“</p> <p><i>Latentes Thema:</i> Die Beziehung klären.</p>
104-105	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> K unterbricht den SHP und kommt auf die theoretische Ebene.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Der Hinweis auf die noch fehlende Unterschrift darf als Ausdruck von mehr Sicherheit gewertet werden. Das spricht dafür, dass durch das Lob von 103 der Geltungsanspruch von 99 eingelöst wurde.</p>
106	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Der SHP deutet an, das Vorhandene könnte ausreichend sein und äussert dadurch einen normativen Geltungsanspruch.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Dein Verhalten war durchwegs in Ordnung. Die Ungewissheit von 100ff wird gemildert. Die Beziehung gewinnt an Sicherheit.</p>
107-108	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> K bleibt auf der theoretischen Ebene und zeigt auf, welche Beurteilung er sich noch einholen muss.</p>
109	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Der SHP antwortet auf der theoretischen Ebene und löst dadurch den Geltungsanspruch von 107-108 ein.</p>
110	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> K bestätigt sich auf der theoretischen Ebene. Sein Lob bleibt auf der Sachebene (nicht: Ich war gut, sondern: Es war gut).</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Durch das konsequente Verbleiben auf der theoretischen Ebene schützt sich K vor zu viel Nähe.</p>

{...} Der Dialog wird kurz durch einen andern Schüler unterbrochen.

121	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Zusammenfassend heisst das: Du machst das gut.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Reicht dir meine Bestätigung aus? Brauchst du noch mehr?</p> <p><i>Klischee:</i> „Was soll ich dazu sagen?“ Darin steckt, dass der SHP das Gespräch zu Ende bringen möchte.</p>
122	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> K antwortet auf der theoretischen Ebene. „Nicht viel“ ist nicht „Nichts“.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> K möchte sich weiter bestätigt haben.</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> Die Frage nach der Beziehung steht immer wieder im Raum. Der SHP befindet sich diesbezüglich auf einer Art Gratwanderung: Wenn K zu viel Lob bekommt, geht es ihm zu nahe und er wechselt auf die Sachebene. Wenn die Beziehung zu wenig bestätigt wird, wird er verunsichert.</p>

123-124	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> K wird auf der normativen Ebene bestärkt, obschon der SHP seine anfänglichen Zweifel kund tut.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Der SHP versucht, zu viel Nähe zu vermeiden. Er spricht das Lob nur an („...das, was ich dir letztes Mal gesagt habe...“), äussert es jedoch nicht wörtlich.</p> <p><i>Desymbolisierung:</i> Der SHP spricht „Ich habe einfach Freude“ nicht aus, äussert sich stattdessen in der Jugendsprache „Das finde ich wirklich cool...“. Die Wiederholung gibt ihm Zeit, den zweiten Teil des Satzes zu finden „...wie du das einfach durchziehst“. Die Pause nutzt er um abzuwägen, ob die Beziehung tragfähig genug ist, um zu äussern, dass er zuerst skeptisch war, ob K die Anforderungen an sein Verhalten erfüllen würde.</p> <p>„Jetzt nicht-“ könnte wie folgt resymbolisiert werden: „Ich sage dies jetzt nicht einfach so. Ich meine es genauso, wie ich es sage.“</p>
125	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Das fragende „Ja?“ impliziert einen expressiven Geltungsanspruch und heisst: „Bin ich wirklich gut?“</p>
126-127	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Der SHP löst den implizit geäusserten Geltungsanspruch ein und wechselt dann auf die theoretische Ebene.</p> <p><i>Latentes Referenzschema:</i> Der SHP versichert sich bei K, dass er seine, ihm durch den KL übertragene, Aufgabe des Controllings erfüllt hat.</p>
128	K antwortet auf der Sachebene.
129	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Der SHP will sicherstellen, dass nun nichts mehr schiefgehen kann (theoretischer Geltungsanspruch).</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Der SHP weist auf die gegenseitige Abhängigkeit hin. „Wir haben beide unsere Aufgaben erfüllt.“</p>
130	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Auf der normativen Ebene heisst dies: „Es ist alles ok.“ Der theoretische Geltungsanspruch wird eingelöst.</p> <p>Das viermalige „Nein“ ist <i>klischiert</i> und zeigt die Irritation von K.</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> Der SHP hat einen Rollenwechsel initiiert und fordert nun vom Schüler, dass dieser ihm Sicherheit (dass er die an ihn gestellten Erwartungen erfüllt hat) vermittelt. Dadurch wird die Situation umgedreht.</p>
131	<p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Der SHP gibt erneut seiner Freude über Ks Entwicklung Ausdruck und gibt ihm gute Wünsche mit auf den Weg in die Zukunft (Berufslehre). Er bestätigt auch die Beziehung.</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> Die unter 102-103 beschriebene Unsicherheitsthematik konnte geklärt werden.</p>
135	SHP wechselt abrupt das Thema.

{...} Die folgenden Sätze widmen sich der bevorstehenden Theateraufführung und dem Gitarrenspiel von K in diesem Musical.

153	Unvermittelt kommt der SHP noch einmal auf das Blatt mit den Verhaltenseinträgen zu sprechen.
155	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Der goldene Rahmen ist ironisch und zeigt, dass sich der SHP bewusst ist, dass das Blatt wahrscheinlich im Abfall landet. Er will sicherstellen, dass die angebahnte Entwicklung (Verhalten) Bestand hat (normativer Geltungsanspruch).</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> Der SHP möchte über die Schulzeit hinaus wirksam sein. Seine Arbeit als SHP soll sinnbehaftet sein (eigener Rollenanspruch).</p>

156	<p>K relativiert den erhobenen Geltungsanspruch.</p> <p><i>Desymbolisierung:</i> „Vielleicht ...“ „hat mir das Ganze wirklich etwas gebracht“ kommt nicht über seine Lippen. Der Nachtrag „... behalte ich das Heft, mal schauen, ob ich Platz habe“ beinhaltet diese Möglichkeit. Das Heft, als typischer Schulgegenstand, steht symbolisch für die durchlebten Veränderungen von K.</p>
157	<p>Der SHP äussert einen expressiven Geltungsanspruch. Er gibt seiner Freude Ausdruck.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich habe Freude an dir. Ich finde dich gut.</p>
158	<p>Ken kann das Lob annehmen.</p>
159	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Der SHP erwähnt eine ausserschulische Begebenheit. Er äussert einen expressiven Geltungsanspruch.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Du bist ein feiner Kerl. Du bist mir wichtig.</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> Die Beziehungsebene ist nun geklärt und auch die ursprünglichen Rollen sind wieder eingenommen worden.</p>

Sequenz OS 3

Dokumentierter Interaktionsverlauf OS 3	
Datum	12.06.2014
Zeit	16.00 h
Ort	Förderzentrum, integrative Oberstufe
Anwesend	Remo (S), SHP, SHP2
Aufzeichnung	I phone 4s, Sprachmemo

Notizen zum Setting, zum Kontext und zur Transkription:

- Förderzentrum ist im hinteren Teil eines Schulzimmers untergebracht. Der Förderbereich wird durch zwei Stellwände optisch vom Klassenzimmer abgetrennt.
- Der SHP arbeitet mit Remo nach Abschluss des offiziellen Unterrichts an Geometrie.
- SHP2 ist zunächst noch anwesend und arbeitet mit einem andern Schüler.
- Draussen ist es sehr heiss, es ist die vierte Stunde des Schulnachmittags in der drittletzten Schulwoche.

30	R	Dann ist ja das ein Rhombus. (2) Weil der ist ja~ Sie verwirren mich. Was ist das jetzt?
31	SHP	Hast Du irgendwo einen rechten Winkel?
32	R	Nein.
33	SHP	Richtig. Also kann es nicht ein Rechteck und nicht ein Quadrat sein, oder?
34	R	Ich denke eben, ein Rhombus.
35	SHP	Ein Rhombus hat gleich lange Seiten. Ist die Seite da genauso lang wie diese Seite?
36	R	Aha, nein.
37	SHP	Gut, also ist es?
38	R	Ein Parallelogramm.
39 40	SHP	Ein Parellelenviereck sagen wir. Was steht da unten? (3) Ich habe jetzt~ jetzt habe ich dich ein bisschen verwirrt. Tut mir leid, weil ich (.) meinte, du redest von dieser [unv.]-
41	R	Ein Rechteck.
42	SHP	Wieso?
43 44	R	Ja, es hat (6) Nein, ein~ein ~ auch ein Parallelogramm, (.) weil es hat (.) keinen 45-Grad-Winkel.
45	SHP	Ein Rechteck wäre 90 Grad, oder? Es hat keinen 90-Grad-Winkel, sagst du.
46	R	Aha. Okay. Nein, 45, ja, das ist doch 45 Grad.
47	SHP	Das ist 90. Ein rechter Winkel ist 90 Grad.
48	R	Ah ja, es hat keinen rechten Winkel.
49 50	SHP	(17) Du hast ~ Du hast den Würfel, oder? Und da läuft die Kante da herunter, das ist die da, oder? Und die andere läuft da hinten parallel dazu herunter. Und du sagst, da (2) ist [unv.]

51	R	Ah doch, es hat einen rechten Winkel. 90 Grad.
52	SHP	Klar, oder?
53	R	Ja, es hat eben ~, es sieht eben so aus, wie wenn es so schräg wäre.
54 55	SHP	Genau. Du sagst selber, wie wenn es schräg wäre, oder? Es ist verzerrt gezeichnet, logisch, oder? Also, wenn es einen rechten Winkel hat -
56	R	Dann ein Rhombus.
57	SHP	(3) Remo (lacht)
58	R	Jetzt -
59	SHP	Wenn es einen rechten Winkel hat, gibt es zwei Varianten.
60	R	Ein Rhombus, nein, es ist ein Rechteck. Entschuldigen Sie mich.
61 62	SHP	Entweder ein Rechteck oder ein Quadrat mit rechten Winkeln. Richtig. Wenn es vier rechte Winkel sind.
63	R	Dann ist es ein rechter Winkel. Äh, nein, ein Rechteck.
64	SHP	Gut. Schreib einfach Rechteck Remo.(5) Wir wollen beide Feierabend haben. Und ich [unv.]
65	R	Ich finde es einfach-
66	SHP	[unv.] Also [unv.]
67	R	Ich finde es ein bisschen blöd, weil das nimmt alles auf.
68	SHP	Richtig.
69	R	Das finde ich nicht cool.
70	SHP	Aber mich stört das nicht.
71	R	Mich schon.
72	SHP	Schade.
73 74 75 76	R	Man hört (unv.) (5) (Liest Aufgabe laut vor) „Im ausgewählten Würfel sind die Punkte P, Q, R, S und T Mittelpunkt von Kanten. Z~ hm. Zeichne mit Farbe das in die Aufgabe in das jeweilige Dreieck ein. Markiere im Dreieck den rechten Winkel. Falls ein~“ Oh, das muss ich auch noch machen. Da-
77	SHP	Musst du bis dahin machen?
78	R	Ja. Nein, ich meine, den rechten Winkel eintragen ist mir jetzt gerade ~ gerade noch
79	SHP	[unv.]
80	R	Da ist da einer. Da noch einer. Das ist keiner.
81	SHP	(12) Darf ich schnell schauen, da hast du heute morgen noch~ Jetzt passt es.
82	R	Ich würde auf jeden Fall zwischen, können Sie mir noch mal erklären, (unv.)
83	SHP	Nein, du hast es ja gemacht.
84	R	Huereblöde Stift! Okay.
85	SHP	(4) Geht das noch ein bisschen salonfähiger?
86	R	Hm?
87	SHP	De huere blöd Stift.
88	R	Der blöde? Der blöde?
89	SHP	Stift.

90	R	Der blöde Stift. Ja, der läuft aus.
91	SHP	Ja, das stimmt. Das ist schade.
92	R	Das finde ich voll blöd.
93	SHP	Dann schnapp dir~ (9)
94	R	(9) Darf ich ein Nastuch-
95	SHP	Ja klar.
96	SHP2	Hast du zu tun bis um Viertel vor sechs? Um fünf habe ich eben keine Schüler und -
97 98	SHP	Nein, ist doch gut, geh doch. Ist doch kein Thema. Weißt du, ich genieße es. Ich genieße es, wenn ich den Remo noch ein wenig bei mir haben kann.
99	SHP2	Ist gut.
100	R	Sie genießen das? Bin ich so ein -
101	SHP2	Das ist schon. Das ist ein Kompliment.
102	SHP	Du.
103	R	[unv.]
104	SHP2	(4) Tschüss Remo, genieße den Herrn J. auch (schmunzelt).
105 106	R	Nein, das geht nicht (grinst). Okay. Ehm, ja, läuft immer noch aus, aber~ Sehen Sie, der läuft im Fall wie [unv.].
107	SHP	Remo. Wollen wir jetzt miteinander über deinen Stift diskutieren?
108	R	Nein. Ich will~ eh~
109	SHP	Also-
110	R	h, a, d, e. (13) Oh, eben. (4) Das ist (4) rechtwinklig.

Inhaltsanalyse OS 3	
30	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Ich komme nicht draus, verstehe das nicht. Remo äussert theoretischen Geltungsanspruch an SHP. Ich erinnere mich nicht mehr an die geometrischen Grundlagen (Eigenschaften der Formen sprich Rhombus).</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Sie sind verantwortlich, dass die Hausaufgaben gelöst sind (=normativer Geltungsanspruch). Erklären sie es mir verständlich. Wegen Ihnen (als Vertreter der Institution) komme ich nicht draus und Sie müssen schauen, dass ich draus komme.</p>
31- 63	<p><i>Wirksames Referenzschema:</i> SHP nimmt die wörtlich gesagten Begriffe von Remo auf. Er hat den Anspruch, dass dieser das Thema versteht und löst den Anspruch des Verantwortlich-Seins nicht ein. SHP hat den Anspruch, dass Remo zu kognitiver Erkenntnis gelangt. Das Frage-Antwort-Spiel steigert den Grad der Verwirrung bei Beiden.</p> <p><i>Latentes Referenzschema:</i> SHP denkt bzw. geht davon aus, dass er nur so tut, wie wenn er die geometrischen Grundlagen nicht kennte, weil er sich nicht anstrengen will.</p>
64	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Komm mach vorwärts, bringen wir das zu Ende = normativer Geltungsanspruch. <i>Expressiver Geltungsanspruch:</i> Ich will nach Hause.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Wir sitzen im gleichen Boot. Wir wollen beide Feierabend. SHP schwächt den Machtunterschied ab und stellt sich auf die gleiche Ebene wie Remo.</p> <p>SHP gibt den Anspruch von 31-63 auf, in dem er Remo die Lösung nennt und löst damit</p>

	den normativen Geltungsanspruch von 30 ein. <i>Desymbolisierung:</i> (5) Pause zur Bewältigung des inneren Konflikts zwischen der sozialen Norm (Rolle SHP) und seinen individuellen Bedürfnissen (Feierabend).
67	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Remo will nicht aufgenommen werden (expressiver Geltungsanspruch) <i>Wirksames Referenzschema:</i> Remo bestimmt Gesprächsthema (Aufnahmesituation, I-Phone) <i>Latentes Referenzschema:</i> Das Nicht-Einlösen des theoretischen Geltungsanspruch des SHPs von 31-63 und das Einlösen von Remos normativem Geltungsanspruch von 30 nimmt der Schüler als Legitimation, die Situation zu strukturieren.
68	SHP löst den expressiven Geltungsanspruch <i>nicht</i> ein und antwortet auf der theoretischen Ebene.
69	Schüler wiederholt den Anspruch von 67.
70	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Expressive Bemerkung. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Mich stört es nicht, also muss es dich auch nicht stören. Ich als SHP bestimme, was stört.
71	Äussert den Anspruch zum dritten Mal.
72	Im knappen „Schade“ äussert der SHP einen normativen Geltungsanspruch: Es ist so, akzeptiere es. <i>Latentes Referenzschema:</i> Hier bestimme ich, ob die Aufnahmen stören oder nicht. Nimmt die Rolle als SHP ein und spielt seine Macht aus.
73	<i>Desymbolisierung:</i> (5) Pause zur Bewältigung der Irritation seines nicht eingelösten expressiven Geltungsanspruches von 67 und der Machtdemonstration des SHP. Durch diese wird ihm ermöglicht, in die Schülerrolle und somit zur Geometrie zurückzufinden.
82	<i>Normativer Geltungsanspruch:</i> Fordert Erklärung zu einer (anderen) Aufgabe ein. <i>Latentes Referenzschema:</i> Schüler möchte über den Inhalt bestimmen, die Situation strukturieren.
83	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Eine Erklärung ist nicht nötig, da der Schüler die Aufgabe gemacht hat. Der Geltungsanspruch vom Schüler wird nicht eingelöst. <i>Latentes Referenzschema:</i> Ich bleibe in meiner Rolle als SHP und bestimme den Inhalt.
84	<i>Expressiver Geltungsanspruch:</i> Ich bin genervt.
85	<i>Desymbolisierung:</i> (4) Pause zur Bewältigung des Konflikts zwischen dem Durchsetzen seiner Rollenmacht (Situationsstrukturierung) und seiner pädagogischen Auffassung (angemessene Ausdrucksweise einfordern). <i>Normativer Geltungsanspruch:</i> Der SHP antwortet auf der normativen Ebene und verlangt eine angemessenere Ausdrucksweise.
88	Der Schüler löst den normativen Geltungsanspruch von 85 ein.
90	<i>Normativer Geltungsanspruch:</i> Ich habe ein Problem mit meinem Stift, er läuft aus.
91	SHP löst den Geltungsanspruch nicht ein und reagiert auf der theoretischen Ebene.
92	<i>Expressiver Geltungsanspruch:</i> Es regt mich auf, dass der Stift ausläuft. <i>Wirksames Referenzschema:</i> Schüler strukturiert die Situation mittels der Diskussion über seinen Stift. <i>Latentes Referenzschema:</i> Remo untergräbt den Machtanspruch des SHP.
93	<i>Normativer Geltungsanspruch:</i> Dann schnapp dir~ und lös dein Problem. <i>Desymbolisierung:</i> Abbruch – „Mach endlich vorwärts.“

94	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Remo löst den normativen Geltungsanspruch des SHPs ein.</p> <p><i>Desymbolisierung:</i> (9) Pause zur Bewältigung des inneren Konfliktes zwischen der Einlösung des Geltungsanspruches des SHP und dem persönlichen Anspruch, die Situation zu strukturieren.</p>
97-98	<p><i>Expressiver Geltungsanspruch:</i> Ich bleibe gerne noch länger hier.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Wir haben es gut zusammen. Ich arbeite gerne mit Remo.</p>
100	<p><i>Expressiver Geltungsanspruch:</i> Stimmt es, dass sie es mit mir geniessen? Schüler problematisiert die Wahrhaftigkeit der SHP-Aussage von 97-98.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Mögen Sie mich wirklich?</p>
101	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Glaub ihm, es stimmt, was er gesagt hat. Die 2. SHP löst den expressiven Geltungsanspruch an Stelle des SHP ein.</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> Als Kollegin stütze ich meinen Kollegen. Lehrpersonen halten zusammen. Lehreraussagen werden nicht angezweifelt.</p> <p><i>Latentes Referenzschema:</i> Revanchiert sich bei SHP, weil sie dank ihm früher gehen kann.</p>
104	<p><i>Normativer Geltungsanspruch:</i> Nimm es mit Humor.</p>
105/6	<p>Normativer Geltungsanspruch von 104 wird mit einer humorvollen Bemerkung eingelöst.</p> <p><i>Desymbolisierung:</i> Hinter dem Abbruch „aber~“ steckt ein Einverständnis: aber wir können jetzt trotzdem weitermachen. Dann kommt Remo zurück zu seinem Thema, dem auslaufenden Stift.</p> <p><i>Latentes Referenzschema:</i> Remo versucht weiter die Situation zu strukturieren.</p>
107	<p>SHP holt das Thema aus der Latenz, in dem er dem Schüler anbietet über den Stift zu diskutieren und löst damit seinen unter 90 geäußerten, normativen Geltungsanspruch ein.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Wenn dir das Thema wichtig ist, darfst du es gleichberechtigt einbringen.</p>
108	<p>Remo wurde ein Stück Macht zugestanden und dies ermöglicht ihm das Stiftthema loszulassen. Er will nicht weiter über den Stift diskutieren.</p> <p><i>Desymbolisierung:</i> Hinter dem Abbruch steckt: „Ich will~ eh~ nach Hause gehen.“</p>
110	<p>Remo löst den normativen Geltungsanspruch von 64 ein und widmet sich seinen Geometrieaufgaben.</p>

Sequenz OS 4

Dokumentierter Interaktionsverlauf OS 4	
Datum	12.06.2014
Zeit	16.30 Uhr
Ort	Förderzentrum, integrative Oberstufe
Anwesend	Remo (S), SHP
Aufzeichnung	I phone 4s, Sprachmemo

Notizen zum Setting, zum Kontext und zur Transkription:

- Förderzentrum ist im hinteren Teil eines Schulzimmers untergebracht. Der Förderbereich wird durch zwei Stellwände optisch vom Klassenzimmer abgetrennt.
- Der SHP will mit Remo seine Hausaufgaben besprechen.
- Draussen ist es sehr heiss, es ist die vierte Stunde des Schulnachmittags in der drittletzten Schulwoche.

171	SHP	Das ist das - genau. Und darum ist es immer spitzwinklig, oder? Gut. Jetzt möchte ich grad noch schnell (2) da vorne reinschauen. (5) Das hake ich dir ab. Das passt auch. Das passt auch. Das war freiwillig. Die 4.1, wo ist das? Das müsste im Heft drin sein. Oder hast du es auf einem Blatt gelöst?
172		
173		
174		
175	R	Wieso, ist es denn nicht hier? (2) Aber ja, ich habe es ja gemacht.
176	SHP	Ist in Ordnung.
177	R	Das habe ich natürlich zweimal gemacht gehabt. (5) Sollen wir noch die Lektion noch in Bio-
178	SHP	Also, der Herr S. hat gesagt, das will er haben. Ehm~, Leck, hast du Glück gehabt!
179	R	Wieso?
180	SHP	Hast du die Unterschrift auf dem Dossier? Hast du es dabei gehabt heute Morgen?
181		(5) Dann kannst du auf die Knie gehen und dem Herrgott "Danke vielmal" sagen, dass ich es heute Morgen vergessen habe. Eh, und dann hast du es morgen dabei!
182		
183	R	Ja. Dann schreibe ich es gleich noch schnell rein.
184	SHP	Ja.
185	R	Hm, das habe ich vergessen, aber den Franz-Dings habe ich eingeschrieben.
186	SHP	Das ist gut. Schreibe es einfach auf den Freitag.
187	R	Mache ich. [schreibt ins Aufgabenheft] (18)
188	SHP	Okay. (6) Dann würde ich einfach noch~ ich lasse dich~ ich lasse dich wirklich früher gehen heute, aber ich würde jetzt noch ganz schnell in die Biologie reinschauen, was du schon hast. Ich hatte dir das heute Morgen gesagt -
189		
190		
191	R	In Biologie? Aha, Geografie?
192	SHP	Die zehn Stämme, die ihr habt, die Tiere.
193	R	Ja. Das muss ich lernen. Das wird noch am Montag sein.
194	SHP	Das ist mir egal.

195 196	R	Wenn ich (räuspert sich) lerne~, weil wenn ich es übers Wochenende~ vergesse ich es eh schon, dann lerne ich eh nicht. Dann ist Wochenende.
197 198 199	SHP	(3) Ist grundsätzlich ein Argument, und dann wirst du aber in deinem Leben nicht~ ich glaube - Du wirst nicht können~ permanent ~zurückziehen-
200	R	Also da wären {die Lernziele.
201	SHP	Wenn du} das noch machst~ oder~ Bei den Lernzielen, wie lernst du das?
202	R	Ich lese es durch und schreibe es auf. So, das, was ich wissen muss.
203	SHP	Also du schreibst es als, als Text, oder wie machst du das?
204	R	Nein, ich schreibe es einfach auf.
205	SHP	(4) Wie schreibst du es auf?
206	R	Auf einem Zettel.
207 208 209	SHP	Ich will ~ Ich will dich nicht dumm~ für blöd verkaufen. Aber wenn du es auf einen Zettel draufschreibst, schreibst du es einfach, einfach als~ die Wörter ab? Oder was~ wie machst du das?
210	R	Nein, ich schreibe das auf, wo Lernziele, [unv.].
211	SHP	Aha, dann schreibst du Lernziel eins?
212	R	Ja. (2) Fünf, eh, das checke ich nicht. Fünf, (liest vor) „Ich kenne die fünf [unv.]. Skizziere.“
213	SHP	Ich habe auch keine Ahnung, was damit gemeint ist. Aber -
214	R	Wir haben gerade die Tiere.
215 216	SHP	Das ist mir klar. Und es geht ~ Ich nehme an, du ja, du wirst das erste ~ Hast du, sind sie der Reihe nach geordnet, die Blätter?
217	R	Hmm (bejahend).
218	SHP	Dann werden sie das erste -
219	R	Dann ist es ganz hinten. Das erste.
220	SHP	Ah, dann haben wir es aber. Da, schau.
221	R	Ja, Pflanzen, Tiere, Pilze. Aha, so muss ich es ski~, skizzieren.
222 223 224 225 226	SHP	Mhm. Und das ist das, was ich jetzt~ worauf meine Frage gegangen ist, wie schreibst du das auf? Ich würde solche Sachen nie einfach nur aufschreiben, oder? Sondern ich würde mir halt doch einfach noch so eine Zeichnung machen. Ja, dass du da irgendwie Mind-Map, oder irgendwie etwas in dieser Art, etwas aufzeichnest. Weil, wenn du das da auswendig aufzeichnen kannst, das da -
227	R	Ja, und das muss man nicht auswendig-
228 229 230 231 232	SHP	Ich weiß, aber wenn du es auswendig aufzeichnen könntest, dass du nämlich weißt, ich habe~ und~ aber das, auf das läuft es hinaus; ihr müsst zehn Stämme können. Wenn du nachher, wenn du mir am Montag oder auch von mir aus am Dienstag, wenn du dann bei mir bist, sagen kannst, ich setze da in die Mitte setze ich „Tiere“, und dann setze ich die zehn Striche nach außen, dass du anfangen kannst, aufzuzeichnen, oder { unv.
233	R	unv. }
234	SHP	Schaffst du das?
235	R	Hmm (verneinend). Jetzt noch nicht.

236 237	SHP	Ja schon, aber das wirst du können müssen. Oder? Du wirst mir ja sagen können müssen, Urtiere, was macht die Urtiere aus?
238	R	Die haben nur eine Zelle.
239 240 241 242 243	SHP	Genau. Und dann wird auf dem Blatt, wird nachher da „Tiere“ und da ein Strich rüber „Urtiere“ und da Merkmal, steht daneben~ Also du wirst nachher da stehen haben „Tiere“. Dann hast du deine zehn Striche nach außen und ein Strich heißt „Urtiere“, und da hast du wieder einen Strich. Du sagst, „eine Zelle“, oder? Dann malst du von mir aus auch noch eine Zelle hin. So. Ehm, was macht die Weichtiere aus?
244	R	Hm?
245	SHP	Was macht die Weichtiere aus?
246	R	Weichtiere? Die sind weich. Also -
247	SHP	Hmm (bejahend). Wieso sind sie weich?
248	R	Weil sie keine Knochen haben.
249 250 251	SHP	Genau. Das ist der springende Punkt. Ja. Oder? Das heißt Weichtiere, da malst du von mir ein Schneckenhäuschen hin oder so, und du schreibst hin, „nicht gleich (schreibt ≠) Knochen“. Ich mache es so kurz, weil es prägnant sein muss oder?
252	R	Hmm (bejahend).
253 254 255	SHP	Und das wirst du mir aus dem Kopf zeichnen können. Also nicht nur mir, sondern das~ wenn du dich auf die Prüfung vorbereitest, machst du den Spick, von mir aus schreibst du es sogar so klein, dass er noch in die Hosentasche passt.
256	R	Dass ich ihn brauchen könnte? (grinst)
257	SHP	Genau. Und dann -
258	R	Darf ich ihn dann brauchen?
259 260 261	SHP	Haha. Und dann gibst du den Spick deiner Mami und die Mami kann dich abfragen. Und dann hast du die Lernziele. Dann hast du nämlich automatisch die Sachen da [tippt ihm an den Kopf] drin.
262 263	R	(schelmisch) Ich brauche ihn und sage dem Herrn S., wenn er mich fragt, warum ich spicke, sage ich ihm, Sie haben gesagt, ich dürfe.
264 265	SHP	Kannst du dich erinnern, was du mir~ War es gestern oder, nein, vorgestern gesagt hast? Was du~ Was deine Mami mit dem Herrn S. abgemacht hat?
266 267	R	Hmm (verneinend). Aha, doch. Wenn es jetzt wieder richtig geordnet~ doch am Schluss abgeben und ich weiß nicht, wie lange ich am Schluss da bin.
268 269	SHP	Kannst du dich erinnern, was du mir gesagt hast, was der Herr S. und deine Mami besprochen haben?
270	R	Ja, wenn ich jetzt frage, dann darf ich?
271 272	SHP	Genau, und das du nichts mehr schaffen musst. (2) Und kannst du dich erinnern, was ich gesagt habe?
273	R	Ja.
274	SHP	Ich habe gelacht.
275	R	Ja, haben Sie gelacht?
276	SHP	Hallo. Meinst du, wir sind blöd?
277	R	Wieso?
278	SHP	Du hast genau das gehört, bei deiner Mami, was du hören wolltest. {Das habt ihr

279		doch nicht -
280	R	Nachdem ich } die Hausaufgaben gemacht habe.
281 282	SHP	Genau. Und zu Hausaufgaben gehört einerseits die Hausaufgaben und gehört das Lernen. Das ist das, was ich nicht -
283	R	Nein! Lernen~ Sie haben gesagt, nach den Hausaufgaben. Weil -
284 285	SHP	Das ist das, was wir vertraglich gemacht haben, und dann haben wir das jetzt gemacht, du Clown.
286	R	Ja.
287	SHP	Also.
288 289 290	R	Nein, ich meine eben nicht~ sie haben mir eben gesagt, nachdem die Hausaufgaben gemacht habe o h n e Lernen, ausser wenn ich keine Hausaufgaben hätte, müsste ich ja {ganz [unv.] lernen.
291 292	SHP	Und der } Herr S. hat deiner Mami gesagt, der J. ist kein Unmensch, der wird dich nicht bei 30 Grad 20'000 Jahre da sitzen lassen.
293 294	R	Eben. Ja. Ich habe gedacht, das ist ohne Lernen. Das hat sie~ das hat sie mir nicht so gesagt.
295	SHP	Das habe ich gedacht. Du hörst das, wo du denkst, {[unv.]
296	R	Nein, das } hat sie mir nicht so gesagt! Das hat sie mir echt nicht gesagt!
297	SHP	Ja richtig. Und das gleiche Spiel läuft da mit dem Ding.
298	R	Darf ich das wegschmeissen?
299 300	SHP	Nein. Das gleiche Spiel läuft bei solchen Sachen da beim Lernen. Der Herr S. wird auch sagen: „Hm“.
301 302	R	Jetzt bin ich echt schon ein bisschen lang da. Ist schon eine halbe Stunde ~ all die Zeit vergeudet.
303	SHP	(4) Und davon hast du die ersten zehn Minuten überhaupt nicht konzentriert gearbeitet.
304	R	Doch.
305	SHP	Da, wo du immer Parallelogramm gesagt hast?
306	R	(lacht)
307	SHP	Genau.
308	R	(6) Adieu, Herr J..
309	SHP	Wieso lasse ich dich jetzt gehen? Was denkst du?
310	R	Weil ich die Aufgaben gemacht habe und ein bisschen geübt habe.
311 312	SHP	Das ist noch nichts. Das, was wir jetzt gemacht haben, das war noch nicht Lernen. Das ist nur schnell zum Sagen, wie du lernen kannst. Das war noch nicht {Lernen.
313	R	Adieu}, Herr J..
314	SHP	Wieso lasse ich dich gehen?
315 316	R	Weil ich mich nicht [unv.] habe, die Hausaufgaben gemacht habe, und weil so schönes Wetter ist.
317	SHP	(5) Ich nehme es dir ab, weil du auch schon blöd getan hast.
318	R	Hm. Was soll ich~ also wieder so blöd tun?

319	SHP	Nein. Aber man könnte das Spielchen schon ein bisschen durchziehen. Remo?
320	R	Adieu [zur SHP3 gewandt].
321	SHP3	Tschüss.
322	R	Adieu.
323	SHP3	Viel Spaß in der Badi.
324	SHP	Ich wünsche dir viel Vergnügen.

Inhaltsanalyse OS 4	
172 174	- <p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Theoretischer Geltungsanspruch: Zeige mir deine gemachten Arbeiten.</p> <p><i>Desymbolisierung:</i> Resymbolisiert könnte die Pause wie folgt lauten: Ich kontrolliere, ob du deine Arbeiten korrekt und vollständig erledigt hast.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Es steht in meiner Macht, dich zu kontrollieren. Wenn ich dich nicht kontrolliere, kann ich mir nicht sicher sein, dass die Arbeit ordentlich gemacht ist.</p>
175	<p>Mit dem <i>Expressiven Geltungsanspruch</i> nimmt R Bezug auf den illokutiven Gehalt von 172-174 und versichert, dass er alle Arbeiten gemacht hat.</p> <p>Die Pause steht für eine Irritation. R braucht Zeit zum Abschätzen, ob es sich lohnt, seine Aussage zu bekräftigen.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich lüge Sie nicht an. Sie können mir trauen.</p>
176	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Der SHP löst den expressiven Geltungsanspruch aus 175 ein.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich vertraue die Remo.</p>
177	<p>Der erste Teil der Aussage ist eine Bekräftigung von 175.</p> <p>„Sollen wir noch die Lektion noch in Bio“ äussert einen theoretischen Geltungsanspruch.</p> <p><i>Desymbolisierung:</i> Die Pause drückt die Unsicherheit aus, ob sein Anspruch wirklich eingelöst wurde und der SHP nicht doch noch weiter nachhakt. Auf illokutiver Ebene verlangt R vom SHP, dass er sein Vertrauen beweist. Dadurch, dass der SHP nicht weiter nachfragt, wird das Vertrauen bestätigt und R kann das Thema verlassen.</p> <p>Themenwechsel zu den Hausaufgaben.</p>
178	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Die Aussage enthält eine sachliche Feststellung (theoretischer Geltungsanspruch) über den im Auftrag des Klassenlehrers zu behandelnden Stoff.</p> <p><i>Desymbolisierung:</i> „Der Herr Sprenger hat gesagt, das will er haben. Ehm-„ Hier könnte dem SHP einfallen, was der Klassenlehrer von ihm haben will: Die allmorgendliche Einsicht in und Kontrolle von Rs Dossier, die er mit seiner Unterschrift quittieren muss. „Leck, hast du Glück gehabt!“ heisst resymbolisiert: Ich habe es vergessen.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Wir müssen uns beide an die Abmachungen mit Herrn Sprenger halten.</p>
179	R fragt auf der Sachebene nach, worum es geht.
180 182	- <p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Die ersten beiden Fragen sind sachlicher Natur</p> <p><i>Desymbolisierung:</i> Pause zur Bearbeitung des Konflikts zwischen vorbildlicher Lehrerhaltung und menschlicher Schwäche (vergessen). <i>Klischee:</i> Die übertriebene Wortwahl „du kannst dem lieben Gott danke vielmal sagen“ deutet darauf hin, dass der SHP das Ver-sümmnis nicht allzu ernst nimmt, vor allem, da ja auch der Klassenlehrer dies scheinbar nicht bemerkt hatte.</p>

	<p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Die Übertreibung und das Eingeständnis des Versäumnis' weist darauf hin, dass der SHP sich auf gleicher Ebene wie der Schüler sieht. Beide haben nämlich den Ansprüchen des Klassenlehrers zu genügen.</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> In unserer Schule hält man sich an Abmachungen und befolgt Anweisungen. Als SHP muss ich die Ansprüche der Klassenlehrpersonen erfüllen.</p>
183 - 187	Pragmatische Lösung. Gegenseitiger <i>normativer Geltungsanspruch</i> , der eingelöst wird.
188-190	<p><i>Desymbolisierung:</i> Pause zur Bearbeitung des inneren Konflikts zwischen der Rolle als SHP (gewissenhaft und ausdauernd mit R Biologie lernen und damit den Ansprüchen des Klassenlehrers genügen) und der persönlichen Ansprüche und Bedürfnisse (menschlich handeln und R nicht endlos lange dabehalten sowie vielleicht selbst etwas früher Feierabend zu haben). Auch die beiden Abbrüche weisen auf diesen Konflikt hin. Mit „Ich lasse dich wirklich früher gehen heute“ wird der Abbruch „ich lasse dich“ resymbolisiert.</p> <p>Durch den Hinweis auf die Biologie wiederholt der SHP seinerseits den Geltungsanspruch von 177.</p>
191	<p><i>Klischee:</i> Das Nacheinander-Nennen verschiedener Fächer könnte dahingehend interpretiert werden, dass sich R nicht besonders dafür interessiert.</p> <p>Der unter 177 geäußerte Geltungsanspruch könnte in dieser Deutung nun auch so verstanden werden, dass R vom Kontrolliertwerden und seinem Versäumnis ablenken will.</p>
193	<i>Wirksames Referenzschema:</i> R versucht die Situation zu strukturieren indem er vorschlägt, das Lern-Thema auf Montag zu verschieben.
194	<p>Der SHP äussert einen <i>expressiven Geltungsanspruch</i>, geht aber nicht auf Rs Vorschlag ein.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Nach der „Verbrüderung“ in 180-182 beruft er sich wieder auf seine Macht als SHP und übt Autorität aus.</p>
195-196	<p><i>Desymbolisierung:</i> R räuspert sich vernehmlich, bevor er das Wort „ich lerne“ über die Lippen bringt. Dies könnte auf eine Schablone hindeuten und anzeigen, dass R den Begriff Lernen nicht mit persönlichen Erfahrungen gefüllt hat.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Die Aussage „Dann ist Wochenende“ birgt den Anspruch, die Schule bzw. deren Exponenten hätten Rs Freizeit nicht zu tangieren -> expressiver Geltungsanspruch</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> R insistiert und versucht weiterhin, die Situation zu strukturieren und selbst zu bestimmen, wann er welche Lerninhalte bearbeitet. Er nimmt wahr, dass die Schule über seine Freizeit bestimmt. Im Gegenzug versucht er, im schulischen Setting die Situation zu strukturieren, um seine Ohnmacht zu überwinden bzw. zu kompensieren.</p>
197	<p><i>Desymbolisierung:</i> Eine Resymbolisierung des Abbruchs könnte lauten: „Dann wirst du es in deinem Leben zu nichts bringen. Ich glaube, das ist es nicht, was du willst.“</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich weiss bzw. Erwachsene wissen, was gut für dich ist. Das gibt mir das Recht, auch über deine Freizeit teilweise bestimmen zu dürfen.</p>
199	<p><i>Desymbolisierung:</i> Die Abbrüche könnten ergänzt werden im Sinne von „Damit wirst du in deinem Leben nicht durchkommen. Du wirst nicht immer deine gesamte Freizeit nach deinen Wünschen gestalten und dich den an dich gestellten Anforderungen entziehen können.“</p> <p>Es geschieht eine Übertragung von der momentanen Situation auf das Leben bzw. auf Rs Zukunft. Im Sinne einer Gegenübertragung könnte gefragt werden, durch wen oder was sich der SHP selbst bestimmt fühlt.</p> <p>Damit nimmt der SHP Bezug auf das unter 195-196 beschriebene wirksame Referenzschema und spricht Rs Versuch, die Situation zu bestimmen, indirekt an.</p>

	<i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich habe mehr Lebenserfahrung und in meiner Rolle auch mehr Macht.
200	<i>Propositionaler Gehalt:</i> R lenkt ein und erfüllt den theoretischen Geltungsanspruch von 188-190. Dies kann so verstanden werden, dass der Hinweis des SHP auf seine Lebenserfahrung für R glaubwürdig war, oder dass er sich der strukturellen Macht beugt.
201	<i>Desymbolisierung:</i> „Wenn du das noch machst, kannst du gehen.“ Dies kommt dem SHP nicht über die Lippen, statt dessen besinnt er sich auf seine SHP-Rolle und äussert mit der Frage nach den Lerntechniken, einen theoretischen Geltungsanspruch.
202-206	<i>Klischee:</i> Rs Antworten sind als Worte ohne Erfahrungsgehalt zu deuten. Den theoretischen Geltungsanspruch von 201 löst er auf einer klischierten Ebene ein.
207-209	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Da die vorhergehenden Fragen nach den Lerntechniken R verwirrt haben, klärt der SHP die Situation. <i>Desymbolisierung:</i> Der SHP beharrt auf der wörtlichen Klärung und gibt sich mit der Einigung auf klischierter Ebene nicht zufrieden. Sein Nachfragen kann als Versuch einer Resymbolisierung gedeutet werden. Das Thema „blöd hinstellen“ ist für den SHP heikel, was die Abbrüche zeigen. Im Sinne einer Gegenübertragung könnte die Ausdrucksweise darauf hindeuten, dass sich der SHP selbst durch die Antworten von R für dumm verkauft vorkommt. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich gehöre nicht zu denen, die dich für dumm halten (wie es vielleicht andere Exponenten der Institution Schule tun oder getan haben), und ich mag auch von dir nicht für blöd verkauft werden. Aufforderung zum gegenseitigen Ernst-Nehmen (Akzeptanz und Respekt als Werte einfordern).
{...}	
210-252	Für R hat sich die Situation geklärt, er lässt sich auf eine sachbezogene Lernsequenz ein.
253-255	<i>Desymbolisierung:</i> „Nicht nur mir, das-“ Die unausgesprochene Ergänzung lautet: „Du musst es nicht für mich können, sondern für dich.“ Der Hinweis auf die Lerntechnik birgt einen theoretischen Geltungsanspruch.
256-294	Problematisierung des praktischen Geltungsanspruchs an R, zu lernen. <i>Wirksames Referenzschema:</i> R strukturiert die Situation und bestimmt den Inhalt der Hausaufgabensequenz.
256	R geht nicht auf den theoretischen Geltungsanspruch ein, sondern nimmt den Begriff „Spick“ auf und wechselt auf die expressive Ebene. <i>Illokutiver Gehalt:</i> unterbreitet dem SHP ein „unmoralisches Angebot“: Wir könnten gemeinsame Sache machen. Dann hätten wir die Ansprüche des Klassenlehrers erfüllt, wir hätten Feierabend und ich eine gute Note.
257	Geht scheinbar darauf ein, wird dann durch R unterbrochen
258	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Die Frage nach der Erlaubnis beinhaltet einen praktischen Geltungsanspruch. <i>Illokutiver Gehalt:</i> „Machen Sie mit? Verbrüdern Sie sich mit mir?“
259-261	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Die Aussagen von R 256 und 258 werden als humorvoll, aber als nicht ernst gemeint interpretiert. SHP bleibt auf der pragmatischen Ebene. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Wir bleiben beide in unserer Rolle. Ich bin der Lehrer, du bist der Schüler.
262-263	<i>Propositionaler Gehalt:</i> R antwortet auf der pragmatischen Ebene, wie er mit dem Spickzettel umzugehen gedenkt. <i>Latentes Referenzschema:</i> Mit der Drohung der „Verleumdung“ signalisiert R: Ich habe

	auch Macht über Sie, schliesslich haben Sie mir befohlen, einen Spick zu schreiben. Er deutet damit eine Umkehr der Machtverhältnisse an und versucht so, die Situation über das (angedeutete) Ausüben von Macht zu strukturieren.
264-265	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> SHP erinnert R an getroffene Abmachungen (normativer Geltungsanspruch).</p> <p><i>Desymbolisierung:</i> Zweimal setzt der SHP an, um R an seine „Versprechen“ zu erinnern. Das Wort Versprechen kommt jedoch nie über seine Lippen. Er vermeidet dadurch das Ansprechen der Beziehungsebene zwischen R und ihm, sowie zwischen R und seiner Mutter. Er beruft sich auf die Sachebene (die getroffene Abmachung zwischen der Mutter und dem Klassenlehrer).</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> SHP bemerkt, dass ihm die Strukturierung der Situation zu entgleiten droht und muss seine Rolle sichern. Als <i>wirksames Referenzschema</i> ergibt sich folgendes: Der SHP bemerkt, dass R versucht, die Situation zu strukturieren und bringt weitere Vertreter des Systems (Klassenlehrer, Mutter) ins Spiel, umso seine (Rollen-)Macht zu demonstrieren.</p>
266-267	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> R löst den praktischen Geltungsanspruch des SHP nicht ein.</p> <p><i>Desymbolisierung:</i> Wenn es richtig geordnet ist, dann darf ich gehen.</p>
268-269	SHP wiederholt den praktischen Geltungsanspruch von 264-265.
270	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Normativer Geltungsanspruch von 262 wird wiederholt.</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> R will die Situation weiter strukturieren, indem er beim Spickzettel-Thema bleibt.</p>
271-272	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Normativer Geltungsanspruch. Der SHP erinnert zum wiederholten Mal an die geltenden Abmachungen.
274	SHP löst den Geltungsanspruch selbst ein und gibt die Antwort.
275	Paraphrasiert SHP und stellt den erhobenen Geltungsanspruch in Frage.
276	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> normativer Geltungsanspruch</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Nimm mich ernst!</p>
277	Stellt erneut den praktischen Geltungsanspruch in Frage.
278-279	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Vorwurf</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich lasse mich nicht provozieren, ich lasse mich nicht auf das von dir angestrebte Machtspiel ein (muss ich auch nicht, da ich die Macht habe).</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> Durch das Problematisieren des durch den SHP erhobenen Geltungsanspruch strukturiert R weiterhin die Situation.</p>
280	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Theoretische Aussage. R spricht die Bedingung an, die erfüllt sein muss, damit er nach Hause gehen kann und wechselt somit vom Spickzettel- zum Nach-Hause-Gehen-Thema.
281-282	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Auf der theoretischen Ebene wird festgelegt, was alles zu den Hausaufgaben gehört.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich entscheide, wann du genug gearbeitet hast.</p> <p><i>Wirksames Referenzschema:</i> Durch Unterstützung (Institution, Mutter) auf struktureller Ebene nimmt der SHP die Macht an sich und versucht dadurch R daran zu hindern, die Situation weiter zu strukturieren.</p>
283	<p><i>Propositionaler Gehalt:</i> Problematisiert die durch den SHP angedeutete Definition.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich entscheide, was zu den Hausaufgaben gehört und was nicht (Machtanspruch).</p>
284-285	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Der SHP beruft sich auf getroffene Abmachungen

286	Klischiert: Ja
287	SHP beruft sich auf den propositionalen Gehalt des „Ja“.
288-290	<i>Propositionaler Gehalt:</i> R stellt seine Auffassung der Abmachung dar und erhebt einen praktischen Geltungsanspruch. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Angebot zu einer Einigung, die beide ihr Gesicht wahren lässt.
291-292	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Führt auf normativer Ebene weiter aus. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich bin kein Unmensch, ich will dir nichts Schlechtes. Ich weiss, wann das Mass voll ist („keine 20 0000 Jahre lang da sitzen lassen“). <i>Wirksames Referenzschema:</i> Der SHP strukturiert die Situation, indem er darauf besteht, dass er entscheidet, wann die Arbeitszeit zu Ende ist. Er betont, dass er seine Macht nicht ausnutzt. Durch die Erwähnung von KLP und Mutter bestärkt er seine menschliche Haltung und die Tatsache, dass auch andere ihn so sehen.
293-294	<i>Propositionaler Gehalt:</i> R weist auf ein Missverständnis hin und äussert einen praktischen Geltungsanspruch. <i>Desymbolisierung:</i> Das hat sie mir – nicht so gesagt. Der Abbruch entsteht, da R seine Mutter nicht als Schuldige darstellen will. Dies zeigt, dass er weiss, dass das Missverständnis von ihm bewusst inszeniert sein könnte, damit er früher gehen kann.
295	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Der SHP äussert einen expressiven Geltungsanspruch. <i>Illokutiver Gehalt:</i> SHP gibt R zu verstehen, dass er die Tatsachen verdreht, und er als SHP kennt die Wahrheit. Eine <i>Resymbolisierung</i> wird durch das Offenlegen der Inszenierung angestrebt.
296	Bekräftigt seinen expressiven Geltungsanspruch von 293-294. <i>Illokutiver Gehalt:</i> Sie können mir glauben.
297	<i>Propositionaler Gehalt:</i> SHP problematisiert die nicht eingelösten praktischen Geltungsansprüche durch R (Lernen, Interesse zeigen, Hausaufgaben machen, ...). <i>Klischierung:</i> Mit „Spiel“ meint der SHP das abweichende Verhalten des Schülers (nicht auf Lernen einlassen). Mit Spiel gibt der SHP der Situation eine leichtere Note. Zu einem Spiel gehören mehrere. Der SHP sieht sich selbst ebenfalls als Teil dieses „Spiels“.
298	R geht nicht auf die Anspielung ein und wechselt das Thema und stellt eine sachliche Frage zu einem sehr unverbindlichen unterrichtsfernen Thema. <i>Wirksames Referenzschema:</i> R strukturiert die Situation weiterhin.
299-300	s. 297
301-302	<i>Propositionaler Gehalt:</i> R äussert einen expressiven Geltungsanspruch. Damit „spielt“ er das angesprochene Spiel weiter.
303	<i>Propositionaler Gehalt:</i> SHP äussert seinerseits einen praktischen Geltungsanspruch und bringt erneut das Thema „Lernen“ ins Gespräch.
304	Klischiert. Das „Doch“ gehört zu Rs Rolle des Nicht-Einsichtigen.
305	Der SHP wiederholt seinen Anspruch aus 303.
306	<i>Desymbolisierung:</i> Das Lachen darf als Eingeständnis von R interpretiert werden. „Ja, Sie haben recht, ich habe nicht so konzentriert mitgearbeitet.“ <i>Illokutiver Gehalt:</i> Wir wissen es beide.
307	<i>Illokutiver Gehalt:</i> Ja, wir wissen es beide.
308	<i>Wirksames Referenzschema:</i> R strukturiert auch das Ende der Sequenz, indem er als erster „Adieu“ sagt.

310-316	SHP versucht weiter, die Situation zu strukturieren, indem er seine pragmatischen Geltungsansprüche erneut aufgreift.
317	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Du hast dich heute anständig verhalten. Wer anständig ist, wird belohnt.
318	<i>Illokutiver Gehalt:</i> Wie schon in 262 tönt R seine Macht an.
319	<i>Illokutiver Gehalt:</i> Du hast eine gewisse Macht. Ich habe mehr Macht. Wenn es darauf ankommt, bin ich am längeren Hebel. Aber ich spiele sie nicht aus.